

M^A C A R M E N
L Ó P E Z
F R A N J O

L A U R A
C A M P O Y
V Á Z Q U E Z

C R I S T I N A
L Ó P E Z
E I M I L

P A T R I C I A
V Á Z Q U E Z
M I L Á N

Á N G E L E S
C A S T R O
D A P E N A

C A R M E N
F I G U E I R A S
L O R E N Z O

S O F Í A
P R Ó S P E R
D Í A Z - M O R

ARQUITECTAS DE LUGO TRAS LAS PIONERAS.
SEIS GENERACIONES

Universidade da Coruña
Escola Técnica Superior de Arquitectura
Tema: Arquitectas Pioneras de Galicia
2021/2022

Andrea Sánchez Vázquez
Tutora: Dra. Mónica Mesejo Conde
Trabajo Fin de Grado
14/10/2022

AGRADECIMIENTOS

Al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y a la Delegación de Lugo por su ayuda desinteresada.

A todos los familiares y conocidos de cada una de las arquitectas por la ilusión y tiempo dedicado.

A mi tutora, Mónica, por guiarme y acompañarme a lo largo de todo el proceso.

Y sobre todo, a las siete mujeres protagonistas, por la amabilidad con la que me acogieron y porque, sin ellas, nada de esto hubiera sido posible.

'El estudio de las pintoras'
Julia Minguión (Lugo, 1907-Madrid, 1965)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	8
RESUMEN	8
ARQUITECTAS DE LUGO TRAS LAS PIONERAS	10
MOTIVACIONES Y OBJETIVOS	16
FUENTES DE INFORMACIÓN	18
METODOLOGÍA DE ESTUDIO	24
ESTRUCTURA DEL TRABAJO	24
AGRADECIMIENTOS	25
ARQUITECTAS	26
CAPÍTULO 1. M ^a CARMEN LÓPEZ FRANJO	28
LÍNEA TEMPORAL	30
BIOGRAFÍA	32
OBRA	34
ENTREVISTA	50
ANÁLISIS GRÁFICO	52
CAPÍTULO 2. LAURA CAMPOY VÁZQUEZ	56
LÍNEA TEMPORAL	58
BIOGRAFÍA	60
OBRA	62
ENTREVISTA	106
ANÁLISIS GRÁFICO	118
CAPÍTULO 3. CRISTINA LÓPEZ EIMIL	122
LÍNEA TEMPORAL	124
BIOGRAFÍA	126
OBRA	128
ENTREVISTA	154
ANÁLISIS GRÁFICO	162
CAPÍTULO 4. ÁNGELES CASTRO DAPENA	166
LÍNEA TEMPORAL	168
BIOGRAFÍA	170
OBRA	172
ENTREVISTA	200
ANÁLISIS GRÁFICO	208

CAPÍTULO 5. PATRICIA VÁZQUEZ MILLE	212
LÍNEA TEMPORAL	214
BIOGRAFÍA	216
OBRA	218
ENTREVISTA	242
ANÁLISIS GRÁFICO	252
CAPÍTULO 6. CARMEN FIGUEIRAS LORENZO	256
LÍNEA TEMPORAL	258
BIOGRAFÍA	260
OBRA	262
ENTREVISTA	280
ANÁLISIS GRÁFICO	290
CAPÍTULO 7. SOFÍA PRÓSPER DÍAZ-MOR	294
LÍNEA TEMPORAL	296
BIOGRAFÍA	298
OBRA	300
ENTREVISTA	316
ANÁLISIS GRÁFICO	326
CONCLUSIONES	330
BIBLIOGRAFÍA	344
FIGURAS	346

ABSTRACT

Throughout the history of architecture, the number of referenced female Galician architects has been and continues to be very low.

In the case of the province of Lugo, this is practically nothing, and despite the existence of a notable number of female architects with interesting careers, their contributions have been made invisible and have been forgotten.

This study seeks to shed light on the history of seven female architects from Lugo belonging to different generations by exploring aspects such as their academic training, their professional life, their dreams, their achievements, their time...

Reflecting their opinion and testimonials, as well as compiling and analyzing part of his labor, this work aims to reconstruct his architectural story.

KEYWORD Pioneers, Architecture, Lugo, Genre, Analysis

RESUMEN

A lo largo de la historia de la arquitectura el número de arquitectas gallegas referenciadas ha sido y continúa siendo muy escaso.

En el caso de la provincia de Lugo éste es prácticamente nulo, y a pesar de existir un número notable de arquitectas con trayectorias de interés, sus aportaciones han sido invisibilizadas y desplomadas en el olvido.

Esta investigación procura dar luz a la historia de siete arquitectas lucenses pertenecientes a diferentes generaciones, explorando aspectos tales como su formación, su vida profesional, sus sueños, sus logros, su tiempo...

Reflejando su opinión y testimonio, así como recopilando y analizando parte de su obra, este trabajo pretende reconstruir su relato arquitectónico.

PALABRAS CLAVE Pioneras, Arquitectura, Lugo, Género, Análisis

RESUMO

Ao longo da historia da arquitectura o número de arquitectas galegas referenciadas foi e continúa a ser moi escaso.

No caso da provincia de Lugo éste é practicamente nulo, e a pesar de existir un número notable de arquitectas con traxectorias de interese, as súas aportacións foron invisibilizadas e quedadas no olvido.

Esta investigación procura dar luz á historia de sete arquitectas lucenses pertencentes a diferentes xeracións, explorando aspectos tales como a súa formación, a súa vida profesional, seus soños, seus logros, seu tempo...

Reflexando a súa opinión e testimonio, así como recopilando e analizando parte da súa obra, este traballo pretende reconstruir o seu relato arquitectónico.

PALABRAS CHAVE Pioneiras, Arquitectura, Lugo, Xénero, Análise

« Las que nos sentíamos perdidas en el intento de ser libres, sobrevivimos gracias a la herencia de vidas, historias, cometidos que otras habían logrado y que han trabajado para transmitirnos. Somos porque ellas fueron y tenemos la responsabilidad de ser para que otras sean.»

Noor Ammar Lamarty

ARQUITECTAS DE LUGO TRAS LAS PIONERAS

A lo largo de la historia, las mujeres se han visto prácticamente en todos los ámbitos profesionales, relegadas a un segundo plano. Poco a poco y mediante un lento y dificultoso proceso, se han ido visibilizando sus aportaciones en aquellos campos en los que estaban presentes y no habían sido tenidas en cuenta, sin llegar todavía a conseguir una relación de igualdad plena en cuanto a la difusión de su obra.

En el ámbito de la arquitectura se tiene un mayor conocimiento de la figura masculina como arquitecto que la femenina, a pesar de que varias mujeres han participado y participan en construir el relato de la historia de la arquitectura desde el siglo pasado.

No será hasta mediados del siglo XX, gracias a los movimientos sociales de ese momento, cuando aparecen las primeras intenciones de dar a conocer y visibilizar el trabajo de todas ellas.

En España se acomete esta acción unos años más tarde, cuando es reconocida y puesta en valor la primera arquitecta egresada del país en 1936, **Matilde Ucelay**. Éste será el primero de los varios nombres de mujer que comienzan a manifestarse a partir de este momento.

En Galicia, la incorporación de las mujeres al campo profesional arquitectónico se produce muy avanzado el siglo XX, evolucionando de forma lenta hasta 1980. Será a partir de este año, en donde se produce un cambio cuantitativo significativo basado en el incremento del número de arquitectas que estudian en las Escuelas españolas. Progresivamente, el interés por dar a conocer a más mujeres arquitectas va creciendo y surgen diferentes colectivos cuyo objetivo es desenterrar todos esos nombres ocultos durante tanto tiempo.

En Galicia, uno de estos colectivos fue el grupo MAGA¹, que se preocupó de sacar del anonimato y visibilizar el trabajo aportado por las mujeres gallegas dedicadas a la práctica de la arquitectura, recopilando los nombres correspondientes a las pioneras en esta profesión. Este grupo desarrolla un proyecto de investigación a nivel nacional titulado '*Las Mujeres Arquitectas de Galicia: Su Papel en la Profesión y en la Enseñanza de la Profesión (el Ejercicio de la Arquitectura en Galicia desde una Perspectiva de Género)*', tras el que surge el libro *Arquitectas Pioneras de Galicia. Ocho entrevistas*.

Gracias a ello, conocemos en mayor profundidad quiénes fueron las arquitectas gallegas, o aquellas con una fuerte vinculación con el territorio, que primero ejercieron la profesión.

1. Proyecto MAGA. Mujeres Arquitectas de Galicia: Colectivo formado por profesores y profesoras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, cuyo objetivo es poner en valor la participación activa de la mujer en el desarrollo de la profesión de arquitecto .

Ellas son las pioneras y las que se han tomado como punto de partida para abordar la investigación actual, la cual pretende visibilizar y analizar de forma crítica el trabajo realizado por arquitectas gallegas, vinculadas a la provincia de Lugo, contextualizándolas dentro de la historiografía de la cultura arquitectónica gallega. El ámbito territorial se ciñe a la provincia de Lugo, adoptando como criterio espacial, las raíces, el origen o el asentamiento, pero siempre siendo Lugo el denominador común entre todas ellas.

De forma introductoria, se trata de situar cronológicamente tanto las pioneras visibilizadas en el estudio de MAGA, como las siete figuras analizadas en este trabajo. Para ello se recurrirá a una línea temporal gráfica (Fig. 1), en la que se explica e intercalan las distintas arquitectas.

La primera de las arquitectas referenciada por MAGA es **Rita Fernández Queimadelo**, primera arquitecta gallega titulada en 1940 por la Escuela Técnica Superior de Madrid, cuatro años después de la primera mujer egresada en España, Matilde Ucelay. Rita Fernández Queimadelos se colegia en 1941 con el número 651 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Elena Arregui Cruz-López, titulada en 1958, y **María de los Milagros Rey Hombre**, titulada en 1960, ambas por la Escuela de Madrid, serán las dos primeras colegiadas en el Colegio correspondiente al distrito de Galicia, M^a de los Milagros Rey con el número 43, y Elena Arregui con el 44.

Siguiendo este orden cronológico, la siguiente mujer titulada como arquitecta, y vinculada a Galicia es **Myriam Goluboff Scheps**, quien se titula en 1965 en la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires, se asienta en Coruña en el 75, y convalida su título dos años más tarde. A partir de ahí, desarrollará su actividad profesional mayoritariamente en nuestro territorio.

En este relato, la sigue **M^a Jesús Blanco Piñeiro**, quien se titula en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en 1969, y se colegia en 1972 en Galicia con el número 107.

Tras ella, **Julia Fernández de Caleyá Blankeneyer**, titulada en 1970, y coincidiendo en año de colegiación con M^a Jesús Blanco, recibe el número 120.

En este punto del cronograma temporal de las arquitectas referenciadas por MAGA, es donde aparecían cuatro de las siete seleccionadas para este trabajo, que por orden serían: **M^a Carmen López Franjo**, **Laura Campoy Vázquez**, **Cristina López Eimil** y **Ángeles Castro Dapena**.

Las dos primeras, se titulan por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en el año 1974, colegiándose un año después con los números 331 y 392.

Cristina López Eimil, también en la Escuela de Madrid, lo hace en 1979, y al regresar a Galicia en el año 80, se colegia con el número 641.

Ángeles Castro Dapena, será la primera de las siete seleccionadas en estudiar en la Escuela Técnica Superior de Coruña, un año después de su apertura, titulándose en 1985 y colegiándose ese mismo año con el número 1041.

Siguiendo la línea de MAGA, se titula **Pilar Rojo Nogueira** en 1986, y posteriormente, **Teresa Táboas Veleiro**, colegiándose en Galicia en 1987 con el número 1169.

Tras ellas, entrarían nuevamente las tres últimas arquitectas seleccionadas para el estudio de este trabajo: **Patricia Vázquez Mille**, titulada por la ETSAC en el año 2000 y a la que le corresponde el número 2553; **Carmen Figueiras Lorenzo**, por la ETSA de Sevilla en 2005, colegiándose en el COAG en 2015 con el número 4134; y **Sofía Prósper Díaz-Mor**, titulada por la Escuela de Arquitectura de A Coruña en 2017.

A pesar de existir un mayor salto temporal entre las tres últimas seleccionadas con respecto a las anteriores, entiendo que es vital introducirlas en este trabajo por varios motivos: por mostrar el cambio que se produce en la profesión a medida que avanzan las generaciones, y porque con ellas, se comprueba el modo diferente de abordar la profesión desde perspectivas más actuales, los nuevos caminos en los que la arquitectura abre vías profesionales, y porque igual que las anteriores, deben de formar parte de nuestros ejemplos.

Fig. 1. Línea temporal de pioneras de Galicia y arquitectas seleccionadas para este trabajo. Elaboración propia.

Tras situar en esta línea temporal las arquitectas lucenses seleccionadas, se observa la cantidad de tiempo que fue necesario pasar con respecto a las primeras tituladas.

M^a Carmen López Franjo, la primera arquitecta colegiada en Lugo, lo hace 38 años después de la primera en España, Matilde Ucelay; y 8 años más tarde que la primera colegiada en Galicia, M^a de los Milagros Rey Hombre.

M^a Carmen López Franjo y Laura Campoy Vázquez, en el año 1975, eran las únicas mujeres arquitectas colegiadas en la Delegación de Lugo.

Tras ellas, se van vinculando a la Delegación de Lugo más arquitectas, entre las que se encuentran Cristina López Eimil y Ángeles Castro Dapena. En ese momento, siguen siendo una gran minoría con respecto al número de arquitectos de la provincia de Lugo.

Vamos viendo, como poco a poco, en las generaciones posteriores, el número de arquitectas egresadas va en aumento, hasta llegar casi a igualarse o superar el número de hombres.

Sin embargo, observando la actividad profesional, vemos que el número de mujeres dedicadas a la arquitectura, no supera el 40%, por lo tanto, si bien existe un aumento de alumnas en las Escuelas, éstas no aparecen reflejadas en la misma intensidad en cuanto a la vida profesional y laboral.

El número de arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia es de un total de 2936 nombres, de los cuales 1953 son hombres, y 980 mujeres, lo que supone un 33% de arquitectas frente a un 67% de arquitectos.

En la Delegación de Lugo, al igual que el resto de Delegaciones, el porcentaje de mujeres ronda una cifra en torno al 30-35%, exceptuando Ferrol que llega a un 39%.

Esto no es más de uno de los muchos datos que confirman que siguen existiendo desigualdades en cuanto al desarrollo de la actividad profesional en el campo de la arquitectura.

Fig. 1. Gráficos de relación de la presencia de mujeres y hombres en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Elaboración propia.

MOTIVACIONES Y OBJETIVOS

Tras conocer las investigaciones citadas anteriormente, y al ver que ninguna de las arquitectas presentes pertenece a la provincia de Lugo, es de donde surge mi curiosidad y el propósito del actual trabajo.

Por lo que, esta investigación se aborda como una secuencia de los trabajos de visibilización antes mencionados, y pretende visibilizar y analizar de forma crítica la obra realizada por arquitectas gallegas vinculadas a la provincia de Lugo, abarcando un período temporal que comienza en 1964, año de ingreso de la primera lucense en la Escuela de Arquitectura, y termina en 2017, con la última arquitecta seleccionada.

De esta forma, con ese marco temporal que se dividirá en varias generaciones, se persiguen los siguientes objetivos:

- 1_** Escribir la primera historia sobre las mujeres en la arquitectura lucense, generando nuevos conocimientos en la materia, continuando las investigaciones ya abiertas sobre arquitectas gallegas y dar paso a nuevos temas de investigación futuros.
- 2_** Conformar un grupo de arquitectas lucenses que representen a varias generaciones diferentes y cuyo trabajo haya sido relevante para la cultura arquitectónica gallega.
- 3_** Reflexionar sobre la evolución producida a lo largo de las diferentes generaciones.
- 4_** Analizar el trabajo realizado por ellas durante su recorrido profesional.
- 5_** Realizar varios análisis comparativos en cuando a los modos de abordar la profesión.

En definitiva: reconocerlas, poner en valor su trabajo, darles voz y mediante un recorrido por su vida y obra, conformar el relato de todas ellas, demostrando una vez más, que la arquitectura no tiene género.

FUENTES DE INFORMACIÓN

En el transcurso del desarrollo del actual trabajo de investigación, toda la información empleada se obtiene de las siguientes fuentes: Fuentes documentales, fuentes bibliográficas y entrevistas personales:

Fuentes documentales:

- Archivo Municipal del Concello de Lugo, de donde se obtienen los planos de la Guardería 'Serra de Outes' de Laura Campoy Vázquez del año 1993, que se emplearán en el capítulo 2 para explicar el proyecto.
- Archivo Municipal de Monforte de Lemos, de donde se obtiene información de las obras de M^a Carmen López Franjo expuestas en el capítulo 1.

Fuentes bibliográficas:

- *Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas*, María Carreiro Otero y Cándido López González, 2016. A Coruña: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións. Grupo MAGA.
- *TFG Myriam Goluboff Scheps. Una mujer pionera*, Rita Pérez Morandeira, 2018. Coordinado por Mónica Mesejo Conde y M^a Amparo Casares Gallego.
- Estudio 'Las Mujeres Arquitectas de Galicia: Su Papel en la Profesión y en la Enseñanza de la Profesión (el Ejercicio de la Arquitectura en Galicia desde una Perspectiva de Género)' Equipo investigador dirigido por: María Carreiro Otero y en el que intervienen: Cándido López González, Xosé Lois Martínez Suárez, Inés Pernas Alonso, Eduardo Caridad Yáñez, Paula Fernández-Gago Longueira, y Mónica Mesejo Conde.
- Publicaciones del grupo MuWo: Mujeres en la cultura arquitectónica (Pos)Moderna Española. 1965-2000.
- *Estudio sobre la situación de las mujeres en la arquitectura en España*, impulsado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

Estas referencias se emplean como guía general para abordar la presente investigación, y encuadrar el trabajo dentro de una misma línea de visibilización general. Se usan también como referencias para abordar diferentes apartados como introducción, conclusiones, portada o estructuración del trabajo.

- Revista *Artesonado N°29, 2002*, por la Escuela AA. OA. Ramón Falcón de Lugo. Se emplea para documentar el capítulo 2.

- Revista *CROA N° 12, 2002*, por la Asociación de Amigos Castro de Viladonga, de Lugo. Se emplea para documentar el capítulo 2.
- Libro *As Casas da Praza do Campo: Proceso de Rehabilitación*, por Laura Campoy Vázquez, Adolfo de Abel Vilela y Julio César Lamas Pardo en 2003. Se emplea para documentar el capítulo 2.
- *Memoria del Casco Histórico*, por la Oficina Municipal de Rehabilitación de Lugo en 1999 redactada por Laura Campoy Vázquez, Julio César Lamas Pardo y José Luis Martínez López. Se emplea para documentar el capítulo 2.
- Revista *Lugo: Cien Años de Progreso. Anuario 2008*, por El Progreso. Se emplea para documentar los capítulos 2 y 3.
- Revista *Obradoiro N°18, 1991*. Se emplea para documentar el capítulo 3.
- Catálogo *Modelos Arquitectónicos de Vivendas Unifamiliares no Medio Rural*, Se emplea para documentar el capítulo 4.
- Revista *Artesonado N°29, 2002*, por la Escuela AA. OA. Ramón Falcón de Lugo. Se emplea para documentar el capítulo 2 dedicado a Laura Campoy Vázquez.
- *Memoria para Proyecto Ecomuseológico y Museográfico en Cervo*, en 2001 redactada por Patricia Berta Vázquez Mille, dentro del equipo multidisciplinar con Jesús Varela, Víctor Cageao, Emilia García y Purificación Martul. Se emplea para documentar el capítulo 5.

Entrevistas personales:

- Adela Gutiérrez López². Se emplea la información aportada en el capítulo 1.
- Laura Campoy Vázquez. Se emplea la información aportada en el capítulo 2.
- Cristina López Eimil. Se emplea la información aportada en el capítulo 3.
- Ángeles Castro Dapena. Se emplea la información aportada en el capítulo 4.
- Patricia Vázquez Mille. Se emplea la información aportada en el capítulo 5.
- Carmen Figueiras Lorenzo. Se emplea la información aportada en el capítulo 6.
- Sofía Prósper Díaz-Mor. Se emplea la información aportada en el capítulo 7.

2. Hija de M^a Carmen López Franjo, con la que se contacta para la creación del capítulo dedicado a su madre, por no poder establecer un encuentro con ella por motivos de salud.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

IDENTIFICACION	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TERCER NOMBRE	COLEGIO OFICIAL
250	PAZ VELA BERTA	VALCOURT	MILLA	LUGO
250	PAZ VELA	BARSA	MILLA	BADEFERROS
323	COZINA	PEREZ	LACERDA	BARCELONAS
400	VECLA	BARCELONAS	BARCELONAS	BARCELONAS
380	VECLA	LOPEZ	BARCELONAS	BARCELONAS
200	MARIA ELIZA	VECLA	BARCELONAS	BARCELONAS
187	ELVA	LAZARINA	FERNANDEZ	OSPANTANA
420	ELVA	BERGAMINI	BERGAMINI	TORREDO
384	MARIA SOLEDAD	FERNANDEZ	CASTRO	OSPITILLO
420	VECLA	MARIA	RODRIGUEZ	OSPITILLO
470	PAZ VELA	POZO	VECLA	OSPITILLO
450	MARIA VANESA	VECLA	VECLA	EDUARDO DEL CORRAL
517	MARIA MARIA	LOPEZ	BARCELONAS	VECLA
474	BARCELONAS	FRAGO	FRAGO	VECLA
490	ELVA	ALONSO	GONZALEZ	VECLA
320	MARIA DE LOS ANGELES	VECLA	VECLA	VECLA
492	VECLA	LA MEDEL	VECLA	VECLA
220	ELVA	RODRIGUEZ	VECLA	VECLA
270	PAZ VELA	LA MEDEL	VECLA	VECLA
400	MARIA VAITE	VECLA	VECLA	VECLA
464	ELVA	VECLA	VECLA	VECLA
504	VECLA	CASTRO	VECLA	VECLA
150	PAZ VELA	VECLA	VECLA	VECLA
190	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
180	MARIA CARMELA	MARTELA	MARTELA	VECLA
140	ELVA LUCIA	VECLA	VECLA	VECLA
170	ELVA	VECLA	VECLA	VECLA
190	MARIA PILAR	VECLA	VECLA	VECLA
200	ELVA	VECLA	VECLA	VECLA
210	ELVA	VECLA	VECLA	VECLA
220	ELVA	VECLA	VECLA	VECLA
230	MARIA JOSE	VECLA	VECLA	VECLA
240	MARIA	VECLA	VECLA	VECLA
250	MARIA MARIA	VECLA	VECLA	VECLA
270	MARIA DEL CARMEN	VECLA	VECLA	VECLA
280	ELVA	VECLA	VECLA	VECLA
290	MARIA SOLEDAD	VECLA	VECLA	VECLA
300	ELVA	VECLA	VECLA	VECLA
310	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
320	ELVA	VECLA	VECLA	VECLA
330	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
340	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
350	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
360	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
370	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
380	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
390	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
400	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
410	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
420	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
430	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
440	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
450	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
460	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
470	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
480	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
490	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
500	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
510	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
520	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
530	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
540	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
550	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
560	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
570	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
580	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
590	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
600	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
610	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
620	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
630	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
640	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
650	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
660	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
670	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
680	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
690	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
700	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
710	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
720	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
730	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
740	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
750	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
760	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
770	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
780	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
790	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
800	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
810	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
820	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
830	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
840	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
850	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
860	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
870	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
880	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
890	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
900	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
910	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
920	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
930	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
940	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
950	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
960	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
970	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
980	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA
990	MARIA TERESA	VECLA	VECLA	VECLA

Fig. 1. Listado de arquitectas extraído del directorio web público del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

El método de investigación desarrollado para llevar a cabo este trabajo sigue cuatro procedimientos, los cuales permiten la recopilación de una gran cantidad de información que será ordenada, filtrada y analizada en la presente investigación con la finalidad de crear un relato que abarque parte de la historia de las mujeres arquitectas lucenses hasta algunas de las últimas generaciones.

De esta forma, se encuadra el trabajo dentro de las líneas de investigación semejantes que se vienen desarrollando.

Una vez agrupada toda la información, ésta es sometida a un proceso de integración en el que se filtra, se sintetiza y se ordena permitiendo llegar a unas conclusiones finales, y con ello a alcanzar los objetivos antes descritos.

Los cinco procedimientos llevados a cabo han sido:

1_Recopilación de nombres de arquitectas colegiadas en la provincia de Lugo.

En una primera fase de la investigación, se consigue crear un listado con nombres tras una intensa búsqueda a través de concursos, premios, revistas, libros, internet...

Posteriormente, éste se completa gracias a la obtención de un extracto del directorio web público actual con las colegiadas en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, y filtrando a través de los ayuntamientos de Lugo, se consiguen los nombres, apellidos y número de colegiadas de las 107 arquitectas dentro de la provincia (Fig. 1), manifestando que el tratamiento de todos los datos aportados se ajusta a la normativa vigente (RGPD y LO 3/18), y se utilizan exclusivamente para este fin, sin cederse a terceros indirecta o directamente, por lo que el COAG no asume responsabilidad alguna sobre el tratamiento que se lleve a cabo.

2_Definición de grupos generacionales

A partir de este listado, se deriva al segundo procedimiento, que se trata de ordenar temporalmente todos los nombres para poder crear los diferentes grupos generacionales.

Se comienza mediante una búsqueda de datos públicos como años de nacimiento, años de ingreso en las Escuelas, años de titulación... o mediante una puesta en contacto con ellas.

Se obtiene así, un segundo listado más reducido con todos los datos que se recopilan de cada arquitecta y que permiten ordenar los nombres cronológicamente en

el tiempo y distinguir entre las diferentes generaciones.

Se crean en total **seis grupos generacionales**. Los dos primeros, debido a la poca presencia de mujeres en la profesión y la provincia, están ya muy definidos por el momento en el que se colegian, y teniendo en cuenta el año de titulación, abarcan un período de cinco años.

En los siguientes grupos, esta etapa temporal pasa a ser de intervalos de diez años, pues este período permite distinguir épocas en las que es posible observar diferencias notables entre perfiles de arquitectas en cuanto a educación, Escuelas, profesión, obras...

Tras este proceso obtenemos las generaciones que se indican en la tabla inferior (Fig. 1), en las que se escogerá a una arquitecta de cada como representante y que muestre cómo va cambiando su perfil con respecto a otras.

	ARQUITECTAS	AÑO NACIMIENTO	FINALIZACIÓN ESTUDIOS	Nº COLEGIADA		
1 ... - 1975	M ^a Carmen López Franjo	1947	1974	331	M ^a CARMEN LÓPEZ FRANJO LAURA CAMPOY VÁZQUEZ	
	Laura Campoy Vázquez	1947	1974	392		
2 1975-1980	Cristina López Emilil	1954	1979	641	CRISTINA LÓPEZ EMILIL M ^a FRANCISCA LAGE DE LA FUENTE	
	M ^a Francisca Lage de la Fuente	1954	1979			
3 1980-1990	M ^a Ángeles Castro da Pena	1959	1985	1041	ÁNGELES CASTRO DAPENA ANA IGLESIAS ENCARNACIÓN RIVAS	
	Ana Iglesias		1987	1260		
	Encarnación Rivas	1962	1988			
4 1990-2000	Luisa Serrano		1992	1787	PATRICIA VÁZQUEZ MILLE CARLOTA EIRÓS SUSANA PENEDO SOUTO CIARA MARÍA MURADO CRISTINA AGUADO GÓMEZ PATRICIA VÁZQUEZ MILLE SOLEDAD DORADO	
	Carlota Eirós	1962	1996			
	Susana Penedo Souto		1996			
	Ciara María Murado	1970	1997			
	Cristina Aguado Gómez		1997			
	Patricia Vázquez Mille	1974	2000			3909
	Soledad Dorado		2000			2553
			2964			
5 2000-2010	Carmen Viño Vila		2001	2717	CARMEN FIGUEIRAS LORENZO MARÍA BELÉN FEIJOO LOMBAO CARMEN FIGUEIRAS MÓNICA FOLGUEIRA COVAS	
	María Belén Feijoo Lombao		2004	3836		
	Carmen Figueiras	1979	2005	4134		
	Mónica Folgueira Covas		2010	4250		
6 2010-2020	Estefanía Vázquez Pardo		2012	4427	SOFIA PRÓSPER DÍAZ-MOR LUCÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ LAURA PRADO RODRÍGUEZ JENNIFER NÚÑEZ FERNÁNDEZ ALBA GONZÁLEZ VILAR SOFIA PRÓSPER	
	Lucía Fernández Fernández	1985	2012	4574		
	Laura Prado Rodríguez		2012	4709		
	Jennifer Núñez Fernández		2014	4665		
	Alba González Vilar	1987	2014	5167		
	Sofía Prósper		2017			

Fig. 1. Listado de arquitectas de las que se consigue algún tipo de información que permita encuadrarlas en alguna de las generaciones. Elaboración propia.

Hasta 1975:

La primera generación de arquitectas colegiadas en Lugo la conforman M^a Carmen López Franjo y Laura Campoy Vázquez, y se considera acertado hacer una excepción e incluir a las dos arquitectas, por lo que fueron, dos pioneras en la provincia, comenzando la carrera en el mismo año y colegiándose ambas en el 1975 con números muy próximos.

Mª Carmen López Franjo. M^a Carmen López Franjo ingresa en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el año 1965, presentando el Proyecto Fin de Carrera en 1974 y colegiándose en el Colegio Oficial de Arquitectos en Lugo en 1975 con el número 331.

Es imprescindible la aparición de M^a Carmen en este trabajo, no solo por ser la pionera en la provincia, si no por la valentía que suponía en su época abrir un estudio sola, y por llevar a cabo obras emblemáticas en la ciudad donde trabajaba.

Por motivos de salud no es posible tener con ella ese encuentro necesario que complete la escasa información existente de la arquitecta, sin embargo, sí se da un encuentro telefónico con su hija Adela Gutiérrez López, que nos proporciona datos sobre la época universitaria y laboral de su madre, hablándonos de sus principales obras en su ciudad natal, Monforte de Lemos.

También se contacta con Jose Luís Díaz González que trabajó con ella sus últimos años antes de jubilarse, y que aporta la documentación gráfica incluida en el capítulo que se le dedica.

Laura Campoy Vázquez. Laura Campoy Vázquez es la segunda arquitecta colegiada en la provincia con el número 392 y quien, tras titularse en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el año 1974, regresa a Lugo y pone en pie su estudio propio desde 1976 hasta 1992, que se convierte en la arquitecta municipal y en la encargada de llevar la Oficina de Rehabilitación de la ciudad.

Es importante su presencia en este trabajo por varios motivos: Al igual que M^a Carmen López Franjo, por llevar adelante ella sola su estudio propio de arquitectura en una época complicada, por toda la labor arquitectónica realizada en la costa lucense en sus años de libre profesión y por todo el estudio y rehabilitaciones llevadas a cabo en el casco histórico de la ciudad como arquitecta municipal de Lugo.

·1975-1980:

Cristina López Eimil. La tercera arquitecta seleccionada perteneciente a la segunda generación es Cristina López Eimil, colegiada número 641, titulada también por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1979. Cristina López desarrolla la libre profesión en su estudio propio compartido con Santiago Catalán Tobía hasta 1990, que se convierte en la arquitecta de visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en la Delegación de Lugo.

Es fundamental la aparición de la pionera en este trabajo no solo por estar 32 años desarrollando su labor como arquitecta de visado, siendo la primera mujer en Galicia en ocupar este puesto, sino también por proyectos de especial relevancia en la ciudad de Lugo en su estudio con Santiago Catalán.

·1980-1990:

Ángeles Castro Dapena. Titulada en el año 1985 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, un año después de su apertura. Ángeles Castro Dapena se colegia en Lugo correspondiéndole el número 1041, y durante sus años desarrollando la actividad profesional libre realiza numerosos proyectos por toda Galicia ganando varios concursos de arquitectura. Además, propone los seminarios iCOR en Lugo, una formación sobre el color en un área de la ciudad en la que participaran varios arquitectos y que ofrece grandes posibilidades para la mejora del casco histórico. Es por todo esto por lo que se le escoge como cuarta arquitecta, además de por poder dar su visión de la arquitectura desde la docencia, a la que dedica 33 años de su trayectoria laboral.

·1990-2000:

Patricia Vázquez Mille. Patricia Vázquez Mille es la quinta arquitecta seleccionada y con ella se da un salto temporal mayor. Le corresponde el número de colegiada 2553 tras titularse en la Escuela Técnica de Arquitectura de A Coruña en el año 2000.

Patricia representa un perfil de transición hacia las arquitectas más contemporáneas y puede aportar al trabajo su visión de la arquitectura desde tres perspectivas diferentes que combina a lo largo de toda su trayectoria profesional: la libre profesión, la docencia, y distintos puestos públicos.

Es vital su aparición por toda la labor arquitectónica realizada en su estudio propio, que combina durante muchos años con la docencia. Lleva a cabo proyectos de especial importancia en la costa lucense, la rehabilitación de numerosas iglesias gallegas y actualmente es la jefa del servicio de Urbanismo de la delegación territorial de la Xunta de Lugo.

M^ª CARMEN LÓPEZ FRANJO

LAURA CAMPOY VÁZQUEZ

CRISTINA LÓPEZ EIMIL

ÁNGELES CASTRO DAPENA

PATRICIA VÁZQUEZ MILLE

CARMEN FIGUEIRAS LORENZO

SOFÍA PRÓSPER DÍAZ-MOR

Fig. 1. Diagrama de los años de vida laboral de las siete arquitectas hasta la actualidad.

Las cuatro primeras ya jubiladas, las tres últimas continúan desarrollando la actividad profesional.

Se observa en el diagrama qué período de años son coincidentes entre las siete en el tiempo. Elaboración propia.

·2000-2010:

Carmen Figueiras Lorenzo. En la generación de los 2000, se selecciona a Carmen Figueiras Lorenzo, titulada por la Escuela Técnica Superior de Sevilla en el año 2005, y quien, tras estar trabajando un tiempo en Salamanca, regresa a Lugo en donde se colegia con el número 4134.

En Lugo comparte estudio con Marco Tapia López y con él participa en numerosos concursos internacionales y nacionales en los que cuentan con varias menciones honoríficas, accésits y son premiados en varias ocasiones.

Es escogida por varios motivos, por la labor realizada como presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia de Lugo desde el año 2019, por su experiencia en la participación de concursos con proyectos de gran interés arquitectónico, y por su compromiso con varios proyectos de activismo feminista.

·2010-2020:

Sofía Prósper Díaz- Mor. Sofía Prósper es la sexta y más joven de todas las seleccionadas, titulada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña en el año 2017.

Sofía, a pesar de no estar colegiada, se selecciona por mostrar un perfil completamente diferente con respecto a las otras seis, y ser un ejemplo de arquitecta que ejerce la profesión en otros ámbitos. Con ella se demuestra cómo la arquitectura permite tener una visión más amplia dentro de otras áreas, sumergiéndose en varios proyectos tecnológicos y de ilustración muy reconocidos.

3_Entrevistas personales

Se completa el proceso de recopilación de información a través de unas entrevistas personales con cada una de ellas, en las que se aportan vivencias tanto de la época estudiantil como laboral, y la visión que cada una tiene de la arquitectura visible en la entrevista plasmada al final de cada capítulo.

Además, gracias a estos encuentros con ellas se consigue documentación gráfica, libros, fotografías, dibujos... aportados por ellas y que ayudan a completar la investigación siguiendo un mismo criterio en cada capítulo.

En el caso de M^{ra} Carmen López Franjo, no es posible contactar con ella por motivos de salud, pero sí se produce un encuentro telefónico con una de sus hijas y con un compañero de trabajo que proporcionan datos que permiten la creación de un capítulo dedicado a ella. Éste no será tan extenso como el resto de capítulos por este mismo motivo, pero suficiente para visibilizar a la pionera, conocer su historia y poner en valor varias de las obras que llevó a cabo en Monforte de Lemos.

Cabe destacar que todas las entrevistas, una vez transcritas, fueron revisadas y aprobadas por cada una de ellas para ser publicadas en el presente trabajo.

4_Recopilación de ejemplos de la producción arquitectónica realizada por cada una. Redibujado y análisis gráfico.

El último procedimiento llevado a cabo en esta investigación, se basa en hacer una recopilación de las obras más significativas de cada una y de aquellas que son refenciadas a lo largo de las conversaciones.

Al ser escasa la documentación referente a sus proyectos, sobre todo de las primeras colegiadas, tanto en bibliografía como en páginas web, se recurre a Archivos Municipales o se pide la documentación necesaria en cada uno en los diferentes encuentros producidos.

Una vez obtenida esta información, se encuadra dentro de un marco temporal, y se sitúa en un mapa provincial, lo que permite no solo reflejar su trayectoria profesional por individual, ver lo que hicieron, dónde lo hicieron y en qué momento; sino también llegar a unas conclusiones conjuntas de las que se pueden extraer varias reflexiones o comparaciones entre cada generación, así como gráficas de años trabajados coincidentes, proyectos en los que participan varias, intervenciones en la ciudad de Lugo...

En cada capítulo se escogerá una de las obras para el redibujado³, aplicando similares criterios gráficos; y, tras las entrevistas, un análisis gráfico que según la tipología ante la que nos encontremos, abordará diferentes aspectos que permitan un mayor entendimiento de la obra.

3. Todo los proyectos seleccionados, se redibujarán tal y como están publicados o recogidos en planos, incluyendo algún análisis propio sobre ellos pero sin llegar a modificarlos.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO

La documentación se organiza en siete capítulos, cada uno dedicado a una de las arquitectas seleccionadas. En ellos, la estructura documental se estructura en cuatro partes diferenciadas; una primera dedicada a la vida de la arquitecta; una segunda en donde se profundizará en su obra, recopilando proyectos y producción teórica de mayor interés; una entrevista personal transcrita y surgida a raíz de los encuentros durante todo este proceso, y por último, un espacio en el que se procederá al estudio y análisis gráfico de cada una de las obras seleccionadas.

El apartado dedicado a las obras se corresponde a la parte más amplia y en la que más se ahonda dentro de cada capítulo. En él, se hablará de los proyectos más relevantes de cada una, y de todos ellos se escogerá uno que se estudiará con mayor profundidad.

Esa obra concreta es escogida por ellas mismas como respuesta a la pregunta de qué proyecto recuerdan con más cariño e ilusión.

Cada obra escogida se reelaborará expresamente para este trabajo a partir de la documentación aportada por ellas, pudiendo aplicar de esta forma un mismo criterio gráfico en todos los capítulos.

El análisis de cada una dependerá de cada caso en particular, ya que se han abordado diferentes tipologías: viviendas unifamiliares, edificios de uso público o espacio público, por lo que, cada estudio se desarrollará siguiendo unos criterios concretos.

En cuanto a las entrevistas, todas ellas surgen con un guión en común que va evolucionando a lo largo de la charla. Se realizan a lo largo de un período de seis meses, se transcriben, se criban y se tutelan por estas profesionales.

Éstas además, se estructuran a su vez en tres categorías: época universitaria, actividad profesional y obras destacadas.

Con todo este trabajo, se pretende reconocer el modo en que cada una aborda la profesión, cuáles fueron sus aportaciones, y de qué manera esto ayuda a redefinir la disciplina.

ARQUITECTAS

COLEGIADA

3 3 1

1974, E.T.S.A. MADRID

M^a CARMEN LÓPEZ FRANJO

MONFORTE DE LEMOS, 1947

PÁGS. 30-54

COLEGIADA

3 9 2

1974, E.T.S.A. MADRID

LAURA CAMPOY VÁZQUEZ

TOLEDO, 1947

PÁGS. 58-120

COLEGIADA

6 4 1

1979, E.T.S.A. MADRID

CRISTINA LÓPEZ EIMIL

VILALBA, 1954

PÁGS. 124-164

COLEGIADA

1 0 4 1

1985 E.T.S.A. A CORUÑA

ÁNGELES CASTRO DAPENA

LUGO, 1959

PÁGS. 168-210

COLEGIADA

2 5 5 3

2000, E.T.S.A. A CORUÑA

PATRICIA VÁZQUEZ MILLE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1974

PÁGS. 214-254

COLEGIADA

4 1 3 4

2005, E.T.S.A. SEVILLA

CARMEN FIGUEIRAS LORENZO

LUGO, 1979

PÁGS. 258-292

SOFÍA PRÓSPER DÍAZ-MOR

2017, E.T.S.A. A CORUÑA

LUGO, 1991

PÁGS. 296-328

1

M^a CARMEN LÓPEZ FRANJO

M^a CARMEN LÓPEZ FRANJO

Vivienda unifamiliar en Andújar, Jaén

Vivienda unifamiliar en Monforte de Lemos, Lugo

Vivienda unifamiliar en Monforte de Lemos, Lugo

Edificio de viviendas en Monforte de Lemos, Lugo

Remodelación segundo tramo Calle Cardenal, de Monforte de Lemos, Lugo

Pasarela peatonal sobre el río Cabe en Monforte de Lemos, Lugo

Remodelación Plaza de España, Monforte de Lemos, Lugo

Rehabilitación del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, Lugo

DATOS PERSONALES

Monforte de Lemos, Lugo, 30 de julio de 1947.

María del Carmen López Franjo es hija de un constructor y una ama de casa asentados en Monforte de Lemos. Tiene dos hermanos, mayores que ella, ambos aparejadores.

Mientras está realizando el Proyecto Fin de Carrera, se casa con José Manuel Gutiérrez Cortés, médico cardiólogo, y son progenitores de dos hijas y un hijo.

La hija mayor licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, y la hija e hijo menores en Ingeniería de Telecomunicaciones.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Los estudios previos a la universidad, hasta cuarto de bachillerato¹, los realiza en su ciudad natal, Monforte de Lemos, en el Colegio Divina Pastora. Sin embargo, el bachillerato superior lo cursa en Lugo, interna en el Colegio de las Josefinas.

En el año 1965, realiza el preu² en Santiago de Compostela en el Colegio EMMA y obteniendo unos excelentes resultados, con 17 años ingresa en la Escuela Técnica Superior de Madrid.

En el año 1971 a M^a Carmen López Franjo solo le falta entregar el Proyecto Fin de Carrera, pero se casa ese mismo año, y no será hasta el año 1974 en el que lo entregue y se titule como arquitecta.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Una vez titulada regresa a Galicia, y en 1975 se colegia en el Colegio Oficial de Arquitectos de Lugo con el número 331, lo que la convierte en la primera mujer arquitecta dentro de la provincia.

Inicia así, su actividad profesional en la ciudad de Monforte de Lemos, montando su estudio propio para ejercer la libre profesión en la Avenida de Galicia.

Los primeros años formarán el estudio únicamente ella y una delineante, pero años más tarde, éste crecerá y llegarán a formar parte del estudio ella, cuatro delineantes y una secretaria.

Desarrolló una intensa dedicación profesional, sobre todo en Monforte de Lemos: una gran cantidad de viviendas unifamiliares, varios bloques de viviendas o el Hotel Ribeira Sacra.

También fue la autora de varios proyectos relevantes para la ciudad, como la rehabilitación del Ayuntamiento, la Plaza de España, parte de la calle Cardenal o la pasarela peatonal sobre el río Cabe.

1. En el plan de estudios del ministro Ruiz-Giménez de 1953 el bachillerato estaba dividido en dos partes: el elemental, con cuatro cursos, de los 10 a los 14 años; y el superior, con dos cursos más, de los 15 a los 16 años de edad.

2. El Preu era comúnmente conocido en los ambientes estudiantiles como el último año de curso antes del acceso a la universidad. El curso 1970/71 fue el último año en el que se impartió, siendo sustituido por el COU.

M^ª CARMEN LÓPEZ FRANJO (SEGUNDA POR LA DERECHA)
CON SUS COMPAÑERAS EN EL COLEGIO MAYOR PAULA MONTALT.

M^ª CARMEN LÓPEZ FRANJO EN EL VIAJE A JAPÓN
DE FIN DE CARRERA.

AÑO	OBRA/ PRODUCCIÓN TEÓRICA	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1975	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN FINCA MALABRIGO, ANDÚJAR, JAÉN	pág. 40	
1979	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE CAMIÑO VELLO, MONFORTE DE LEMOS	pág. 42	ESCOGIDA PARA EL REDIBUJADO Y ANÁLISIS GRÁFICO.
1979	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE RÍO SECO, MONFORTE DE LEMOS	pág. 46	
1982	EDIFICIO DE VIVIENDAS EN MONFORTE DE LEMOS	pág. 48	
1995	REMODELACIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE LA CALLE CARDENAL EN MONFORTE DE LEMOS, LUGO (Fig. 1)		
1995	PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO CABE EN MONFORTE DE LEMOS, LUGO (Fig. 2)		EN COLABORACIÓN CON LUIS GARAYZABAL ENJUTO.
1996	REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA EN MONFORTE DE LEMOS, LUGO (Fig. 1, PÁG. 38)		
1997	REHABILITACIÓN AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE LEMOS, LUGO (Fig. 2, PAG. 38)		
1998	HOTEL RIBEIRA SACRA EN MONFORTE DE LEMOS, LUGO.		

INTERVENCIONES URBANAS

Arriba, Fig. 1. Calle Cardenal de Monforte de Lemos tras la reforma de M^a Carmen López Franjo en 1995.

Abajo, Fig. 2. Pasarela sobre el Río Cabe en Monforte de Lemos de M^a Carmen López Franjo y Luis Garayzabal Enjuto en 1995.

INTERVENCIONES URBANAS

OBRA CONSTRUIDA

Arriba, Fig. 1. Remodelación de la Plaza de España de Monforte de Lemos tras la remodelación de M^a Carmen López Franjo en 1996. Abajo, Fig. 2. Ayuntamiento de Monforte de Lemos, proyecto de M^a Carmen López Franjo de 1997.

MONFORTE DE LEMOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN FINCA MALABRIGO, ANDÚJAR, JAÉN, 1975

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN FINCA MALABRIGO

Uno de los primeros proyectos de vivienda unifamiliar que realiza M^a Carmen López Franjo tras titularse en el año 1975, se ubica en la Finca Malabrigo, en el municipio de Andújar, perteneciente a la provincia de Jaén.

Se trata de una vivienda de planta cuadrada distribuída en torno a un patio central, y dividida en dos zonas según el uso. Éstas corresponden a cada mitad del cuadrado visible en planta (este para la zona de día| oeste para la zona de noche). Como forma de adaptarse a la inclinada pendiente que presenta la parcela, en medio de una frondosa vegetación, las zonas este y oeste del cuadrado se encuentra a una altura diferenciada, de forma que se separa la zona de día de la zona de noche, no solo por la distribución interior, sino también por una diferencia de cota. En la planta baja de la vivienda, correspondiente al lado este, a la que se accede a través de un porche en esquina, se encuentran todas las estancias de uso diúrno: la cocina con despensa en el lateral sur, y un gran salón que se abre al comedor y desde el que se puede acceder al patio central.

El lado oeste, conectado con la planta baja a través de dos tramos de escaleras, alberga un baño y cuatro dormitorios, dos de ellos con aseo propio.

En cuanto a la estructura, calculada y diseñada por la arquitecta, esta constituida por unas vigas de 25x35, que apoyan sobre pilares de 25x25, y sobre las que se asienta un forjado unidireccional, formando en conjunto, una cuadrícula limpia y ordenada, con dos vigas de atado, que rodean el patio, de 25x20.

Exteriormente, dos chimeneas franquean cada lado de la vivienda y dialogan con las tres cubiertas inclinadas a diferente altura.

La composición de los alzados no diferencia entre lo que se pueden considerar dos volúmenes interiores, y crean un único cuerpo continuo sobre el terreno inclinado, abriendo un mayor número de huecos en el lado este para el máximo aprovechamiento de luz natural en las estancias de día.

Se trata de una vivienda, que, comparándola con el resto, expuestas a continuación y llevadas a cabo en Galicia (en concreto en la localidad de Monforte de Lemos), se aprecia un cambio de registro de la arquitecta según el lugar en el que se ubique cada una, con una forma propia de adaptarse a cada territorio, al paisaje y a las formas de construir tangibles en cada uno.

Arriba, Fig. 1 y Fig. 2. Planos de estructura del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en Andújar en 1975. Abajo, Fig. 3. Planos de alzados y secciones del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en Andújar en 1975.

Página izquierda:

De arriba a abajo, Fig. 1. Plano de situación del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en Andújar en 1975.

Fig. 2. Ortofoto de situación del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en Andújar en 1975.

Fig. 3. Planos de plantas del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en Andújar en 1975.

VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN CAMIÑO VELLO, MON-
FORTE DE LEMOS, 1979

N
E: 1/200

De arriba a abajo: Fig. 1. Plano de situación del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Fig. 2. Plantas del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Elaboración propia a partir de la documentación aportada por el antiguo estudio de M^a Carmen.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CAMIÑO VELLO, MONFORTE

Una vez asentada en Monforte de Lemos, M^a Carmen López Franjo llevará a cabo varias obras de uso público y de urbanización de espacios en la localidad, pero a lo que más se dedicará será a la proyección de viviendas unifamiliares, sobre todo en los alrededores del casco urbano.

Entre ellas se encuentra la situada en el antiguo Camiño Vello, una vivienda de planta rectangular, que como se observa, poco tiene que ver con la vivienda anterior.

Ésta continúa la línea de las viviendas que se venían haciendo en Galicia en los años 70, una vivienda compacta, con cubierta a cuatro aguas y un bajo totalmente libre como espacio de almacenaje de utensilios, vehículos o como zona para el festejo de tradicionales celebraciones gallegas.

Se accede a la vivienda, en planta alta, a través de una escalera que rodea la totalidad de la vivienda creando una terraza longitudinal y abierta, conectada con tres de las estancias interiores.

En este caso, no se produce una clara separación zonal interior de día y noche, y además, presenta una diferencia: será la zona nocturna a la que primero se acceda desde la entrada, dejando en el fondo de la vivienda la cocina y el salón comedor.

Externamente, existe en sus alzados una diferencia de material en cuanto a la planta baja y alta, que permite distinguir los diferentes usos que la vivienda acoge.

Será ésta seleccionada para analizar gráficamente al final del capítulo dedicado a la arquitecta, y en ella se estudiarán parámetros que permitan entender el funcionamiento de vivienda: relación con el entorno, recorridos y comunicación, usos e iluminación.

Fig. 1. Alzados y sección del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Elaboración propia a partir de la documentación aportada por el antiguo estudio de M^a Carmen.

E: 1/200

Fig. 1. Axonometría explotada del proyecto de vivienda unifamiliar de M^ª Carmen López Franjo en 1979.

Elaboración propia a partir de la documentación aportada por el antiguo estudio de M^ª Carmen.

VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN RÍO SECO, MONFORTE
DE LEMOS, 1979

Arriba, izquierda: Fig. 1. Ortofoto de situación del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

De arriba a abajo: Fig. 2. Plano de situación del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Fig. 3. Plano de plantas del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Fig. 4. Plano de alzados y sección del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Documentación aportada por el antiguo estudio de M^a Carmen.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN RÍO SECO, MONFORTE

En esta vivienda, ubicada también en Monforte de Lemos, M^a Carmen López Franjo rompe el diseño tradicional de tipología de vivienda unifamiliar de dos niveles y planta rectangular compacta, con la adición de un gran cuerpo hexagonal en la esquina oeste a modo de una especie de torreón, y al que le sigue una terraza en L sobre un gran porche en planta baja que da acceso a la vivienda.

Se trata de un proyecto residencial de mayor dimensión que los dos anteriores, con un diseño que difiere bastante de lo que se conoce como vivienda tradicional gallega, y que recuerda más a un pequeño palacete o casa señorial.

Con tres niveles y un semisótano, la planta baja acoge todas las estancias habitables durante el día: cocina, comedor, sala de estar en el volúmen hexagonal, y como excepción, un dormitorio contiguo al aseo.

Se accede al segundo nivel a través de una escalera de dos tramos, y en él se encuentran los dormitorios, ubicando el principal en la parte alta del cuerpo de seis lados.

Bajo la compleja trama de numerosas cubiertas inclinadas con diferentes ángulos, se aprovecha el espacio y se crean más estancias habitables conformando el tercer de los niveles que compone la vivienda.

Un proyecto que no sigue la línea de los anteriores, y que permite ver, en conjunto con las obras precedentes, el amplio abanico de estilos que la arquitecta va desarrollando según diversos factores: la ubicación de la obra, las exigencias del cliente, influencias, años...

Fig. 1. Fotografía actual del proyecto de vivienda unifamiliar en Monforte de Lemos de M^a Carmen López Franjo en 1779.

EDIFICIO DE VIVIENDAS,
MONFORTE DE LEMOS,
1982

Proyecto de pasarela de M^a Carmen López Franjo en 1995 sobre el Río Cabe.

Proyecto de edificios de viviendas de M^a Carmen López Franjo en 1982.

Arriba, Fig. 1. Ortofoto proyecto de edificio de viviendas de M^a Carmen López Franjo en 1982.

Abajo, Fig. 2. Plano de planta baja y planta tipo del proyecto de edificio de viviendas de M^a Carmen López Franjo en 1982.

Documentación aportada por el antiguo estudio de M^a Carmen.

EDIFICIO DE VIVIENDAS, MONFORTE

Además de numerosas viviendas unifamiliares, M^a Carmen López Franjo también lleva a cabo algún proyecto de bloques de viviendas en Monforte.

Uno de ellos es el situado en la Avenida de Galicia frente al Río Cabe, con seis niveles y un sótano.

En planta baja se ubica un local comercial de dos alturas y las restantes acogen en cada nivel tres viviendas tipo.

Existe una clara diferenciación de diseño exterior en fachada según el uso que se acoge en el interior. Por un lado los dos niveles inferiores, dedicados a local comercial, y en los que se aprecia un diseño de ventanas corridas con vistas al río, sobre una fachada continua y recta.

En los niveles superiores, el diseño de la fachada se aborda mediante un juego de planos que se quiebran en donde se ubican las carpinterías de las que nacen una serie de jardineras exteriores que aportan un aspecto más vivo al edificio.

Al estar uno de los lados del edificio en medianera, se crean dos patios interiores, uno de ellos pegado a ésta, para iluminar dos de las viviendas, y otro patio central que ilumina las zonas comunes y de comunicación vertical.

Las tres viviendas tipo cuentan con una cocina, salón comedor, cuatro dormitorios y dos baños dispuestos a uno y otro lado de un largo pasillo que los comunica. En este caso, no existe una clara diferenciación zonal de día y noche, pero sí un aprovechamiento máximo de las vistas hacia el río y de luz natural en el mayor número de estancias posibles.

Sobre el tercer nivel, se crea una terraza común de grandes dimensiones quebrando el edificio en una de sus esquinas en los niveles superiores, y desde la que se observa el Río Cabe y el antiguo Puente Viejo que lo cruza.

Izquierda, Fig. 1. Plano de alzado del proyecto de edificio de viviendas de M^a Carmen López Franjo en 1982.

Derecha, Fig. 2. Plano de sección del proyecto de edificio de viviendas de M^a Carmen López Franjo en 1982.

Documentación aportada por el antiguo estudio de M^a Carmen. Documentación aportada por el antiguo estudio de M^a Carmen.

Arriba, Fig. 1. Plano de alzado del proyecto de edificio de viviendas de M^a Carmen López Franjo en 1982. Aportado por el antiguo estudio de M^a Carmen.

Abajo, Fig. 2. Imagen del proyecto de edificio de viviendas de M^a Carmen López Franjo en 1982 tras su reforma de fachadas por el estudio actual.

Recientemente, el antiguo estudio de M^a Carmen López Franjo, ahora estudio a2+ Arquitectura, lleva a cabo la restauración de la parte externa del edificio de viviendas.

Como se observa en la página anterior, con la intervención del estudio, se produce un cambio, no solo en las dos fachadas visibles del edificio, sino también en la cubiertas, ocultando las del proyecto original y de esta forma aportando al edificio un aspecto actualizado.

En cuanto a las fachadas, se observa el cambio de carpintería, que ahora emplean vidrios de mayor dimensión tanto en el bajo comercial como en los niveles correspondientes a viviendas, y un claro cambio de material mediante la colocación de una fachada ventilada que recurre al acero corten o a la piedra, combinando diferentes tonalidades marrones y aportando una visión renovada al conjunto, pero conservando las líneas quebradas del diseño original .

A continuación, la entrevista con la Adela Gutiérrez López, hija de M^a Carmen, la cual se desarrolla a través de una llamada telefónica el día 19 de septiembre de 2022.

Intervinientes: Andrea Sánchez Vázquez y Adela Gutiérrez López.

ENTREVISTA

¿Tenía vuestra madre algún referente en la familia que ya hubiera estudiado arquitectura?

No, no había arquitectos en la familia. Su padre, mi abuelo, era constructor y trabajaba en Monforte de Lemos.

Tiene dos hermanos, bastante más mayores que ella, le llevaban 15 y 17 años, y ellos estudiaron la carrera de Aparejador.

Pero ella, cuando le llegó el momento, le dijo a su padre que quería estudiar arquitectura, creo que siempre lo tuvo claro.

Contaba que sus hermanos se lo tomaron un poco en broma, además al ser una chica, y en aquellos tiempos... pero mi abuelo siempre la apoyó.

Así que, mi madre con 17 años se fue a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, que era donde se podía estudiar en aquel momento arquitectura.

¿En qué año ingresa vuestra madre en la ETSA de Madrid? ¿Dónde vivía?

En el año 1965. Yo juraría que en aquella época estudiaban un año menos que nosotros antes de ir a la Universidad, ahora la gente entra con 18, pero ella había entrado con 17.

Allí estuvo los primeros años interna en el Colegio Mayor Paula Montalt, y posteriormente en el Mara. Los últimos años se fue al piso de su tía, una hermana de mi abuelo que vivía en Madrid.

¿En qué año se titula?

Ella hizo la carrera año a año sin repetir ningún curso, siempre había sido una alumna brillante, por lo que en 1971 solo le quedaba por presentar el Proyecto Fin de Carrera.

Mi padre, que estaba estudiando Medicina en Santiago, terminó la carrera y se fue a vivir también a Madrid por trabajo. Fue entonces cuando se casaron, así que a mi madre, hacer el Proyecto Fin de Carrera, le llevo unos años más, y lo presentó en el 1974. Hace la defensa embarazada de mi hermana mayor.

Una vez se titula, ¿se vuelve para Monforte o se queda un tiempo por Madrid trabajando?

Ella y mi padre estuvieron un tiempo viviendo en Madrid, mientras ella terminaba el Proyecto Fin de Carrera, y cuando se tituló, se fueron para Galicia y ya montó su

estudio en Monforte de Lemos.

Montó el estudio ella sola. Al principio estaba únicamente ella con una mujer delinante, se llamaba Maribel, no recuerdo sus apellidos, y allí estaban las dos solas. Unos años después, cuando creció un poco el negocio, empezaron a trabajar dos delineantes más, y en un momento dado llego a tener cuatro, además de una secretaria.

¿Siempre estuvo con su estudio dedicada a la libre profesión hasta su jubilación?

Siempre, estuvo siempre con su estudio hasta que, con 60 años, en 2007, se jubila.

¿Alguna vez os comentó algo relacionado con la poca presencia de mujeres en la Escuela y en la profesión en general?

Sí, siempre nos contaba que en la Escuela tenía varios profesores que les decían a las estudiantes que ellas habían ido allí a casarse con algún arquitecto, que solo iban para ligar y casarse con ellos. Esto lo comentaban algunos, tampoco todos, pero sí tenían varios que les decían eso.

También tuvo una cierta 'oposición' por parte de su familia, excepto su padre, pero sus hermanos, por ejemplo, creían que no iba a poder sacarse la carrera.

Después, la verdad, en Monforte, no recuerdo que comentase nada de esto. También es cierto que cuando ella regresó, no debía de haber muchos más arquitectos en aquel momento, ni hombres, ni mujeres. Y yo creo que ahí nunca tuvo problema.

¿Podrías citar algunas de las obras más destacadas de vuestra madre?

Una de ellas fue la rehabilitación del Ayuntamiento de Monforte de Lemos. Éste estaba en una casa vieja muy pequeña, y en un momento dado lo llevaron a un edificio que antes albergaba un Colegio, y fue ella la que se encargó de la rehabilitación.

También la Plaza de España de Monforte y parte de la Calle Cardenal.

Ella hizo muchos proyectos para el ayuntamiento, porque había hecho la especialidad en Urbanismo, y trabajó bastante, además de haciendo edificios, reformando calles, plazas...

Pero a lo que más se dedicaba era a viviendas unifamiliares, que era lo que más se demandaba en los alrededores del casco urbano.

Hizo también una pasarela peatonal para cruzar el río en Monforte, y además de las viviendas, proyectó algunos edificios plurifamiliares, o por ejemplo, el Hotel Ribeira Sacra.

OBRAS

ANÁLISIS GRÁFICO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CAMINO VIEJO, MONFORTE DE LEMOS. Elaboración propia.

RELACIÓN CON EL EXTERIOR

La parcela de la vivienda está rodeada por la antigua carretera 'Camino Vello' y la Calle Chantada, y tiene dos viviendas vecinas a 13.5 y 46.3 M.

Ésta se desarrolla en planta alta, y destina la baja a un espacio diáfano para almacenaje y vehículos, por lo que la relación directa a la parcela, solo se produce desde este espacio, a través de dos puertas en los extremos.

Desde la planta alta de la vivienda, se accede primeramente a una terraza que la rodea en altura, y a través de unas escaleras de tres tramos en esquina, se posibilita la bajada a la cota de la parcela donde se asienta la vivienda.

■ RELACIÓN DIRECTA A LA PARCELA

■ RELACIÓN DIRECTA A TERRAZA

Arriba, Fig. 1. Plantas de emplazamiento del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Elaboración propia a partir de la documentación aportada por el antiguo estudio de M^a Carmen.

Página derecha:

Fig. 1. Plantas del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Fig. 2 Axonometría del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Elaboración propia.

Se escoge la vivienda unifamiliar de M^a Carmen López en Monforte de Lemos, del año 1979, como proyecto para el análisis gráfico de su arquitectura.

Se estudian para el análisis de ésta tipología cuatro parámetros concretos: relación con el exterior, análisis de espacios, comunicación entre estancias e iluminación.

ANÁLISIS DE ESPACIOS

En esta vivienda, no existe una clara zonificación de espacios de día y noche, y presenta una distribución inversa de lo que se acostumbra a ver: los dormitorios en una posición más cercana a la entrada que las zonas diurnas, ubicadas al fondo de la vivienda.

Todas las estancias se distribuyen a ambos lados de un largo pasillo central, y tanto el salón comedor como la cocina, enfrentados, se comunican con la terraza exterior de la vivienda.

- ESTANCIA DE DÍA
- ESTANCIAS DE NOCHE
- GARAJE
- COCINA + DESPENSA
- SALÓN-COMEDOR
- SALA DE ESTAR
- BAÑOS
- DORMITOROS

COMUNICACIÓN

A continuación, se procede a analizar las diferentes comunicaciones de la vivienda, tanto internas como externas.

Se verá que el recorrido de la planta correspondiente a vivienda se trata de un recorrido totalmente lineal, al ser el pasillo central el eje de ésta y del cual parten todas las estancias.

Uno de los inconvenientes de esta vivienda es la no conexión interior entre planta baja y alta, por lo que al dejar el vehículo se debe salir a las escaleras exteriores y poder subir a la planta de vivienda.

- RECORRIDO HABITUAL
- RECORRIDOS SECUNDARIOS
- ESTANCIAS DE LA VIVIENDA

Arriba, Fig. 1. Axonometría del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Fig. 2. Esquema de usos.

Fig. 3. Plantas y recorridos del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Elaboración propia a partir de la documentación aportada por el antiguo estudio de M^a Carmen.

ILUMINACIÓN

La distribución de esta vivienda que tiene como eje vertebrador el pasillo central, permite que todas las estancias reciban luz natural. Sin embargo, aquellas ubicadas en el lado norte de la vivienda, se verán menos iluminadas durante el resto del día: en este caso la cocina, que solo recibirá luz solar a primera hora de la mañana.

- PRIMERA HORA MAÑANA
- ÚLTIMA HORA MAÑANA
- PRIMERA HORA TARDE
- ÚLTIMA HORA TARDE
- NO RECIBE LUZ NATURAL

Arriba, Fig. 1. Axonometría del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Fig. 2. Esquemas de iluminación en planta y sección. Elaboración propia a partir de la documentación aportada por el antiguo estudio de M^a Carmen.

NORTE

SUR

2

LAURA CAMPOY VÁZQUEZ

LAURA CAMPOY VÁZQUEZ

Escuela Infantil en Sierra de Outes

Edificio de viviendas plurifamiliar en Foz

Rehabilitación de viviendas en A Praza do Campo en Lugo

Redacción Memoria del Casco Histórico de la Oficina de Rehabilitación de Lugo

Charla Federación Comercio en Lugo

Publicación Revista 'Artesonado' Nº 29

Publicación en Revista 'CROA' Nº 12

Jornadas sobre Urbanismo y Mujer

Mujer, espacio y vida local

Patio Atlántico

Libro *As casas da Praza do Campo: Proceso de Rehabilitación*

1992

2012

2015

2018

Hermanitas, Lugo

Arquitecta Oficina de Rehabilitación en el Ayuntamiento de Lugo

Jubilación

Presidenta
Manos Unidas

DATOS PERSONALES

Toledo, 1947.

Laura Campoy es hija de Ángel Campoy García, militar de aviación, y María Ángeles Vázquez, también alumna de pilotaje civil deportivo.

Ángel Campoy estudia en la Academia de San Rafael en Murcia, y su primer destino es Toledo, donde ya vivían sus padres y a donde se muda su mujer lucense María Ángeles Vázquez.

Debido a los diferentes lugares a los que era destinado su padre, Laura Campoy Vázquez no vivió mucho tiempo en Toledo, y a los pocos años se asientan en Lugo, ciudad natal de su madre, y donde recibirá la mayor parte de su educación.

En 1970, mientras cursa tercero de carrera, contrae matrimonio con Fernando Fernández Allende, profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación Física de A Coruña, y entrenador de baloncesto en la provincia de Lugo.

En los primeros años de matrimonio, residen en Madrid, pero más tarde terminan por establecerse en Lugo.

Tienen dos hijas, una de ellas arqueóloga, museóloga y restauradora, y otra graduada en INEF siguiendo los pasos de su padre.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Sus primeros años de formación, el bachillerato y el COU los realiza en Lugo.

El curso de selectivo decide realizarlo en Santiago, y tras superarlo ingresa en el 1966 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, titulándose en el 1974.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Se inicia dentro del campo profesional en la ciudad de Madrid. A los dos años se traslada a Lugo, donde continúa el ejercicio profesional de manera autónoma, colegiándose en el COAG de Lugo con el número 392 y convirtiéndose en la segunda mujer arquitecta de la provincia.

Tras una intensa actividad profesional, sobre todo en la costa lucense, en 1992 ingresa como arquitecta en el ayuntamiento de Lugo y pone en marcha la Oficina de Rehabilitación.

IMAGEN DE LAURA CAMPOY VÁZQUEZ EN SU DESPACHO DE ARQUITECTURA EN RÚA HERMANITAS, EN LUGO.

AÑO	OBRA/ PRODUCCIÓN TEÓRICA	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1982	CASA DA CULTURA Y AUDITORIO DE BURELA (Fig. 1, PÁG.65)	pág. 70	SELECCIONADA PARA EL REDIBUJADO Y EL ANÁLISIS GRÁFICO
1993	ESCUELA INFANTIL EN SIERRA DE OUTES, LUGO (Fig. 2, PÁG.65)	pág. 80	
1994	EDIFICIO DE VIVIENDAS PLURIFAMILIAR EN FOZ (Fig. 1.PÁG. 66)		
1999	REDACCIÓN DE LA MEMORIA DEL CASCO HISTÓRICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE LUGO (Fig. 4, PÁG.67)	pág. 84	REDACTADA CON JULIO CÉSAR LAMAS PARDO (APAREJADOR) Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ (DELINEANTE)
2001	REHABILITACIÓN DE LAS VIVIENDAS 9,10 Y 11 DA PRAZA DO CAMPO EN LUGO. (Fig. 2,3, 4, PÁG.66)	pág. 88	
2002	'PRAZA DO CAMPO DE LUGO'	pág. 92	PUBLICADO EN REVISTA 'ARTE-SONADO' N° 29 (Fig. 1, PÁG.67)
2002	'EL RECINTO HISTÓRICO DE LUGO. SU REHABILITACIÓN'	pág. 94	PUBLICADO EN REVISTA 'CROA' N° 12 (Fig. 2, PÁG.67)
2003	AS CASAS DA PRAZA DO CAMPO: PROCESO DE REHABILITACIÓN (Fig. 3, PÁG.67)	pág. 102	LIBRO ESCRITO JUNTO CON ADOLFO DE ABEL VILELA Y JULIO CÉSAR LAMAS PARDO
2008	LA EVOLUCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE LUGO	pág.106	PUBLICADO EN 'ANUARIO 2008. CIEN AÑOS DE PROGRESO. LUGO'
AÑO	CHARLAS		
2001	FEDERACIÓN COMERCIO EN LUGO		
Sin fecha	PATIO ATLÁNTICO		
	'JORNADAS SOBRE MUJER Y URBANISMO ' EN LUGO		
	'MUJER, ESPACIO Y VIDA LOCAL' EN LUGO		

OBRA CONSTRUIDA

Arriba, Fig. 1. Casa da Cultura y Auditorio de Burela, Laura Campoy Vázquez, 1982.
Abajo, Fig. 2. Escuela infantil Municipal 'Sierra de Outes' en Lugo, Laura Campoy Vázquez, 1993.

OBRA CONSTRUIDA

REHABILITACIÓN

Arriba, Fig. 1. Edificio de viviendas plurifamiliar en Foz, Laura Campoy Vázquez, 1994.

Abajo, de izquierda a derecha:
Fig. 2. Viviendas 9,10 y 11 en Praza do Campo en Lugo durante su rehabilitación.

Fig. 3 y Fig. 4. Viviendas 9, 10 y 11 en Praza do Campo en Lugo, rehabilitadas por Laura Campoy Vázquez, 2001.

PRODUCCIÓN TEÓRICA

Arriba, de izquierda a derecha:
Fig. 1. Portada Revista *Artesonado*. Revista de difusión cultural de alumnos de Ramón Falcón N° 29 del año 2002.

Fig. 2. Portada CROA. Boletín de Asociación de Amigos do Museo Castro de Viladonga. N° 12 de 2002.

Abajo, de izquierda a derecha:
Fig. 3. Portada del libro: *As Casas da Praza do Campo: Proceso de Rehabilitación*

Fig. 4. Memoria del Casco Histórico de la Oficina Municipal de Rehabilitación.

OTROS PROYECTOS NO CONSTRUIDOS

Arriba, Fig. 1. Dibujo a mano de Laura Campoy Vázquez para proyecto de edificio de viviendas para ECESA en Burela.

Abajo, Fig. 2. Dibujo a mano de Laura Campoy Vázquez para proyecto de Escuela Infantil en Lugo.

BURELA

FOZ

LUGO

CASA DA CULTURA DE BURELA,
1982

A U D I T O R I U M M U N I C I P A L

BURELA - CERVO

L A U R A C A M P O Y A R Q U I T E C T O

Arriba, de izquierda a derecha:
Fig. 1. y Fig. 2 . Casa da Cultura y Au-
ditorio de Burela, de Laura Campoy
Vázquez, 1982.

Fig. 3. Dibujo a mano de Laura Ca-
poy Vázquez para concurso del au-
ditorio municipal y Casa da Cultura
de Burela.

CASA DA CULTURA DE BURELA

En 1982 el ayuntamiento de Burela convoca un concurso para el Proyecto del Auditorio y Biblioteca municipal, hoy conocido como Casa da Cultura, en el centro del municipio, rodeado por las calles Pardo Bazán y Plaza da Mariña (antes calle Valle Inclán).

Laura Campoy Vázquez gana el primer premio del concurso, único concurso al que se presentará a lo largo de toda su carrera profesional.

La propuesta trata de un edificio desarrollado en tres plantas y semisótano, ocupado en gran parte por el auditorio de triple altura, donde se ubican los anfiteatros y el patio de butacas con el objetivo de acoger alrededor de 900 personas.

La parte del auditorio lo cubre una especie de cúpula que en planta toma forma de concha y que confluye a su vez con otra cúpula acristalada, de menor tamaño, permitiendo así, el paso de luz natural al vestíbulo principal del edificio.

En la parte suroeste de la planta baja, se ubicarán espacios destinados a biblioteca y una cafetería, sobre los cuales se encontrarán unas salas comunicadas para diferentes exposiciones. En la zona opuesta: administración y otras salas polivalentes para reuniones, seminarios, conferencias... así como unas oficinas municipales desde las que se accede a la terraza en altura que cubre la entrada principal a la biblioteca.

El proyecto final sufrió algunos cambios con respecto al original, teniendo en cuenta temas de accesibilidad y aplanando la cubierta del auditorio.

Sin embargo, desde el año de su construcción, el edificio sigue manteniendo su uso y acogiendo espectáculos muy variados.

COORDENADAS:

43° 39' 37" N 7° 21' 29" W

Arriba, de izquierda a derecha:
Fig. 1. Casa da Cultura y Auditorio de Burela, de Laura Campoy Vázquez, 1982.
Fig. 2. Situación de la Casa da Cultura de Laura Campoy Vázquez de 1982. Ortofoto.
Fig. 3. Planta de situación a escala 1/1500 de la Casa da Cultura de Laura Campoy Vázquez de 1982. Elaboración propia.

N
E: 1/300

SUPERFICIE TOTAL PLANTA SEMISÓTANO: 89,20 M2

Fig. 1. Planta Semisótano de la Casa da Cultura de Burela, de Laura Campoy Vázquez. Elaboración propia a partir de los planos originales.

N
E: 1/300

SUPERFICIE TOTAL PLANTA BAJA: 1010 M²

Fig. 1. Planta Baja de la Casa da Cultura de Burela, de Laura Campoy Vázquez. Elaboración propia a partir de los planos originales

N
 E: 1/300

SUPERFICIE TOTAL PRIMERA PLANTA: 765,72 M2

Fig. 1. Primera Planta de la Casa da Cultura de Burela de Laura Campoy Vázquez. Elaboración propia a partir de los planos originales

N
E: 1/300

SUPERFICIE TOTAL PLANTA BAJA: 167,74 M2

Página izquierda:

Fig. 1. Segunda Planta de la Casa da Cultura de Burela, de Laura Campoy Vázquez. Elaboración propia a partir de los planos originales

Página derecha:

Fig. 1. Alzados a Rúa Pardo Bazán y a Rúa Valle Inclán de la Casa da Cultura de Burela, de Laura Campoy Vázquez. Elaboración propia a partir de los planos originales.

E: 1/300

Página izquierda:
Fig. 1. Fig. 1. Sec
Casa da Cultura de
Campoy Vázquez.
pia a partir de los p

E: 1/300

Fig. 1. Axonometría de la Casa da Cultura de Burela de Laura Cammpoy Vázquez. Elaboración propia a partir de los planos de plantas originales.

ESCUELA INFANTIL 'SERRA DE OUTES'

Fig. 1. Fotografía de la Escuela Infantil 'Serra de Outes' de Laura Campoy Vázquez, 1993.

Página derecha:

Arriba, de izquierda a derecha:

Fig. 1. Plano original de emplazamiento de la Escuela Infantil 'Serra de Outes' de Laura Campoy Vázquez, 1993.

Fig. 2. Fotografía Escuela Infantil Municipal 'Serra de Outes' de Laura Campoy Vázquez.

Fig. 3. Plano original de situación de la Escuela Infantil 'Serra de Outes' de Laura Campoy Vázquez, 1993.

Fig. 4. Fotografía Escuela Infantil Municipal 'Serra de Outes' de Laura Campoy Vázquez.

En el año 1993, Laura Campoy Vázquez, por encargo del ayuntamiento de Lugo, proyecta la Escuela Infantil 'Serra de Outes', ubicada en la calle con ese mismo nombre en Lugo.

Adaptando la escuela al terreno en pendiente existente, el edificio se desarrolla en planta baja y semisótano conectados por el elemento protagonista en torno al cual gira la distribución interior de la escuela: la escalera.

En cuanto a la distribución funcional, el semisótano acoge la zona de servicios: cocina, vestuarios, despensa... además de un espacio multiusos conectado con el patio de juegos exterior en la parte baja de la parcela.

En la planta baja se encuentran las seis aulas, enfrentadas tres a tres a cada lado de la escalera.

Un gran lucernario en la parte central del edificio ilumina la escalera y el vestíbulo de entrada.

Arriba, Fig. 1., Fig. 2, Fig. 3 y Fig. 4
 Imágenes del interior de la Escuela
 Infantil 'Serra de Outes'.

Fig. 5. Planta de cubiertas de la
 Escuela Infantil 'Serra de Outes' de
 Laura Campoy Vázquez, 1993.

Fig. 6 . Planos de plantas de la Es-
 cuela Infantil 'Serra de Outes' de
 Laura Campoy Vázquez, 1993.

La solución constructiva opta por utilizar fábrica de ladrillo tanto en muros exteriores como en tabiquería interior.

Para la carpintería exterior, aluminio lacado y para la interior, madera blanca contrachapada.

Como propuesta para el exterior, se crea el patio de recreo y zona de juegos en la parte baja de la parcela.

La entrada principal ocupa la parte alta y en ella se prevé una zona de aparcamiento que en la actualidad fue sustituida por un volumen rectangular que almacena los carritos durante el día.

Arriba, de izquierda a derecha:
Fig. 1. Alzados de la Escuela Infantil 'Serra de Outes' en Lugo, dibujado por Laura Campoy Vázquez.

Abajo, Fig. 2. Sección de Escuela Infantil 'Serra de Outes' de Laura Campoy Vázquez, 1993.

Fig. 3. Alzados de la Escuela Infantil 'Serra de Outes' en Lugo, dibujado por Laura Campoy Vázquez.

'MEMORIA DEL CASCO HISTÓRICO DE LUGO', 1999.

Fig. 1. Portada de la Memoria del Casco histórico de la Oficina Municipal de Rehabilitación de Lugo de Laura Campoy Vázquez, Julio César Lamas Pardo y Jose Luis Martínez López, 1999.

'MEMORIA DEL CASCO HISTÓRICO DE LUGO'

Laura Campoy Vázquez se convierte en la arquitecta municipal de Lugo en el año 1992, y en ese momento se le encarga la puesta en marcha de la Oficina de Rehabilitación de la ciudad.

En el año 1999 junto con el aparejador Julio César Lamas Pardo y el delineante Jose Luis Martínez López, forma parte del equipo que se encargará de redactar la Memoria del Casco histórico de Lugo.

En ella se pretende plasmar la situación del casco histórico de la ciudad, primero delimitando el contorno de área de trabajo y estudiando el desarrollo y evolución de la zona.

La mayor parte de la Memoria la ocupa un análisis hecho a mano del estado de conservación, nivel de catálogo, usos, superficies y número de plantas de cada edificio (Fig. 1), así como un reportaje fotográfico que incluye imágenes de la ciudad en su estado actual.

Se incorporan en último lugar, una serie de planos, dibujados a mano, donde se ve de forma gráfica el área de actuación, la clasificación de los diferentes edificios, el estado de conservación, o las actuaciones próximas que se llevarían a cabo.

Oficina Municipal de Rehabilitación

INDICE

CAPÍTULO	PÁGINA
DECLARACIÓN DE ÁREAS DE REHABILITACIÓN	1
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD	7
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL	16
ESTUDIO ECONÓMICO DE LA REHABILITACIÓN	27
REPORTAJE FOTOGRAFICO	39
ANÁLISIS DE LAS UNIDADES EDIFICATORIAS (FOLIOS 1 a 10)	60
PLANOS (RELACIÓN de 1 a 9)	61

EQUIPO REDACTOR:-

LAURA CAMPOY VÁZQUEZ, Arquitecto
 JULIO CÉSAR LAMAS PARDO, Aparejador
 JOSE LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ, Delineante

P.O. ZONA SE. CEN. O.	Nº	NIVEL CATALOGO 1 2 3 4	Nº PLANTAS	USOS VIVIENDA/OUTROS	ESTADO CONSERVACION	CONFORMISADO CUA ORDENACION (VOLUMEN)	REHABILITACIONES	ADICIONES	Superficies			TOTAL
									PLANTA BAJA	R. TIPO	ATICO	
	1	0 0 0 0 0 0 0 0	3+1 ATICO	2/OUTROS	EN CONST.	CONFORMAR			167	260	80	507
	2	0 0 0 0 0 0 0 0	3	1/OUTROS	REGULAR	CONFORMAR			104	143		247
	3	0 0 0 0 0 0 0 0	3	1/OUTROS	REGULAR	CONFORMAR	TRATAMIENTO LEGAL		96	152		248
	4	0 0 0 0 0 0 0 0	4	3/OUTROS	REGULAR	CONFORMAR	"	"	95	267		362
	5	0 0 0 1 0 0 0 0	3+1 ATICO	3/OUTROS	BUENO	CONFORMAR			116	232	55	403
	6	0 0 0 0 0 0 0 0	4+1 ATICO	3/OUTROS	REGULAR	DISCONT. IPT. CUR.	USERA		121	363	75	559
	8	0 0 0 0 0 0 0 0	2+1 ATICO	1	BUENO	CONFORMAR			131	125	60	316
	9	0 0 0 0 0 0 0 0	4+1 ATICO	4/OUTROS	REGULAR	DISCONT. IPT. CUR.			133	430	60	623
	10	0 0 1 0 0 0 0 0	5	4/OUTROS	BUENAS	DISCONT. IPT. CUR.			105	337	56	498
	11	0 0 1 0 0 0 0 0	3	2/OUTROS	BUENAS	CONFORMAR			125	250	78	453
	12	0 0 0 0 0 0 0 0	3+1 ATICO	2/OUTROS	BUENO	CONFORMAR			62	124	50	236
OTR. ECF. (14)		0 0 0 0 0 0 0 0	TOTOX UN. (23)						TOTOX			4.540

NIVEL 1 NIVEL 2 CONFORM. ORDENACION
 NIVEL 3 NIVEL 4

Arriba, Fig. 1. Índice de la Memoria del Casco histórico de la Oficina Municipal de Rehabilitación de Lugo de Laura Campoy Vázquez, Julio César Lamas Pardo y Jose Luis Martínez López, 1999.

Abajo, Fig. 2. Una de las páginas de la Memoria del Casco Histórico de Lugo perteneciente al apartado de 'Análisis de la situación actual', donde se clasifican los edificios ubicados en la Praza do Campo de Lugo.

Arriba, Fig. 1. Plano de situación de la Memoria del Casco histórico de la Oficina Municipal de Rehabilitación de Lugo de Laura Campoy Vázquez, Julio César Lamas Pardo y Jose Luis Martínez López, 1999.

Abajo, de izquierda a derecha:
Fig. 2. Plano de delimitación general del área de rehabilitación de la Memoria del Casco histórico de la Oficina Municipal de Rehabilitación de Lugo de Laura Campoy Vázquez, Julio César Lamas Pardo y Jose Luis Martínez López, 1999.

Fig. 3. Plano de actuaciones de espacios públicos de la Memoria del Casco histórico de la Oficina Municipal de Rehabilitación de Lugo de Laura Campoy Vázquez, Julio César Lamas Pardo y Jose Luis Martínez López, 1999.

Arriba, de izquierda a derecha:
 Fig. 1. Plano de emplazamiento de los edificios a rehabilitar de la Memoria del Casco histórico de la Oficina Municipal de Rehabilitación de Lugo de Laura Campoy Vázquez, Julio César Lamas Pardo y Jose Luis Martínez López, 1999.

Fig. 2. Plano de área de actuación preferente de la Memoria del Casco histórico de la Oficina Municipal de Rehabilitación de Lugo de Laura Campoy Vázquez, Julio César Lamas Pardo y Jose Luis Martínez López, 1999.

Abajo, Fig. 3. Plano de estado de conservación de los edificios de la Memoria del Casco histórico de la Oficina Municipal de Rehabilitación de Lugo de Laura Campoy Vázquez, Julio César Lamas Pardo y Jose Luis Martínez López, 1999.

REHABILITACIÓN VIVIENDAS PRAZA DO CAMPO, LUGO, 2001.

Arriba, Fig. 1. Fotografía antigua de la Praza do Campo de Lugo.

Abajo, Fig. 2. Alzado general de las viviendas 10 y 11 en el estado actual antes de ser rehabilitadas por Laura Campoy Vázquez y el equipo de la Oficina de Rehabilitación.

Página derecha:

Arriba, Fig. 1. Fotografía viviendas 9, 10 y 11 rehabilitadas por Laura Campoy Vázquez y el equipo de la Oficina de Rehabilitación en su estado actual.

Medio, de izquierda a derecha:

Fig. 2. Alzados viviendas 10 y 11 rehabilitadas por Laura Campoy Vázquez y el equipo de la Oficina de Rehabilitación.

Fig. 3. y Fig. 4. Secciones de viviendas 10 y 11 rehabilitadas por Laura Campoy Vázquez y el equipo de la Oficina de Rehabilitación.

Abajo, Fig. 5. Alzado general de las viviendas 10 y 11 con la propuesta de rehabilitación de Laura Campoy Vázquez y el equipo de la Oficina de Rehabilitación.

REHABILITACIÓN VIVIENDAS PRAZA DO CAMPO

Tras los diversos estudios hechos por la Oficina de Rehabilitación Municipal del casco histórico, se propone llevar a cabo la rehabilitación de las viviendas 9, 10 y 11 ubicadas en A Praza do Campo. Se establece como programa de necesidades la mejora de las condiciones de habitabilidad, hasta ese momento por debajo de las exigencias de la normativa, y proyectar una distribución de vivienda por planta.

Como criterio de rehabilitación será, por un lado, el desmontado de fachadas conservando los huecos originales (Fig.1 y Fig. 2, p. 91) y, el mantenimiento de las soluciones estructurales y constructivas tradicionales a base de madera, granito y losa del país.

Se mantendrá gran parte de la estructura: la estructura horizontal de madera y los muros de carga.

Arriba, Fig. 1. Fotografía viviendas 9, 10 y 11 rehabilitadas por Laura Campoy Vázquez y el equipo de la Oficina de Rehabilitación en su estado actual.

Abajo, Fig. 2. Fotografía antigua de la Praza do Campo de Lugo. Extraída de *Libro 6 de Bautizos de Lugo. Anos 1792 a 1808*. 138. AD de L.

De izquierda a derecha: Fig. 1. Imagen del proceso de desmontaje de un arco sacada del libro *As casas da Praza do Campo: proceso de rehabilitación*.

Fig. 2. Imagen del proceso de reconstrucción de fachada del edificio nº11 sacada del libro *As casas da Praza do Campo: proceso de rehabilitación*.

Se llevarán a cabo varias demoliciones: una de ellas, la cuarta planta del edificio nº 10 permitiendo aumentar la altura libre entre forjados (de 2.05, a 2.40m). La otra demolición tirará el muro de carga transversal del edificio nº 11 por no cumplir su función estructural.

Los núcleos de escaleras se mantendrán en su misma ubicación proyectando un patio de luces de forma que rompa el faldón posterior mejorando las condiciones de habitabilidad, y evitando que sean visibles desde la vía pública. También se pretende resolver las exigencias normativas térmicas, de aislamiento acústico y de protección contra incendios mediante técnicas constructivas renovadas.

Para todas estas soluciones se tendrán en cuenta los diferentes elementos de cantería que conforman los edificios, y por este motivo, el desmonte de fachadas se realizará con el máximo cuidado, conservando o desmontando y reconstruyendo los arcos, pilastras y sillares que sean necesarios.

Para la reconstrucción de la fachada barroca del edificio nº 11, forman parte del trabajo obrero varios canteros artesanos, que a pie de obra fueron recuperando, enumerando y reconstruyendo las piezas desaparecidas debido a la modificación de los huecos originales, así como limpiando y eliminando los restos de enfoscado que las recubría inicialmente.

Con esta actuación, prácticamente integral, se mejoran las condiciones de vida de A Praza do Campo y su entorno, y de la misma forma, se aporta una mejora al conjunto del propio casco histórico de la ciudad.

'PRAZA DO CAMPO DE LUGO',
2002.

Arriba, Fig. 1. Portada Revista *Artesonado*. Revista de difusión cultural de alumnos de Ramón Falcón N° 29 del año 2002.

Abajo, Fig. 2. Primera página del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado 'Praza do Campo de Lugo' publicado en la Revista Artesonado N°29 del año 2002.

REVISTA ARTESONADO PRAZA DO CAMPO DE LUGO

La revista Artesonado es una revista de difusión cultural creada por antiguos alumnos de la Escuela de AA. Ramón Falcón de Lugo cuyo objetivo es plasmar el panorama artístico y educativo de la ciudad.

En la publicación N° 29, Laura Campoy colabora con su artículo 'Praza do Campo de Lugo' donde habla sobre la historia de los edificios que la conforman.

En él, explica la necesidad de rehabilitación de las viviendas antes mencionadas y las actuaciones principales que se llevarían a cabo.

Abajo, de izquierda a derecha:

Fig. 1. Página del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado 'Praza do Campo de Lugo' publicado en la Revista Artesonado N°29 del año 2002.

Fig. 2. y Fig. 3. Páginas del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado 'Praza do Campo de Lugo' publicado en la Revista Artesonado N°29 del año 2002.

Arriba, Fig. 1. Portada CROA. Boletín de Asociación de Amigos do Museo Castro de Viladonga. Nº 12 de 2002. Abajo, Fig. 2. Primera página del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado 'El recinto histórico de Lugo: Su rehabilitación' publicado en la Revista CROA Nº12 del año 2002.

El Recinto Histórico de Lugo. Su rehabilitación.

Laura Campoy Vázquez, arquitecto de la Oficina de Rehabilitación de Lugo

INTRODUCCIÓN

Durante mucho tiempo los centros históricos funcionaron como una especie de "desván" de la ciudad de la que formaban parte en el sentido de que en ellos estaban depositadas las cosas más antiguas, reconocidas apenas por algunos como algo valioso a preservar, y sin que hubiese por otra parte una mínima sensibilización por parte de los propietarios para la ejecución de obras de reparación y conservación del gran número de inmuebles degradados ya que no veían en ellos la fuente de rentabilidad de otra.

Las razones son bien conocidas:

- rentas normalmente antiguas, desajustadas de la realidad actual
- valor comercial de los inmuebles muy reducido, dado que las rentas eran bajas y los inquilinos, con edades normalmente avanzadas, dificultaban cualquier actuación de renovación; considerando además que se trataba en muchos casos de edificios con algún interés histórico, arquitectónico o ambiental, y estaban sujetos a condicionantes volumétricos y de otro tipo que no favorecían la rentabilidad económica de su recuperación.

Todo ello originó a corto plazo una degradación progresiva de estas zonas, y de este fenómeno no se libró el recinto amurallado de la ciudad de Lugo, que si bien dispone de espacios perfectamente estructurados en el sentido urbanístico, arquitectónico y funcional, también permite la convivencia de estos con abundantes zonas de vacío y degradación que constituyen un lastre demasiado pesado para permitir una evolución de la ciudad que, conjugando la con-

servación y el respeto al hecho histórico ofrezca un marco digno a las actividades normales de una capital de provincia activa y preocupada por su desarrollo.

Retrotrayéndonos a la memoria histórica reciente podemos afirmar que, hasta las primeras décadas del siglo XX, los barrios hoy más degradados del centro histórico, lo que se considera el Burgo Vello, abrigaron la mayoría de los habitantes de la ciudad, donde a la par que una población artesanal y de bajos recursos económicos era posible encontrar en los pazos y casas nobles, clases sociales más elevadas. A partir de entonces las condiciones de vida se

das, y mucho menos afrontar los gastos que implica la modernización funcional necesaria. Esta población va siendo cada vez más escasa, debido a la propia edad y a la tendencia actual de desplazamiento de los habitantes a la periferia donde las ofertas residenciales abarcan todos los niveles sociales y económicos. (Ilustraciones 1, 2, 3, del estado de las zonas más degradadas del Burgo Vello antes de intervenciones)

ESTADO FÍSICO ACTUAL

Si nos detenemos en la observación del perfil físico actual que en el casco histórico de Lugo, se han con-

Ilustración 1: Estado de la zona más degradada del Burgo Vello: Rúa Falción, antes de la rehabilitación.

REVISTA CROA EL RECINTO HISTÓRICO DE LUGO: SU REHABILITACIÓN

Otra de las aportaciones de Laura Campoy para revistas de difusión cultural es para la publicación Nº12 de la Revista CROA: Boletín de Asociación de Amigos do Museo Castro de Viladonga del año 2002.

Su artículo, titulado 'El recinto histórico de Lugo. Su rehabilitación' versa sobre toda la historia del casco histórico lucense, pasando por su estado actual en el momento de creación del artículo y estudiando la precedencia histórica de sus calles y edificios y cómo éstos juegan su papel dentro del recinto amurallado.

Con una serie de imágenes, planos de planta, alzados y alguna sección, se explica el estado actual del recinto y la nueva normativa entra en vigor, el PEPRI, la cual estableció unas normas específicas de cada zona y ordenanzas plasmadas de forma gráfica en varios planos de planta del interior de la muralla.

También se explicarán las actuaciones más recientes llevadas a cabo en el casco, y cómo se fue transformando el espacio desde entonces.

Laura Campoy Vázquez

Encuentramos todavía ambientes urbanos y elementos singulares muy relevantes, a los que se añade la riqueza arqueológica del subsuelo debida fundamentalmente a los restos de su fundación romana.

La Plaza Mayor, que sigue siendo el centro neurálgico de la ciudad, contiene edificios de importante valor arquitectónico como el pazo barroco de la Casa Consistorial, obra de Pedro Ortigoza en el s. XV con fachada reformada por Ferro Caaveiro en 1736, el viejo Seminario de S. Lorenzo de estilo ecléctico construido en 1886, el Círculo de las Artes, la Caja de Ahorros de Galicia y varios ejemplos de arquitectura doméstica, teniendo que resaltar la fachada de orientación sur con soportales de baja altura apropiados a nuestro clima lluvioso, y el espacio de la música que junto con la alameda (hoy en proceso de reconversión) júntase y espesase, forma un espacio ambiental de gran calidad y funcionalidad.

El entorno de la Catedral, donde encontramos tres ambientes estacionales bien diferenciados con características propias: la Plaza de Alfonso Provisional con edificios nuevos propuestos, la Plaza de Fco XII que constituye uno de los ambientes más interesantes de la ciudad medieval por la variedad de niveles y los contrastes de los volúmenes que la crean, privilegiada por la fachada neoclásica de la catedral, obra de Sanchez Bort, y por último, la Plaza de Sta. Maria, el espléndido pazo barroco del Obispo.

Burgo Vello y la Plaza del Campo

servado hasta nuestros días tejidos urbanos superpuestos de muy distinta precedencia histórica, como son

- Tramas medievales
- Aporturas y reformas decimonónicas y
- Actuaciones de ensanche de población del s. XX.

En cuanto a los elementos urbanísticos que caracterizan la estructura intramuros de la ciudad actual, tenemos:

- En primer lugar una tipología medieval, con un tejido edificado denso y que ocupa un espacio reducido dentro del recinto, ordenado en dos núcleos correspondientes al Burgo Vello y al Burgo Nuevo.
- En segundo lugar una estructura de hileras formado vías rectas y espacios urbanos libres de mayor amplitud que se configuraron administrativamente en un principio aunque en el pasado reciente la tendencia condujo a un modelo típico de manzanas cerradas.
- En tercer lugar, la ausencia de un aglomerado urbano compacto y denso, comprobando que permanecen intercalados en los tejidos men-

encerrados, grandes espacios sin edificación ni uso actual alguno.

Por último y como elemento más significativo es necesario resaltar la presencia de la muralla que, abarcando el conjunto, diferencia claramente el núcleo urbano original del espacio circundante y a pesar de haber quedado el monumento un tanto descontextualizado debido a que en su mayor parte se ha visto rodeado de edificios tanto interior como exteriormente, su grandiosidad llama inevitablemente la atención. Esta es la característica del casco histórico de Lugo que lo singulariza del resto de los conjuntos históricos gallegos.

Por lo dicho anteriormente podemos afirmar que el casco intramuros de Lugo puede ser interpretado como un conjunto unitario no presentar una morfología uniforme sino por el hecho de la supervivencia de su muralla.

A pesar de que en las últimas décadas se produjeron un cierto desarrollo constructivo y múltiples agresiones al patrimonio arquitectónico heredado, en el recinto amurallado

El Recinto Histórico de Lugo: Su Rehabilitación

que a través de la Rúa do Miño abre paso a un sector urbano preservado por su propia posición y marginación.

Enclavada en el inicio del Burgo Vello y formando el arranque de la antigua ruta de Santiago a través de la Puerta Máiá, posee una configuración triangular fruto del encuentro de cuatro calles que se cruzan: Rúa Nova, Miño, Burgo Basallo y Rúa da Cruz presentando edificaciones porticadas en sus laterales Noroeste y Sur lo que contribuye a enmarcarla en su forma, aumentando que la conforman mantienen algunas columnas y capiteles primitivos muy interesantes en los edificios Rúa Miño nº 5 y Plaza do Campo nº 8, del frente Sur. El Frente Noroeste es el mejor conservado del conjunto con ventanillas alargadas, cuidadas molduras y cornisas, algunas con placas y buena cantaría, y algunos balcones característicos (como es el de las palomas que da nombre popular a la casa nº 2), conformando todo ello un conjunto armónico y de interés.

Ocupa el centro de la plaza una monumental fuente barroca de traza circular con tres caños, construida por una escultura que representa a San Vicente Ferrer predicando a la multitud que fue erigida en 1754 por el Obispo Lugoés.

Todos los edificios que componen la plaza excepto uno se encuentran protegidos en el catálogo de edificaciones del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de nuestro recinto amurallado y su zona de influencia, alguno de ellos con un

alto nivel. Nivel 2: "Edificios de carácter singular y de elevado valor arquitectónico, histórico o cultural". Sus características más reseñables se describen a continuación:

Plaza do Campo 2: Conocida como "Casa de las palomas", pertenece al lado Noroeste de la plaza. Compuesta de bajo y dos plantas presenta soportal en baja, que se resuelve con aristas, y un interesante balcón volado en la segunda con elemento de rejería rematado con aves. La fachada se conforma en silueta con molduras a la altura de cada planta y se remata con una intersección coronada con placas. Las carpinterías (hoy de aluminio lacado) enmarcan la fachada.

Plaza do Campo 3: Pertenece también al lado Noroeste se trata de un edificio compuesto de bajo y dos plantas soportada en planta baja y con balcones volados en las superiores. Son de destacar tanto las líneas del balcón como las rejeterías en general. Se resalta la fachada en silueta rematándose el edificio con una cornisa simple sin placas. Las carpinterías son de madera enmarcadas a la fachada. En la composición de la zona porticada que en origen se trataba de dos unidades diferenciadas, presentando una el

soportal con un solo arco y la otra el soportal con dos arcos de medio punto y columna central echa y con capitel.

Rúa do Miño 5: Es la casa que hace esquina en el frente Sur de la plaza, y se trata de una de las construcciones que poseen un curioso soportal adintelado de viga de madera sobre columna recuperada de otros edificios problemáticamente someros, sobre esta columna, se sitúa un interesante capitel. Se compone el edificio de dos plantas, la baja con soportal de dos vanos rectos y la primera que avanza sobre el mismo. La fachada se encuentra entlosada y

Abajo, de izquierda a derecha: Fig. 1, y Fig. 2. Páginas del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado 'El recinto histórico de Lugo. Su rehabilitación' publicado en la Revista CROA Nº12 del año 2002.

Laura Campoy Vázquez

de las edificaciones y espacios públicos es precisamente el PEPR1 vigente desde 1997.

Antecedentes: Plan Parcial del Recinto Amurallado

Antes de cada momento el pueblo lacense había hecho un intento de singularizar urbanísticamente esta plaza del tejido urbano del resto de la ciudad para cuya intención se redactó el PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL RECINTO AMURALLADO. Esto ocurrió en el año 1963 y fue elaborado por el arquitecto Efraín García Fernández, con la colaboración de José Luis García Fernández.

Contiene una exhaustiva información gráfica que se condensa en 2.200 m. de alfileres de la muralla por su cara exterior y en 4.100 m. de alfileres de calles y plazas, todo ello a escala 1/100 recogiendo los detalles más característicos de carpintería, cerrajería y molduración de los edificios del centro de la ciudad en aquella época así como documentación escrita sobre aspectos socioeconómicos, evolución histórica y consideraciones sobre el entorno que comprende su ámbito de influencia. (Ilustraciones 4, 5, y 6)

Por todo ello este trabajo constituye un instrumento de consulta de gran valor, a pesar de que este Plan Parcial solo ofrece la Aprobación Provisional por parte del Ayuntamiento de Lugo, y fue considerado un instrumento pionero en el urbanismo, mereciendo los elogios de los profesionales del campo del urbanismo en su época, así la revista "ARQUITECTURA" editada por el

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la Editorial de su nº 132 de 1970 decía:

"Hacer urbanismo es trabajar como los hermanos García Fernández en Lugo y queremos destacar el hecho, aparentemente absurdo, de que sea precisamente Lugo, seiscientos mil habitantes, quien pueda ofrecer un ejemplo. Lugo es la mejor estructura de gigantescos interiores que pesa sobre los grandes ciudades -egoísmo antisocial, rutina económica, especulación- impulsos que en ellas pueda realizarse verdaderos urbanismo. No es culpa de los técnicos, que muchas veces se estrifan como corriente e inmutables: es culpa de todos.

"Triste futuro urbano el que hoy se permite ver ante el muro cúbico" "e. h. Lugo, terra dove que camitas vagardo e quado, leombra sempre, onde jamai soceada, o dito do subseceno: non hai fermosun non assada".

Demos un breve repaso al contenido de este Plan Parcial según se recoge en la revista "ARQUITECTURA" anteriormente mencionada.

-Información Urbanística y Estado actual.

En este apartado el plan destaca los valores estéticos de los ambientes ciudadanos, la arquitectura y los materiales, al tiempo que critica las actuaciones destructivas de la escala próxima a base de volúmenes excesivos, creación de medianas vivas, empleo de materiales no nobles que rompan la armonía cromática del conjunto.

En lo referente al tráfico rodado señala la falta de adecuación de la

mayoría de las calles de la zona intramuros para esta función, incluyendo un cuadro de la viaria y su estado en 1942.

- Se hace hincapié en las características del parcelario tanto en el núcleo medieval, como en la zona del ensanche del s. XIX, señalando negativamente la ausencia casi generalizada de patios interiores en la edificación, e incluye un estudio de habitaciones y habitantes de 1950.

- Realiza un estudio de la distribución de las actividades profesionales, comercial industrial y administrativa en las diferentes zonas del centro histórico.

- Documentación gráfica en la que se reflejan con detalle los alzados de las calles y plazas así como del patio exterior de la muralla con todas las edificaciones adosadas.

- Proyecto Memoria

- Se delimita el ámbito de actuación que comprende el recinto intramuros, las propias murallas y la zona exterior.

- Se proponen unas actuaciones paralelas a las específicas del recinto histórico que potencien la imagen de la ciudad con su muralla desde el camino de Santiago y valle del Miño con la creación de zonas verdes, reservas paisajísticas etc.; o que protejan ambientes interiores a base de eliminar vías de penetración.

- Se fija los criterios de ordenación procurando, según se expresa en el programa, el respeto al estado actual y su adaptación a las exigencias actuales, considerando adecuadamente la participación ciudadana a través de procedimientos participativos. a

El Recinto Histórico de Lugo. Se amurallado

Ilustraciones 4 y 5. Alzados de las calles de Cruz controladas en el Plan Parcial de Ordenación Urbana del Recinto Amurallado (1963)

Ilustración 6. Alzados de edificios adosados a muralla y colindantes con la Puerta Nova, en 1963.

plaza de los alfileres de todas las calles y plazas; abrir nuevas calles y espacios públicos con características similares a las de la zona en que se encuentran; potenciar en cada zona los usos más característicos; evitar la penetración al recinto amurallado del tráfico por amplios distribuidos de éste, la ronda exterior de la muralla.

- Se propone la liberación de la muralla ampliando el plan de supresión de las edificaciones adosadas a su cara exterior -probado por la Dirección General de Bellas Artes con la eliminación de la edificación en los patios interiores del trazado de una vía peatonal.

- Se propone la modificación de alineaciones actuales en mayor o menor grado y una remodelación muy distinta en la zona más degradada (entre la plaza del Campo,

puerta del Miño y puerta de Santiago), así como el aprovechamiento de los espacios vacíos a base principalmente de murallas cerradas, y la creación de dos nuevas vías de entrada para tráfico rodado, una como continuación de la calle Orense y la otra, con ampliación de la puerta del Campo Castiello. Es de destacar la gran cantidad de fachadas aportadas que se proponen.

- Se desarrolla un programa de actuación fijando las correspondientes etapas para las de incursión municipal o sea limpieza de la muralla, las nuevas penetraciones de calle Orense y Campo Castiello, entorno de la puerta de San Fernando, zona degradada en zona plaza del Campo, puerta Santiago, puerta del Miño.

- Resulta la obligación de Adecuar la densidad de edificación en cada sector, definiendo siempre un carácter de intensivo. Traur de reva-

lorizar las cualidades propias de la zona medieval, su estética, ambientación y caracteres tradicionales, recuperando y potenciando su dominio peatonal; Regular los materiales de cobertura que serán de pizarra irregular grisáceos en zona medieval y pizarra negra recortada en zona decimonónica y asimismo regular los materiales en pavimentación, diferenciándose en los espacios peatonales de los de tráfico rodado. (Ilustración 7)

Este planeamiento no pasó de la fase de Aprobación Inicial por lo que sus determinaciones no tuvieron repercusión en el desarrollo posterior de la ciudad, sin embargo dejó un sustrato que fue bien recogido por los futuros redactores del planeamiento especial del casco histórico.

Planeamiento Actual: Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Recinto Amurallado de Lugo y su zona de influencia.

48

49

Laura Campoy Vázquez

Ilustración 7. Proyecto de rehabilitación urbana controlada en el Plan Parcial de Ordenación Urbana del Recinto Amurallado (1963)

El equipo redactor del PEPR1: "Oficina de Planeamiento S.A.", prepara un Informe de Planeamiento fechado en Marzo y Abril de 1991 con información Urbanística, que contiene una muy completa documentación sobre aspectos generales

estructura de servicios, y valoración del patrimonio arquitectónico existente. Se acompaña el documento con un fichero de unidades edificatorias de los propietarios en el mantenimiento del estado, seguridad e higiene de sus edificios y la correspondiente colaboración de la Administración, regulando las situaciones de ruina, las expropiaciones arqueológicas y las actuaciones en el ambiente urbano como así en la población exterior, el arbolado, el mobiliario urbano o los cablesados.

Delante de la edificación existente se hace una distinción entre Patrimonio arquitectónico cataloga-

El Recinto Histórico de Lugo. Se amurallado

posterior Anexo de Catálogo donde se estudian con más detalle los edificios catalogados, incluyendo entre otros, datos históricos de la vida del edificio. En documentación gráfica se incluyen los alzados de cada una de las calles del casco, así como los planos que reflejan la información antes enumerada y las propuestas de ordenación urbanística.

El documento fue objeto de diversas modificaciones durante los seis años que se ocuparon en su tramitación fruto de las cuales es el resultado definitivo del que hacemos ahora una reducida exposición, incluyendo principalmente en su Normativa Urbanística y su Programa de Actuación por ser los aspectos que se reflejan más directamente las directrices a seguir en las actuaciones del recinto histórico.

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PEPR1

La conservación del patrimonio histórico y ambiental es un objetivo prioritario del planeamiento por lo que uno de sus primeros capítulos se dedica a ser fin, definiendo las obligaciones de los propietarios en el mantenimiento del estado, seguridad e higiene de sus edificios y la correspondiente colaboración de la Administración, regulando las situaciones de ruina, las expropiaciones arqueológicas y las actuaciones en el ambiente urbano como así en la población exterior, el arbolado, el mobiliario urbano o los cablesados.

Delante de la edificación existente se hace una distinción entre Patrimonio arquitectónico cataloga-

do y Patrimonio arquitectónico no catalogado. El primero de ellos está integrado por los edificios que tienen alguna de las consideraciones siguientes, asignándose niveles de mayor a menor según el grado de protección que les corresponde:

- Edificio monumental y de valor excepcional, arquitectónico, histórico, artístico o cultural (nivel 1)
- Edificio de características singulares y de elevado valor arquitectónico, histórico o cultural (nivel 2)
- Edificio de características tipológicas y compositivas de especial significación arquitectónica y ambiental (nivel 3), o
- Edificio de interés en el ambiente urbano (nivel 4)

Todos estos edificios figuran en el Catálogo de Protección del PEPR1 en fichas independientes donde se recogen los datos arquitectónicos, históricos y funcionales particulares, asimismo se establecen las actuaciones singulares que deben llevarse a cabo en cada unidad edificatoria, indicando el carácter obligatorio, preferente o admisible de las mismas. (Ilustración 8)

Las actuaciones en la edificación existente, enumeradas en un orden que indica una intervención de menor a mayor consideración pueden ser: de Conservación, Restauración, Rehabilitación, Reinterpretación o Ampliación. Según los niveles de protección se autorizan con carácter preferente determinadas actuaciones que pueden afectar en menor o mayor grado a la configuración original del edificio, así en los de Nivel 1 amplitud de muros exteriores de Conservación y Restauración, en

tanto que en los de Nivel 4 se permiten con carácter general las actuaciones de restauración, rehabilitación y conservación.

Aparte del mantenimiento de lo existente, el plan plantea una serie de determinaciones en las actuaciones de edificación y de gestión de suelo al tiempo que define los instrumentos para su desarrollo y ejecución, cuales son los Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización, Proyectos de Obras Ordinarias, Proyectos de Rehabilitación del Espacio Urbano y Proyectos de Edificación.

Atendiendo a su origen, naturaleza histórica y a sus valores arquitectónicos, el Plan diferencia cada plaza homogénea del conjunto histórico y esta calificación sirve para establecer las normas específicas de cada zona, o ORDENANZAS, que son:

- A. Burgos Medievales, que comprende el Burgo Vello (entorno a plaza del Campo, Puerta Miño y Puerta Santiago) Burgo Novo (entorno a San Pedro, Novosa y Campo Casado) y cje Rra Nova.

Es la zona de mayor valor arquitectónico y etnográfico, presentando una elevada densidad de ocupación del terreno. La gran mayoría de los edificios ubicados en esta zona están catalogados en los niveles 1, 2, 3 o 4. La ordenanza mantiene sin apenas modificaciones tanto las alineaciones como las alturas máximas, exceptuando los casos de marcado desmoronamiento respecto a la fachada principal. Se vedada el de vivienda como uso principal de la edificación en el terreno. Se autorizan usos no molestos los de las plantas bajas, como locales, talleres, etc. El programa de planeamiento se establece una

Arriba, de izquierda a derecha: Fig. 1. y Fig. 2. Páginas del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado 'El recinto histórico de Lugo. Su rehabilitación' publicado en la Revista CROA Nº12 del año 2002. Abajo, de izquierda a derecha: Fig. 3. y Fig. 4. Páginas del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado 'El recinto histórico de Lugo. Su rehabilitación' publicado en la Revista CROA Nº12 del año 2002.

50

51

Figura 1. Mapa de planificación urbana del casco antiguo de Lugo, España.

Figura 2. Mapa de planificación urbana del casco antiguo de Lugo, España.

de ellas, como norma general, un uso diferente al de vivienda".

C. Ensanche Reciente, comprende los ejes de las grandes vías abiertas en el pasado siglo, tales son Bolado Ruvadzera - Montevidéo, Quiroga Ballesteros, así como San Froilán, Cárigo y el anillo circundante de la Ronda de la Maralla.

La edificación en esta zona no tiene unas características determinadas a conservar siendo escaso el número de edificios incluidos en el catálogo de protección, por lo que la sustitución de las edificaciones actuales, así como la ocupación de solares vacíos será más generalizada que en las ordenanzas anteriores por lo que esta ya establece una serie de determinaciones al respecto en las que, distinguendo entre dos subtipos (tratamiento y tratamiento) se uniforman: alturas de cornisas, número de plantas, fondos de edificación, usos etc.

El plan especial anterior al mantenimiento del parcelario existente en todo el ámbito y hace especial hincapié en el correspondiente al barrio medieval, que caracteriza a esta zona, por lo que en líneas generales prohíbe la agregación o de las fachadas existentes actuales, regulando su modificación, que en todo caso debe hacerse a través de Edificios de Doble con limitación de dos pisos y en unidades edificatorias sin catálogo o con niveles 1 y 4.

D. Unidades de Intervención. Ya se realizó en un apartado anterior la existencia de grandes espacios vacíos contenidos en el recinto intramuros. Estos espacios son objeto de una atención particularizada dentro

del PEPRU, que establece diez ordenanzas especiales con los parámetros edificatorios para cada una de las diez unidades de intervención que se definen, indicadores para cada caso: densidad de edificación, ocupación máxima sobre el terreno, número de plantas, posición de la edificación, cimientos, sistema de góndolas, uso etc. adaptadas a sus particularidades características con el fin de completar el tejido urbano manteniendo las peculiaridades de cada zona al tiempo que se intenta completar las dotaciones urbanísticas y espacios verdes del casco histórico.

Para el desarrollo de cada unidad es necesario tramitar un Estudio de Detalle, y un Proyecto de Urbanización en cuya aprobación debe intervenir la Comisión del Patrimonio de Lugo con informe preceptivo y vinculante.

Además de las determinaciones contenidas en las ordenanzas particulares de zona y en las fichas individuales de los edificios catalogados, el plan especial tiene unas Normas Generales para la edificación que afectan a:

- Volúmenes: Regulando las alturas de cornisas y plantas, las cubiertas y ornamentación sobre ellas, y los cuerpos volados, entrantes, balcones y galerías.
- Condicionales de estética urbana: Marcando la pauta de composición de las fachadas y sus huecos así como el tratamiento de medianeras al descubierto; especificando los acabados y materiales de fachada autorizables; regulando formas dimensiones y materiales de aleros y cornisas, cubiertas, chimeneas,

bujantes y chimeneas, antenas, portadas y escaparates, toldos y marquitos, y rótulos comerciales.

Usos: Definiendo cada uso de ellos y regulando los preceptos, los permisos, los permisos y los prohibidos.

La documentación gráfica del Plan Especial consiste en planimetría que recoge entre otros datos:

Plano nº 4. «CLASIFICACION DEL PATRIMONIO EMBEFICADO», escala 1/1.000.

Este plano refleja las unidades parcelarias con la ocupación en planta de la edificación, asignando un color a cada nivel de catalogación (1: morado; 2: rojo; 3: verde; 4: amarillo) y dejando el resto de las edificaciones en color gris excepto las consideradas fuera de ordenación, que se grafican en color azul. También se señalan en este plano las construcciones y elementos naturales del espacio público, catalogados. (Ilustración 9)

Plano nº 2. «ORDENACION URBANISTICA», escala 1/1.000.

En este plano se reflejan las distintas ordenanzas aplicadas a cada unidad parcelaria y el resto de parcelas respectivamente, del Barrio Medieval, rojo y rosa para la ordenanza de Ensanche Decimonónico y violeta y morado para el Ensanche Reciente. Las parcelas de Desamortización Comunitaria se expresan con dos tonos de azul, y una línea amarilla delimita.

En este plano se recoge asimismo los diferentes Unidades de Intervención con sus numeraciones y límites, así como los espacios libres

Figura 4. Mapa de planificación urbana del casco antiguo de Lugo, España.

y zonas verdes calificadas, con su delimitación (Ilustración 10)

Plano nº5 - ALZADOS DE ORDENACIÓN, ESCALA 1:500.

En las diferentes hojas de este plano se recoge un levantamiento de alaridos de conjunto con todas las edificaciones de las calles pertenecientes al Barrio Medieval y Fuencastillo Decimonónico lo que proporciona una visión pormenorizada de los valores arquitectónicos y ambientales del conjunto histórico-artístico de Lugo. En estos planos completamos en referencia a los anteriormente mencionados y a que se señalan la línea de cornisa de la calle, dejando los volúmenes que la superan como "insuficientes con el entorno" y señalando como "actuaciones de nueva edificación" los espacios que no la alcanzan y son susceptibles de ampliación. También se resaltan en estos planos las fachadas o las partes de ellas que requieren

actuaciones de adecuación arquitectónica al entorno en que se encuentran (Ilustración 11)

ACTUACIONES RECIENTES EN EL CASCO HISTÓRICO

Una vez acordada la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección, Rehabilitación y Reforma Interior (PEPRI) del Recinto amurallado y su zona de influencia por el pleno del Excmo Ayuntamiento de Lugo el día 3 de febrero del año 1997, una de las primeras actuaciones llevadas a cabo dentro de la actividad restauradora de nuestra ciudad fue la creación de la oficina Municipal de Rehabilitación que viene funcionando desde el día 20 de Junio del mismo año, antes incluso de la entrada en vigor del PEPRI, y de agosto de 1997.

Un puntal básico en la rehabilitación de nuestro casco histórico es

de la firma el 29 de Mayo de 1997 de un convenio de colaboración entre XUNTA DE GALICIA y el AYUNTAMIENTO DE LUGO para:

- 1º. Renovación de Infraestructura Urbana en el recinto amurallado con una aportación por parte del I.C.V.S. de 900.000.000 pts.
 - 2º. Adquisición y rehabilitación de edificios de viviendas con aportación del Instituto Gallego de Vivienda e Suelo de 100.000.000 pts.
 - 3º. Adquisición de terrenos para dotaciones culturales (financiando el I.C.V.S. un importe de 500.000.000 pts., y...
 - 4º. La licitación de obras por parte de la Compañía de Política Ferroviaria, Obras Públicas y Vivienda de obras para dotaciones culturales por un importe de 300.000.000 pts.
- Sobre la base del primero de los puntos se ejecutaron las obras de reconstrucción, permeabilización y reno-

partir de los alzados de todas las calles y plazas; abrir nuevas calles y espacios públicos con características similares a las de la zona en que se encuentran; posticipar en cada zona los usos más característicos; evitar la penetración al recinto amurallado del tráfico no imprescindible al tiempo que se utiliza para ampliarlos; la creación de dos nuevas vías de entrada para tráfico rodado, una como continuación de la calle Orens y la otra, con ampliación de la puerta del Campo Castiello. Es de destacar la gran cantidad de fachadas aportadas que se proponen.

Se desarrolla un programa de actuación fijando las correspondientes etapas para las de iniciativa municipal o sea limpieza de la muralla, las nuevas penetraciones de calle Orens y Campo Castiello, entorno de la puerta de San Fernando, zona degradada en zona plaza del Campo, puerta Santiago, puerta del Miño.

Resulta la obligación de Adecuar la densidad de edificación en cada sector, definiendo siempre con claridad (entre la plaza del Campo,

puerta del Miño y puerta de Santiago), así como el aprovechamiento de los espacios vacíos a base principalmente de murallas cerradas, y la creación de dos nuevas vías de entrada para tráfico rodado, una como continuación de la calle Orens y la otra, con ampliación de la puerta del Campo Castiello. Es de destacar la gran cantidad de fachadas aportadas que se proponen.

Se desarrolla un programa de actuación fijando las correspondientes etapas para las de iniciativa municipal o sea limpieza de la muralla, las nuevas penetraciones de calle Orens y Campo Castiello, entorno de la puerta de San Fernando, zona degradada en zona plaza del Campo, puerta Santiago, puerta del Miño.

Resulta la obligación de Adecuar la densidad de edificación en cada sector, definiendo siempre con claridad (entre la plaza del Campo,

puerta del Miño y puerta de Santiago), así como el aprovechamiento de los espacios vacíos a base principalmente de murallas cerradas, y la creación de dos nuevas vías de entrada para tráfico rodado, una como continuación de la calle Orens y la otra, con ampliación de la puerta del Campo Castiello. Es de destacar la gran cantidad de fachadas aportadas que se proponen.

Resulta la obligación de Adecuar la densidad de edificación en cada sector, definiendo siempre con claridad (entre la plaza del Campo,

puerta del Miño y puerta de Santiago), así como el aprovechamiento de los espacios vacíos a base principalmente de murallas cerradas, y la creación de dos nuevas vías de entrada para tráfico rodado, una como continuación de la calle Orens y la otra, con ampliación de la puerta del Campo Castiello. Es de destacar la gran cantidad de fachadas aportadas que se proponen.

Resulta la obligación de Adecuar la densidad de edificación en cada sector, definiendo siempre con claridad (entre la plaza del Campo,

puerta del Miño y puerta de Santiago), así como el aprovechamiento de los espacios vacíos a base principalmente de murallas cerradas, y la creación de dos nuevas vías de entrada para tráfico rodado, una como continuación de la calle Orens y la otra, con ampliación de la puerta del Campo Castiello. Es de destacar la gran cantidad de fachadas aportadas que se proponen.

Resulta la obligación de Adecuar la densidad de edificación en cada sector, definiendo siempre con claridad (entre la plaza del Campo,

puerta del Miño y puerta de Santiago), así como el aprovechamiento de los espacios vacíos a base principalmente de murallas cerradas, y la creación de dos nuevas vías de entrada para tráfico rodado, una como continuación de la calle Orens y la otra, con ampliación de la puerta del Campo Castiello. Es de destacar la gran cantidad de fachadas aportadas que se proponen.

Resulta la obligación de Adecuar la densidad de edificación en cada sector, definiendo siempre con claridad (entre la plaza del Campo,

vacío de infraestructuras de: Rúa do Barrio, rúa Progresso, rúa Cascalho, rúa San Fernando, rúa San Froilán, Ruanova, rúa Armada, rúa San Pedro, canlella de Gaspar Freire, rúa das Igrejas, canlella do Hospital, rúa Nofreia, rúa de Juan Montes, rúa do Teatro, Praza do Campo Castiello, Praza de Angel Fernandez Gomez, Praza de San Domingos, Praza do Campo y Praza do Pó XXXI (14 y calles 4 y plazas), lo que supone un cambio radical en el funcionamiento del recinto amurallado con la creación

de espacios peatonales y estacionamientos con materiales soles acorde con los ambientes en que se integran, lo que sin duda alguna potencia las actividades propias de una zona tan compleja como es en el casco histórico que tradicionalmente ha comprendido sus factas de centro administrativo, de negocios, comercial y subterráneo residencial (Ilustración 12 y 13)

Sobre la base del 2º punto del convenio ya se han adquirido por parte del concejo dos edificaciones. La primera de ellas, situada en la Plaza del Campo consiste en un edificio apropiado de planta baja y dos altas, declarado en ruina y cuya reconstrucción se está llevando a cabo en la actualidad por el propio Concejo, recuperándose durante su ejecución una magnífica fachada barroca que permanece oculta bajo el estuco durante las últimas décadas. La segunda de las adquisiciones está ubicada en la calle Nofreia y ya dentro de la implantación de un albergo de peripatros dentro de la ciudad y precisamente en la zona del Camino de Santiago que penetrará por la puerta "Telamón" recorre el Calle de San Pedro. Con esta actuación se está logrando la revitalización de esa zona intramural del casco histórico de nueva dimensión a la significación medieval de nuestro casco histórico. El albergo entró en funcionamiento durante el mismo día en curso.

Paralelamente y con cargo a la misma partida se realizó un programa de "Tratamiento, Limpieza y Ornato de fachadas" mediante el cual se subvencionan las actuaciones solicitadas por la iniciativa privada en edificaciones situadas en las calles objeto de remodelación antes mencionadas, y del que se beneficiaron un total de 34 edificaciones (Ilustración 14, 15 y 16)

Otra importante etapa para la rehabilitación de la zona antigua de nuestra ciudad se produce el 13 de Marzo del año 1998, día en que el Excmo. Consello de Política Ferroviaria, Obras Públicas y Vivienda, acordó declarar "Área de Rehabilitación

de espacios peatonales y estacionamientos con materiales soles acorde con los ambientes en que se integran, lo que sin duda alguna potencia las actividades propias de una zona tan compleja como es en el casco histórico que tradicionalmente ha comprendido sus factas de centro administrativo, de negocios, comercial y subterráneo residencial (Ilustración 12 y 13)

Sobre la base del 2º punto del convenio ya se han adquirido por parte del concejo dos edificaciones. La primera de ellas, situada en la Plaza del Campo consiste en un edificio apropiado de planta baja y dos altas, declarado en ruina y cuya reconstrucción se está llevando a cabo en la actualidad por el propio Concejo, recuperándose durante su ejecución una magnífica fachada barroca que permanece oculta bajo el estuco durante las últimas décadas. La segunda de las adquisiciones está ubicada en la calle Nofreia y ya dentro de la implantación de un albergo de peripatros dentro de la ciudad y precisamente en la zona del Camino de Santiago que penetrará por la puerta "Telamón" recorre el Calle de San Pedro. Con esta actuación se está logrando la revitalización de esa zona intramural del casco histórico de nueva dimensión a la significación medieval de nuestro casco histórico. El albergo entró en funcionamiento durante el mismo día en curso.

Paralelamente y con cargo a la misma partida se realizó un programa de "Tratamiento, Limpieza y Ornato de fachadas" mediante el cual se subvencionan las actuaciones solicitadas por la iniciativa privada en edificaciones situadas en las calles objeto de remodelación antes mencionadas, y del que se beneficiaron un total de 34 edificaciones (Ilustración 14, 15 y 16)

Otra importante etapa para la rehabilitación de la zona antigua de nuestra ciudad se produce el 13 de Marzo del año 1998, día en que el Excmo. Consello de Política Ferroviaria, Obras Públicas y Vivienda, acordó declarar "Área de Rehabilitación

seguir la financiación de las actuaciones de rehabilitación, con lo que pueden favorecerse de estas ventajas un mayor número de habitantes del casco.

Hasta la fecha ya se han firmado 3 convenios de colaboración entre el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y el Concejo de Lugo en materia de rehabilitación del casco histórico de Lugo. El primero de ellos, de noviembre de 1990, supuso la conexión de subvenciones a fondo perdido de un máximo de 1.200.000 pesetas. Ambos convenios permitieron la rehabilitación de alrededor de 100 viviendas más, estando esta rehabilitación actualmente rematada en algunos casos y en ejecución en otros. Estos convenios continúan así, siendo el último de ellos el firmado el 13 de octubre de 2003 y el 23 de junio de 2001 supusieron otros 60.000.000 de pesetas cada uno destinados a fondo perdido por un máximo de 1.200.000 pesetas.

Esta declaración representó la posibilidad de la firma de convenios sucesivos (concejo, Xunta, Fomento) delimitando AREAS DE REHABILITACIÓN PREFERENTES, otorgando ayudas financieras extraordinarias y un apoyo a la iniciativa privada en general al extender a los promotores de las fontanías establecidas en el Real Decreto 2189/95 relativos a metros cuadrados habitables, mejoras puntuales de los solicitantes, antigüedad del edificio y vacado del mismo, en todo el ámbito del PEPRI a la base de cada-

razón de 1.200.000 pesetas máximas por solicitante, lo que permitió la rehabilitación de algo más de 40 viviendas, incluidos, si era el caso, los elementos comunes del edificio. Los dos siguientes convenios, firmados el 13 de octubre de 2003 y el 23 de junio de 2001 supusieron otros 60.000.000 de pesetas cada uno destinados a fondo perdido por un máximo de 1.200.000 pesetas.

Por otra parte, y con ayuda de Fondos de la Comunidad Europea se

Por otra parte, y con ayuda de Fondos de la Comunidad Europea se

Arriba, de izquierda a derecha: Fig. 1. y Fig. 2. Páginas del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado 'El recinto histórico de Lugo. Su rehabilitación' publicado en la Revista CROA Nº12 del año 2002. Abajo, de izquierda a derecha: Fig. 3. y Fig. 4. Páginas del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado 'El recinto histórico de Lugo. Su rehabilitación' publicado en la Revista CROA Nº12 del año 2002.

ha llevado a cabo recientemente una renovación de saneamientos y mejoras del medio-ambiente urbano, pavimentación y mobiliario en las Travesías, Rincónada y Rúa do Miño, Ríasa Moscho, Falcón, San Fernando, parte de Trinería, Praza do Ferrol y Carril dos Fontes, están en ejecución en las Ríasa de María Bobeira y Doctor Castro, y próximamente se iniciará en Ríasa Slopo Aguiar y tras de Ríasa Trinería, así como en Praza Mayor y Praza do Colexio.

Todas estas actuaciones representan un cambio radical en el escenario urbano y propician además la creciente participación de la iniciativa privada en el campo de la rehabilitación, en zonas de la ciudad, que hasta el momento se tenían por peyorativas. (Ilustración 17, 18, 19 y 20)

Aunque estamos dando los primeros pasos en lo que se refiere a las actuaciones de rehabilitación en edificación, esta actividad que empezó tímidamente lleva un ritmo creciente en los últimos tiempos tanto por parte de particulares como de diversas instituciones, bien adquiriendo edificios para su rehabilitación (caso del Rincónada en Praza Sta María, del Concello en Praza do Campo 10 todavía en ejecución) o mejorando los propios (Santidade en Montevideo, Praxiano en Praza do Ferrol, Hacienda en Ríasa da Raíña etc.).

Muchos son los casos de rehabilitación de edificios de viviendas por propietarios particulares, habiéndose logrado la realización de edificios abundados tal es el caso de Ruanoa 66, que tratándose de una edificación sumamente estrecha (con solo 3,50 m de ancho, incluidos muros de pizarra) y con 23 m de largo fue objeto de una reconstrucción modificada por parte de sus propietarios, los hermanos Fernández Prado. Según definen ellos mismos:

“... se plantea una obra en la que los elementos y mobiliario móviles, abatibles y plegables son básicos para lograr un mejor aprovechamiento y donde la escalera tiene un papel principal organizador. La escalera permite iluminar las zonas interiores y más alejadas de las fachadas ya que conduce la luz central que recibe a través de un lucernario de cubierta a través de unos huecos realizados en sus paredes laterales hasta las zonas más interiores de la casa.

Constructivamente se han mantenido los elementos tradicionales, pero tratados con tecnología y métodos modernos, los forjados de madera se están formando por un doble tablero que hace un sandwich con dos placas de aislante acústico y térmico, estos tableros sustentan por su cara superior el acabado de suelo de

Ilustración 16. Fachada de pizarra en fachada en Praza Campo Grande.

Ilustración 15. Fachada de pizarra en fachada. Praza de San Domingos.

Ilustración 17. Reconstrucción de pavimentos en Rincónada de Miño y Praza Miña.

Ilustración 18. Reconstrucción de pavimentos en Rincónada de Miño y Praza Miña.

madera o de acero en zonas húmedas y en su cara inferior dan el acabado de techo que es distinto en cada una de las plantas. “El DM laminado, DM pintado etc., estos forjados descansan sobre vigas de madera que a su vez transmiten las cargas a los muros de carga de piedra de pizarra existentes.”

En el interior la tabiquería es del tipo seca a base de cierrres de vidios, maderas y yeso y los acabados son principalmente a base de madera de haya o roble, según el piso, y acero inoxidable.

Los distintos pisos no solamente se singularizan con el uso de distintos acabados del tablero de techo o de maderas interiores, sino que cada piso está decorado y pintado con toques de color que contrastan con el blanco general, el primero es amarillo hueco, el segundo en tono cerez, y el tercero en verde pistacho. (Ilustraciones 21-24)

La fachada principal se reconstruyó tal cual era aunque las carpinterías se rehicieron en madera de ebono tratada y pintada en verde según estaba y exige el PEPR del casco histórico de Lugo. La fachada posterior que estaba derrumbada y que no estaba protegida se eliminó dejando un hueco que va de forjado a forjado con los mismos carpinterías de ebono. (Ilustración 25)

También hay que señalar que en cumplimiento del PEPR ya se ha desarrollado una de las 10 Unidades de Intervención y están en estudio dos más, se han aprobado 14 Unidades de Detalle de agrupación de parcelas, y se han aprobado dos Modificaciones del PEPR que per-

Ilustración 19. Reconstrucción de pavimentos en Ríasa Falcón y Rincónada de Miño.

Ilustración 21. Rehabilitación de edificio de viviendas con mobiliario. Hermanos Fernández Prado, Ruanoa 66, Lugo.

Ilustración 23. Estación turística. Ruanoa 66, Ríasa y Rincónada.

mitieron la ejecución del Albergue de Peregrinos y la próxima ampliación del Sannoro Vigen de Oso Grande.

Desde esta óptica y constatado el número creciente de licencias que para actuaciones en el recinto histórico se tramitan en el Concello, se ve con optimismo el después de la puesta en valor de nuestro Recinto Histórico, cosa muy necesaria para

que este centro impulsor no continúe perdiendo vitalidad, si esa mezcla de actividades que caracterizan a una ciudad viva, porque en gran medida los problemas del casco reflejan el reto que plantea toda la ciudad de Lugo.

Por último y como colofón de las circunstancias que hasta cambiar definitivamente la imagen del casco, no podemos olvidar la fecha del 30

de Noviembre de 2000 en que la Muralla Romana de Lugo es declarada “Patrimonio de la Humanidad”, lo que al tiempo de representar un hito de orgullo en las esperanzas de los lugueños, supone en esta para todos los ciudadanos en el empeño de conseguir que todo el ámbito murallero se convierta en espacio turístico arquitectónico y cultural de primer orden.

Arriba, de izquierda a derecha: Fig. 1. y Fig. 2. Páginas del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado ‘El recinto histórico de Lugo. Su rehabilitación’ publicado en la Revista CROA N°12 del año 2002. Abajo, de izquierda a derecha: Fig. 3. y Fig. 4. Páginas del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado ‘El recinto histórico de Lugo. Su rehabilitación’ publicado en la Revista CROA N°12 del año 2002.

El Recinto Histórico de Lugo. Su rehabilitación.

Ilustración 23: Interior piso tercero. Rianova 66.

Ilustración 24: Aseo ejecutado en planta 1ª.

Ilustración 25: Fachada principal.

BIBLIOGRAFÍA:

- LOPEZ DE REGO, José Ignacio et alii: *Documentación técnica para la Declaración de la Muralla como Patrimonio de la Humanidad*. Lugo, 1999.
- OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DEL CONCELLO DE LUGO: *Memoria-Programa de Rehabilitación del Casco Histórico*. Lugo, 1999.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Efrén y José Luis: *Plan Parcial de Ordenación Urbana del Recinto amurallado de Lugo*. León, Mayo de 1963.
- OFICINA DE PLANEAMIENTO S.A.: *Plan Especial de Protección, Rehabilitación y Reforma interior del Recinto amurallado de la ciudad de Lugo y su zona de influencia*. A Coruña, Marzo 1997.
- *Arquitectura*. Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, año 12, nº 34, Febrero de 1970. Madrid.
- *Anaís do I Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitación urbana de Centros Históricas*, Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 1995.

Fig. 1. Página final del texto escrito por Laura Campoy Vázquez titulado 'El recinto histórico de Lugo. Su rehabilitación' publicado en la Revista CROA Nº12 del año 2002.

Técnicos e empresas que participaron na obra	
REDACCIÓN DE PROXECTOS	
Proxectos Básicos	
Arquitectos:	
Antonio de Vega Rodríguez	
Luisa Serrano García	
Ana Guerra Pestoni	
Proxectos de Execución e modificación de Proxectos Básicos:	
Arquitecta Municipal:	Laura Campoy Vázquez
Aparellador Municipal:	Julio César Lamas Pardo
Delineante:	
José Luis Martínez López	
DIRECCIÓN TÉCNICA DA OBRA	
Arquitecta Municipal:	Laura Campoy Vázquez
Aparellador Municipal:	Julio César Lamas Pardo

Arriba, Fig. 1. Páxina del libro: *As Casas da Praza do Campo: Proceso de rehabilitación* de técnicos y empresas que participaron en la obra.

Abajo, Fig. 2 y Fig. 3. Primeras páxinas extraídas del capítulo de 'Rehabilitación' escrito por Laura Campoy Vázquez del libro *As Casas da Praza do Campo: Proceso de rehabilitación*, 2003

a rehabilitación

Xustificación

Cando o 23 de marzo de 1992 os técnicos municipais, por decreto da Alcaldía, fan unha visita ó edificio nº 11 da Praza do Campo de Lugo co obxecto de valorar os perigos que podería supoñer para os usuarios e viandantes o seu estado de conservación, emiten un Informe que vencerá estruturalmente os edificios 9, 10 e 11 nun expediente de ruína que agora, no ano 2003, conclúe cunhas obras de rehabilitación de distinta natureza e alcance para cada un dos edificios enumerados.

Dos informes técnicos contidos no expediente de ruína dos edificios 9, 10 e 11 dedúcese os danos que afectaban á estabilidade dos mesmos, así:

- No primeiro informe dos técnicos municipais de marzo de 1992 realizábase unha análise observando que a edificación nº 11 forma parte dun conxunto edificatorio con medianeiras compartidas e que non se poden analizar individualmente os danos deste edificio sen facer unha valoración global dos números 10 e 9 que o completan.

A patoloxía observada nunha inspección externa consiste nunha serie de fendas na fachada e empenamento de muros e pilastra que a continuación se detallan:

Edificio nº 11: Presenta na fachada principal unha serie de regaños, principalmente na zona acaroada coa edificación nº 10, e inclinación ascendente cara ó edificio adxacente. Na fachada lateral, as fisgas corresponden á zona central da cara vista e van desde a cuberta ata o centro do arco da planta baixa seguindo unha dirección sensiblemente vertical. Existe un empenamento na pilastra acaroada ó edificio nº 10.

Edificio nº 10: Presenta un empenamento moi acusado na fachada principal, que se acentúa no ámbito de forxado da primeira planta e pilastras de soportal na planta baixa. As pezas de pedra do arco transversal que levan os empurres a pilastras de fachada están comprimidas en exceso, onde se observa incluso disgregación do material.

Fig. 2

Fig. 3

Edificio nº 9: Presenta en fachada principal unha serie de fisgas na zona acaroada ó edificio nº 10 con inclinación ascendente a e en simetría coas do nº 11.

Conclúese no primeiro informe que os danos descritos nas tres edificacións teñen como orixe o empenamento que presenta a fachada do Inmoble nº 10, debido posiblemente a esforzos horizontais agravados co aumento en altura dunha planta na edificación. Ó compartir medianeiras cos inmobles números 9 e 11, os esforzos engadidos canalizáronse a elementos estruturais e de fachada destes adxacentes, do que resulta considerablemente máis prexudicado o nº 11, posiblemente pola súa condición de exento no lateral dereito.

- No Informe do Arquitecto Wenceslao Posada García de Agosto de 1992, que analiza o estado das tres edificacións descríbese o estado estrutural indicando que non se atopan anomalías estruturais nas plantas visitadas (manifiesta que non lle foi posible acceder ás plantas altas do edificio nº 11), excepto a correspondente

Fig. 1
Demonte de fachadas e apoio de medianeira.

Fig. 2
Reconstrución da fachada do edificio número 11.

Fig. 3
Pinta do edificio número 11.

AS CASAS DA PRAZA DO CAMPO: PROCESO DE REHABILITACIÓN

En este libro, Laura Campoy Vázquez, junto con Julio César Lamas Pardo, se encargará del capítulo 'Rehabilitación' donde se explica todo el proceso llevado a cabo para la restauración de las viviendas de A Praza do Campo.

Recorre todos los puntos necesarios para entender el trabajo al completo: su estado actual, el estudio de las viviendas, el proceso de obra, la soluciones adoptadas con memorias descriptivas y constructivas, la financiación y la finalidad de las reformas.

Varias imágenes acompañan la descripción de la transformación de las viviendas, donde se muestran los trabajos de cantería llevados a cabo, el proceso de desmontaje de fachadas, la reconstrucción de arcos y pilastras o de medianerías. Un capítulo donde se incluye, además, una cronología muy completa por fechas, explicando cada avance y cada paso que se daba en el curso de la rehabilitación de esta parte del casco histórico de Lugo.

Abajo, de izquierda a derecha: Fig. 1 y Fig. 2. Páginas extraídas del capítulo de 'Rehabilitación' escrito por Laura Campoy Vázquez, del libro *As Casas da Praza do Campo: Proceso de rehabilitación*, 2003.

outras que o anterior que presentan os elementos estruturais (muros medianeiros, coas seis dúas arcos formentes, muro da fachada coos seus correspondentes arcos e fachada posterior) é de tal magnitude que a estrutura está próxima ó colapso.

Que o arco interior contiguo ó nº 10 nunha fenda na clave e na doada próxima ó estribo, e un desprazamento deste de 25 cm., o que indica unha incapacidade de absorber as accións horizontais que lle transmite o arco, razón pola cal se despraza e o arco flecte, o que á súa vez fai que a superficie de contacto das doadas se reduza e que, incapaces de absorber as accións de compresión, presenten unha rotura concorde.

Que estes síntomas evidencian que a estrutura non está estabilizada e que o seu deterioro é progresivo.

Sinala así mesmo que se produciu unha rotación na cimentación da columna de esquerda, probablemente polo enganchamento do muro coa circunstancia agravante de que se produza un fallo na cimentación da mesma.

Todo o anterior leva a concluir que se dan os supostos establecidos no art. 247 da Lei do Solo, TR 1/92 de 26 de xuño, para considera-

estado de ruína estrutural do edificio por esgotamento xeneralizado dos seus elementos estruturais fundamentais, (O contido deste informe é asumido expresamente polos técnicos municipais no informe do 26 de xaneiro de 1994).

En outubro de 1995 os técnicos municipais revisan o edificio nº 9, e conclúen no seu informe que non se dá ningún dos supostos considerados no art. 247 do R.D. 1/92 de 26 de xuño, debéndose non obstante proceder ós traballos tendentes a:

- Independiza a fachada principal da do nº 10 a fin de estabilizala propia e proceder ó selado das regalías.
- repara-lo arco interior do soporte lindante co nº 10 con selado de fígulas en parede medianeira.
- arranxo da cuberta na zona posterior da edificación para evitar pingueiras e humidades.

En novembro de 1995 os técnicos municipais revisan o edificio nº10, e realízan entre outros datos a existencia de fígulas nas paredes medianeiras e grandes fisuras no seu encontro co muro da fachada, rotura de arcos e desmoronarse de paramentos, descenso do machón central e desmoronarse de arcos de ventás; inclinación de forxados cara ó edificio nº 11; separacións importantes entre os forxados e o muro da fachada; regalías en divisións interiores e apoio orientado en vigas de cuberta, apreciándose degradación da madeira nas cabeceiras das mesmas.

Conclúen o seu informe indicando que do estado de conservación do edificio se deduce que os danos indicados o levan a unha situación en que a recuperación resulta imposible sen abrogarse as instalacións dos elementos resistentes da fachada principal, arcos de soporte e forxados da súa zona distinta, e hai indicios claros de que os danos se acentúan co paso do tempo con carácter alarmante.

Con estes datos consideran que o edificio se atopa en estado ruinoso ó darse o suposto 2.b de ruína estrutural do edificio por esgotamento

Fig. 1
Estado de deterioración.
Fig. 2
Rotación dun arco.

ta xeneralizado dos elementos estruturais fundamentais, dos establecidos no art. 247 da Lei do Solo, TR 1/92 de 26 de xuño.

Na conclusión dos expedientes particulares chegouse á declaración de ruína inminente para o edificio nº 11, declaración de ruína técnica para o edificio nº 10 e orde de execución sen declaración de ruína para o edificio nº 9.

Dado o estado de ruína dos edificios 10 e 11 e da súa condición de unidades de edificación constas no Catálogo do "Plan Especial de Rehabilitación e Reforma Interior do recinto amurallado da cidade de Lugo e a súa zona de influencia" (PEPRI), dado o contido do art. 40 do mesmo: A declaración de ruína dun inmoble afectado por normativa de protección en calquera dos seus graos, non suporá o procedemento de súa demolición sen a previa autorización da administración competente, de conformidade co disposto no art. 24 da LRU, debe trasladarse dos expedientes á Consellería de Cultura como trámite previo das solucións que hai que adoptar.

Ó non se considerar pertencente concede-la autorización de demolición por parte da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico de Lugo, prepón no mesmo acto a rehabilitación dos edificios con mantemento do sistema tipolóxico-estructural, volume, fachada e elementos catalogables.

Finalidade

Coa Entrada en vigor do Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reforma Interior do Recinto Amurallado e a súa zona de influencia da cidade de Lugo o día 9 de Agosto de 1995, concítena a Consello de Lugo do estado de degradación que está sufrindo o centro histórico da cidade e máis concretamente o seu burgo medieval, estándase unha política de axudas para paliar esa degradación e revitalizar todo o centro histórico.

Ó abeiro da normativa estatal recollida no Real Decreto 2100/1995 de 28 de Decembro de 1995 sobre medidas de financiamento de actuacións

proteixibles en materia de vivienda e solo para o período 1996-1999, o Pleno do Concello en sesión Extraordinaria do día 29 de Decembro de 1997, acorda a Delimitación do Área de Rehabilitación do Casco Histórico" (coincidente no seu contorno co do ámbito do

P.E.P.R.I.) e a súa raturoa nun convenio coa Consellería de Política Territorial da Xunta de Galicia para a Declaración expresa dita Área de Rehabilitación e a de Actuación Prefeferente.

Esta actuación solicítase na convicción da necesidade de Rehabilitación do Casco histórico da cidade de Lugo e especialmente das zonas de:

- Praza do Campo e o seu contorno
- Barrio da Rincónada do Niño
- Casco da Catedral

e sendo en conta a necesidade de manter e mellorar as condicións de vida dos Centros históricos e partir dunha actuación integral de rehabilitación que planifique e coordine as diferentes actuacións tanto públicas como privadas compatibilizando os fins de protección coa do artigo 46 da Constitución encomenda a todos poderes públicos.

Fig. 3
Rotación dun arco.
Fig. 4
Rehabilitación do burgo.

Arriba, de esquerda a derecha: Fig. 1 y Fig. 2 . Páginas extraídas del capítulo de "Rehabilitación" escrito por Laura Campoy Vázquez, del libro *As Casas da Praza do Campo: Proceso de rehabilitación, 2003*. Abaixo, de esquerda a derecha: Fig. 3 y Fig. 4 . Páginas extraídas del capítulo de "Rehabilitación" escrito por Laura Campoy Vázquez, del libro *As Casas da Praza do Campo: Proceso de rehabilitación, 2003*.

A zona máis antiga do noso recinto amurallado está constituída polo poboamento orixinario da cidade de Lugo na época medieval, que se situaba nas zonas adxacentes á Catedral e onde a aglomeración urbana popular ocupaba un tramedo de rúas pequenas e tortuosas da parte Norte da mesma. Á altura do s. XII estableceírase unha organización do espazo perfectamente definible como de carácter urbano neste núcleo

F101

F102

de ruelas e representaba daquela a maior densidade de poboación da cidade e o seu núcleo central constituíao a actual Praza do Campo e as rúas que dela irradian ou que nela corren. Esta praza configurábase nos séculos de ouro da nosa historia como centro nuclear da vida cotiá e mercado dos produtos do campo cunha estrutura habitábel de certo prestixio e conseguinte valor monetario onde se presentan edificios porticados, o que nos dá unha idea da importancia que esta praza debeu ter na cidade como espazo de relación social.

Ó longo dos séculos permaneceu o seu carácter de principal espazo público compartido xa no s. XIX coa Praza das Cortiñas e a de San Domingos. Actualmente é o currunchito lucense máis típico, onde se conserva aínda un forte sabor medieval. Como praza ou espazo aberto posúe unha configuración triangular, froito do encontro de edificacións porticadas nos laterais Nordeste e Sur que, enmarcando a súa forma, aumentan o carácter ambiental desta praza que continúa sendo a rúta das principais vías que constitúen o tecido urbano de máis interese no noso casco histórico: o Burgo Vello.

F101
Zancas da nova escadara
do edificio número 11.

F102
Bela do soportal do
edificio número 11.

Ocupa o centro da praza unha monumental fonte barroca de traza circular con tres canos, coroada por unha estatua que representa a San Vicente Ferrer predicándolle á multitude, que foi erixida en 1754 polo Bispo Izquierdo.

Tódolos edificios que compoñen a praza, agás un, están protexidos do catálogo de edificacións do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do noso recinto amurallado e a súa zona de influencia, algún deles cun alto nivel como "Edificios de carácter singular e de elevado valor arquitectónico, histórico ou cultural" e outros como "Edificios de características tipolóxicas e compositivas de especial significación arquitectónica e ambiental" (tal é o caso dos nº 10 e 11 que nos ocupan) ou simplemente como "Edificios de interese no ambiente urbano".

De exposto nos parágrafos anteriormente pódese comprender que ó nomear a Praza do Campo nos estamos referindo a unha peza emblemática que destaca con características específicas dentro do noso tecido urbano, e enténdese o de que, xunto coa Muralla Romana e a Catedral, se chegase a converter nun dos recantos simbólicos da mesma.

O seu estado no momento que se deciden as actuacións de rehabilitación dos edificios 10 e 11 é de semiabandono, con vivendas baleiras, negocios pechados e edificios en ruína ou semiruína e uns elementos de apuntoamento do edificio nº 11, que desde o outono de 1994 ocupaban parte da praza colapsando a súa funcionalidade e afeando a súa perspectiva.

Ante a alarmante situación descrita corresponde emprender unha actuación de revitalización que evite a desaparición ou degradación desta orixinal e tradicional peza urbana e esta convértese na finalidade primordial cando se aborda a rehabilitación integral e consecuente do edificio nº 11 que abranguerá así mesmo a zona anterior da fachada e soportais do edificio contiguo, o nº 10, co que se cimenta moi solidamente o renacer dun recuncho entrañable e emblemático do noso tecido urbano tradicional tan maltratado nas últimas décadas. É polo tanto a posta en valor e a recuperación vital da Praza do Campo unhas das principais finalidades desta actuación.

Rehabilitación
103

De arriba a abaixo:
Fig. 1. y Fig. 2. Últimas páxinas extraídas del capítulo de 'Rehabilitación' escrito por Laura Campoy Vázquez del libro *As Casas da Praza do Campo: Proceso de rehabilitación*. 2003

Arriba, Fig. 1. Portada de la revista *Anuario 2008. Cien Años de Progreso. Lugo*.
Abajo, de izquierda a derecha: Fig. 2 y Fig. 3. Páginas extraídas del artículo de 'Evolución del casco histórico de Lugo' escrito por Laura Campoy Vázquez, de la revista *Anuario 2008. Cien años de Progreso. Lugo*.

REVISTA ANUARIO 2008. CIENT AÑOS DE PROGRESO. LUGO LA EVOLUCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE LUGO

Con la celebración del centenario del periódico *El Progreso*, se crea este anuario con la finalidad de reflexionar y plantear un análisis de los diferentes gremios que forman la realidad de Lugo en la provincia de Lugo en los último cien años.

Los dos artículos que conforman el apartado dedicado a urbanismo de esta revista, están escritos por dos mujeres arquitectas lusenenses: Laura Campoy Vázquez y Cristina López Eimil, a quien se le dedica el siguiente apartado del presente trabajo.

El artículo escrito por Laura Campoy tratará la transformación sufrida en el casco histórico, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo recorriendo el pasado, describiendo el presente y anunciando el futuro próximo de éste.

A continuación, la entrevista con Laura Campoy Vázquez, la cual se desarrolla en dos encuentros, uno de ellos el 30 de mayo y el segundo el 11 de junio del 2022, ambos en el salón de su casa, en Lugo.

Intervinientes: Andrea Sánchez Vázquez y Laura Campoy Vázquez.

ENTREVISTA

ETAPA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

¿Por qué decidiste estudiar arquitectura? ¿Había arquitectos en tu familia?

Pues mira, en mi familia no había nadie arquitecto.

Yo dibujaba muy bien y se me daban bien las matemáticas, y esos eran los dos condicionantes para ser arquitecta.

Era buena alumna, saqué matrícula de honor en el ingreso al bachillerato, saqué cinco matrículas en primero, tres matrículas en segundo... Y entonces mi padre ya me iba enfocando.

Recuerdo, cuando era más pequeña, que en el colegio hicimos un álbum con todas las láminas que habíamos hecho durante el curso: una pera, un pato... y luego lo encarpetábamos, hacíamos una portada y lo presentábamos.

Mi padre, que hacía proyectos eléctricos, en muchas ocasiones nos daba cinco pesetas a cambio de que le escribiésemos a máquina copias de ellos, así que yo le hacía algunos proyectos, y eso me permitió saber lo que era un proyecto, un presupuesto... Él me enseñó lo que era la escala.

En la portada esa para los dibujos, hice un dibujo y le puse la escala, recuerdo que era un loro, y lo dibujé con tinta china, y llegué allí y la profesora no me quería creer que yo había hecho eso. ¡Y claro que lo había hecho!, con la orientación de mi padre explicándome las cosas, pero lo había hecho yo.

Así que yo ya te digo, desde los 12 o 13 años, yo ya sabía que iba a ser arquitecta.

¿Te apoyó tu familia?

Sí, sí, desde luego.

Cuando llegué el primer año con todo suspenso en julio y en septiembre, mi padre en vez de regañarme me animó a seguir, a esforzarme un poco más, ¡hasta me regaló un reloj!

Ellos me dieron ánimos en vez de dos bofetadas, que era lo que yo me temía.

¿Qué recuerdos guardas de tu etapa de estudiante?

En cuanto a mi formación académica, en aquel entonces hacíamos el bachillerato, COU y luego había un curso que era el selectivo y tenías que aprobarlo todo para pasar al siguiente, o sea, tenías que aprobar cada asignatura.

Y en selectivo, pues podías ir a cualquier carrera que quisieras, de ciencias o de letras.

A mi padre le pareció mejor que yo hiciera el selectivo en Santiago por si fracasaba, porque la carrera de arquitectura era muy dura. Recuerdo que entramos 2000 en primero y a segundo pasaron 200, yo el primer año no pasé.

Y así fue, hice selectivo brillantemente y entonces llegué a Madrid y me convalidaron tanto la física como las matemáticas, porque las tenía de selectividad.

Pero el primer año suspendí todas en junio y todas en septiembre, ¡era durísimo!, aquello era durísimo. Además de que también das un paso muy importante, te distraes en otras cosas,... y todo eso. Ya al año siguiente aprobé.

Teníamos una asignatura que era muy fuerte, que era análisis de formas arquitectónicas, con unos profesores de nivel. Un profesor mío fue Moneo¹, junto con Zarco que era de la Escuela de Bellas Artes. En fin, que aquello era un dibujo muy fuerte que teníamos que hacer. Porque la base del arquitecto, entonces era la matemática y el dibujo.

Hoy con los ordenadores no se hace ya tanto dibujo a mano, pero antes todos los trabajos los hacíamos así.

Y bueno, fui sacando los cursos bastante bien, pero en tercero me casé y ya me ralenticé un poco y tardé más en acabar.

Además a los tres años de casarme tuve a mi primera hija y justo me coincidió el parto, que se me adelantó 15 días, con la presentación del proyecto de 5.º.

Entonces yo recién parida, porque me había ido al sanatorio dejando los dibujos a medias, y hasta un cocido a medias, las carnes hechas... me faltaban los garbanzos, bueno esas historias.

Me dijo el médico que aquello estaba ya para salir y que me tenía que quedar. Así que, suspendí los dos proyectos de 5.º, pero luego tuve suerte porque el Proyecto Fin de carrera lo aprobé a la primera.

El caso es que cuando mi hija tenía un año, yo fui arquitecta, le regalé a ella de regalo de primer cumpleaños el título de arquitecta.

¿Qué vivencias conservas del ingreso a la Escuela? ¿Era muy complicado entrar?

En la Escuela no había ingreso, llegabas con tu curso aprobado, así que no me costó ingresar, simplemente me tuve que matricular y llevar mi expediente académico y nada más. Eso sí, sabías que no te llegaba con lo que aprendías en la Escuela, en dibujo tenías que tener una academia aparte, así que yo me pasaba tres horas en una academia y tres horas en la Escuela dibujando, o sea, seis horas al día dibujando y a mayores el resto de asignaturas.

Teníamos varios turnos para las clases, te podía tocar en las tres primeras horas del día, las tres segundas o por la tarde, que también había otros dos grupos.

1.

Rafael Moneo Vallés

¿Por qué escogiste la escuela donde estudiaste?

Escogí Madrid, porque con Cataluña no tenía ninguna vinculación, y en cambio en Madrid tenía parientes, la familia de mi padre, tíos suyos...la familia de mi padre era de Toledo.

Así que decidí estudiar arquitectura en Madrid porque bueno, había Barcelona, más tarde me parece que abrieron Sevilla, y después de empezar yo, abrieron Valencia.

Pero bueno, entre eso y que no había muchas más posibilidades, ya teníamos pensado ir a Madrid.

¿Dónde residías mientras tanto?

Estuve en dos Colegios Mayores, en Nuestra Señora de la Almudena, y después me pasé al Isabel de España.

Posteriormente, cuando me casé, buscamos un pisito en el que mi padre nos pagó la entrada, y nosotros íbamos pagando los plazos.

Desde que me casé, compaginé los estudios con el trabajo, porque aunque mi padre me siguió mandando el primer año el dinero que suponía estar en un Colegio Mayor, yo misma tenía que sacarme las castañas del fuego.

Al comprarnos el piso, teníamos que ir pagando, así que trabajábamos, dimos clases... yo di clases de dibujo en un colegio y Fernando daba también clases de educación física en otro sitio. Y a última hora de la tarde dábamos clases a alumnos de sindicatos que querían sacarse el bachillerato.

Total, que ya me ves a mí dando clases de ciencias naturales... de lo que fuera. El caso era poder sacar algo de dinero para llegar a fin de mes y seguir adelante.

¿Qué asignatura era la que más disfrutabas? ¿Y la más dura?

La asignatura que más disfruté fue Proyectos de 4º, que me la daba Sáenz de Oiza². Era una delicia escucharle, te analizaba los proyectos y al mismo tiempo te iba contando cosas, sacaba sus libretas donde apuntaba todo... Esa y las de Historia del Arte con Chueca Goitia, que también eran otra delicia.

No es que se me fueran a dar mejor o peor, pero las disfrutaba muchísimo. Nosotros teníamos cinco años, cinco cursos y teníamos luego el Proyecto de Fin de Carrera, que normalmente era otro año más. Éste era un proyecto importante y tenías un tutor que te lo iba a llevando. Recuerdo que hice una residencia para ancianos, la hice en una zona de aquí que tenía un microclima muy especial, que nunca se llevó a cabo, claro. Pero lo de hacer el proyecto con todos sus presupuestos, sus memorias,... eso era mucho más sencillo de lo que son,

2.

Francisco Javier Sáenz de Oiza.

Fernando Chueca Goitia

ahora, porque no teníamos ni normas tecnológicas ni todas estas historias... las memorias eran mucho más simples... Pero bueno, era un proyecto completo que llevaba cinco tableros, los cuales tenías que presentarlos dibujados con tus rotuladores a mano, siempre todo a mano.

¿Y los exámenes? Lo mismo. Teníamos los exámenes de Cálculo de Estructuras que también hacíamos todo a puño. Cuando nos empezaron a dejar la calculadora, en vez de ponernos un pórtico, lo que hacían era ponernos un edificio entero.

O sea, que los exámenes de la escuela eran larguísimos... los de Análisis de Forma duraban dos días enteros desde la mañana hasta la noche, y, por ejemplo, el de Cálculo Estructural era una tarde entera.

¡Era muy duro!, la verdad es que la Escuela en general era bastante dura.

Recuerdo en primero de arquitectura que hacíamos grabados con tinta china que tenías que ir diluyendo en agua e ir dando capas y capas en sombreado, también con carboncillo, acuarelas... Bueno, en fin, que la parte de Dibujo era fortísima y era donde se atascaba todo el mundo, en Análisis de Formas.

¿Había más mujeres en tu promoción? ¿Y profesoras?

Sí, sí había más mujeres en mi clase, éramos un 10% de mujeres, sin embargo, profesoras no recuerdo ninguna.

Años más tarde, cuando hice el Máster de Rehabilitación en A Coruña, pues al inaugurar la Oficina de Rehabilitación, conseguí que el ayuntamiento me mandara al máster de Coruña, y allí sí tuvimos un par de profesoras³ muy buenas, la de Jardines, Julia Fernández de Caleyá, era una profesora impresionante.

¿Cómo te sentías al ser una de las pocas mujeres que estudiaban en la Escuela? ¿Lo tenías más complicado?

Bueno, dificultades, por el hecho de ser chica no, yo no tuve ninguna dificultad.

Eso sí, recuerdo en una ocasión, que un profesor estaba mirando mi trabajo y dijo, así como con sorna: '¡Qué femenino, muy femenino!', y entonces yo le respondí: 'Pues muchas gracias', claro, para mí aquello quería decir que supe expresar mi personalidad en el trabajo, y él se quedó mirándome y dejó de reírse.

También recuerdo un día, en el que entra Moneo por la puerta de clase gritando: '¿Quién es Laura Campoy?, ¿Quién es?', claro, yo muerta de miedo levanté la mano, y dijo: '¡Las únicas volutas hechas con arte de toda la clase!, mirad ¡y es una chica, a ver si aprendéis!'. Sin embargo luego la tomó conmigo y me costó mucho aprobar, si no llega a ser por su ayudante Zarco, no apruebo. No sé si es que era porque me exigía mucho o qué, pero me resultó difícilísimo aprobar su asignatura.

Julia Fernández de Caleyá Blankenmeyer

Teresa Andresen

3. Profesoras del Máster de Rehabilitación.
-Historia de la Jardinería: Julia Fernández de Caleyá Blankenmeyer.
-Teoría y Metodología: Teresa Andresen

¿Cuáles fueron tus referentes en la arquitectura? ¿Alguna figura femenina?

Referentes diría Le Corbusier, para mí era el máximo, y referentes femeninos no podría decirte, en aquel entonces no tenías ninguna mujer a la que admirar en este campo.

¿Cómo recuerdas tu inicio dentro de la actividad profesional?

Cuando terminé la carrera en Madrid me quedé allí un par de años en los cuales lo que hice fue un hueco de ventilación en un bar, dar una charla de orientación en un colegio, acondicionar una tienda de ropa... Pero vamos, que no me salían trabajos. Un verano vine aquí a Lugo, y la hermana de mi cuñado tenía un novio que era aparejador que acababa de terminar la carrera y que también estaba empezando. Además, mi hermana también tenía un compañero de trabajo que tenía dos amigos que querían hacerse unos chalets en Barreiros, así que nos fuimos el aparejador y yo e hicimos los dos proyectos.

Más tarde otro conocido quería otro en Viveiro, y bueno... empezamos a hacer cosas y decidimos que aquí sí podía trabajar y en Madrid no, sobre todo en la costa, donde yo conocía a gente, y además, no había ningún arquitecto establecido por la zona.

Así que, me iba allí todas las semanas, y empecé a trabajar en la costa con mucho esfuerzo, e hice muchos proyectos.

Recuerdo que estuve en contacto con un constructor catalán y cuando venía me hacía dibujar toda Burela, yo le dibujaba todos los solares que había y él decía: 'Me conviene este', 'Este no me conviene',...

Iba sacando mis proyectitos y estuve trabajando así varios años. Pero claro, llegó un momento en que mi vinculación, tanto con mis clientes como con los constructores era demasiado.

También recuerdo que le hice un chalet a un chico que se había quedado inválido. En aquel entonces no había, como hay ahora, unas normas, no había nada de accesibilidad, nada reglamentado, así que proyectar ese chalet supuso grandes charlas con él y con su mujer para acondicionar la casa, para que todo fuera bien, que la silla de ruedas tuviese espacio, todas esas cosas...

Por lo que recuerdo que hacer aquel chalet, me llevó a lo mejor seis o siete conversaciones con ellos.

Me implicaba mucho, a lo mejor salía de aquí a las 7:00 todos los martes y tenía que llegar allí antes de las 9:00, que es cuando llegaba el hormigón y tenía que revisar los hierros de las placas. Después llegó un momento que era una implicación total, y eso ya no me gustaba tanto, porque llegó un punto en el que ya no se

respetaban mis horarios de trabajo ni nada de nada. Así que decidí que yo tenía que buscar otra cosa, que así no podía seguir.

Llegué a tener cinco empleados en el estudio: tres delineantes, uno que era jefe del estudio y me llevaba un poco todo los controles, y una secretaria., pero claro, para poder mantener todo eso había que tener ingresos. Ahora con un ordenador y un teléfono casi te puedes manejar perfectamente.

Antes había que dibujar a mano, a lápiz. Yo les dibujaba y los delineantes lo pasaban a tinta y hacían las 'X' copias que se necesitaban. Cada vez que había cambios había que romper todos los vegetales y volver a empezar.

Primero se hacían en papel de croquis, luego se pasaba a vegetal y se hacían las copias, luego las mediciones, los presupuestos... Bueno, era un lío de mucho cuidado.

Recuerdo haber pasado veranos sin vacaciones, porque de repente de Educación y Ciencia me encargaban un colegio y claro, no vas a decir que no... así que, me quedaba sin vacaciones, se marchaba Fernando con las niñas por ahí y yo sin vacaciones.

Llegó un momento en que decidí que yo no quería seguir así. Estaba ganando mucho dinero, pero era demasiado, entonces fue cuando me decidí a presentarme a las oposiciones del ayuntamiento de Lugo.

Teniendo en cuenta la desigualdad de género en esta profesión y sobre todo en aquellos años, ¿Cómo te adaptaste? ¿Fue difícil?

Pues mira, había una cosa que yo llevaba mal: mis compañeros se iban de vinos con los constructores y con el gremio en general, y yo no me iba con ellos, no me salía, y a mí entonces me parecía que yo estaba en desventaja.

Lo que pasa que claro, más tarde, cuando empecé a relacionarme y empecé a manifestar que soy muy abierta, ya la gente empezó a llevarse conmigo . Pero bueno, vi que esa era una parte que podía trabajar, y que tenía que tener siempre en mente que yo tenía que encontrarme mi sitio.

Siendo la obra un campo tan masculinizado históricamente, ¿Cómo llevabas las visitas a obra?

La primera obra a la que fui, íbamos el aparejador y yo como novatos, hasta le dábamos patadas al hormigón para ver que estaba duro, luego ya llevábamos con nosotros el tensiómetro que nos daba la resistencia del hormigón.

Sí que recuerdo que en la escuela hicimos alguna práctica de ir a visitar alguna

obra, pero íbamos en mogollón, no veíamos nada, así que no sabía lo que era una obra.

Al final, ya me desenvolvía muy bien, pero tenía una particularidad y es que a veces llegabas a una obra, donde había una partida de obreros que no te conocían todavía y te echaban los piropos desde arriba, te silbaban y luego subías y se quedaban a cuadros. Otros decían: '¡Ahí viene la Laurita!

Pero bueno, a mí me gustaba mucho el trato con los obreros y las visitas a obra.

Por desgracia, hay demasiados testimonios de arquitectas que sentían que no eran tomadas en serio dentro de esta profesión, ¿te sentiste así en algún momento?

Sí, puede ser que al principio no nos tomaran en serio, pero, hay algo claro, y es que todos llegaban a la conclusión de que las mujeres distribuíamos mejor los pisos que los hombres, veían que entendemos mejor lo que es el uso de la vivienda, que comprendemos la relación de la cocina con el comedor, con el tendedero,... que tenemos una visión mucho mejor.

Al final las mujeres siempre tuvimos una relación más estrecha con la vivienda que ellos, los hombres tenían su habitación y la mayoría no se preocupaba de saber cómo funcionaba el resto de la casa.

Nosotras sí, porque desde pequeñas ayudábamos, limpiábamos, sabíamos dónde estaban los armarios y sabíamos lo que era complicado, lo que era cómodo y lo que no era cómodo. Entonces en ese sentido, teníamos ventaja en la distribución y se lo explicábamos a los hombres y decían: '¡Ah pues tiene razón la pequeña!'

Hay cifras altísimas de abandono de la profesión de mujeres por ser incompatibles con los cuidados del hogar, algo que no ocurre con los hombres ¿Fue complicado compatibilizar la arquitectura con la vida familiar?

En mi caso, tuve un marido supergeneroso. Estábamos en Madrid, y allí tenía poca actividad, seguía dando clases de dibujo en un colegio, pero actividad como arquitecta no tenía. Y mi marido estaba muy feliz con su trabajo, daba clases en dos colegios, uno pertenecía a la Diputación, era de chicos marginados que estaban internos porque sus padres no los podían cuidar, y daba en otro, que era un colegio inglés de alto nivel, y allí lo valoraban muchísimo.

Cuando decidimos ,después de 9 meses de ir y venir de Madrid a Galicia y de Galicia a Madrid, que lo que nos convendría era venirnos para Lugo, él fue generoso dejó sus trabajos y quiso venirse conmigo. O sea que en ese sentido, no tuve problema. A él le costó encontrar su hueco aquí, y tuvo que sacar oposiciones para dar clase en INEF, primero sacó las de instituto, y luego las de docente en el Grado cuando abrieron la escuela de Coruña, pero quiero decir que él siempre fue muy generoso.

¿Qué obras recuerdas con más cariño?

Una de las primeras obras que hice cuando entré en el ayuntamiento fue una guardería como llamaban antes en la calle Sierra de Outes, aquí en Lugo y es una obra a la que le tengo mucho cariño. La hice con especial dedicación para los niños, algo que les gustara mucho a ellos y que los llamase a entrar.

La estuve mirando esta mañana y no han cambiado nada de lo que yo había hecho.

Otra obra que también es significativa para mí porque fue un concurso que gané, es la Casa de la Cultura de Burela, que tiene un auditorio que hice con la forma de una concha de peregrino, y es otra obra que me gustó especialmente.

Hice también muchos edificios de viviendas, chalets, trabajé mucho en la costa, desde Viveiro hasta Ribadeo, proyecté muchas viviendas familiares y viviendas en grupo.

Bueno, que trabajé bastante por esa zona, pero claro, cuando entré en el Ayuntamiento, dejé el estudio y me dediqué mucho más a lo otro, claro.

Esta guardería de Sierra de Outes, está en pendiente, y lo que procuré fue hacer como una casita a la que los niños les apeteciese entrar, tiene colores: azul, amarillo... A los lados están las aulas, cada una con su color para que cada niño sepa en cual le corresponde; en la entrada hay una zona para dejar los carritos y otra zona con las colchonetas para dormir la siesta. Además tiene una escalera muy bonita que les puede servir de graderío. En la planta de abajo están las cocinas y los comedores, con una sala de usos múltiples donde pueden jugar cuando llueve. Es una guardería muy cuidada tanto por fuera como por dentro, que disfruté mucho haciendo.

La Casa de la cultura en Burela. tiene un hall de entrada con una cúpula de cristal para iluminar y el auditorio con forma de concha de Santiago. Tiene dos entradas, una para el auditorio y otra para la biblioteca. Es para 900 personas más o menos y hacen actuaciones en condiciones: ballets, ópera,...Se le sacó partido vaya, y fue una aportación bonita.

Yo no hice el cálculo de estructuras. Como hice la especialidad de Urbanismo, y aunque los conceptos estructurales los tengo muy claros, no era a lo que me dedicaba, y me lo trabajaba otro estudio con un ingeniero de caminos muy bueno en cálculo de estructuras.

Este proyecto lo planteé como un arco que forma un escenario con su parte trasera y sobre ese arco se apoyan todas las vigas. El calculista fue a Burela cuando estaban con toda la estructura montada e hizo una foto, y se veía una estructura preciosa porque claro todas las vigas discurrían ahí y luego se transmitían las fuerzas por el arco. Él me hizo los cálculos pero la idea de hacerlo así fue mía, la forma la busqué yo. El solar era muy especial, y había que adaptarse a él.

Por eso diría que esas dos son las obras con mejor recuerdo que tengo: una, por-

que fue el primer encargo que me hizo el ayuntamiento cuando trabajaba allí; y esta última porque fue el único concurso al que me presenté y que gané.

Cuando decides preparar la oposición para el ayuntamiento de Lugo, tuviste que compaginar el estudio con el trabajo, imagino que fue bastante duro, ¿Cómo lo recuerdas?

Cuando decido presentarme, trabajaba mañana y tarde y salía a las 20:00 del estudio. Me costó mucho trabajo hacerme con el temario, ya que no había, por ejemplo, para la administración había temas hechos, pero para arquitectura no había temario. Sacan la oposición y te dan los temas, pero tú te los tienes que hacer todos. Sin embargo, eso me vino bien porque ya iba estudiando a la vez que me hacía los temas, y con 44 años o 45, que fue cuando me presenté, la memoria no la tienes como con 20 o 23. Así que, tenía que competir con mis armas, y mis armas eran los conocimientos adquiridos, y la forma de prepararme los temas era que no tuvieran una implicación muy memorística.

Y bueno, fue curioso, porque por aquel entonces fuimos a Nueva York con el Colegio de Arquitectos y nos encontramos con que allí los que fumábamos éramos unos apestados. En aquella época fumar en España era de lo más normal, pero en Estados Unidos llegabas a los sitios y ya había zona de fumadores apartadas, o llegaba la camarera haciendo un gesto como apartando el humo.

Y en ese momento me dije: '¡Tengo que dejar de fumar!', Así que, pensé: '¡Pues si tengo fuerza de voluntad para dejar de fumar, tengo fuerza de voluntad para sacarme la oposición!'.

Entonces, como que quise ligar una cosa con otra y darme ánimos. Dejé de fumar radicalmente, y comencé a estudiar todos los días a las 20:00 al salir del estudio. Me metía en esa galería con unos cascos, cogía mi Discman y me ponía música clásica y ahí me hacía los temas para después estudiarlos.

Cuando llegaban las vacaciones y nos íbamos a la playa, yo me levantaba a las 08:00 y me estudiaba un par de temas y luego a las 10:30, si ya se había despertado la familia, hacíamos vida normal. Pero me pasé estudiando los fines de semana toda la mañana, el resto de días a partir de las 20:00, y en las vacaciones... y bueno, saqué la oposición, y ya poco a poco fui relegando las cosas del estudio.

Fundamentalmente seguí llevando direcciones de obras que ya había tenido.

Hice algunas viviendas unifamiliares para gente que ya conocía, pero poco a poco fui dejando lo que es el trabajo del estudio.

Cuando aprobaste, te convertiste en la arquitecta municipal de Lugo y además te encargaste de la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento. ¿Cómo fue esa nueva etapa?

Entré en el ayuntamiento como arquitecta municipal y, cuando se aprobó el PEPRI, se fundó la Oficina de Rehabilitación. Yo me encargué de ponerla en marcha y lo primero que hicimos fue una memoria de cómo estaba el casco histórico de Lugo en ese momento⁴.

Pero antes ya había hecho algunas rehabilitaciones. Por ejemplo, en A Praza do Campo, de una casa que llevaba muchísimo tiempo apuntalada y tenía unas cuantas grietas que llegaban hasta la vivienda colindante⁵. Revisamos la casa y nos dimos cuenta de que la fachada estaba separada del forjado, y ese hueco lo habían ido rellenado, por lo que la fachada hacía como una curva. Además, la clave del arco de la planta baja se veía muy forzada. Recuerdo que estuvimos dos o tres años y que los vecinos de la casa protestaron mucho. Ahora está ahí la oficina de Interpretación del Casco Histórico.

Esto fue uno de los trabajos en el que me vi totalmente implicada porque llevé e hice el proyecto de ejecución. El básico lo habíamos encargado, nosotros lo modificamos e hicimos uno de ejecución y llevamos la dirección de obra, vamos, toda la restauración. Fue muy bonito, porque intervinieron diferentes oficios: los canteros⁶, los de la forja,...

También hicimos todo el tratamiento de las fachadas, no solo de A Praza do Campo, sino también del interior de la muralla, y en general, a lo largo de todo el casco histórico fuimos haciendo rehabilitaciones, sobre todo eso, tratamiento de exterior de fachadas, pues en el interior ya tenía que intervenir la propiedad.

Luego con la Oficina de Rehabilitación, dábamos las subvenciones, aunque también controlábamos. Ahí hice la primera memoria de Lugo. En ella estaban cada uno de los edificios con sus números, nivel de catálogo, estado de conservación, ... Hicimos también un estudio de todo lo que costaría la rehabilitación de todo el casco histórico. Y esa fue la primera memoria que se hizo con un reportaje fotográfico de cómo estaban las cosas.

Luego me dediqué mucho a dar charlas también, por ejemplo en el Patio Atlántico acerca de la rehabilitación del casco histórico. Además escribí varios textos sobre eso para varias revistas: para 'Artesonado' que era la revista de la Escuela de Oficios, en ella hablé sobre las casas de A Praza do Campo. También para la revista 'CROA' sobre el campo histórico de Lugo y di más charlas que me encargaban, por ejemplo de 'Jornadas sobre mujer y urbanismo' o 'Mujer, espacio y vida local'.

Recientemente fuiste presidenta de la ONG Manos Unidas en Lugo, ¿En qué momento y de qué forma surgió esto?

Fui presidenta de Manos Unidas, aquí en Lugo, durante tres años. Luego lo dejé, y considero que lo hice bastante a tiempo.

Tuve mi primera nieta hace 9 años, recién jubilada, pero cuando estaba de pre-

4. Equipo redactor de la memoria: Laura Campoy Vázquez (Arquitecta), Julio César Lamas Pardo (Aparejador), José Luis Martínez López (Delineante).
5. Viviendas número 9, 10 y 11 de A Praza do Campo, Lugo.
6. Fig.1 y Fig. 2. página siguiente

sidenta en el segundo año, mis dos hijas me comunicaron el embarazo y una de ellas de gemelos, así que, de repente tuvimos tres nietos. Recuerdo que di el pregón de Navidad con los tres recién nacidos, y se me saltaban las lágrimas cuando hablaba.

Cuando tienes nietos se complica todo un poco más, además, mi madre ya es muy mayor, cumple 96 el mes que viene, y la tenemos que cuidar, así que estaba todo más difícil y tuve que dejarlo, pero fue algo que me gustó mucho.

De izquierda a derecha: Fig. 1. Reconstrucción de arco en la rehabilitación de viviendas 9,10 y 11 de A Praza do Campo.

Fig. 2. Reconstrucción de pilastra en la rehabilitación de viviendas 9, 10 y 11 de A Praza do Campo.

A LA IZQUIERDA, LAURA CAMPOY EN LA TOMA DE POSESIÓN DE SU CARGO COMO PRESIDENTA DE MANOS UNIDAS.

ANÁLISIS GRÁFICO CASA DA CULTURA Y AUDITORIO DE BURELA. Elaboración propia.

ANÁLISIS DE USO POR USUARIOS

A pesar de que este es un proyecto de edificio de uso público, existen ciertos espacios destinados únicamente a un grupo de personas o de acceso más restringido, como las oficinas municipales o administración.

En este análisis, se estudiará cómo se relacionan los espacios públicos con aquellos de acceso más limitado, y cómo afectan éstos al núcleo central del edificio, el gran auditorio de tres niveles.

ESPACIOS MÁS CONCURRIDOS	
	50.65%
	28.15%
	21.20%
ESPACIOS MENOS CONCURRIDOS	

La segunda tipología que se aborda para el análisis gráfico en este trabajo, es la de edificio público cultural, en este caso el proyecto de Laura Campoy de 1982, Casa da Cultura y Auditorio de Burela. Se analizan también cuatro parámetros para esta tipología: análisis de los usuarios, usos y espacios, recorridos e iluminación.

Fig. 1. Plantas del proyecto de Casa da Cultura de Burela de Laura Campoy Vázquez en 1982. Elaboración propia a partir de la documentación aportada por Laura.

ANÁLISIS DE ESPACIOS

--- ESPACIOS DE ACCESO NO PÚBLICO

2
Auditorio

1
Oficinas Municipales
Locales anexos
Auditorio

0
Accesos Porticados
Biblioteca
Administración
Auditorio
Cafetería

-1
Servicios
Aseos
Cuarto caldera
Cuarto limpieza

La Casa da Cultura de Burela cuenta en total con 2000m² construidos, siendo el espacio destinado a auditorio el que ocupa mayores dimensiones, con 640 m² distribuidos en tres niveles.

El resto de espacios que acogen diferentes usos, se distribuyen rodeando al auditorio en uno de los lados.

En la axonometría explotada puede verse la distribución de los espacios según el uso destinado, dejando en planta baja aquellos más concurrentes como la biblioteca o cafetería, y en el nivel superior aquellos espacios que se usan con menos frecuencia, como las salas de exposiciones.

Fig. 1. Axonometría explotada del proyecto de Casa da Cultura de Burela de Laura Campoy Vázquez en 1982.

Elaboración propia a partir de la documentación aportada por Laura.

COMUNICACIÓN Y RECORRIDOS

Los espacios de comunicación de este edificio ocupan el punto central de éste, y desde ellos es posible acceder a todas las zonas que lo forman, exceptuando la biblioteca, que al tener una entrada propia desde el exterior no se conecta interiormente con el resto del edificio.

Está, por lo tanto, todo el edificio conectado a través de esta zona central que se abre a esos espacios y los comunica.

Arriba, Fig. 1. Plantas del proyecto de Casa da Cultura de Burela de Laura Campoy Vázquez en 1982. Abajo, Fig. 2. Axonometrías del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Elaboración propia a partir de la documentación aportada por el antiguo estudio de M^a Carmen.

- RECORRIDOS FRECUENTES
- RECORRIDOS MENOS HABITUALES
- ESTANCIAS PÚBLICAS DEL EDIFICIO

ILUMINACIÓN

Al tratarse el espacio protagonista de un auditorio, éste no recibe luz natural, sin embargo, el resto de zonas que conforman el edificio sí reciben luz gracias a las carpinterías corridas existentes en los niveles 0 y 1.

La zona de comunicaciones, al estar en el punto central de la Casa da Cultura, no recibiría luz natural de forma directa, para ello, un lucernario en la cubierta que permite la entrada de ésta.

Arriba, Fig. 1. Axonometrías del proyecto de Casa da Cultura de Burela de Laura Campoy Vázquez en 1982.

Abajo, Fig. 2. Emplazamiento del proyecto de vivienda unifamiliar de M^a Carmen López Franjo en 1979.

Elaboración propia a partir de la documentación aportada por el antiguo estudio de M^a Carmen.

3

CRISTINA LÓPEZ EIMIL

CRISTINA LÓPEZ EIMIL

Entre años 80 y 90; Representante de la Delegación de Lugo en la Comisión de Cultura; Primera mujer en Lugo en formar parte de la Junta Directiva del COAG

Centro Sanitario en Feira do Monte, Cospeito.

Restauración del torreón de la muralla de Monforte.

Remodelación Plaza Mayor de Lugo

Primer contacto con las grandes ciudades europeas

Pequeños trabajos en Jaca como arquitecta con otros compañeros de la Escuela

Accésit en el I Premio COAG de Arquitectura con el Palco de la Música de Lugo

Ordenación de la Plaza de Campo Castelo de Lugo

Remodelación de la Plaza del Ayuntamiento en Castroverde.

Ponente en Curso de Práctica Profesional 2021. Plan de Formación Continua. Organizado por el COAG para exponer y orientar en ejercicio profesional de arquitectura sobre problemas más habituales.

Participa en la elaboración de 'Guía de Cor e Materiais de Galicia'.

Publicación con Santiago en 'Cien años de progreso. Anuario 2008. Lugo' con 'Urbanismo y arquitectura en Lugo'.

Aparición en Revista 'Obradoiro' N° 18 con 'Praza Mayor de Lugo'

1990

u

g

o

2022

Primera Mujer Arquitecta de visado en Galicia

Jubilación

Arquitecta de visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en Lugo

DATOS PERSONALES

Vilalba (Lugo), 1954.

El padre de Cristina López Eimil era médico de profesión, y su madre estudió farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela, pero no llegó a terminar.

Tiene una hermana menor que siguió los pasos de su madre y también estudió farmacia.

Se casa con el arquitecto Santiago Catalán Tobía y tienen una hija que se decanta por el mundo de la medicina.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Tras estudiar primaria y parte de bachillerato en Vilalba, a los 14 años se va a Coruña a hacer el bachillerato superior, y posteriormente, el curso preuniversitario a Santiago de Compostela en el Instituto Rosalía de Castro.

En el año 1971 ingresa en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid donde se titula como arquitecta en 1979.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Inicia su actividad profesional en Jaca, donde no estará más de un año, y en 1980 regresa a Lugo para establecer un estudio propio con el arquitecto Santiago Catalán Tobía desarrollando esta actividad como profesional libre durante diez años.

Se inscribe en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia ese mismo año, correspondiéndole el número 641¹.

Entre los años 1980 y 1990 es representante de la Delegación de Lugo en la Comisión de Cultura y forma parte de la Junta Directiva del COAG de Lugo, siendo la primera mujer que ostenta este cargo en la provincia.

En 1990 comienza a ejercer como arquitecta de visado en el COAG de Lugo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto en Galicia.

1. En el año 1980 la provincia de Lugo contaba únicamente con cuatro arquitectas: M^a Carmen López Franjo, Laura Campoy Vázquez, M^a Francisca Lage de la Fuente y Cristina López Eimil.

FOTOGRAFÍA DE CRISTINA LÓPEZ EIMIL EN SU DESPACHO EN LA DELEGACIÓN DE LUGO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA.

AÑO	OBRA/ PRODUCCIÓN TEÓRICA	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1980	AMPLIACIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VILALBA (Fig. 3)		CON SANTIAGO CATALÁN TOBÍA
1981	CENTRO SANITARIO EN FEIRA DO MONTE, COSPEITO (Fig. 2.4.5 PÁG 132)		CON SANTIAGO CATALÁN TOBÍA
1985	REMODELACIÓN DE LA PLAZA MAYOR DE LUGO (Fig. 4) EXPUESTO EN 'EXPOSICIÓN SOBRE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN' EN MADRID. (Fig. 5)	pág.134	CON SANTIAGO CATALÁN TOBÍA. SELECCIONADO PARA EL REDIBUJADO Y ANÁLISIS GRÁFICO JUNTO CON EL PALCO DE LA MÚSICA
1985	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN TORREÓN DE LA MURALLA DE MONFORTE, LUGO		CON SANTIAGO CATALÁN TOBÍA. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E CULTURA
1986	RESTAURACIÓN PALCO DE LA MÚSICA DE LUGO (Fig. 1)	pág.140	CON SANTIAGO CATALÁN TOBÍA EXPOSICIÓN EN COLEGIO PP. FRANCISCANOS DE LUGO, EN ABRIL DEL 1986. (Fig. 2)
1986	ORDENACIÓN PLAZA DE CAMPO CASTELO, LUGO		CON SANTIAGO CATALÁN TOBÍA
1987	REHABILITACIÓN CAMPO DA FEIRA, CASTROVERDE, LUGO		CON SANTIAGO CATALÁN TOBÍA
1988	REMODELACIÓN PLAZA DEL AYTO, CASTROVERDE, LUGO		CON SANTIAGO CATALÁN TOBÍA
1989	REMODELACIÓN PLAZA JUAN MARÍA LÓPEZ,SARRIA, LUGO		CON SANTIAGO CATALÁN TOBÍA
1991	'REFORMA PRAZA MAIOR. LUGO'	pág.146	PUBLICADO EN REVISTA 'OBRADORO' Nº 18 (Fig. 1,PÁG 132)
2008	'URBANISMO Y ARQUITECTURA EN LUGO'	pág.148	PUBLICADO EN 'ANUARIO 2008. CIEN AÑOS DE PROGRESO. LUGO'. (Fig. 3, PÁG 132)
2017	PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DE 'GUÍA DE COR E MATERIAIS DE GALICIA'.	pág.154	CORRECCIÓN DE TEXTOS
2021	PONENTE EN CURSO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 2021. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA. PARA EXPONER Y ORIENTAR EN EJERCICIO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA. SESIÓN: PROXECTO [III]. TRAMITACIÓN: VISADO E LICENCIAS		

OBRA CONSTRUIDA

Arriba, de izquierda a derecha:
Fig. 1. Fotografía del Palco de la Música de Lugo tras la rehabilitación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía en 1986. Fotografía de realización propia.

Fig. 2. Folleto de la Exposición del Palco de la Música en la Plaza Mayor de Lugo, 1986.

Abajo, de izquierda a derecha:
Fig. 3. Imagen de la primera vivienda hecha en el estudio de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía, 1980.

Fig. 4. Fotografía de la zona peatonal de Plaza Mayor de Lugo tras la remodelación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía, 1985.

Fig. 5. Folleto de la Exposición de Arquitectura y Edificación en Madrid de la Plaza Mayor de Lugo, 1986.

REVISTAS

OBRA CONSTRUIDA

COSPEITO

VILALBA

LUGO

MONFORTE

CASTROVERDE

SARRIA

Página izquierda:

Arriba, de izquierda a derecha:

Fig. 1 Portada Revista de Arquitectura 'Obradoiro' N°18. Monografía Praza Maior Lugo, 1991.

Fig. 2. Fotografía Centro de Salud en Feira do Monte, Cospeito, Lugo por Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía en 1981. Aportada por la arquitecta.

Abajo, de izquierda a derecha:

Fig. 3. Portada 'Anuario 2008. Lugo: Cien años de progreso'. Urbanismo y Arquitectura en Lugo.

Fig. 4 y 5. Fotografías Centro de Salud en Feira do Monte, Cospeito, Lugo por Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía en 1981. Aportadas por la arquitecta.

REMODELACIÓN DE LA PLAZA MAYOR DE LUGO, 1985

Fig. 1. Fotografía de la Plaza Mayor de Lugo desde la parte sudeste antes de su remodelación.

Fig. 2. Fotografía de la Plaza Mayor de Lugo desde la parte sudeste después de su segunda intervención importante.

REMODELACIÓN DE LA PLAZA MAYOR DE LUGO

La zona sur del interior de la muralla de Lugo es el lugar de ubicación de la Plaza Mayor, con forma rectangular y escenario de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Este espacio, comienza siendo el lugar para la celebración de los antiguos mercados públicos y ferias, y su función era servir de escenario para los distintos actos religiosos, además de ser el principal eje que vinculaba el Burgo Vello con el Burgo Novo².

Con el tiempo, se van construyendo los diferentes edificios singulares, casas y soportales que la rodean, generando un crecimiento que la convierte en la Plaza Mayor con las dimensiones que se conocen hoy en día.

El ayuntamiento de Ferro Caaveiro de 1738 presidiendo la plaza, el Círculo de Bellas Artes de 1855, la Torre del Reloj del 1871, el reconocido edificio de viviendas en esquina de Eloy Maquieira, o la proximidad con la catedral, hacen que se convierta en uno de los puntos más importantes y destacados de Lugo.

Hasta 1914, el papel protagonista de la plaza, junto con el ayuntamiento, lo jugaba la fuente de los Leones (Fig. 1, página izquierda), ubicada en el punto central. En ese año, se propone la primera remodelación importante del espacio, extrayendo la fuente, despiezándola para llevar los leones al otro extremo de la plaza y sustituyéndola por varios espacios ajardinados. (Fig. 2, página izquierda).

2. Burgo Vello: Entorno de la Praza do Campo, Porta Miñá y Porta Santiago.
Burgo Novo: Entorno de la calle San Pedro, Noreas y Campo Castelo.

Fig. 1. Fotografía de la Plaza Mayor de Lugo tras la remodelación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía, 1985.

En 1985, se propone una nueva remodelación de este espacio, y de ello se encargarán Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

La actuación quizás, mas relevante del proyecto, se trata de la eliminación del tráfico rodado en uno de los cuatro laterales que dividía la plaza y el ayuntamiento, para proponer lo que era en aquel momento, la primera zona peatonal de Lugo, dándole al espacio un aspecto mucho más permeable.

Además de las reformas de las zonas ajardinadas que generaban más espacios verdes que aportaban más sombra, se propone también la pavimentación del lateral que miraba al Cantón y en donde se colocaría diverso mobiliario urbano que permitiría a los ciudadanos poder sentarse bajo las sombras arrojadas por la vegetación ya existente.

Una actuación innovadora, funcional, que pone todavía más en valor un espacio de la ciudad, que aún siendo un punto emblemático, no estaba suficientemente aprovechado. Una actuación en donde se tiene en cuenta a la ciudad y al ciudadano.

Página izquierda:

Fig. 1. Plano de la relación de la Playa Mayor con el contorno. Elaboración propia a partir del primer plano original de Lugo.

Fig. 2. Plano de la relación de la Playa Mayor con el contorno. Realizado por Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

Abajo, Fig. 1. Plano propuesta de ordenación. Planta de sombras. Realizado por Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

Abajo, de izquierda a derecha:
 Fig. 1. Plano de perspectivas realizado por Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía para la remodelación de la Plaza Mayor de Lugo, 1985.
 Fig. 2. Plano propuesta de ordenación. Planta de sombras realizado por Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía para la remodelación de la Plaza Mayor de Lugo, 1985.

Página derecha, arriba:
 Fig. 1 y Fig. 2. Fotografías actuales de la Plaza Mayor de Lugo.
 Abajo, Fig. 3 y fig. 4. Plano de perspectivas realizado por Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía para la remodelación de la Plaza Mayor de Lugo, 1985.

En estas páginas, las axonometrías a mano hechas en el estudio por Santiago Catalán, permiten ver los diferentes puntos reformados de la plaza con sus zonas diferenciadas mediante pavimento y los espacios ajardinados en los dos extremos rodeando el Palco de la Música, conservando de esta forma, lo que era el punto principal de la plaza, ocupado en un principio por la Fuente de la Fe y más tarde por la Fuente de los Leones.

La propuesta es innovadora, pero no olvida los orígenes de este espacio, por ello conserva en el centro el elemento que lo hace protagonista: El Palco de la Música.

Además, mantiene la vegetación existente y devuelve la peatonalización en un extremo de la plaza, lo que permite volver a los principios de ésta y conectar con el otro protagonista de la plaza: El ayuntamiento.

Con esta remodelación se crea por lo tanto, una renovación de la zona de la cual ramifican las calles más importantes de Lugo, conservando su esencia y permitiendo a la ciudad tener un espacio para el ocio y disfrute.

RESTAURACIÓN PALCO DE LA MÚSICA DE LUGO, 1986.

Arriba, Fig. 1. Fotografía antigua (1920-1936) del Palco de la Música (1920-1936) antes de su restauración.

Abajo, de izquierda a derecha:
Fig. 2 . Fotografía de la Plaza Mayor tras las obras de 1914.

Fig. 3. Plano original de la propuesta de 1887 de Nemesio Cobreros para el Palco de la Música de Lugo.

RESTAURACIÓN PALCO DE LA MÚSICA DE LUGO

El Palco de la Música de Lugo se posiciona en el centro de la Plaza Mayor desde el año 1887, cuando Nemesio Cobreros, arquitecto titulado por la Escuela Técnica Superior de Madrid en 1869 y arquitecto municipal de Lugo desde 1970 hasta 1894, propone su construcción para acoger a la Banda Municipal de Música (Fig. 3)

El Palco de la Música o kiosco, supuso un signo de modernidad en la ciudad gracias a los nuevos materiales y novedosos elementos que lo conformaban.

Constaba de tres cuerpos diferenciados, el primero de ellos: la base, con forma octogonal y construida en granito en toda su totalidad, con suficiente altura para que sobre ella se colocase la Banda Municipal, sobre una superficie pavimentada en mármol. En el interior y parte inferior de la base, se creaba un espacio que serviría de almacén.

Sobre ella, el segundo cuerpo: la estructura metálica de fundición en color blanco conformada por ocho columnas unidas en la parte superior por arcos con motivos modernistas. Estos arcos, soportaban una armadura de madera sostenida mediante barras de hierro.

El último cuerpo, lo forma la cubierta, construida en cinc y con un falso techo en madera pintada.

Los diferentes motivos que adornan tanto la crestería de la cubierta, las barandillas o los pilares, fueron diferentes a los propuestos por Cobreros, ya que se ajustaron a los modelos de fábrica para disminuir los costes. Aún así supuso todo un símbolo modernista en la ciudad.

En 1986, se encargarán de su restauración Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

Fig. 1. Dibujo del Palco de la Música de Lugo del proyecto de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía hecho por Santiago Catalán Tobía.

La propuesta de Cristina López y Santiago Catalán pretendía conservar el carácter del proyecto original de Nemesio Cobreros, manteniendo las molduras originales y sin modificar demasiado la forma de la estructura y la cubierta.

La base mantiene su material original, el granito, y en su construcción interviendrán el cantero Manuel Mallo³, desarrollando todo el apoyo octogonal, las escaleras laterales y una puerta camuflada en el mismo material para acceder al espacio de almacenaje.

En cuanto a la estructura, se sustituye el color blanco por un rojizo oscuro y se simplifican los detalles de la balaustrada.

La cubierta pasará del cinc al cobre y de ella colgarán unas novedosas lámparas colgantes que decoraban el espacio y permitían iluminarlo de noche.

En el siguiente plano, (Fig. 2), se observan los diferentes detalles constructivos de las nuevas escaleras, que ahora se desdoblan y se conforman paralelas a la base, y los detalles de la nueva barandilla, ahora simplificada y con motivos más lineales.

- Manuel Mallo (Teo, 1923-Lugo, 2007) fue un maestro cantero que hizo varias obras destacables, entre las que se encuentran: el Palco de la Música de Lugo, varios elementos para la Sagrada Familia o numerosas tumbas y mausoleos del cementerio de San Froilán.

Abajo, Fig. 1: Plano original de detalles de escalera y barandilla del Palco de la Música de Lugo por Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía, 1885.

Página izquierda, de izquierda a derecha:

Fig. 1. y Fig. 2 : Planos originales de plantas y alzados del Palco de la Música de Lugo por Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía, 1885.

Arriba, de izquierda a derecha:
Fig. 1. Fotografía antigua del Palco de la Música de Lugo antes de ser restaurado. Imagen extraída de Alvez González, J. M. (1982). Lugo, cita con dos siglos (1886-1926).
Fig. 2. Fotografía de la Plaza Mayor desde el Palco de la Música de Lugo tras la remodelación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía, 1985.
Fig. 3. Fotografía del Palco de la Música de Lugo tras la restauración de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

Como resultado del proyecto de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía, se crea un escenario renovado en el interior de la Plaza, que incluye elementos novedosos, otros que sustituyen y simplifican a los originales, y otros que se mantienen.

Por lo que los cambios, aunque fueron numerosos, logran de igual forma, conservar la condición original del proyecto de 1887.

Este proyecto, se convierte en la última pieza del puzzle que faltaba por colocar tras la remodelación de toda la Plaza Mayor, adaptándose al nuevo espacio creado y dialogando con él desde el punto central.

Fig. 1. Sección del Palco antes de ser rehabilitado y tras la rehabilitación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía. Elaboración propia a partir de los planos originales.

REMODELACIÓN DE LA PLAZA
MAYOR DE LUGO. 1991.

Arriba, Fig. 1. Portada Revista de Arquitectura 'Obradoiro' N°18 del año 1991.

Fig. 2. Página de la revista Obradoiro N°18 dedicada a la reforma de la Plaza Mayor de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

REVISTA OBRADOIRO Nº 18 . AÑO 1991
REMODELACIÓN DE LA PLAZA MAYOR DE LUGO

La revista Obradoiro nace gracias a la Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, cuyo objetivo era utilizar la revista como vehículo de difusión, expresión y reflexión entre arquitectos.

La revista Nº 18 del año 1991 publica, entre otros proyectos, la reforma de la Plaza Mayor de Lugo del estudio de arquitectura de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

Las páginas dedicadas a este proyecto, muestran los planos de plantas generales y alzados que explican la reforma del 1985, así como un conjunto de axonometrías, todas ellas dibujadas a mano en el estudio. También incluye diversas fotografías que permiten ver el resultado final de la propuesta.

Abajo, Fig. 1, Fig. 2 y Fig. 3. Páginas de la revista Obradoiro Nº18 dedicada a la reforma de la Plaza Mayor de Lugo de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

Arriba, Fig. 1. Portada de la revista *Anuario 2008. Cien Años de Progreso. Lugo*.

Abajo, Fig. 2. Primera página del artículo 'Urbanismo y Arquitectura en Lugo' de la revista *Anuario 2008. Cien Años de Progreso. Lugo* de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

REVISTA LUGO: CIENT AÑOS DE PROGRESO
EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA EN LUGO

Conmemorando el centésimo aniversario, en el año 2008 el periódico El Progreso publica este anuario abarcando cien años de historia de la provincia con la finalidad de reflejar cómo ésta fue evolucionando dentro de cada sector.

El apartado de Urbanismo lo protagonizan junto con Laura Campoy, Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

En su artículo titulado 'El urbanismo y la arquitectura de Lugo', ambos hacen un recorrido desde el 1908 hasta 2008 en lo que al campo de la arquitectura se refiere.

Reflexionan sobre las arquitecturas pertenecientes a la época modernista del casco viejo, con Eloy Maqueira o Alfredo Vila, estudian las consecuencias de los planes de ordenación vigentes en cada década, explican cómo el PEPRI fue remodelando el casco viejo o de qué manera los nuevos barrios de la ciudad fueron surgiendo, hasta llegar a la época actual de la ciudad.

De izquierda a derecha:
Fig. 1, Fig. 2 y Fig. 3 Páginas del artículo 'Urbanismo y Arquitectura en Lugo' de la revista Anuario 2008. Cien Años de Progreso. Lugo de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

que en Cataluña siempre primero en temas de arquitectura y en esta zona del territorio español comenzamos una incursión pero decidida recuperación de los edificios históricos antiguos de casas particulares y ciudades históricas. Lugo se adaptó pronto a aquella efervescente actividad arquitectónica que se había iniciado en la totalidad al comienzo de la transición, algo edificio que se había iniciado al que fines y voluntad de ser un testimonio de la arquitectura nacional que los grandes arquitectos españoles como los gallegos Alejandro de la Sota y Ramón Vinyes Marín, Francisco Vázquez de Oliva, Rafael Moneo y Miguel Euzé, todos ellos herederos del racionalismo moderno, comenzaron a hacer en la Escuela del Imperio que nació de los pocos edificios que quedaban en su país.

Algo que nos llamó poderosamente la atención fue la carencia de ejemplos de arquitectura contemporánea que se sintiera en la ciudad. Algo que también nos preocupó a aquella efervescente actividad arquitectónica que se había iniciado en la totalidad al comienzo de la transición, algo edificio que se había iniciado al que fines y voluntad de ser un testimonio de la arquitectura nacional que los grandes arquitectos españoles como los gallegos Alejandro de la Sota y Ramón Vinyes Marín, Francisco Vázquez de Oliva, Rafael Moneo y Miguel Euzé, todos ellos herederos del racionalismo moderno, comenzaron a hacer en la Escuela del Imperio que nació de los pocos edificios que quedaban en su país.

Algo que nos llamó poderosamente la atención fue la carencia de ejemplos de arquitectura contemporánea que se sintiera en la ciudad. Algo que también nos preocupó a aquella efervescente actividad arquitectónica que se había iniciado en la totalidad al comienzo de la transición, algo edificio que se había iniciado al que fines y voluntad de ser un testimonio de la arquitectura nacional que los grandes arquitectos españoles como los gallegos Alejandro de la Sota y Ramón Vinyes Marín, Francisco Vázquez de Oliva, Rafael Moneo y Miguel Euzé, todos ellos herederos del racionalismo moderno, comenzaron a hacer en la Escuela del Imperio que nació de los pocos edificios que quedaban en su país.

Ariba, de izquierda a derecha: Fig. 1, Fig. 2. Páginas del artículo 'Urbanismo y Arquitectura en Lugo' de la revista Anuario 2008. Cien Años de Progreso. Lugo de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía. Abajo, de izquierda a derecha: Fig. 3., Fig. 4., y Fig. 5: Páginas del artículo 'Urbanismo y Arquitectura en Lugo' de la revista Anuario 2008. Cien Años de Progreso. Lugo de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

ANÁLISIS URBANISMO

En esos años se abrió finalmente la línea de céntrica de la vía Nova construyéndose un edificio volumétrico y trapeo en su diseño en su trazado y distribuido en su planta más una galería comunal que finalmente se abrenca la compacta trama urbana existente.

Aunque parecía contradictorio con lo que los autores del edificio que en los años 50 inventaron construyeron de largo plazo se empezaron a abordar en proyectos de patrimonio más antiguos de la ciudad, y no eran nuevos.

Continuando la hipótesis descrita en la vía Tira una línea, la de San Antonio, se le dio forma durante del año 1960, la que se impuso más importante de la guerra que trabajó en las dimensiones.

El edificio se levantó en 1967, un planisoma con la idea de la impresión de un edificio simbólico en una calle con mucha presencia.

Un espacio provee con arbolado daba entrada a un lugar de culto con porte, situado de las céntrica de la arquitectura religiosa comunal, concebida conceptualmente al interior al interior con las nuevas de diseño del norte de Europa (Francia, Suecia, Dinamarca) y haciendo un guiño a la tradición constructiva gallega con la fábrica de mampostería de piedra, muy visible en el edificio todo del campanario.

Y con ese espíritu un edificio de viviendas de 1967 solo en el parque de Rosalía frente a los juzgados, del maestro Xosé Viqueza Maldeiro con una volumetría sencilla y con una planta de distribución bastante en módulos autónomos que daba lugar a unas viviendas muy modernas, muy fáciles de habitar que se ha hecho en el lugar de la época.

Por último, una estupenda edificación eclesial muy sencilla con un exterior sencillo frente a los juzgados, del maestro Xosé Viqueza Maldeiro con una volumetría sencilla y con una planta de distribución bastante en módulos autónomos que daba lugar a unas viviendas muy modernas, muy fáciles de habitar que se ha hecho en el lugar de la época.

En resumen, en los últimos treinta años en Lugo se ha realizado un trabajo que nos muestra que se ha hecho un trabajo en las dimensiones de la ciudad, que no ha sido un trabajo de la ciudad.

EN LOS AÑOS SEATERO (ANTIGUAMENTE) LA SALIDA DE LA CORMA DE LA CORMA (CONTRAPUNTO) DE LOS SERVICIOS VOLKSWAGEN TORRE

Muchas veces el valle del Miño que ante esta hora es transitorio y un ambiente plano de personalización del caso histórico.

Con la creación el "Tira Tira" de un caso "viejo" el patrimonio de una ciudad volvió a quedar desprotegido y abandonado a su suerte construyéndose en fácil presa de la especulación. Desde entonces y no sólo en Lugo XX siguientes cuando autoridades egiptológicas arquitectónicas de calidad, se impusieron las ordenaciones urbanísticas.

El edificio edilicio modernista de la Elevación fue en la plaza del Terreno Imagen lleva de fantasía protagonizando el espacio urbano de la plaza, el cual de hecho en la misma plaza desplazado de su posición inicial y finalmente abandonado de su zona reconvertida, el famoso edificio del antiguo Mercado Mado en la plaza Mayor, de imagen urbana en piedra labrada y hecho en mampostería, y el edificio del Teatro-Cine de estilo eclesial, y vocación de arquitectura árabe, del arquitecto Juan Álvarez de Mendive, por citar sólo algunos ejemplos.

Fig. 1 El Progreso

ANÁLISIS URBANISMO

Definimos entonces buscar más atrás en el tiempo y encontramos un período (siglo XIX) donde se produjeron en Lugo muchos proyectos de arquitectura y urbanismo en esa época. Desencuentro a los grandes arquitectos de esta época, Eloy Maguiera y Alfredo Vial.

Profesores, artistas, influyentes, hicieron lugar posición en el certamen plaza que presenció la vida. Desde entonces muy presenciosos en plena etapa de madurez constructiva. Lugo se empezó produciendo y empezaron a conocer el planisoma vacío de arquitectura que quedaba y que había desde entonces la revolución más drástica creaciones que merecieron la situación actual.

Cremos por tanto que estos sucesos en la arquitectura del siglo XX un capítulo clave.

LAS FIGURAS DE ELOY MAGUIERA Y ALFREDO VIAL, SU IMPORTANCIA AL DESARROLLO URBANO DE LUGO (1910-1960)

Cuando Eloy Maguiera llega a Lugo en 1910, el patrimonio de la arquitectura en Lugo ya es un conjunto, plano de expectativas y de cambios que lleva a un nivel del desarrollo del centro hacia la modernidad, la intervención de la ciudad.

El edificio se levantó en 1967, un planisoma con la idea de la impresión de un edificio simbólico en una calle con mucha presencia.

Un espacio provee con arbolado daba entrada a un lugar de culto con porte, situado de las céntrica de la arquitectura religiosa comunal, concebida conceptualmente al interior al interior con las nuevas de diseño del norte de Europa (Francia, Suecia, Dinamarca) y haciendo un guiño a la tradición constructiva gallega con la fábrica de mampostería de piedra, muy visible en el edificio todo del campanario.

Y con ese espíritu un edificio de viviendas de 1967 solo en el parque de Rosalía frente a los juzgados, del maestro Xosé Viqueza Maldeiro con una volumetría sencilla y con una planta de distribución bastante en módulos autónomos que daba lugar a unas viviendas muy modernas, muy fáciles de habitar que se ha hecho en el lugar de la época.

Por último, una estupenda edificación eclesial muy sencilla con un exterior sencillo frente a los juzgados, del maestro Xosé Viqueza Maldeiro con una volumetría sencilla y con una planta de distribución bastante en módulos autónomos que daba lugar a unas viviendas muy modernas, muy fáciles de habitar que se ha hecho en el lugar de la época.

En resumen, en los últimos treinta años en Lugo se ha realizado un trabajo que nos muestra que se ha hecho un trabajo en las dimensiones de la ciudad, que no ha sido un trabajo de la ciudad.

ARQUITECTURA

CUANDO LUGO SE RENOVÓ

Artículo de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía

Fig. 2 El Progreso

ANÁLISIS URBANISMO

En este artículo se propone una hipótesis de trabajo que se plantea como un espacio que no puede estar de acuerdo. Han sido, en realidad como altoparlante y no gran actividad como se dice en las imágenes y realiza una arquitectura eclesial, eclesial y eclesial. A esta época corresponden los dos edificios de viviendas de la Plaza de Santa Rosalía, en ambas esquinas de la calle San Mateo y el del fondo de esta Plaza, concebido como la Cruz Barcelo.

El artículo trata de cómo se ha desarrollado el urbanismo en Lugo, desde la época de la República hasta la actualidad, pasando por la época de la República y la época de la República.

El artículo trata de cómo se ha desarrollado el urbanismo en Lugo, desde la época de la República hasta la actualidad, pasando por la época de la República y la época de la República.

Fig. 3 El Progreso

ANÁLISIS URBANISMO

del medio urbano. La escasa de volúmenes con esta dimensión en fachada es un patrimonio de la singularidad de una renovación real de conceptos y tipologías aplicadas a la transformación de una ciudad urbanísticamente exótica entre mundos, muy condicionada por un trazado histórico y con un único, lento y ritado desplazado hacia el norte por la existencia de la Cruzeta, desde el apogeo algunos volúmenes de dimensiones adecuadas a la arquitectura que pretendía mejorar Eloy Maguiera.

Con la impresión de la planta civil y la fábrica que está sepada en la sociedad española, las periferias y centralidades de las arquitecturas modernas aumentaron y Maguiera pudo ser víctima de esta nueva situación al ser a la nueva tendencia en todos los campos del arte.

Para superponerle tras la guerra y abajar en parte a las ambigüedades y contradicciones en el campo cultural que se sucedían siempre al franquismo, la producción arquitectónica de Eloy Maguiera se vuelve muy importante. Poco a poco va introduciendo en Lugo la modernidad en pequeña dosis y, como tantos arquitectos de su época, trabaja en la piel de los edificios propuestos para la singularidad de renovar conceptualmente la arquitectura, los motivos de constructividad y el urbanismo de su época. La parte que concierne toda su energía en dar a la ciudad de fachadas con ciudades seleccionadas conceptualmente que hicieron referencia inmediata a la modernidad y conectaron la imagen urbana de la que quedaba con la imagen urbana del Movimiento Moderno y de la arquitectura racional que nacía cada día.

La idea de una sociedad igualitaria sin jerarquías, contradiciendo la exigencia de la arquitectura clásica y la sociedad tradicional, subyugó en el concepto de la arquitectura moderna. Por tanto, esta igualdad interior debería reflejarse en las fachadas exteriores. También la producción en serie, la aparición como mecanismo de generación formal con su origen en la fabricación industrial, pasan a ser un referente al desarrollo de esta arquitectura. Las ideas de dinamismo y velocidad trasladadas a la arquitectura como "la máquina que se mueve" intentan planisoma de forma muy

El artículo trata de cómo se ha desarrollado el urbanismo en Lugo, desde la época de la República hasta la actualidad, pasando por la época de la República y la época de la República.

El artículo trata de cómo se ha desarrollado el urbanismo en Lugo, desde la época de la República hasta la actualidad, pasando por la época de la República y la época de la República.

Fig. 4 El Progreso

ANÁLISIS URBANISMO

armado empezaron a construir a las vigas conectadas. El maestro Fontana, desconocido en los años 50, la nueva Plaza de España, la Escuela de Trabajo, el Cinema el santuario Preboste en la plaza Mayor y Saindo Domingo y el comercio de Casa Barosa, que trataba en Lugo el nuevo concepto de la "unidad política" y que mantenía la actividad todo el día.

En un lugar donde predominaba una arquitectura porfirica de tres plantas, y donde el hecho arquitectónico se producía sólo en el momento de trazar de nuevas las fachadas como toda la industria de las artes de la época del imperio Maguiera y de Alfredo Vial, con edificios de tres a seis plantas, cubiertas planas, carpas empinadas y volutas, apareó un tipo de aire renovado que colonizaba la población capital de provincia, intentando superar un punto que la masa que el resto del país y de Lugo.

Por que este un momento de su tiempo y destacaron su fuerte presencia, cuando la sala comunal se abre una larga reformada, trazoó la centralidad de una alta presencia y del que el desarrollo urbano de esta ciudad y varió a Lugo (caso de mente Alfredo Vial) se agnara mucho

bajo durante la República) o la nueva Plaza de España significa la renovación de la conexión lateral al estar realizado, con estructuras de pilares, grandes vigas, etc.

El artículo trata de cómo se ha desarrollado el urbanismo en Lugo, desde la época de la República hasta la actualidad, pasando por la época de la República y la época de la República.

El artículo trata de cómo se ha desarrollado el urbanismo en Lugo, desde la época de la República hasta la actualidad, pasando por la época de la República y la época de la República.

Fig. 5 El Progreso

De izquierda a derecha:
Fig. 1 y Fig. 2: Últimas página del artículo 'Urbanismo y Arquitectura en Lugo' de la revista Anuario 2008. Cien Años de Progreso. Lugo de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

GUÍA DE COR E MATERIAIS DE GALICIA

La 'Guía de Cor e Materiais de Galicia' es elaborada por la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia teniendo por objetivo recopilar una serie de criterios que regulen las diferentes construcciones gallegas teniendo en cuenta el área paisajística, el ámbito y el tipo de edificación en cada caso.

Toda la guía se divide en 12 áreas paisajísticas donde se plasman las diferentes directrices que se deberían llevar a cabo para conseguir una regularización e integración del paisaje gallego en cada una de sus zonas.

Cristina López Eimil participa en esta Guía, corrigiendo toda la parte escrita desarrollada en los diferentes volúmenes que la componen.

En ella también participará, entre otros muchos, Ángeles Castro Dapena, a quien se le dedica el siguiente capítulo de este trabajo, y quien coordinará la segunda parte del proceso para la elaboración de la 'Guía de Cor e Materiais de Galicia'.

A continuación, la entrevista con Cristina López Eimil, la cual se desarrolla en un encuentro el 5 de julio de 2022 en su estudio antiguo en Rúa Ourense en Lugo.

Intervinientes: Andrea Sánchez Vázquez y Cristina López Eimil.

Fig. 1. Introducción de la Memoria de la 'Guía de Cor e Materiais de Galicia' del año 2017.

ENTREVISTA

¿Toda tu educación previa a la universidad se desarrolla en Lugo, o fuiste a estudiar a una ciudad más grande como Santiago o A Coruña?

Nací en Vilalba en el año 1954 y ahí recibí toda mi educación primaria e inicio de bachillerato. Vilalba fue de los primeros pueblos en tener instituto y yo estudié ahí hasta los 14 años. Posteriormente, me fui a estudiar bachillerato superior interna al colegio de las Esclavas de Coruña hasta que me fui a Santiago a estudiar el primer año de Preu⁴ en el Instituto Rosalía de Castro. Yo pertenezco a la última promoción que cursó el Preu.

Después de esto, hice selectividad y ya me fui a Madrid en el año 1971 a estudiar Arquitectura.

¿Cuál era el procedimiento de admisión en la Escuela de Madrid en el año 1971?

Para el acceso a la Escuela, tenías que hacer selectividad. Yo la había hecho en Santiago, pero la verdad es que no era nada complicado acceder.

Después, ya en la carrera, lo peor era que el primer y segundo curso, eran selectivos, es decir, tenías que aprobar todas las asignaturas para poder pasar al siguiente, y en cada asignatura tenías cuatro convocatorias, y a mayores dos 'de gracia'.

Las asignaturas que teníamos eran seis: Álgebra, Cálculo Infinitesimal, Geometría Descriptiva, Física, Dibujo Artístico y Dibujo Técnico.

A mí, las que más me gustaban y de las que más disfrutaba eran la de Dibujo Técnico y la de Física.

También siempre tuve mucho interés en Urbanismo, de hecho, años más tarde hice el Curso de Derecho de Urbanismo en la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente.

En general, el nivel de exigencia era alto y, además, había mucha gente que hacía cursos previos en donde se preparaban a nivel de dibujo y matemáticas y se notaba que estaban más preparados.

¿Escogiste la Escuela de Madrid por algo en concreto o ya no barajaste la posibilidad de ir a otra ciudad?

Estudí en la Escuela de Arquitectura de Madrid porque en aquellos años no había demasiadas Escuelas de Arquitectura abiertas en España y la que a mí me queda-

4. El Preu era comunmente conocido en los ambientes estudiantiles como el último año de curso antes del acceso a la universidad. El curso 1970/71 fue el último año en el que se impartió, siendo sustituido por el COU.

ba más cerca era esa.

La verdad es que no lo pensé mucho, sabía que iba a ir para Madrid, no barajé ninguna otra opción, mis padres también lo tenían claro así que a comienzos del curso 70/71 llegué a Madrid residiendo al inicio en un Colegio Mayor y posteriormente me cambié a una residencia de estudiantes cerca de la Plaza de España.

Parte de tu etapa universitaria coincidió con los últimos años de la dictadura de Franco, ¿Cómo recuerdas esos años en la Escuela?

Sí, coincidió mi época universitaria con los últimos años de la dictadura de Franco, y en la Escuela de Madrid había mucha conflictividad política, gente de los dos bandos, y recuerdo bastantes altercados. Fue una época complicada.

Cuando Franco murió, esto ya se frenó y todo se tranquilizó, pero recuerdo esos años anteriores muy movidos.

Además, cuando empecé en la universidad todavía era menor de edad, tenía 17 años y en aquellos tiempos, no ocurría lo de ahora, tus padres no podían venir a verte con la facilidad que hay hoy en día, así que yo los veía en Navidades, Semana Santa, verano y poco más.

Mi padre, tenía mucho interés en que mi hermana y yo viajásemos y conociésemos Europa. En el año 1975, cuando yo tenía 20 años y mi hermana 18, nos organizó un viaje a París. Antes era mucho más difícil viajar, no teníamos ningún amigo que hubiera estado en París, pero mi padre quiso que fuésemos solas porque sabía que eso iba a ser muy enriquecedor para nosotras.

Este viaje lo recuerdo con mucho cariño, pues fue mi primer contacto con una gran ciudad europea, ya que en aquel momento la ciudad más grande que conocía era Madrid.

Allí en París, estaba Ramón Chao⁵, que era amigo de mi padre, y al estar él allí era, en cierto modo, una tranquilidad. Así que, mi padre le pidió a Ramón si nos podía buscar un hostel y recogernos en la estación de tren el día que llegásemos. Y allí nos fuimos mi hermana y yo. Al llegar a la estación nos estaba esperando él con su moto, por lo que nosotras tuvimos que coger un taxi e ir tras él hasta el hostel que nos había buscado en el Barrio Latino, al lado de la Universidad de la Sorbonne. Estar ubicadas tan cerca de la Universidad nos permitió ver y estar en contacto con el ambiente estudiantil.

Estando allí, nos pasó algo muy curioso. Un día nos dijo la señora del hostel a mi hermana y a mí, que Ramón había llamado por teléfono. Claro, antes, no teníamos móviles y allí solo había el teléfono particular del hostel. Nosotras en aquel momento, no le devolvimos la llamada, y al día siguiente nos enteramos de por qué había llamado, cuando ya era tarde. Ramón trabajaba en Radio France Internatio

5. Ramón Chao (Villalba, 21 de julio de 1935-Barcelona, 20 de mayo de 2018) fue un escritor y periodista español que colaboraba en periódicos como Le Monde, la Voz de Galicia, Triunfo o Le Monde diplomatique. Algunos de los premios que le fueron otorgados a lo largo de su carrera fueron: Caballero de las Artes y las Letras en 1991, Premio Galicia de la Comunicación en 1997 o Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2001.

nale, y aquel día iba a entrevistar a Pablo Neruda. Nos llamaba para que fuésemos a la entrevista y lo conociésemos. Así que nos perdimos el conocer a Pablo Neruda en París con Ramón Chao por no haber cogido aquella llamada a tiempo.

París te dejó un recuerdo imborrable, ¿seguiste viajando en años posteriores?

Sí, por supuesto, para mí viajar y conocer otros lugares y arquitecturas es importantísimo. Considero que para cualquier arquitecto es fundamental adquirir formación, sobre todo en años jóvenes, y viajar muchísimo. No hay nada comparable con ver los edificios en persona, no es suficiente con verlos en libros, revistas o internet.

Dos de los edificios que a mí más me marcaron fueron el Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright y la Capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp de Le Corbusier. Pero me impresionaron en sentidos diferentes, el Guggenheim por su escala humana, doméstica... a pesar de su grandiosidad y Ronchamp por todo lo contrario, era inmensa.

Me conmovieron también la Casa Fansworth de Mies y la Casa Robie de Wright. Igualmente tengo muy buen recuerdo del viaje que hice con mi familia a Japón en 2006, me asombró mucho ver el contraste de arquitectura zen con ese consumo energético desproporcionado de luces y tecnología.

¿En qué momento decides que quieres ser arquitecta? ¿Alguien de tu familia ya ejercía la profesión?

En mi familia nadie se dedicaba a la Arquitectura. Mi padre era médico y mi madre estudió farmacia, carrera que también hizo mi hermana después.

Yo, la verdad, es que no sé por qué escogí arquitectura, no es que lo tuviese claro desde muy pequeña. Fue algo que decidí justo al acabar. Yo era muy buena estudiante y me gustaban mucho las ciencias: las matemáticas, la física, el dibujo técnico... así que justo al terminar y tener que escoger un camino, escogí el de la arquitectura.

A medida que pasan los años, la presencia de mujeres en las Escuelas de Arquitectura es mayor, pero en el año 1971 seguro que érais minoría. ¿Cómo llevabas eso?

Diría que en la Escuela éramos cerca de un 10% de alumnas. Pero jamás me sentí discriminada por el hecho de ser mujer. Podría decir que, todo lo contrario, había un trato distinto hacia las mujeres en el sentido de que los compañeros nos ayudaban en todo: nos pasaban las prácticas hechas, nos daban sus apuntes..., en fin, que como éramos tan pocas, nos intentaban ayudar en todo.

Ni con los profesores, con ellos tampoco, a lo mejor sí que se notaba que con las chicas eran más amables en ciertas situaciones, pero la verdad es que siempre me sentí muy bien tratada, no puedo decir que hubiese una discriminación negativa hacia nosotras.

Sin embargo, en Jaca, que fue donde empecé a trabajar al terminar la carrera, ahí sí noté que había una cierta discriminación. En las obras no trabajaban mujeres y no estaban acostumbrado a ver arquitectas, así que a mí nadie se dirigía al hablar, ni me miraban, solo hablaban con mis compañeros, yo como si no existiera.

Años más tarde, cuando tenía el estudio con Santiago en Lugo, también ocurría a veces. Venían los clientes, y si estaba yo pero Santiago no, preguntaban por el jefe, como si yo no les sirviese de nada. También es verdad que Santiago tiene más carácter, pero en los años 80 y sobre todo en las visitas a obra, eso era muy complicado.

Sin embargo, en la administración, en la Xunta, en los ayuntamientos... ahí eso ya no ocurría.

¿Recuerdas a alguna profesora?

Si alumnas éramos pocas, profesoras todavía menos, había muy poquitas.

Yo recuerdo solo a tres: la de Técnicas de Acondicionamiento, la de Dibujo Artístico de primero y una que impartía la asignatura de Proyectos⁶.

También recuerdo a otra que daba la asignatura Estética y Composición adjunta a la cátedra de Víctor D'Ors.

¿Tenías alguna arquitecta de referencia mientras estudiabas?

Arquitectas de referencia también había muy pocas, todos los nombres que nos daban en la Escuela eran de hombres.

Puedo citar a Denise Scott Brown, una arquitecta posmoderna que trabajaba con Robert Venturi, también Aino Aalto, ellas eran las más conocidas a nivel internacional.

A nivel local podría nombrar a Pascuala Campos.

¿Cómo recuerdas tu primer trabajo recién titulada?

Yo terminé la carrera en el verano del año 1979 e inicié mi profesión como arquitecta en Jaca, Huesca, con varios compañeros de la Escuela y allí estuvimos un año. En Jaca se acababa de inaugurar la Estación de Esquí de Astún y nos fuimos allí pensando que tendríamos bastante trabajo. Pero al llegar nos encontramos con que ya había cuatro arquitectos, que para un pueblo como Jaca y en aquellos

6. Profesora de Técnicas de Acondicionamiento: M^a Alicia Crespi González, nacida en Pontevedra y al primera mujer catedrática en una Escuela Técnica Superior de España.

Profesora de Dibujo Artístico: Helena Iglesias Rodríguez,

Profesora de Proyectos: M^a Teresa Muñoz Jiménez, primera mujer en dirigir el departamento de Proyectos en la ETSAM.

Denise
Scott Brown

Aino Aalto

Pascuala
Campos de
Michelena

ACTIVIDAD
PROFESIONAL

años, eran muchísimos. Así que, tuvimos muy poco trabajo, y decidimos Santiago y yo venimos a Lugo en el año 1980.

Los primeros trabajos que tuvimos fueron en Villalba, y se trataban de viviendas unifamiliares, algún pequeño edificio de viviendas ...

Pero en ese momento, nos encontramos tanto con un planeamiento urbanístico municipal sin actualizar, obsoleto y con un modo de construir con muchas carencias en cuanto a aislamientos y cuidado de detalles constructivos.

Nosotros intentamos mejorar las técnicas constructivas dentro de lo que podíamos y sabíamos. Por ejemplo, invertir más en aislamiento, sin embargo no se asumía tener que gastar más dinero y no se daban cuenta de que eso repercutía en mejoras térmicas. Por este motivo teníamos mucho interés en la dirección de obra, queríamos mejorar, pero eso siempre resulta muy complicado.

Nuestro primer trabajo con el estudio fue una ampliación de una vivienda unifamiliar en Villalba. Era la casa de una amiga de mis padres y consistía en la ampliación de la parte posterior de la vivienda. Nosotros quisimos hacer algo 'moderno', con muchos huecos, con cubierta plana y fuera de las técnicas constructivas habituales, pero el contratista no entendía mucho lo que nosotros queríamos hacer, seguramente no fuimos capaces de explicárselo, así que no fue fácil.

La clienta era muy buena, pero entre la falta de experiencia, estar solos en la obra, que el contratista no nos entendiera... pues lo pasamos bastante mal.

En esa obra calculé yo sola toda la estructura a mano, por el método de Cross⁷, fuera bastante complejo. Más adelante nos pusimos en contacto con un calculista de estructuras que sabía muchísimo y nos ayudó a partir de entonces. Después de 40 años de profesión seguimos trabajando con él, estamos muy contentos.

Otra de nuestras primeras obras fue el Centro e Salud de Feira do Monte en Cospeito del año 1981, que es otra que recuerdo con especial cariño.

Tu marido también es arquitecto y montasteis juntos el estudio en 1980 en Lugo ¿Fue difícil encontrar tu lugar en el ejercicio profesional compartiendo estudio con él? ¿Lo conociste en la Escuela?

A Santiago lo conocí estudiando en Madrid, él nació allí, y tras estar una temporada trabajando juntos en Jaca decidimos venir a Lugo en 1980 y montar el estudio.

No fue para nada difícil compartir el estudio con él. Desde el principio llegamos a un acuerdo tácito de que cada uno se iba a encargar de cosas distintas. Él se centraba en la parte más 'artística', y yo en la parte más 'técnica', así que en ese sentido nunca tuvimos ningún problema porque cada uno se dedicaba a su parte. Tengo peor recuerdo cuando se producían las situaciones que comentaba anteriormente, en las que la gente no entendía que los dos éramos los arquitectos, o cuando algunos clientes o trabajadores me hacían sentir invisible en las visitas a

7. El método de Cross se emplea para el cálculo estructural de vigas y pórticos hiperestáticos que de forma iterativa permite llegar a la solución correcta.

obra, por ejemplo, porque nadie se dirigía hacia mí.

Recuerdo el año en el que el Colegio de Arquitectos convocó un concurso de ámbito nacional para solucionar desde la arquitectura la conexión entre la Plaza Maior y la Plaza de Santa María, actual edificio de Abanca. Este concurso tuvo una alta participación, se había presentado Enric Miralles entre otros muchos, y conseguimos desde Lugo que formasen parte del jurado Alejandro de la Sota y Rafael Moneo.

Como anécdota, se comentaba que Alejandro de la Sota y Moneo llevaban un tiempo sin hablarse por una disputa que habían tenido a raíz de una cátedra, así que el primer contacto que tuvieron de nuevo se produjo cuando fue Santiago con su cochecito a buscarlos al aeropuerto de Santiago y los trajo a los dos en la parte de atrás del coche.

Todavía éramos jóvenes y para nosotros relacionarnos con ellos era increíble, de hecho a Alejandro de la Sota, a pesar de que lo tratábamos de tú porque él así nos lo había indicado, nos referíamos a él como 'Don Alejandro'. Lo recordamos con mucho cariño, era una persona fantástica y muy amable. Yo, que por aquel entonces estaba embarazada, recuerdo que se preocupaba mucho por saber cómo estaba.

Era impresionante escucharlos hablar, sabían de absolutamente todo, hablaban de árboles, de setas... ¡Sabían de todo!, y recuerdo que el casco histórico de Lugo les había impresionado favorablemente.

Ganasteis el I Premio COAG de Arquitectura con el Palco de la Música de Lugo. ¿Puedes hablar un poco sobre el proyecto?

Sí, con este proyecto ganamos el Accésit en el apartado de Diseño Urbano en el I Premio COAG de Arquitectura y éste fue en el año 1987.

Teníamos el plano original del Palco del año 1887 de Nemesio Cobreros y a partir de ahí hicimos la restauración manteniendo la esencia del proyecto original y conservando esas molduras que lo hacen tan particular. Todavía conservamos aquí en el estudio las originales.

Además, el 'canteiro' Manuel Mallo, el mismo que hizo los capiteles de la Sagrada Familia, hizo toda la parte de granito del Quiosco.

Tenía el taller aquí en Lugo y era un hombre que, sin haber estudiado, tenía muchísimo conocimiento en este campo, era muy bueno. Recuerdo que antes de hacer los trabajos en piedra, dibujaba lo que quería hacer en papel a escala 1:1 y a partir de ahí comenzaba a trabajar la piedra.

Nos hizo en este proyecto también, una puerta de granito camuflada, que servía para meter material en una pequeña zona que servía como almacén. Trabajar con él fue un gusto.

Rafael Moneo Vallés

Alejandro de la Sota Martínez

OBRAS

Elaboración propia.
Palco de la Música de Lugo de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía.

¿A qué obras les guardas más cariño?

Además de al proyecto del Palco de la Música, sin duda diría la remodelación de la Plaza Mayor de Lugo.

Fue una obra a la que dedicamos todo nuestro esfuerzo y cariño. Este proyecto, lo hicimos en el año 1985 y lo que pretendíamos era darle un tratamiento más contemporáneo a la plaza, de hecho, con este proyecto hicimos la primera peatonalización de la ciudad.

Antes, la plaza estaba rodeada de tráfico rodado, y nosotros propusimos de forma nada radical y con una tímida actuación, peatonalizar uno de los laterales.

También pavimentamos varias zonas de la plaza, por ejemplo, incluimos toda una fila de bancos intercalados con árboles sobre pavimento en uno de los laterales largos de la plaza. De esta forma, la gente se podía sentar a la sombra de los árboles sin tener que ir a sentarse a una de las terrazas de las cafeterías que allí había, pues antes era la única forma de disfrutar de la plaza, en las terrazas de las cafeterías.

Fuiste arquitecta de visado en el COAG de Lugo hasta hace un mes, pues te acabas de jubilar. ¿En qué momento surge esa oportunidad de entrar en el Colegio?

En el año 1990, Víctor Pérez, que era el arquitecto de visado en el COAG de Lugo, dejó el puesto y se hizo una convocatoria. Me presenté y entré en junio de ese mismo año. Hasta ese momento en Galicia ninguna mujer había ocupado ese puesto antes, así que, fui la primer mujer arquitecta de visado en el Colegio de Arquitectos.

También, antes de esto, entre los años 80 y 90 fui representante de la Delegación de Lugo en la Comisión de Cultura y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Lugo, y también diría que fui la primera mujer en formar parte de ésta última, en este caso, de la provincia⁸.

La verdad, es que me estoy dando cuenta de esto ahora mientras lo cuento, no era consciente, porque en ese momento no te paras a pensar en estas cosas.

En el Colegio, el visado era todo en papel y solo se visaban las obras ubicadas en la provincia de Lugo y trabajar ahí me permitió tener contacto con muchos arquitectos. Como, con la colaboración de la Dirección General de Urbanismo, teníamos el planeamiento totalmente actualizado de toda la provincia en papel, venían mucho a consultarlo para informarse de dicha normativa en cada caso concreto. Eso generaba que tuvieran mucho contacto conmigo y conocí a mucha gente.

Las cosas cambiaron mucho desde aquellos años, por ejemplo, por aquel entonces, los honorarios mínimos del arquitecto estaban tasados, con lo cual muchos arquitectos lo echan de menos, porque aquello era un paraguas protector para

8. Cristina López Eimil es la primera mujer arquitecta de visado en Galicia y primera mujer de la provincia de Lugo en formar parte de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos.

viloso.

Estaban tasados a través del Real Decreto 2512/1977, que fijaba dichos honorarios mínimos estableciendo a la vez la entrega de cinco copias del proyecto al cliente y una al Colegio de Arquitectos. Además la consulta de los arquitectos era en persona, por eso digo que fue cambiando mucho en cuanto al trato, ahora todo es telemático.

Según el estudio de género del CESCOI, el 22% de las arquitectas se desvinculan por la maternidad ¿Fue complicado para ti compaginar el trabajo con la vida familiar?

Mi hija nació en el año 1984 y la verdad es que siempre pude compaginar bien el trabajo con los cuidados. De hecho, me resultó más complicado una vez entré a trabajar en el COAG como arquitecta de visado, que cuando estaba en el estudio con mi marido.

El estudio me permitía poder llevar a mi hija a la escuela y prepararla por las mañanas, porque podía entrar a trabajar una vez mi hija ya estuviera en el colegio.

Sin embargo, cuando empecé en el COAG, al tener mi horario de 8:00 a 15:00, eso ya no podía hacerlo, ya no tenía esa flexibilidad en los horarios que sí me proporcionaba el estudio.

También lo facilitó mucho el vivir en una ciudad no muy grande y el hecho de tener la casa, el estudio, la escuela... bastante cerca, no perdía casi tiempo en ir de un lado para otro.

Así que, en mi caso, pasar de trabajar en el estudio a trabajar en el COAG no fue por un motivo de no poder compatibilizar el trabajo con la vida familiar, tuve la oportunidad y me apetecía mucho ese cambio.

ANÁLISIS GRÁFICO PLAZA MAYOR Y PALCO DE LA MÚSICA DE LUGO. Elaboración propia.

La tercera de las tres tipologías estudiadas en este trabajo es la plaza pública. En ella, analizamos otros cuatro parámetros diferentes a los anteriores, y que nos permiten entender cuál es su funcionamiento dentro de la ciudad: la zonificación del espacio, la vegetación, mobiliario urbano y el soleamiento.

En este caso, se trata de la Plaza Mayor de Lugo, y con ella, la rehabilitación del Palco de la Música.

ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO

La remodelación de esta plaza, supone no solo la primera peatonalización de Lugo, sino la inclusión de elementos, que la hacen más funcional y aprovechable. El aumento de zonas verdes que arrojan sombra, espacios pavimentados, bancos y fuentes, así como diversos puntos de luz, que a través de una lógica disposición permite dar a la plaza una escala humana, y potenciar la monumentalidad del edificio que la lidera.

	32.60%
	22.00%
	45.40%

- ZONAS VERDES
- ZONA PEATONAL PAVIMENTADA
- CAMINOS SIN PAVIMENTAR
- MOBILIARIO URBANO
- ILUMINACIÓN

En esta fotografía se aprecia el estado de la plaza previo a la remodelación de Cristina y Santiago.

Se observa la presencia de mayores zonas verdes que en el plano 1, la adición de mobiliario urbano y algún punto de luz.

Sin embargo, no será hasta la siguiente reordenación, que se dispongan más de estos elementos, se pavimenten las zonas que circundan la plaza y se peatonalice la calle que enfrenta a uno de los edificios más relevantes de la ciudad, el ayuntamiento de Ferro Caaveiro.

Arriba, Fig. 1. Planta redibujada del primer plano que se conserva de la Plaza Mayor de Lugo. Elaboración propia.

Fig. 2. Fotografía Plaza Mayor del año 1967.

Abajo, Fig. 3. Planta de Plaza Mayor de Lugo del proyecto de remodelación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía en 1985. Planos aportados por la arquitecta.

En la reordenación de la Plaza Mayor, Cristina López y Santiago Catalán, pavimenta todas aquellas zonas que mayor sombra reciben por las Sophora japónica, para un mayor aprovechamiento del espacio con la adición de mobiliario urbano.

- ZONAS VERDES
- REFUERO DE PERSPECTIVAS
- ESPACIOS EN SOMBRA A LO LARGO DEL DÍAMO

VEGETACIÓN

Uno de los aspectos principales en la incorporación de masas arbóreas en los espacios públicos, es su condición de sombra y frescor.

Gracias a la sombra, se crea un efecto cambiante y dinámico en la plaza aportando vida a ésta.

Otra de sus características, es la creación de ritmos, y la enfatización del sentido de las perspectivas a través de la reiteración del elemento natural.

Por lo que, a pesar de no ser un espacio de enormes dimensiones, se podría considerar un parque urbano, que descongestiona el centro de la ciudad.

De izquierda a derecha, arriba:
Fig. 1. Imagen Actual Plaza Mayor de Lugo.

Fig. 2. Axonometría de Plaza Mayor de Lugo del proyecto de remodelación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía en 1985.

Fig. 3. Axonometría de Plaza Mayor de Lugo del proyecto de remodelación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía en 1985.

Abajo, Fig. 4. Planta de Plaza Mayor de Lugo del proyecto de remodelación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía en 1985.

Fig. 5. Axonometría de Plaza Mayor de Lugo del proyecto de remodelación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía en 1985.

Planos aportados por la arquitecta.

MOBILIARIO URBANO, PALCO DE LA MÚSICA

El Palco de la Música, ocupa el punto central de la plaza y juega un papel importante en la reordenación del espacio.

De él parten los tres caminos bifurcados que lo conectan con el ayuntamiento, y de él nacen los tres espacios verdes que caracterizan la plaza.

La restauración del Palco, tras el proyecto anterior de Nemesio Cobreros, simplifica las formas decorativas, añade puntos de luz, y reconstruye la base en cantería convirtiéndolas en unas de dos tramos.

Se produce también, el cambio completo de la cubierta, con el empleo de un nuevo material, pero siendo ésta de menor altura.

Sin embargo, la esencia del proyecto original persiste a pesar de estos importantes cambios que tienen lugar en 1985.

Arriba, Fig. 1. Combinación de alzados del antiguo y nuevo Palco de la Música de Lugo. Elaboración propia.

Abajo, de izquierda a derecha: Fig. 2. Alzado del antiguo Palco de la Música de Nemesio Cobreros de 1987. Elaboración propia.

Fig. 3. Alzado del Palco de la Música de Cristina López y Santiago Catalán de 1985. Elaboración propia.

Palco más esbelto

Reconstrucción de la base de cantería y creación de nueva escalera

SOLEAMIENTO

La incidencia de la luz solar en la plaza también crea ese efecto dinámico y de cambio en ella, y dependiendo de la hora a la que se visite, se perciba de una u otra forma.

Debido a la orientación de la plaza, el lateral superior se ve iluminada de forma directa en las horas de mañana, mientras que el lateral que mira a los Cantones y donde se ubica el Palco de la Música, recibe la luz directa en las horas de tarde.

Al ser éste el período de tiempo en el que más habitantes ocupan la plaza, es imprescindible la necesidad de sombra, y es precisamente en este lateral en donde nos encontramos con una mayor cantidad de masa arbórea que la produce.

Zonas de la Plaza Mayor soleadas a primera hora de la mañana y última hora de la tarde.

Zonas de la Plaza Mayor soleadas a última hora de la mañana y primera hora de la tarde.

Arriba Fig. 1. y Fig. 2. Axonometrías de Plaza Mayor de Lugo del proyecto de remodelación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía en 1985.

Planos aportados por la arquitecta.

Abajo, Fig. 3. Planta de Plaza Mayor de Lugo del proyecto de remodelación de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía en 1985.

Planos aportados por la arquitecta.

4

ÁNGELES CASTRO DAPENA

ÁNGELES CASTRO DAPENA

Segundo Premio a 'Ideas de Relleno de Castelo' en Pobra do Caramiñal

Centro de Salud en Cortegada (Ourense).

Centro de Salud en Taboada (Lugo).

Va a Madrid con la intención de hacer COU, pero termina whaciéndolo en Lugo.

Curso de Aptitud Pedagógica en Santiago de Compostela.

Proyecto de Rehabilitación 'A Eira da Xoana' en Agolada.

Vivienda unifamiliar en A Cardaña, Vigo

Colabora en la Comisión de Cultura del COAG de Lugo.
Propone los seminarios y trabajos ICOR en Lugo. Coordinadora ICOR.

Finalista en 'XIV edición de los Premios COAG de Arquitectura 2011' por 'A Eira da Xoana'.

Finalista en 'Premios Arquitectura Plus 2011, en la modalidad de 'Arquitectura Sostenible' por 'A Eira da Xoana'.

Gana primer premio en 'Premio Manuel Gómez Román' con 'A Eira da Xoana'.

'Guía de Cor e Materiais de Galicia'.

Participa en la primera parte, y en la segunda la nombran coordinadora.

Redacción de guía cromática para renovación de interior de colegios de los años 70.

Con Ana Luisa Castro Dapena y Luisa Serrano García.

'Accesit en el Concurso de Modelos Arquitectónicos para Viviendas Unifamiliares en el Medio Rural de Galicia. Instituto Galego da Vivenda e Solo.'

Premio 'GranDeArea 2002 de aportación a la arquitectura. Delegación en Vigo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.' por vivienda unifamiliar.

u

g

o

2019

propio

en

Lugo

en la

Escuela

de

Arte

y

Diseño
Máster

Ramón

Falcón

Jubilación

en Urbanismo

por

la UOC

DATOS PERSONALES

Lugo, 1959.

De padre economista y madre profesora, Ángeles Castro da Pena tiene tres hermanos: dos varones, uno licenciado en Matemáticas y uno arquitecto, y una hermana licenciada en Bellas Artes.

Está casada con Antonio Cunqueiro Sarmiento, arquitecto técnico con quien compartió durante años estudio de arquitectura en Lugo.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ángeles recibe toda su formación académica previa a la universidad en Lugo. En 1976 ingresa en la Escuela Técnica Superior de A Coruña, un año después de su inauguración, titulándose como arquitecta en el año 1985.

Recién titulada hace el Curso de Aptitud Pedagógica, ahora Máster en Profesorado, en la Universidad de Santiago de Compostela.

En la actualidad y desde 2010 cursa un Máster universitario online sobre Urbanismo y Ciudad en la Universitat Oberta de Catalunya.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Se inscribe en el Colegio Oficial de Arquitectos de Lugo en el año 1985 correspondiéndole el número 1041.

Compatibiliza su trabajo en su estudio con la docencia en la Escuela Superior de Arte y Diseño Ramón Falcón en Lugo, donde trabajará durante 33 años hasta su jubilación en 2019.

Colabora en la Comisión de Cultura del COAG de Lugo, es coordinadora de los Semirarios de ICOR surgidos de una idea propia y coordina también parte de la elaboración de 'Guía de Cor e Materiais de Galicia'.

AÑO	OBRA/ PRODUCCIÓN TEÓRICA	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1986	CENTRO DE SALUD EN CORTEGADA, OURENSE (FIG. 2)		
1986	CENTRO DE SALUD EN TABOADA, LUGO (FIG. 1)		
1992	VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA 'MODELOS ARQUITECTÓNICOS DE VIVENDAS UNIFAMILIARES NO MEDIO RURAL'	pág.178	ACCÉSIT DEL CONCURSO 'MODELOS ARQUITECTÓNICOS DE VIVENDAS UNIFAMILIARES NO MEDIO RURAL' DEL INSTITUTO DE GALICIA DE VIVENDA E SOLO.
1992	VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA 'MODELOS ARQUITECTÓNICOS DE VIVENDAS UNIFAMILIARES NO MEDIO RURAL'	pág.178	
2002	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VIGO (FIG. 3,)	pág.184	PREMIO 'GRANDEAREA 2002 DE APORTACIÓN A LA ARQUITECTURA. DELEGACIÓN EN VIGO DEL COAG'
2009	PROYECTO DE REHABILITACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 'A EIRA DA XOANA', AGOLADA (PONTEVEDRA). (FIG.1, PÁG. 176)	pág.188	1ER PREMIO 'MANUEL GÓMEZ ROMÁN'. FINALISTA EN 'PREMIOS ARQUITECTURA PLUS 2011' MODALIDAD DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE. FINALISTA 'XIV PREMIOS COAG ARQUITECTURA 2011'
2011	SEMINARIOS Y TRABAJOS PRÁCTICOS ICOR (FIG. 3, PÁG. 175)	pág.192	COORDINADORA Y CREADORA
2015	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN A CARDIÑA, VIGO (FIG. 2, PÁG. 175)	pág.198	ESCOGIDA PARA EL REDIBUJADO Y ANÁLISIS GRÁFICO
2017	'GUÍA DE COR E MATERIAIS DE GALICIA'. (FIG. 4, PÁG. 175)	pág.200	COORDINADORA EN LA SEGUNDA PARTE DEL PROCESO.
2017	'GUÍA CROMÁTICA PARA RENOVACIÓN INTERIOR DE COLEGIOS AÑOS 70'.		CON ANA LUISA CASTRO DA PENA Y LUISA SERRANO.

OBRA CONSTRUIDA

Arriba, Fig. 1. Fotografía actual del Centro de Salud de Taboada, en Lugo, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena, 1986.

Abajo, de izquierda a derecha:
Fig. 2. Fotografía actual del Centro de Salud de Cortegana, en Ourense, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena, 1986.

Fig. 3. Fotografía de la vivienda unifamiliar en Vigo con la que la arquitecta Ángeles Castro Dapena gana el premio GrandeArea 2002. Imagen aportada por la arquitecta.

OBRA CONSTRUIDA

Arriba, de izquierda a derecha:
Fig. 1. Fotografía de 'A Eira da Xoa-na' en Agolada, Pontevedra tras la rehabilitación de Ángeles Castro Dapena, 2009. Fotografía aportada por la arquitecta.

Fig. 2. Fotografía de vivienda unifamiliar en A Cardaña, Vigo. Proyecto de Ángeles Castro Dapena, 2015. Fotografía aportada por la arquitecta.

Abajo, de izquierda a derecha:
Fig. 3. Portada de los seminarios y trabajos prácticos ICOR. Propuesta de Ángeles Castro Dapena y coordinados por ella.

Fig. 4. Portada del Tomo III 'Chairas e Fosas Luguesas' de la 'Guía de Cor e Materiais de Galicia', donde participa, y más tarde, coordina Ángeles Castro Dapena.

PRODUCCIÓN TEÓRICA

AGOLADA

TABOADA

VIGO

CORTEGADA

iCOR
-Guía de Cor e Mate-
riais de Galicia
-Guía cromática interior
de centros educativos

'MODELOS ARQUITECTÓNICOS DE VIVENDAS UNIFAMILIARES NO MEDIO RURAL'

En el año 1992, nace el catálogo 'Modelos Arquitectónicos de Viviendas Unifamiliares no Medio Rural' como colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos y la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas.

En vista del gran impacto negativo sufrido por los núcleos rurales gallegos y deterioro de su arquitectura a lo largo del tiempo, surge la idea de buscar una serie de proyectos tipo de viviendas unifamiliares con una garantía de calidad, una óptima adaptación al medio y dentro de unas condiciones económicas aceptables para ser usados por propietarios y promotores en los núcleos rurales de Galicia.

Sin huir de lo que la vivienda rural gallega había significado hasta el momento, una vivienda vinculada al medio, a la tierra, a los materiales, al clima, la vivienda como forma de organización social y como elemento característico de cada zona de Galicia.

Este catálogo publicará todas aquellas viviendas unifamiliares premiadas por arquitectas y arquitectos gallegos que con sus proyectos tipo aportaban una mejora al patrimonio arquitectónico, preservando con coherencia nuestra identidad de pueblo gallego.

Entre ellos, se encuentran los dos proyectos de vivienda unifamiliar de Ángeles Castro Dapena, que dentro de un estilo muy posmodernista consigue seguir conservando tradición y cultura y aportar una gran calidad arquitectónica al medio rural gallego.

Abajo, de izquierda a derecha:
 Fig. 1 Axonometrías de la vivienda unifamiliar del proyecto de Ángeles Castro Dapena para 'Modelos arquitectónicos de viviendas unifamiliares no medio rural'.

Fig. 2 Plantas y sección transversal de la vivienda unifamiliar del proyecto de Ángeles Castro Dapena para 'Modelos arquitectónicos de viviendas unifamiliares no medio rural'.

Página derecha:

Abajo, de izquierda a derecha:
 Fig. 1 Plantas y sección longitudinal de la vivienda unifamiliar del proyecto de Ángeles Castro Dapena para 'Modelos arquitectónicos de viviendas unifamiliares no medio rural'.

Fig. 2 Alzados de la vivienda unifamiliar del proyecto de Ángeles Castro Dapena para 'Modelos arquitectónicos de viviendas unifamiliares no medio rural'.

La propuesta de Ángeles Castro Dapena tiene en cuenta las diferentes actividades llevadas a cabo en el rural, por eso propone una vivienda de dos plantas y bajo cubierta en donde toda la planta baja se destine a estas actividades.

Un garaje en cada extremo de la planta permite guardar la maquinaria necesaria, coches y servir de almacenaje o zona de taller. Entre ellos, un gran comedor para las reuniones en fiestas, matanzas o diferentes celebraciones propias de la cultura gallega.

En la planta alta, en torno a la escalera se desarrolla toda la vivienda, diferenciando en un lateral la parte de día: comedor, sala de estar, cocina y tendedero; y en el lado opuesto, la de noche con dos dormitorios y un cuarto de baño, duplicando otros dos dormitorios y baño en la planta bajo cubierta.

La superficie construida sería de 122,42 m² en planta baja, 122,42m² en la alta y 106,74m², llegando a un total de 351,39m² en toda la vivienda.

Los materiales y colores para fachadas, cubierta y carpinterías serían escogidos por los propietarios y promotores, pero el proyecto presenta una serie de recomendaciones para cada elemento.

Aconseja el uso de teja curva o pizarra para la cubierta según la zona de Galicia en la que se ubique, el aluminio lacado para las carpinterías con colores entre el 'Encarnado Ral 3011', azul Ral 5007² o 5003³ y Verde Ral 6028⁴ o 6009⁵, por ser los más utilizados en la Galicia rural.

En caso de que la estructura se trate de muros de carga, se recomienda el uso de piedra para las fachadas, pero si por el contrario la estructura es de pórticos transversales de hormigón armado se aconseja un aplacado de piedra de grano silvestre o un mortero monocapa color beige.

Apoyado sobre cualquiera de esas dos estructuras, se prevé la colocación de un forjado unidireccional de viguetas y bovedillas.

1.
2.
3.
4.
5.

Abajo, de izquierda a derecha:
 Fig. 1 Axonometrías de la vivienda unifamiliar del proyecto de Ángeles Castro Dapena para 'Modelos arquitectónicos de viviendas unifamiliares no medio rural'.

Fig. 2 Plantas y sección transversal de la vivienda unifamiliar del proyecto de Ángeles Castro Dapena para 'Modelos arquitectónicos de viviendas unifamiliares no medio rural'.

Página derecha:

Abajo, de izquierda a derecha:
 Fig. 1 Planta de cubierta y sección longitudinal de la vivienda unifamiliar del proyecto de Ángeles Castro Dapena para 'Modelos arquitectónicos de viviendas unifamiliares no medio rural'.

Fig. 2 Alzados de la vivienda unifamiliar del proyecto de Ángeles Castro Dapena para 'Modelos arquitectónicos de viviendas unifamiliares no medio rural'.

La organización espacial de la vivienda de menor tamaño, es exacta a la anterior con la única diferencia de que en planta alta, se elimina la sala de estar para ubicar la cocina, y se añade un dormitorio y un baño para eliminarlo en el bajo cubierta.

La apariencia exterior de las fachadas sí se vería alterada con respecto a la otra vivienda, retranqueando la galería del comedor, que en el caso anterior sobresalía de la fachada, para ponerlo en línea con ésta, y eliminando la galería de la fachada opuesta para sustituirla por dos ventanas de igual tamaño que las de los extremos.

La cubierta, en este caso será a cuatro aguas frente a las dos que formaban la cubierta de la vivienda anterior y sin ningún hueco que ilumine con luz natural la planta bajo cubierta.

La superficie total construída de esta vivienda es de 218,40m², divididos en 88,36m² en planta baja, 88,36m² en planta alta y 41,68m² en el bajo cubierta. Para la estructura también se propone una serie de pórticos transversales de hormigón armados o muros de carga que sostengan un forjado unidireccional de viguetas y bovedillas.

En cuanto a los colores y materiales de fachada, cubierta y carpintería se dan las mismas recomendaciones que en el caso anterior.

Desde enero de 1992 a 1996 se construyen 125 viviendas sacadas de este catálogo, correspondiendo 34 de ellas al proyecto de Ángeles Castro Dapena.

Un proyecto de viviendas posmodernas con influencias de César Portela distribuídas por toda la Galicia rural.

1.
2.
3.
4.
5.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VIGO,
2002.

Premio GranDeArea 2002.
Otorgado pelo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia Delegación de Vigo.

7

Arquitecto

Ángeles CASTRO DAPENA

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VIGO
PREMIO GRANDEAREA 2002

En el año 2001 la Delegación en Vigo del Colegio Oficial de Arquitectos convoca los premios GranDeArea de aportación a la arquitectura. Éstos nacen ese mismo año con el objetivo de reconocer la calidad arquitectónica y constructiva de una obra, de destacar sus valores y con la intención de darla a conocer a la sociedad.

En el 2002 la delegación de Vigo reconoce a Ángeles Castro Dapena como ganadora del primer premio GranDeArea con su vivienda unifamiliar en Samil, Vigo, Pontevedra.

La vivienda la forman varios volúmenes yuxtapuestos, todos ellos en el mismo material, creando un gran volumen irregular con partes retraídas sobre otras que sobresalen, lo que permite la creación de varias terrazas.

Una gran cantidad de huecos de grandes dimensiones en la parte sur y suroeste posibilitan la entrada de luz al interior de la vivienda.

En la parte exterior, se aprovecha la zona sur del terreno para la creación de una piscina de la misma longitud que el lado sur de la vivienda.

De izquierda a derecha:
Fig. 1., Fig. 2 y Fig. 3. Fotografías exteriores de la vivienda unifamiliar en Vigo con la que Ángeles Castro Dapena gana el Premio GranDeArea 2002. Aportadas por la arquitecta.

De izquierda a derecha:
Fig. 1., Fig. 2 y Fig. 3. Fotografías interiores de la vivienda unifamiliar en Vigo con la que Ángeles Castro Dapena gana el Premio GranDeArea 2002. Aportadas por la arquitecta.

La distribución interior de la vivienda ubica la zona de día en la parte mas soleada de la casa dentro de un ambiente muy permeable y abierto, uniendo cocina con comedor y salón, y haciendo de todo eso una única estancia.

Se juega con los cambios de altura, diferenciando los usos de cada zona con pequeños desniveles, como ocurre en el comedor y el salón, o también con cambio de material en la tabiquería o suelo.

Los materiales del interior, aunque diferentes, están siempre dentro de una misma línea cromática, combinando el beige, con el marrón de la madera o el ocre de la piedra.

Los dormitorios y baños se encuentra en la parte alta de la vivienda, en donde un lucernario ubicado en un saliente de la vivienda y sobre la entrada principal, permite iluminar uno de los baños interiores en la zona de ducha, consiguiendo

que el baño principal tenga luz natural.

Bajo este saliente, existe otro de mayor dimensión en donde se encuentra la entrada principal a la vivienda y sobre el que se ubica otro lucernario más grande que permite iluminar el hall de entrada.

Todas estas técnicas e ideas, la convierten en una vivienda avanzada y novedosa merecedora de un primer premio, en este caso el premio GranDeArea de 2002.

De izquierda a derecha:

Fig. 1. y Fig. 2. Fotografías interiores de la vivienda unifamiliar en Vigo con la que Ángeles Castro Dapena gana el Premio GranDeArea 2002. Aportadas por la arquitecta.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 'A EIRA DA XOANA', AGOLADA, 2009.

Fig. 1. Panel de fotografías del proyecto Centro de Educación Medioambiental na Eira da Xoana en Ramil, Agolada por la arquitecta Ángeles Castro Dapena. Aportado por la arquitecta.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 'A EIRA DA XOANA', AGOLADA

Este proyecto surge de la necesidad de crear un espacio que funcione de Centro de Educación Medioambiental para la Fundación Eira, nacida de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA.

Se escoge una antigua vivienda en ruinas de la aldea de Ramil en Agolada (Pontevedra) que actúe como lugar de encuentro donde realizar actividades y proyectos comprometidos con el medio ambiente y la cultura de Galicia.

Ángeles Castro Dapena, con el arquitecto técnico Antonio Cunqueiro Sarmiento y los hermanos María y Manuel Alonso Mosquera como arquitectos colaboradores, se encargarán del proyecto de rehabilitación, quedando finalistas en la XIV edición de los Premios COAG de Arquitectura 2011, finalistas en los Premios Arquitectura Plus 2011 en la modalidad de 'Arquitectura Sostenible' y ganando el primer premio Manuel Gómez Román.

La vivienda de tipo rural tradicional, solo conservaba los muros y algunas vigas que no pudieron mantenerse por el estado en el que se encontraban.

El fin del proyecto era seguir manteniendo ese carácter tradicional y no desvincular a la vivienda del medio en el que se encontraba, por lo que se seguirán empleando los mismos materiales: madera de castaño y piedra granítica.

Los huecos originales se mantienen y se añaden cinco lucernarios en la cubierta para permitir mayor entrada de luz natural en el interior.

La protagonista de la vivienda, al igual que en toda casa gallega, era la cocina, por eso se deja ubicada en el mismo lugar y se conectan todas las estancias que la rodean para crear un espacio polivalente que sirviese para los talleres y actividades previstas.

Por motivos de accesibilidad, otro de los cambios radica en la escalera, que por tener demasiada pendiente se elimina para hacer una nueva en otra parte de la vivienda. Se adapta uno de los baños y se añade una rampa que permita la total accesibilidad a la vivienda.

De izquierda a derecha:

Fig. 1. Panel 1/5 del proyecto Rehabilitación Na Eira da Xoana en Agolada por la arquitecta Ángeles Castro Dapena, 2009. Aportado por la arquitecta.

Fig. 2. Panel 2/5 del proyecto Rehabilitación Na Eira da Xoana en Agolada por la arquitecta Ángeles Castro Dapena, 2009. Aportado por la arquitecta.

Para la cubierta y el forjado se emplean vigas de madera aserrada de castaño y para la cubierta todas las tejas originales recuperadas sobre una plancha de fibra ondulada que permite el aislamiento térmico y acústico, exceptuando la parte que cubre la entrada, en donde esta fibra aislante no se coloca.

También se aprovechan las contraventanas existentes en los huecos y para la nueva carpintería se emplea el mismo material: madera de castaño.

Siguiendo criterios de sostenibilidad, se opta por una caldera de cocina de leña como sistema de calefacción con una serie de radiadores de agua con tubo de cobre ubicados por todo el interior de la vivienda.

Arriba, Fig. 1. Fotografía del Centro de Educación Mediambiental Na Eira da Xoana, tras la rehabilitación de la arquitecta Ángeles Castro Dapena, 2009.

Abajo, de izquierda a derecha: Fig. 2. Panel 3/5 del proyecto Rehabilitación Na Eira da Xoana en Agolada por la arquitecta Ángeles Castro Dapena, 2009. Aportado por la arquitecta.

Fig. 3. Panel 4/5 del proyecto Rehabilitación Na Eira da Xoana en Agolada por la arquitecta Ángeles Castro Dapena, 2009. Aportado por la arquitecta.

PREMIO MANUEL GÓMEZ ROMÁN
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIAMBIENTAL NA EIRA DA XOANA, RAMIL AGOLADA, PONTEVEDRA
 Promotor: ADEGA. Arquitecta: Ángeles Castro Dapena. Arquitecto técnico: Antonio Cunqueiro Sarmiento.
 Empresa constructora: Rescomsa. Arquitectos colaboradores: María Abaixo Mosquera y Manuel Abaixo Mosquera.
 septiembre 2010

panel **3** de **4**

PLANTA BAJA
E 1:100

PLANTA PRINCIPAL
E 1:100

ESTRUCO ESTRUCTURAL
 Descripción de programa constructivo y cubierta, obra de obra en obra. (2) modo de ejecución constructiva definitiva y en obra preliminar, contenido constructivo y contenido en obra de obra que se anticipa a obra definitiva posterior.

Composición de materiales (con materiales para estructura) cubiertas y para paredes y suelos. Descripción de materiales. A modo de ejemplo se muestra un detalle de ejecución de un muro exterior en obra preliminar, se muestra la ejecución definitiva en obra preliminar y se muestra la ejecución definitiva en obra definitiva posterior.

planta baja	13,80 m ²
11	14,00 m ²
12	14,00 m ²
13	14,00 m ²
14	14,00 m ²
15	14,00 m ²
16	14,00 m ²
17	14,00 m ²
18	14,00 m ²
19	14,00 m ²
20	14,00 m ²
21	14,00 m ²
22	14,00 m ²
23	14,00 m ²
24	14,00 m ²
25	14,00 m ²
26	14,00 m ²
27	14,00 m ²
28	14,00 m ²
29	14,00 m ²
30	14,00 m ²
31	14,00 m ²
32	14,00 m ²
33	14,00 m ²
34	14,00 m ²
35	14,00 m ²
36	14,00 m ²
37	14,00 m ²
38	14,00 m ²
39	14,00 m ²
40	14,00 m ²
41	14,00 m ²
42	14,00 m ²
43	14,00 m ²
44	14,00 m ²
45	14,00 m ²
46	14,00 m ²
47	14,00 m ²
48	14,00 m ²
49	14,00 m ²
50	14,00 m ²
51	14,00 m ²
52	14,00 m ²
53	14,00 m ²
54	14,00 m ²
55	14,00 m ²
56	14,00 m ²
57	14,00 m ²
58	14,00 m ²
59	14,00 m ²
60	14,00 m ²
61	14,00 m ²
62	14,00 m ²
63	14,00 m ²
64	14,00 m ²
65	14,00 m ²
66	14,00 m ²
67	14,00 m ²
68	14,00 m ²
69	14,00 m ²
70	14,00 m ²
71	14,00 m ²
72	14,00 m ²
73	14,00 m ²
74	14,00 m ²
75	14,00 m ²
76	14,00 m ²
77	14,00 m ²
78	14,00 m ²
79	14,00 m ²
80	14,00 m ²
81	14,00 m ²
82	14,00 m ²
83	14,00 m ²
84	14,00 m ²
85	14,00 m ²
86	14,00 m ²
87	14,00 m ²
88	14,00 m ²
89	14,00 m ²
90	14,00 m ²
91	14,00 m ²
92	14,00 m ²
93	14,00 m ²
94	14,00 m ²
95	14,00 m ²
96	14,00 m ²
97	14,00 m ²
98	14,00 m ²
99	14,00 m ²
100	14,00 m ²

ALZADO NOROCCIDENTE
E 1:100

PREMIO MANUEL GÓMEZ ROMÁN
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIAMBIENTAL NA EIRA DA XOANA, RAMIL AGOLADA, PONTEVEDRA
 Promotor: ADEGA. Arquitecta: Ángeles Castro Dapena. Arquitecto técnico: Antonio Cunqueiro Sarmiento.
 Empresa constructora: Rescomsa. Arquitectos colaboradores: María Abaixo Mosquera y Manuel Abaixo Mosquera.
 septiembre 2010

panel **4** de **4**

SECCIÓN I
E 1:100

SECCIÓN II
E 1:100

SECCIÓN III
E 1:100

SECCIÓN IV
E 1:100

SECCIÓN V
E 1:100

SECCIÓN VI
E 1:100

SECCIÓN VII
E 1:100

SECCIÓN VIII
E 1:100

SECCIÓN IX
E 1:100

SECCIÓN X
E 1:100

SECCIÓN XI
E 1:100

SECCIÓN XII
E 1:100

SECCIÓN XIII
E 1:100

SECCIÓN XIV
E 1:100

SECCIÓN XV
E 1:100

SECCIÓN XVI
E 1:100

SECCIÓN XVII
E 1:100

SECCIÓN XVIII
E 1:100

SECCIÓN XIX
E 1:100

SECCIÓN XX
E 1:100

SECCIÓN XXI
E 1:100

SECCIÓN XXII
E 1:100

SECCIÓN XXIII
E 1:100

SECCIÓN XXIV
E 1:100

SECCIÓN XXV
E 1:100

SECCIÓN XXVI
E 1:100

SECCIÓN XXVII
E 1:100

SECCIÓN XXVIII
E 1:100

SECCIÓN XXIX
E 1:100

SECCIÓN XXX
E 1:100

SECCIÓN XXXI
E 1:100

SECCIÓN XXXII
E 1:100

SECCIÓN XXXIII
E 1:100

SECCIÓN XXXIV
E 1:100

SECCIÓN XXXV
E 1:100

SECCIÓN XXXVI
E 1:100

SECCIÓN XXXVII
E 1:100

SECCIÓN XXXVIII
E 1:100

SECCIÓN XXXIX
E 1:100

SECCIÓN XL
E 1:100

SECCIÓN XL I
E 1:100

SECCIÓN XL II
E 1:100

SECCIÓN XL III
E 1:100

SECCIÓN XL IV
E 1:100

SECCIÓN XL V
E 1:100

SECCIÓN XL VI
E 1:100

SECCIÓN XL VII
E 1:100

SECCIÓN XL VIII
E 1:100

SECCIÓN XL IX
E 1:100

SECCIÓN XL X
E 1:100

SECCIÓN XL XI
E 1:100

SECCIÓN XL XII
E 1:100

SECCIÓN XL XIII
E 1:100

SECCIÓN XL XIV
E 1:100

SECCIÓN XL XV
E 1:100

SECCIÓN XL XVI
E 1:100

SECCIÓN XL XVII
E 1:100

SECCIÓN XL XVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XIX
E 1:100

SECCIÓN XL XX
E 1:100

SECCIÓN XL XXI
E 1:100

SECCIÓN XL XXII
E 1:100

SECCIÓN XL XXIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXV
E 1:100

SECCIÓN XL XXVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX I
E 1:100

SECCIÓN XL XXX II
E 1:100

SECCIÓN XL XXX III
E 1:100

SECCIÓN XL XXX IV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX V
E 1:100

SECCIÓN XL XXX VI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX VII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX VIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX IX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX X
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX I
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX II
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX III
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX IV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX V
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX VI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX VII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX VIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX IX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX X
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX I
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX II
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX III
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX IV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX V
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX VI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX VII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX VIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX IX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX X
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX I
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX II
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX III
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX IV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX V
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX VI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX VII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX VIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX IX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX X
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX I
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX II
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX III
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX IV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX V
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX VI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX VII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX VIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX IX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX X
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX I
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX II
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX III
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX IV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX V
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX VI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX VII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX VIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX IX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX I
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX II
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX III
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX IV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX V
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX VI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX VII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX VIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX IX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX I
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX II
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX III
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX IV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX V
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX VI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX VII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX VIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX IX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXIV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXV
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXVI
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXVII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXVIII
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXIX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
E 1:100

SECCIÓN XL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX I
E 1:100

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN A CARDIÑA, VILABOA, PONTEVEDRA, 2015.

Arriba, Fig. 1. Fotografía de la maqueta del proyecto de vivienda unifamiliar en A Cardaña, Vilaboa de la arquitecta Ángeles Castro Dapena. Aportada por la arquitecta.

Abajo, Fig. 2. Plano de situación y planta de cubiertas del proyecto de vivienda unifamiliar en A Cardaña, Pontevedra de la arquitecta Ángeles Castro Dapena, 2015. Elaboración propia.

Página siguiente:

De arriba a abajo, Fig. 1. y Fig. 2. Fotografías de la vivienda unifamiliar en A Cardaña, Pontevedra de la arquitecta Ángeles Castro Dapena, 2015. Aportadas por la arquitecta.

Fig. 3. Fotografía de la maqueta del proyecto de vivienda unifamiliar en A Cardaña, Pontevedra de la arquitecta Ángeles Castro Dapena, 2015. Aportada por la arquitecta.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN A CARDIÑA, VILABOA, PONTEVEDRA

En febrero de 2015 se termina uno de los últimos proyectos de vivienda unifamiliar de Ángeles Castro Dapena ubicado en A Cardaña, Vilaboa, Pontevedra.

Una vivienda que combina dos pares de volúmenes encajados entre sí y conectados mediante una pasarela. Las parejas de volúmenes, formando dos líneas secantes que se cruzarían en la parte noroeste de la parcela, juegan a incrustarse uno dentro de otro y emplean un material diferente cada uno de ellos: la madera y la piedra.

La diferencia causada por el retranquero lateral de un volumen respecto del otro se cierra mediante el otro material protagonista, el vidrio, que juega un papel importante en el sureste de la vivienda formando grandes ventanales que conectan con las terrazas.

Toda el suelo de la zona exterior de la parte sureste, rodeando la piscina, se pavimenta en madera y el lado opuesto con adoquín, sobre el que nace una gran rampa ascendente que permite el acceso directo a la planta alta de la vivienda, y otra rampa descendente de menor tamaño para la entrada de los vehículos a la casa.

En cuanto al diseño y distribución interior, se juega, al igual que en la vivienda del 2002 premiada en los GranDeArea, con diferentes cambios de altura de no más de tres escalones, permitiendo diferenciar estancias de la casa.

Los volúmenes ubicados en el suroeste destinan la planta baja a una gran zona libre para los coches que conecta directamente con una de las terrazas que da a la piscina.

La planta alta acogerá toda la zona de día de la vivienda: una gran cocina vinculada a un gran comedor y una sala de estar a diferente altura.

El par opuesto acoge la zona de noche: En planta baja, un gran dormitorio con baño conectado a la zona de jardín sureste y en la alta otro dormitorio con baño y terraza ligado a la zona de día a través de una pasarela en un espacio a doble altura cerrado con vidrio.

Se consigue una vivienda con estancias interrelacionadas, abiertas que permite unir en un único conjunto a los cuatro volúmenes y crear un espacio interior permeable y continuo.

En los alzados puede verse el juego entre volúmenes, materiales y cubiertas, inclinadas las correspondientes a los volúmenes de piedra, y rectas las de los volúmenes de madera.

La diferencia de altura entre cubiertas, de la misma forma que se hace en los laterales, se cierra con vidrio, lo que permite crear unas ventanas superiores que, junto con los huecos de fachada, dejan pasar una gran cantidad de luz y crean un ambiente interior muy luminoso.

En uno de los volúmenes se conectan esas ventanas superiores con las laterales, teniendo la suficiente altura para crear un acceso al exterior de la vivienda utilizando la cubierta plana de madera como gran terraza, cerrada con barandillas de acero inoxidable y conectada también con la otra cubierta de madera.

Bajo éstas, unas terrazas en voladizo sujetas mediante unos tirantes en acero, al igual que las barandillas, que permiten dar sombra en la parte baja frente a la piscina.

Página izquierda:

Fig. 1. Plantas del proyecto de vivienda unifamiliar en A Cardaña, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena. Elaboración propia.

Página derecha:

Fig. 1. Alzados del proyecto de vivienda unifamiliar en A Cardaña, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena. Elaboración propia.

E: 1/300

ALZADO SUOESTE

ALZADO SURESTE

ALZADO NORESTE

ALZADO NOROESTE

Arriba, de izquierda a derechas:
 Fig. 1. y Fig. 2 : Fotografías del interior de la vivienda unifamiliar en A Cardaña, Pontevedra de la arquitecta Ángeles Castro Dapena, 2015. Aportadas por la arquitecta.
 Abajo, Fig. 3. Secciones del proyecto de vivienda unifamiliar en A Cardaña, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena. Elaboración propia.

E: 1/300

SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B-B'

SECCIÓN C-C'

SECCIÓN D-D'

Fig. 1. Axonometría explotada del proyecto de vivienda unifamiliar en A Cardíña, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena. Elaboración propia a partir de los aportados por la arquitecta.

Enlace : <http://icor.coaglugo.es/>

Arriba, izquierda: Fig. 1. Página de los participantes en el proyecto iCOR. Extraído de la Memoria iCOR. Abajo, izquierda: Fig. 2. Página de fases en el proyecto iCOR. Extraído de la Memoria iCOR.

Arriba, derecha: Fig. 3. Portada de la Memoria iCOR. Extraído de la Memoria iCOR.

Abajo, derecha: Fig. 4. Página de presentación del proyecto iCOR. Extraído de la Memoria iCOR.

SEMINARIOS Y TRABAJOS PRÁCTICOS ICOR

Además de sus proyectos de arquitectura y de ser docente en la escuela Ramón Falcón de Lugo, Ángeles Castro Dapena es la responsable del laboratorio iCOR- que se realiza en Lugo en el año 2011, como fruto del trabajo final que hizo para el máster que realizaba en 2010.

Ángeles Castro propuso al ayuntamiento llevar a cabo lo que había expuesto en su trabajo final y hacer una formación sobre color en la ciudad mediante una serie de seminarios y un trabajo práctico. Es entonces, cuando se hace un convenio entre el ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos de Lugo para realizar un estudio sobre el color en un área concreta de Lugo.

El fin último de todo este proyecto es establecer un código cromático para la puesta en valor de la arquitectura prerracionalista y racionalista en esa parte del casco histórico, así como crear una identidad colectiva abierta que permita a los habitantes vincularse con el espacio urbano.

El proyecto iCOR se desarrolla a lo largo de cinco meses y se divide en tres fases.

En los dos primeros meses, se llevarán a cabo las dos primeras fases: el Seminario Internacional Color y Ciudad y el Workshop. En ellos se formará a los arquitectos con varias ponencias donde también participa la Universidad Politécnica de Milán.

La última fase, se trata del Trabajo Práctico o Laboratorio, donde durante los tres últimos meses se pondría en práctica todo lo aprendido durante los Seminarios y Workshop. Se escoge como zona de estudio el ensanche interior del siglo XX de Lugo, también conocido como Ensanche da Ramallosa (Fig. 1), pues se considera que debe ser una parte de la ciudad a recuperar y que además ofrece grandes posibilidades para la mejora del casco histórico de Lugo.

La coordinación general de todo el proceso, le corresponde a Ángeles Castro Dapena, que junto con otros arquitectos encargados de cada grupo de trabajo forman a 10 arquitectos con la carrera terminada en los últimos cinco años en elaboraciones de planes de color.

Arriba, Fig. 1. Fotografía aérea que marca el ámbito de estudio en el Trabajo Práctico de iCOR: el Ensanche da Ramallosa. Extraído de la página del COAG de Lugo.

Enlace : https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_Instituto_Estudios_Territorio?content=Direccion_Xeral_Sos-tibilidade_Paisaxe/Paisaxe/seccion.html&std=guia_cor.html&sub=guias-metodoloxicas/

Página izquierda:
Arriba, Fig. 1. Portada memoria 'Guía de Cor e Materiais de Galicia' del año 2017.

Abajo, de izquierda a derecha:
Fig. 2. Página de la 'Guía de Cor e Materiais de Galicia' del año 2017 con los nombres de todos los participantes.

Fig. 3 y Fig. 4. Cartas de combinaciones de colores y materiales extraídas del tomo XI 'Galicia Setentrional' de la 'Guía de Cor e Materiais de Galicia'.

Página derecha, de izquierda a derecha: Fig. 1 y Fig. 2. Cartas de combinaciones de colores y materiales extraídas del tomo XI 'Galicia Setentrional' de la 'Guía de Cor e Materiais de Galicia'.

A continuación, la entrevista con Ángeles Castro Dapena, la cual se desarrolla en un encuentro el 28 de junio de 2022 en su casa en Lugo.

Intervinientes: Andrea Sánchez Vázquez y Ángeles Castro Dapena

ENTREVISTA

¿Eres la única arquitecta de tu familia?

No, mi hermano también es arquitecto.

Tengo tres hermanos: uno arquitecto, una licenciada en Bellas Artes y otro Matemático. O sea, que en la familia hay alguna vena...no sé de qué tipo...artística y técnica. Sin embargo, mis padres no tienen nada que ver con esto, la formación de mi padre es en la rama económica y la de mi madre en magisterio.

¿Antes de empezar la universidad, estudiaste en Lugo?

Sí, estudié en la Compañía de María en Lugo hasta sexto.

A mí me tocó estudiar en el plan anterior a EGB, así que estudié hasta sexto ahí, y COU ya lo hice en el instituto. Fui la penúltima generación antes de que empezara el BUP.

¿En qué momento decides que quieres estudiar arquitectura?

Lo tuve claro dos años antes de entrar en la Universidad, pero la verdad no sé el por qué. Se me daban muy bien las Matemáticas, muy bien la Historia del Arte y muy bien el Dibujo. Además, mi madre que era profesora debió entender que era lo mío. Sentí mucho apoyo por su parte para hacer Arquitectura.

Pero claro, en aquel momento todo el mundo decía lo mismo, que era una carrera muy dura y una profesión muy difícil para una mujer, aun así no cambiamos de opinión.

¿En qué año accedes a la Escuela?

Estudié en la Escuela de Arquitectura de A Coruña, que se inauguró en el año 1975, y yo empecé al año siguiente, en el 1976. En esos dos primeros años, muchos de los compañeros venían de otras escuelas. Venían sobre todo de Valladolid que era la Escuela que le correspondía a Galicia por distrito, de Madrid e incluso de Pamplona.

En Valladolid primero era selectivo, es decir, si no aprobabas todo no podías pasar a segundo y era muy difícil el Análisis de Formas, había que dibujar muy bien. El problema para los nuevos era que llegábamos a la Escuela y nos encontrábamos con bastantes personas que al venir ya de otras escuelas dibujaban muy bien y

subían mucho el nivel.

¿Cómo era el acceso en la Escuela de A Coruña?

En Coruña, no había prueba de acceso para la Escuela. Cuando yo entré, ya se eliminara la prueba específica que había en todas las escuelas porque se implantara dos años antes la selectividad. Entrábamos en los primeros años muchos estudiantes, creo recordar que éramos dos grupos de 100 cada uno más o menos, diría que éramos unas 200 personas. En segundo ya quedaba mucha menos gente, y en quinto ya éramos 20 en clase. Se fue cribando mucho el número de alumnos, ahí es donde se ve la dificultad que tenía la carrera.

En el año 76 las mujeres seguiríais muy pocas en la Escuela. ¿Coincidiste con alguna de Lugo?

Éramos un 10% de mujeres en el curso, y de Lugo, en mi curso, no recuerdo a ninguna. Sí que recuerdo a cuatro compañeros de Lugo, pero compañeras no podría decir.

Profesoras también había muy pocas. Recuerdo a Myriam Goluboff¹, que daba Composición en segundo, a Julia Fernández de Caleyá que daba Jardinería, a Pascuala Campos en Proyectos y a dos profesoras en el departamento de matemáticas, pero no recuerdo a más.

A pesar de ser tan pocas estudiantes, no podría asegurar haber sentido un trato diferente.

Sí recuerdo oír en una clase teórica, no recuerdo a que profesor, que no entendía por qué las mujeres estudiaban arquitectura, pero puede ir unido al mismo engranaje que comentábamos antes, que era una carrera muy larga y una profesión muy dura para una mujer en esa época.

En la Escuela de Coruña podíais escoger entre dos especialidades: edificación o urbanismo. ¿Cuál escogiste tú?

Mi asignatura favorita sin duda era el Urbanismo, la que menos me gustaba era la Física, pero el Urbanismo lo disfrutaba mucho.

Así que, en quinto, cuando había que escoger entre Edificación o Urbanismo, no

Myriam Goluboff Scheps

Julia Fernández de Caleyá
Pascuala Campos de Blankenmeyer

2. Myriam Goluboff Scheps. Una mujer pionera, Rita Pérez Morandeira, 2018.

Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas, María Carreiro Otero y Cándido López González, 2016. A Coruña: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións. Grupo MAGA.

dudé e hice Urbanismo y aquí había mucha menos gente que en la otra rama. Lo que pasa es que, una vez acabada la carrera, el camino para hacer Urbanismo era trabajar de arquitecto municipal en un ayuntamiento, muy sometido además a la política municipal, entonces no había trayectoria.

Me jubilé hace tres años y ahora estoy haciendo en la UOC² un Máster de Urbanismo que estoy disfrutando mucho.

El Urbanismo lo tienen que enseñar bien, yo tuve muy buenos profesores.

¿Qué referentes tenías mientras estudiabas? ¿Alguno femenino?

Los referentes, tengo la teoría de que van por tendencias. A mí me tocó la Tendencia italiana: Aldo Rossi y compañía. Me tocó el posmodernismo, claro, en urbanismo, rechazábamos la ciudad moderna y estábamos con la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi.

Después en Coruña vino la influencia de la Escuela de Oporto, de Álvaro Siza, pero a mí me tocó claramente la Tendencia italiana.

Referentes femeninos diría que no, en la Tendencia no había ninguna mujer. Y no es que no las hubiese, es que estaban ocultas. Después recuerdo que empezaron a irse visualizando las mujeres que trabajaron en la Bauhaus y el racionalismo, pero salió todo eso más tarde. Nosotras no tuvimos referentes femeninos. Tengo aquí todos los libros de la carrera y si miro no hay ni una.

Terminaste la carrera ¿y entonces?, ¿cuál fue tu primer trabajo?

Terminé la carrera, e inmediatamente hice el CAP³ para dar clase. Así que, me fui a Santiago a hacerlo, pero cuando estaba allí ya me llamaron para hacer alguna obra.

Empecé a hacer obras siendo muy joven, a los 28 años hice dos Centros de Salud, uno en Taboada y otro en Cortegada en Ourense. Trabajé bastante al principio de todo, tanto en obras oficiales como privadas.

Poco después, como había hecho el CAP, y me había apuntado al principio de todo en las listas para la docencia, un día me llamaron para dar clase en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de aquí de Lugo, la Ramón Falcón, y entré ahí y ya me quedé. Di clase en Diseño de Interiores, y durante un tiempo lo compaginé con mi estudio, muy ayudada por mi marido, que es aparejador y era él quien llevaba muchas de las gestiones del estudio. Pero hubo un momento en el que físicamente ya no podía estar a las dos cosas, así que después de pensarlo mucho, cerré mi estudio, y me centré en la docencia. Aun así, nunca dejé de trabajar, pero elegía los trabajos, hacía los que me apetecía y es una etapa donde hice los trabajos que

Aldo Rossi

Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Centro de salud en Taboada

Centro de salud en Cortegada

2. UOC: Universitat Oberta Catalunya.
3. Curso de Aptitud Pedagógica, que habilita para el ejercicio de las profesiones de: Profesor de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Lenguas

me gustaron más.

Me jubilé en la docencia a los 60 años, tengo 63 ahora, con una jubilación voluntaria y fue ahí cuando empecé con el máster de Urbanismo.

¿Cómo recuerdas tus años de docente en la Ramón Falcón?

En la escuela de Arte, me tocaron muchas cosas, estuve 33 años ahí. Coincidió con toda la transición desde el punto de vista político y toda la movida desde el punto de vista cultural, así que, a mí me tocó vivir unas circunstancias muy especiales. Cuando entré en la Escuela de Arte, recientemente había dejado de depender de la Dirección General de Bellas Artes de Madrid y pasara a la Xunta, por lo que viví todos los cambios que sufrió el mundo del diseño, que fueron enormes. Empecé dando clase en unos estudios que estaban sin homologar académicamente y acabé dando clase en un grado.

¿Notaste a lo largo de tu carrera profesional un trato diferente hacia ti que hacia el resto de compañeros hombres?

Sí, sí que lo noté sí al principio. También es verdad que era muy joven, pero era joven y mujer, entonces... pues ya te imaginas.

Lo que de verdad era duro, eran las direcciones de obra, porque la relación que tenían con un hombre era muy distinta a la que tenían con una mujer, y joven encima. Ahí sí que se notaba muchísimo. En mi caso, cuando la dirección de obra era complicada, pedía una codirección. Porque para nosotras era más complicado.

Ahora cambió todo radicalmente, antes hablabas y no te escuchaban en una obra, ahora sí te escuchan, pero bueno, lo que comentábamos, ahora son otros tiempos y otra edad.

A lo largo de toda tu carrera como arquitecta, recibiste varios premios por varios proyectos. ¿Podrías hablar de alguno de ellos?

Acabé la carrera en el año 85, pues en el año 86 gané, en colaboración con tres compañeros, el segundo premio de 'Ideas de relleno del Castelo' en el ayuntamiento de Pobra do Caramiñal. Era un concurso para ajardinamiento y tratamiento de un espacio público, quedamos segundos con el primero que había quedado desierto, pero no se ejecutó nunca.

También gané el 'Accesit en el concurso de modelos arquitectónicos para viviendas unifamiliares en el medio rural de Galicia del Instituto Galego da Vivenda e Solo.' La Xunta había decidido convocar un concurso para crear modelos de vi-

OBRAS

viendas unifamiliares en el rural, participábamos en el concurso con dos modelos, uno más grande y otro más pequeño. Los míos muy posmodernos. Lo práctico de esto, es que, una vez que nos seleccionaban, nosotros elaborábamos el anteproyecto y entonces la gente que se quería hacer una casa, iba a la Xunta, le daban este catálogo y elegían el modelo, y después otro arquitecto le redactaba el proyecto básico y de ejecución. También recibían ayudas para construir la vivienda. Nosotros solo hacíamos el anteproyecto y nos pagaban derechos de autor. Con esta historia, a final de año, nos daban un listado con todos los que se hacían en Galicia, y la verdad es que se construyeron muchos con mi anteproyecto, sobre todo el pequeño.

Lo simpático, es que ibas por ahí y las ibas reconociendo. Por eso pienso que fue un premio muy divertido y que estuvo muy bien. Esto fue en el año 92, yo tenía 33 años.

También recibí el premio GranDeArea 2002 de aportación a la arquitectura, de la Delegación en Vigo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, con una vivienda unifamiliar en Samil (Vigo).

Más tarde gané el premio Manuel Gómez Román a la recuperación del hábitat rural, en 2010. Y quedé finalista en, 'XIV edición de los Premios COAG de Arquitectura 2011' y en los 'Premios Arquitectura Plus 2011, en la modalidad de 'Arquitectura Sostenible'. Estos tres con el mismo edificio, que es el Centro de Educación Medioambiental para ADEGA, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, en Agolada (Pontevedra). Se trata de una vivienda rural que compraron cuando estaba abandonada y aislada, y la transformamos en un Centro de Educación Medioambiental. A día de hoy sigue funcionando y tiene mucho uso, lo usan para sus actividades, no solo el edificio sino todo el monte que lo rodea.

También te pilló el cambio de pasar de dibujar todo a mano a hacerlo en ordenador. ¿Cómo lo llevaste?

Así es, me cogió parte y parte. Al principio dibujamos mucho a mano e hicimos mucha medición con calculadora y máquina de escribir. Es que este también fue otro problema, una de las razones que pesaron para cerrar mi estudio fue que se complicó muchísimo la profesión. Primero, cuando empecé, los honorarios venían dados y encima nosotros no cobrábamos, cobraba el COAG. A ti te encargaban un proyecto, presentabas toda la documentación en el Colegio de Arquitectos y luego el cliente cuando estaba ya acabado el proyecto, lo sacaba del Colegio y pagaba allí. Luego el Colegio te ingresaba el dinero, es decir, no había relación monetaria con los clientes, era muy cómodo todo, y los honorarios estaban determinados. Y de repente, eliminan eso y ya se empieza a complicar la vida por ahí.

OBRAS

Empecé a utilizar el ordenador para memorias y mediciones. Y de repente, cambia todo al formato informático, entonces claro, nos pillaron todos los cambios. Y había que reorganizar el estudio, los ordenadores eran carísimos en ese momento, las licencias....

Colaboraste con el estudio de diseño gráfico ‘Dobleuve’ en el proyecto para los soportares del mercado y alero de la plaza de Abastos, ¿Cómo surgió la colaboración?

Esto fue en el año 2010, que en la Escuela de Arte me tocó dar la asignatura de Espacio Público y Paisaje Urbano. Para prepararla, empecé a cursar el máster de la UOC hice la asignatura correspondiente para dar la materia, y fue ahí cuando empecé a meterme en el mundo del color en la ciudad.

Mi aventura empezó proponiéndole al ayuntamiento de Lugo el iCOR⁴, fui la coordinadora y podría decirse que la inventora. El ayuntamiento aceptó y luego entró a participar el Colegio de Arquitectos.

Pues el proyecto este de la plaza de Abastos viene de iCOR. En la propuesta de iCOR se incluía trabajar la cornisa con diferentes tipografías, pero estaba sin definir, era simplemente la propuesta. La razón por la que se planteó es que en el estudio sociológico previo descubrimos que la Plaza de Abastos no estaba en el imaginario de la gente, con esa propuesta buscábamos que tuviera más presencia en la ciudad. Cuando el ayuntamiento arregló la plaza, decidió ejecutar lo que nosotros propusiéramos y se lo encargó a un estudio de diseño gráfico, Dobleuve. Así que, nosotros propusimos y ellos ejecutaron. Y ahí empezó la relación con el mundo del color. Después, más adelante, el Colegio, en un convenio con la Xunta, redactó la ‘Guía de Cor e Materiais de Galicia’. Y aquí entré de coordinadora en la segunda parte del proceso, en la parte de propuesta, coordinando la propuesta final.

Es una guía para aplicar colores en Galicia y está dividida por comarcas paisajísticas. Ahí trabajamos 40 personas, eso fue una pasada.

Convocaran grupos de trabajo, y a los grupos les adjudicaran ‘comarcas paisajísticas’. A nuestro grupo, que realmente era gente que había salido de iCOR, nos adjudicaron Lugo y la costa de Viveiro hasta Ferrol. Yo entré primero como parte de ese grupo. Se había planteado una estrategia, pero nosotros hicimos una propia y funcionó muy bien, y entonces a mitad de trabajo, me nombraron a mí coordinadora y cambiamos de metodología para aplicar la nuestra, que es la que nosotras habíamos aprendido en iCOR.

Fue en 2017 y esto llevó un año entero hacerlo, fue un trabajo de campo enorme, a mí me tocó concretamente el de la Costa. Me fui para Espasante, fue una zona que estuvo siempre muy apartada en Galicia y teníamos la teoría, que se confirmó

5. iCOR: ‘un espacio de observación, reflexión e investigación promovido pola Comisión de Cultura da Delegación en Lugo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, no que se pretenden acoller diversas actividades que poidan aportar algún coñecemento sobre a identidade da cidade, considerada dende o plano da relación espacial, visual, perceptiva e sentimental cos seus habitantes, tanto globalmente como dende os seus distritos e barrios.’

más tarde, de que se conservaban los revestimientos originales. Y era cierto, en Espasante, Vicedo, Ortigueira... por esa comarca, se conservaban los revestimientos originales.

Y siguiendo con el tema del color, cuando la Xunta empezó a arreglar los colegios: aislándolos térmicamente, cambiándoles la luz por cuestiones de eficiencia energética... cuando empezó por arreglar los se habían hecho en los años 70, hicimos un código cromático para pintarlos interiormente porque exteriormente ya aplicaba la guía que habíamos hecho, este código cromático era para interior.

Ahora ya acabaron con los de los años 70, están con otras tipologías y cambiaron los códigos. El nuestro era muy colorido, trabajamos Luisa Serrano, mi hermana Ana y yo. Mi hermana es profesora también en la Escuela de Arte de Lugo, pero de Dibujo Artístico y da la parte de color, así que trabajamos ahí las tres y salió algo muy colorido.

¿De qué trataba iCOR exactamente?

Lo que se hizo en iCOR fue un convenio entre el ayuntamiento, a través del Plan Urban, y el Colegio de Arquitectos, y el resultado de ese convenio fue: un seminario internacional de formación con respecto al color, un taller y un trabajo práctico que fue un Plan de Color para el Ensanche de A Ramella, en la zona de Quiroga Ballesteros. Fuí la coordinadora, trabajaron también tres tutores que fueron arquitectos con experiencia y 10 arquitectos recién titulados. Con la colaboración de profesionales de distintas disciplinas. Estaba dividido en: Seminario, Workshop y Trabajo Práctico.

Para el Seminario y el Workshop vino el director del Laboratorio de Color del Politécnico de Milán.

Fue muy interesante, antes de empezar con el trabajo, hicimos una diagnosis que incluyó diversos análisis. El sociológico estuvo dirigido por Carmen Lamela, que es profesora en sociología en la UDC. Fue muy divertido, con encuestas a la gente... hubo un trabajo muy grande e importante de diagnosis previa.

Ahora mismo en el máster que estoy haciendo, del cual ya hice las prácticas en Barcelona Regional, que es la empresa del Área Metropolitana de Barcelona que hace todos los proyectos para el Área Metropolitana, la metodología de trabajo fue la misma: diagnosis, estudian casos similares para ver cómo se pueden aplicar y luego la propuesta. Y nosotros aquí habíamos hecho lo mismo, la metodología fue la correcta.

Actualmente estás ya jubilada, pero estás haciendo un máster de urbanismo. Lo empezaste para formarte en la materia que tenías que impartir en la Escuela de Arte, ¿En qué momento decides retomarlo?

La idea de hacer el máster surgió en el año 2010, que tuve que dar clase de Paisajismo y Espacio Público y necesitaba formarme a parte de lo que ya sabía y lo que pude leer. Quería más formación, y buscando, encontré este máster que tiene a su vez cursos de especialización. Uno de ellos era en Gestión de Proyectos Urbanos y Espacio Público. Fue una experiencia que me gustó muchísimo y me dije que cuando me jubilase y tuviera más tiempo, lo retomaría. Lo estoy haciendo muy despacito, dos asignaturas por cuatrimestre y llevo 3 años. El máster tiene dos especialidades: una es Territorios Sostenibles y Derecho a la Ciudad. Acabé el de Territorios Sostenibles, pero antes de hacer el Trabajo Fin de Máster, me puse a hacer la otra especialidad y me está encantando. No es Urbanismo de Planeamiento, va más dirigido a la gestión de la ciudad y hay gente de todo tipo, no solo arquitectos. Por ejemplo compartí el grupo de prácticas con un biólogo y con una periodista, una experiencia muy interesante e enriquecedora.

Hubo una materia, con cuatro asignaturas, que me encantó especialmente, que era 'Urbanismo para hacer Ciudad', la disfruté muchísimo. En la asignatura de "Hacia un nuevo urbanismo" descubrí los nuevos urbanismos: ecosistémico; táctico y emergente; social; feminista y del cuidado; y el de proximidad y cronourbanismo....

RELACIÓN CON EL EXTERIOR

Esta vivienda, que toma una orientación este-oeste, se asienta en una parcela alargada y en pendiente desde la que se observa la Ría de Vigo.

La vivienda se cierra a norte y sur, y se conecta con el exterior en los ejes opuestos a través de grandes ventanales con carpinterías correderas y abatibles que en planta baja, dan acceso directo a la parcela.

En planta alta se accede a las grandes terrazas exteriores sobre los volúmenes inferiores de madera, todas ellas orientadas hacia la Ría.

ANÁLISIS GRÁFICO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN A CARDIÑA, VIGO. Elaboración propia.

En el caso de Ángeles, se selecciona el segundo ejemplo de tipología de vivienda unifamiliar, ésta ubicada en A Cardaña, Vigo.

Con ella se ve una clara evolución con respecto a la primera vivienda analizada en cuanto a formas y técnicas constructivas, y gracias a los cuatro criterios que se analizan a continuación, será posible un mayor entendimiento en cuanto al funcionamiento de la vivienda.

Arriba y abajo: Fig. 1. y Fig. 2. Situación y plantas de vivienda unifamiliar en A Cardaña, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena. Elaboración propia a partir de los planos aportados por la arquitecta.

ANÁLISIS DE ESPACIOS

COMUNICACIONES 22.40%

- GARAJE
- COCINA + DESPENSA
- SALÓN-COMEDOR
- SALA DE ESTAR
- BAÑOS
- DORMITORIOS
- VESTIDOR

La zonificación de espacios de la vivienda de Ángeles separa zona de día y zona noche, destinando cada una a uno de los dos volúmenes que conforman la casa.

El cuerpo de menor tamaño acoge en planta baja y alta dos dormitorios, dos baños, dos vestidores y un estudio; dejando el resto de estancias para el volumen mayor en planta alta. Bajo ésta todo un espacio diáfano que sirve como garaje o espacio de celebraciones, y que también está conectado con el exterior.

--- ESTANCIA DE DÍA

--- ESTANCIAS DE NOCHE

Arriba, Fig.1. Pantas de vivienda unifamiliar en A Cardaña, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena en 2015

Abajo, Fig.2. Axonometrías del proyecto de vivienda unifamiliar en A Cardaña, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena en 2015.

Elaboración propia a partir de los aportados por la arquitecta.

COMUNICACIÓN

La comunicación entre los dos volúmenes, y por ende, entre las dos zonas de la vivienda, se produce a través del núcleo central del proyecto, en donde se encuentra la entrada principal de acceso, y sobre ella, una pasarela en doble altura que conecta los dos cuerpos en planta alta.

Este espacio conector, rompe con los materiales protagonistas de la vivienda, la madera y la piedra, y se cierra en mayor parte con grandes ventanales de vidrio que permiten una buena iluminación natural.

Arriba, Fig.1. Axonometría del proyecto de vivienda unifamiliar en A Cardaña, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena en 2015.

Abajo, Fig. 2. Pantas de vivienda unifamiliar en A Cardaña, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena en 2015.

Elaboración propia a partir de los aportados por la arquitecta.

- RECORRIDO HABITUAL
- RECORRIDOS SECUNDARIOS
- ESTANCIAS DE LA VIVIENDA

ILUMINACIÓN

- PRIMERA HORA MAÑANA
- ÚLTIMA HORA MAÑANA
- PRIMERA HORA TARDE
- ÚLTIMA HORA TARDE
- NO RECIBE LUZ NATURAL

Como se observa en los esquemas, a excepción de un pequeño aseo, todas las estancias de la vivienda reciben luz natural.

La zona de día se ve iluminada naturalmente en las mayores horas de uso de estos espacios: por la mañana y a primera hora de la tarde.

Por el contrario, los dormitorios reciben buena iluminación en las primeras horas de la mañana.

Arriba, Fig.1. Axonometría del proyecto de vivienda unifamiliar en A Cardaña, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena en 2015.

Abajo, Fig. 2. Pantas de vivienda unifamiliar en A Cardaña, de la arquitecta Ángeles Castro Dapena en 2015.

Elaboración propia a partir de los aportados por la arquitecta.

Todo esto, no solo gracias a la existencia de grandes huecos, sino también a la distribución y orientación lógica de cada una de las habitaciones que la forman.

5

PATRICIA VÁZQUEZ MILLE

PATRICIA VÁZQUEZ MILLE

Participa en el equipo multidisciplinar que hizo el trabajo en conjunto del Ecomuseo de Cer-vo.

Rehabilitación de An-tiguo Ayuntamiento de Cerro para Centro de Interpretación.

Hotel Sargo en Burela.

Rehabilitación Pazo de Allegue, Alfoz.

Rehabilitación Molino de Mareas en Senra, Ortigueira

Rehabilitación Iglesia de Santiago en Foz, Lugo

Jefa del servicio de Urbanismo de la delegación territorial de la Xunta de Lugo.
Parte de la Consellería de Medio Ambiente, Ordenación, Territorio e Vivenda.

Consigue la plaza en el ayuntamiento de A Pontenova.

DATOS PERSONALES

Santa Cruz de Tenerife, 1974.

Es hija de un marino mercante y una enfermera, cuya profesión lleva a la familia a residir en Tenerife hasta poco después del nacimiento de Patricia Vázquez Mille, momento en el vuelven a Galicia. Primeramente a Vigo, y más tarde a Ferreira do Valadouro, en la costa de Lugo, donde se quedan definitivamente.

Tiene una hermana que por trabajo reside en Islandia.

Se casa con Alejandro García Fernández, quien, junto con su familia, lleva la empresa ConstruDecor, y con él se establece en Alfoz (Lugo).

FORMACIÓN ACADÉMICA

Cursa los últimos años de EGB en el instituto Martínez Otero de Foz, y en el año 1991 ingresa en la Escuela Superior de Arquitectura de A Coruña titulándose en el año 2000.

Hace el Curso Superior de Técnico de Urbanismo y el Máster en la Ingeniería de la Madera Estructural.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Se inscribe en el COAG en el año 2001, correspondiéndole el número 2553.

Ejerce como arquitecta municipal en los ayuntamientos de Cervo, Burela y A Pontenova, puestos que compagina con su estudio propio y con la docencia en el instituto Martínez Otero en Foz.

En el año 2004 es profesora en la Escuela Taller y Casa de Oficios de Viveiro.

Desde el 2018, mediante una comisión de servicios, se convierte en jefa del Servicio de Urbanismo de la Xunta de Lugo, conservando su plaza de arquitecta municipal de A Pontenova desde el año 2011.

PATRICIA VÁZQUEZ MILLE VISITANDO EL CENTRO GALLEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ÁLVARO SIZA EN SU ÉPOCA DE ESTUDIANTE

AÑO	OBRA/ PRODUCCIÓN TEÓRICA	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
2001	PARTICIPACIÓN EN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR PARA PROYECTO ECOMUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO DE CERVO	pág. 224	EQUIPO MULTIDISCIPLINAR FORMADO POR JESÚS VARELA ZAPATA, VÍCTOR CAGEAO, EMILIA GARCÍA Y PURIFICACIÓN MARTUL.
2001	REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE CERVO PARA EL NUEVO CENTRO DE INTERPRETACIÓN. (Fig. 1)	pág. 226	
2001	ARREGLO DE LA IGLESIA DE SANTA-MARÍA PARA EL MUSEO DE CERVO.	pág. 230	
2005	HOTEL SARGO EN BURELA		
2005	REHABILITACIÓN IGLESIA DE SANTO TOMÉ EN LOURENZÁ. (Fig. 3, PÁG.222)		
2006	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO PAZO DE ALLEGUE EN ALFOZ, LUGO (Fig. 5, PÁG.222)	pág. 232	PROYECTO ESCOGIDO PARA EL REDIBUJADO Y ANÁLISIS GRÁFICO
2007	RESTAURACIÓN MOLINO DE MAREAS DE SENRA Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO CON PASARELA, ORTIGUEIRA, A CORUÑA (Fig. 4, PÁG.222)	pág. 238	
2007	REHABILITACIÓN IGLESIA DE FOZ. (Fig. 2)	pág. 242	
2008	REHABILITACIÓN IGLESIA DE VILACAMPA EN O VALADOURO. (Fig. 1, PÁG.222)		
2008	REHABILITACIÓN IGLESIA DE SANTIAGO DE FAZOURO, FOZ.		
2008	REHABILITACIÓN IGLESIA PARROQUIA DE A RIGUEIRA, XOVE.		
2008	REHABILITACIÓN IGLESIA DE SAN ISIDORO DO MONTE, XOVE.		
2012	REHABILITACIÓN IGLESIA DE SAN VICENTE DE LAGOA, ALFOZ (Fig. 2, PÁG.222)		
2012	REHABILITACIÓN IGLESIA DE SAN MARTIÑO DE LANZÓS, VILALBA (Fig. 3)		

REHABILITACIÓN

Arriba, Fig. 1. Fotografía del Centro de Interpretación en Cervo tras la rehabilitación hecha por la arquitecta Patricia Vázquez Mille en 2001.

Abajo, de izquierda a derecha:

Fig. 2. Fotografía de la Iglesia de Foz tras la rehabilitación hecha por la arquitecta Patricia Vázquez Mille.

Fig. 3. Fotografía de la Iglesia de Santa Cruz en O Valadouro tras la rehabilitación hecha por la arquitecta Patricia Vázquez Mille.

REHABILITACIÓN

XOVE

VILALBA

BURELA

VALADOURO

ALFOZ

LOURENZÁ

PATRICIA VÁZQUEZ MILLE

CERVO

FOZ

○ ORTIGUEIRA: Rehabilitación molino de mareas de Senra y acondicionamiento de acceso con pasarela.

Arriba, de izquierda a derecha:

Fig. 1. Fotografía de la Iglesia de Vilacampa en O Valadouro tras la rehabilitación hecha por la arquitecta Patricia Vázquez Mille.

Fig. 2. Fotografía de la Iglesia da Lagoa en Alfoz tras la rehabilitación hecha por la arquitecta Patricia Vázquez Mille.

Fig. 3. Fotografía de la Iglesia de Santo Tomé en Lourenzá tras la rehabilitación hecha por la arquitecta Patricia Vázquez Mille.

Abajo, de izquierda a derecha:

Fig. 4. Fotografía del Molino de Mareas en Ortigueira tras la rehabilitación hecha por la arquitecta Patricia Vázquez Mille en 2005.

Fig. 5. Fotografía del Pazo de Allegue en Alfoz tras la rehabilitación hecha por la arquitecta Patricia Vázquez Mille en 2006.

MEMORIA DE PROYECTO MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO DEL CONCELLO DE CERVO, 2001.

PROYECTO ECOMUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO DEL CONCELLO DE CERVO - LUGO

1. ITINERARIO

DESARROLLO DEL ITINERARIO

El lema que lo representará es

"Museo sin paredes, donde son importantes: la naturaleza, la historia y las personas".

CONCELLO DE CERVO • 14 • XUNTA DE GALICIA

PROYECTO ECOMUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO DEL CONCELLO DE CERVO - LUGO

2. CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Panel

Se dispondrá el siguiente panel, usando los colores de fondo correspondientes al Ecomuseo y al Área Temática.

CONCELLO DE CERVO • 87 • XUNTA DE GALICIA

PROYECTO ECOMUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO DEL CONCELLO DE CERVO - LUGO 2002

0. INTRODUCCIÓN

ECOMUSEO DE CERVO. FASE 2002

Los propósitos de esta nueva entrega del estudio sobre el Ecomuseo de Cervo son los siguientes:

- Desarrollo de un recorrido temático básico, incluyendo un programa de señalización urbana y de hito en los elementos de las diferentes áreas temáticas que lo constituyen
- Definición de la instalación y equipamiento del Centro de Interpretación del Ecomuseo de Cervo
- Área Temática Patrimonio Religioso: Musealización de la Iglesia de Santa María de Cervo
- Estrategia de difusión e información: Desarrollo del folleto y de la página WEB del Ecomuseo de Cervo

CONCELLO DE CERVO • 10 • XUNTA DE GALICIA

PROYECTO ECOMUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO DEL CONCELLO DE CERVO - LUGO

1. ITINERARIO

Faro de San Cibrao

Vía de Peaje

CONCELLO DE CERVO • 52 • XUNTA DE GALICIA

PROYECTO ECOMUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO DEL CONCELLO DE CERVO - LUGO

2. CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Ejemplos de objetos presentados en la tienda

Marcapáginas

Características:

Papel hecho a mano con una masa principal de algodón entado, en la parte inferior del marca páginas papel con una mezcla de algodón y algas de algodón y lino y de algodón y hojas.

En la parte superior del marca páginas logotipo del Ecomuseo y topografía.

Con estampación topográfica o termoimpresión con películas metálicas.

Tamaño aprox. 18 x 3

CONCELLO DE CERVO • 114 • XUNTA DE GALICIA

MEMORIA DE PROYECTO MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO DEL CONCELLO DE CERVO

En el año 2001, recién titulada, Patricia Vázquez Mille comienza a trabajar en el ayuntamiento de Cervo.

Aquí se encarga del proyecto ecomuseológico y museográfico dentro de un equipo investigador formado por el filólogo Jesús Varela Zapata, Purificación Martul Vázquez, licenciada en ciencias de la educación, la historiadora Celia Castro Fernández y el arquitecto Víctor Manuel Cagiao Santacruz.

El Ecomuseo de Cervo pretende conseguir una musealización íntegra dentro del propio municipio ligando todos los valores marítimos, históricos, artísticos, naturales, industriales y etnográficos en él reunidos.

La propuesta tuvo muy buena acogida por lo que se comienza a desarrollar fruto de un convenio entre la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta de Galicia con el Ayuntamiento de Cervo.

En la presente memoria se desarrollarán los propósitos del Ecomuseo, exponiendo el recorrido temático básico, con un programa de señalización urbana en las diferentes áreas temáticas que lo constituyen; la rehabilitación del antiguo ayuntamiento como Centro de Interpretación; la musealización de la Iglesia de Santa María de Cervo y por último; una estrategia de difusión e información con el desarrollo de los folletos informativos y una página web.

Patricia Vázquez Mille estará al frente de esta memoria, y en un tomo de 176 páginas expondrá todo lo que se pretende llevar a cabo con este gran proyecto museístico.

Dividida en cuatro grandes bloques : itinerario sugerido, centro de interpretación, musealización de la iglesia de Santa María y estrategia de difusión e información, expondrá de forma teórica y gráfica cada idea prevista. Desde la creación lógica de un itinerario que recorra todos los puntos, el diseño de todos los carteles informativos, el proyecto de rehabilitación del centro de interpretación y su mobiliario interior, e incluso el diseño de los recuerdos del museo a la venta en la tienda del centro de interpretación. También se incluirá el diseño de trípticos para la difusión del Ecomuseo, todo esto traducido siempre a los otros dos idiomas a mayores del gallego: el castellano y el inglés.

Página izquierda:

Arriba, de izquierda a derecha:

Fig. 1. Portada de la Memoria de proyecto museoecológico y museográfico de Cervo de Patricia Vázquez Mille de 2001.

Fig. 2. , Fig. 3. Páginas e la Memoria de proyecto museoecológico y museográfico de Cervo de Patricia Vázquez Mille de 2001.

Abajo, de izquierda a derecha:

Fig. 4. , Fig. 5. y Fig. 6. Páginas e la Memoria de proyecto museoecológico y museográfico de Cervo de Patricia Vázquez Mille de 2001.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
PARA EL ECOMUSEO DE CERVO,
2001.

De arriba a abajo: Fig. 1. y Fig. 2.
Fotografías del Centro de Interpretación del Ecomuseo de Cervo tras la rehabilitación de Patricia Vázquez Mille en 2001. Extraídas de Revista 'Terras de Azul Cobalto'.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN PARA EL ECOMUSEO DE CERVO

Se le encarga a Patricia Vázquez Mille la creación del Centro de Interpretación, recuperando el edificio que acogía el antiguo ayuntamiento de Cerro.

El Centro de Interpretación debería convertirse en la puerta del Ecomuseo y servir de punto de partida teórico de todo el recorrido.

El edificio de tipo rural tradicional está construido en fábrica de mampostería con estructura de madera y cubierta de pizarra.

En la reforma, se sustituye tanto el forjado de la planta alta como la estructura de la cubierta por placas de viguetas de hormigón y bovedilla de arlita. Los muros se revocan y se pintan con pintura blanca dejando sin pintar los sillares que recercan los huecos y los esquineros.

El acceso al edificio se da en planta baja por la fachada principal o bien, un acceso directo a la planta alta por la fachada trasera a través de una rampa de madera que salva el desnivel que posee la parcela.

En cuanto al interior, se libera de tabiques las zonas de entrada en ambas plantas, creando un espacio abierto y diáfano que conecta con las dos salas laterales.

El edificio cuenta con una zona de recepción y un área de descanso para los visitantes, así como con salas expositivas, una biblioteca y una pequeña tienda.

Para el interior, se diseñan todos los paneles informativos, maquetas y una unidad expositiva de las cinco áreas temáticas existentes, en las que de forma interactiva a través de textos, sonidos, vídeos, paneles o exposición de piezas auténticas, que ofrece al espectador una lectura clara de lo que es el Ecomuseo.

Fig. 1. Fotografías del interior del Centro de Interpretación del Ecomuseo de Cerro tras la rehabilitación de Patricia Vázquez Mille en 2001. Extraídas de Revista 'Terras de Azul Cobalto'.

PLANTA ALTA

Liberación de tabiques en el vestíbulo en planta alta .
 Apertura de un nuevo hueco en la fachada posterior

PLANTA BAJA

Creación de un pequeño espacio destinado a oficina.
 Liberación de tabiques en el vestíbulo en planta baja.
 Conservación de los aseos y zona de almacenaje originales.

Todo el mobiliario interior: las vitrinas expositivas, los paneles informativos, maquetas, toda la cartelería de información, el mostrador de recepción y tienda y todos los objetos a la venta en la tienda, forman parte del proyecto que lleva a cabo Patricia Vázquez Mille y que ella misma diseña a la vez que el propio edificio.

Por lo que estamos hablando de un proyecto completo en donde el diseño de cada elemento del interior se relaciona con el espacio en donde se ubica, y empleando unos materiales que combinen con el edificio y estén en sintonía con éste.

Página izquierda: Fig. 1., Fig. 2, Fig. 3 y Fig. 4. Planos del Centro de interpretación de Cervo de Patricia Vázquez Mille de 2001.

Fig. 1., Fig. 2, Fig. 3 y Fig. 4. Planos del diseño del mobiliario interior del Centro de interpretación de Cervo de Patricia Vázquez Mille de 2001.

IGLESIA DE SANTA MARÍA PARA EL ECOMUSEO DE CERVO

Otro de los proyectos propuestos para el conjunto del Ecomuseo, es la musealización de la Iglesia de Santa María en Cervo, dentro del área temática 'Patrimonio Religioso'.

El objetivo es acercar al público este edificio histórico, difundiendo sus valores de una forma didáctica y convirtiéndolo en otro museo más sin alterar sus características arquitectónicas y respetando el entorno en el que se encuentra.

La iglesia de 1759 de estilo barroco popular, es construida sobre otra iglesia anterior con un capilla de primeros del siglo XVI y la forman tres naves cubiertas con estructura de madera y separadas por arcos de medio punto. Una bóveda gótica nervada cubre la nave derecha y una bóveda de media naranja, la izquierda.

La intervención de Patricia Vázquez Mille mantiene todo el conjunto eclesial y dispone en su interior todos los elementos esenciales diseñados por ella, para la musealización de la iglesia: Los carteles identificativos, paneles explicativos de todos los elementos como retablos, piezas originales o planos que expliquen la iglesia.

Todos ellos diseñados teniendo en cuenta las pautas de las imágenes gráficas creadas para el Proyecto Ecomuseológico y Museográfico.

Fig. 1. Fotografía de la Iglesia de Santa María tras su adaptación para formar parte del Ecomuseo de Cervo de Patricia Vázquez Mille en 2001. Extraídas de Revista 'Terras de Azul Cobalto'.

Emplean todas ellas la misma tipografía y colores que identifiquen la pertenencia al Ecomuseo y que funcionen como instrumento representativo y sistema de identificación del conjunto.

El color fundamental es el azul cobalto, presente en todos los paneles, señalizaciones de recorridos y carteles explicativos, teniendo cada área temática su color propio. En el caso del 'Patrimonio Religioso' se trata del Malva CMYK (20-20-0-0) RGB (187-180-214) que se empleará como fondo de las cartelas referidas a las piezas de la iglesia (Fig. 1) y retablos con la letra en azul. (Fig. 4).

Una puesta en valor de la gran riqueza del patrimonio religioso de Cervo en la que se pretende dar a conocer el valor histórico, arquitectónico y artístico de la Iglesia de Santa María, dentro de todo el recorrido que da forma al Ecomuseo.

Fig. 1., Fig. 2. , Fig. 3. y Fig. 4. Páginas e la Memoria de proyecto museoecológico y museográfico de Cervo de Patricia Vázquez Mille de 2001.

REHABILITACIÓN PAZO DE ALLEGUE, 2006.

Arriba, Fig. 1 Fotografía del Pazo de Allegue en el proceso de rehabilitación.

Abajo, Fig. 2. Fotografía del Pazo de Allegue en su estado actual tras la rehabilitación de Patricia Vázquez Mille en 2006.

REHABILITACIÓN DEL PAZO DE ALLEGUE

El Pazo de Allegue se ubica en Alfoz, municipio de la provincia de Lugo, perteneciente a La Comarca da Mariña Central.

Está formado por tres volúmenes rectangulares conectados entre sí, todos ellos de planta rectangular y dos alturas.

El más antiguo de los tres, se corresponde con el de mayor dimensión en planta, y se construye en el siglo XVI. Los dos restantes, se añaden más tarde, en los siglos XVII y XVIII.

En al año 2006, Patricia Vázquez Mille se encarga de su rehabilitación hallándose el pazo en estado de ruina y conservando únicamente la estructura exterior en piedra de cantería regular siendo la base de la que partirá la vivienda unifamiliar.

Se conserva la forma original de todos los huecos, así como las puertas de conexión entre los tres volúmenes y una de las piezas claves del pazo: el horno original.

La rehabilitación mantiene en gran medida los materiales principales ya existentes, implementando sus cualidades y utilizando tecnologías y técnicas actuales, aunque también, del mismo modo, se empleará materiales nuevos que mejoren el aislamiento, impermeabilización y durabilidad.

Se desconoce el material empleado para la cubierta inicial, ya que al comenzar la obra, éste carecía de ella, por lo que se hará con un material que se integre con el resto y con el entorno, la pizarra.

Responde funcionalmente a una distribución convencional, destinando la planta baja a zona de día a excepción de un dormitorio con baño con entrada independiente, y la planta superior a zona de noche con cuatro dormitorios, tres baños y dos vestidores.

Se juega con la doble altura en las dos entradas principales donde se encuentran las comunicaciones verticales en uno y dos tramos.

Su ubicación en un entorno rural, rodeado de grandes masas de árboles y la existencia cercana del río de Ouro, refuerzan la presencia de la naturaleza en la vivienda.

Fig. 1 y Fig. 2. Fotografías del interior del Pazo de Allegue en su estado actual tras la rehabilitación de Patricia Vázquez Mille en 2006.

Página izquierda:

Fig. 1. Plantas para la rehabilitación del Pazo de Allegue por Patricia Vázquez Mille. Elaboración propia.

Página derecha:

Fig. 1. Alzados para la rehabilitación del Pazo de Allegue por Patricia Vázquez Mille. Elaboración propia.

E: 1/300

ALZADO OESTE

ALZADO ESTE

ALZADO SUR

ALZADO NORTE

E: 1/300

SECCIÓN AA'

SECCIÓN BB'

Página izquierda:

Fig. 1. Secciones para la rehabilitación del Pazo de Allegue por Patricia Vázquez Mille. Elaboración propia.

Página derecha:

Fig. 1. Axonometría explotada de rehabilitación del Pazo de Allegue por Patricia Vázquez Mille. Elaboración propia.

SECCIÓN CC'

RESTAURACIÓN MOLINO DE MAREAS DE SENRA Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO CON PASARELA, ORTIGUEIRA, 2007.

RESTAURACIÓN MOLINO DE MAREAS DE SENRA

Otro de los proyectos de rehabilitación realizado por Patricia Vázquez Mille es el del Molino de Mareas de Senra o Cuíña, ubicado en el fondo oriental de la Ría de Ortigueira, entre las parroquias de Santiago de Cuíña y San Xulián de Senra y en donde desemboca el Río Maior.

Página izquierda, de izquierda a derecha:

Fig. 1. Plano de emplazamiento general del molino y pasarela, de la arquitecta Patricia Vázquez Mille. Plano aportado por la arquitecta.

Fig. 2. Fotografía del Molino de Mareas de Senra tras la restauración de Patricia Vázquez Mille en 2007.

Página derecha, de izquierda a derecha:

Arriba, Fig. 1 y Fig. 2. Planos de plantas y alzados de la arquitecta Patricia Vázquez Mille para la rehabilitación del Molino de Mareas de Senra en 2007. Aportados por la arquitecta.

Esta construcción, obra de un emigrante regresado de Cuba entre los años 1905-1910, aprovechaba la fuerza de las mareas para la molição de grano gracias al paso del agua por su compuerta al subir la marea, que con la fuerza movía los engranajes.

El molino es de planta rectangular, con muros de mampostería y con carpintería y estructura de cubierta en madera.

Estuvo en funcionamiento hasta la década de los 70, momento en el que deja de funcionar y queda en estado de abandono hasta el año 2007 que es restaurado por Patricia Vázquez Mille devolviendo parte de la historia y la memoria a la comarca y a la Ría.

Este molino, se trataba del último molino de mareas construido en Galicia, de ahí la importancia y el cuidado con el que es realizado este proyecto de rehabilitación.

La rehabilitación reconstruye parte de la cubierta y muro lateral, y mejora las partes del molino deterioradas debido al paso del tiempo, sustituyendo las carpinterías de madera y mejorando el estado de su interior, conservando la totalidad de los huecos, por lo que se respeta su memoria y su integración con el entorno en el que se ubica sin dañar el paisaje.

El molino consta de dos plantas, la planta bajo el nivel del mar que mantiene sus cuatro compuertas, los siete arcos en los muros que permiten el paso del agua, y se mejora el estado de los engranajes ubicados en dos de las compuertas.

En la planta de acceso, se mantiene la división de la planta casi cuadrada en dos rectángulos comunicados a través de una puerta.

Se añaden en su interior una serie de elementos que permiten a los visitantes entender el funcionamiento del molino, integrando mobiliario expositivo, paneles informativos abatibles, imágenes y un mueble contenedor a modo de oficina que puede funcionar con o sin personal, así como una pequeña estancia de almacenaje.

Todo ello para crear un espacio interactivo donde poder realizar diferentes actividades que acerquen a los visitantes a la historia y la mecánica del molino.

Fig. 3. Fotografía del interior del Molino de Mareas de Senra tras la rehabilitación de Patricia Vázquez Mille en 2007. Aportada por la arquitecta.

PASARELA Y SENDA DE ACCESO AL MOLINO DE MAREAS DE SENRA, ORTIGUEIRA.

El proyecto de rehabilitación del Molino de Mareas también incluye la urbanización y el acondicionamiento de acceso a él. Para ello la propuesta de Patricia Vázquez Mille propone una pasarela de madera sobre pilotes que conecta el parking con toda una senda peatonal, también en madera tratada, que lleva hasta el Molino. (Fig. 1 de la página derecha)

La pasarela apoya en uno de sus lados sobre el muro de piedra existente de 60cm, y el otro apoya sobre una serie de pilotes de hormigón sobre los que se asientan las vigas de madera de 20x12cm que sujetan el tablero de madera de pino aserrada con una anchura libre de 1,60m.

La estructura superior de la pasarela la forman unos pilotes de madera unidos entre ellos mediante tirantes de acero de diámetro 20cm y entre ellos una serie de lamas de madera de pino que funcionan de barandilla y de diferente altura creando un zig zag de 1m de alto en su parte más baja.

En el tablero, sobre el lateral apoyado en el muro, se empotran unas luminarias circulares que iluminan la pasarela durante la noche.

De izquierda a derecha:
Fig. 1. y Fig. 2. Fotografías del Molino de Mareas de Senra tras la restauración de Patricia Vázquez Mille en 2007. Aportadas por la arquitecta.

Arriba, de izquierda a derecha:
Fig. 1. Planos de propuesta de pasarela y senda peatonal de la arquitecta Patricia Vázquez Mille para la rehabilitación del Molino de Mareas de Senra en 2007. Aportado por la arquitecta.

Fig. 2. Planos de pasarela de la arquitecta Patricia Vázquez Mille para la rehabilitación del Molino de Mareas de Senra en 2007. Aportado por la arquitecta.

Abajo, Fig. 3. Planos de detalles constructivos y vistas de la pasarela de la arquitecta Patricia Vázquez Mille para la rehabilitación del Molino de Mareas de Senra en 2007. Aportado por la arquitecta.

RESTAURACIÓN IGLESIA PARRO-
QUIAL DE FOZ, 2007.

Arriba, Fig. 1. Fotografía de la Iglesia parroquial de Foz de Patricia Vázquez Mille en 2007.

Abajo, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4 y Fig. 5. Planos de la Iglesia parroquial de Foz de Patricia Vázquez Mille en 2007. Aportados por la arquitecta.

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE FOZ, LUGO

Patricia Vázquez Mille realiza numerosas restauraciones de iglesias para el Obispado de Mondoñedo-Ferrol entre los años 2005 y 2012 y entre ellas está la Iglesia de Santiago de Foz.

Ubicada en el puerto pesquero del municipio de Foz, esta iglesia de planta rectangular, con tres naves y crucero, fue construida en el siglo XVIII y es en el año 2007 cuando se propone su restauración.

La propuesta de Patricia Vázquez incluye una serie de modificaciones en el interior, como la adición de un aseo en la sacristía y un cuarto de instalaciones en la nave lateral derecha e integrados en el conjunto de la iglesia, así como el acabado en pintura blanca interior de los forjados de hormigón ya existentes en las naves laterales.

Con esta rehabilitación se llevará a cabo el arreglo de las cubiertas de los diferentes espacios de la iglesia, conservando el material inicial, la madera. En algunas zonas se mantiene la estructura debido a su buena conservación pero en la práctica totalidad se sustituyen los elementos por nuevos de madera aserrada de castaño. (Fig. 4, página izquierda)

El material de cubrición será la pizarra tipo rumbeiro, tal y como se puede ver en los planos de alzados, y los canalones y bajantes existentes en PVC se reponen en otro material: el zinc, a la vez que se cambian varias bajantes de ubicación para la mejora de recogida de las aguas pluviales.

Fig. 1 y Fig. 2. Planos de la Iglesia parroquial de Foz de Patricia Vázquez Mille en 2007. Aportados por la arquitecta.

A continuación, la entrevista con Patricia Vázquez Mille, la cual se desarrolla en dos encuentros, el 22 de junio y el 11 de agosto de 2022 en su casa en Lugo.

Intervinientes: Andrea Sánchez Vázquez y Patricia Vázquez Mille.

ENTREVISTA

ETAPA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

¿Eres la primera arquitecta de tu familia o ya había algún arquitecto/a?

No tengo ningún familiar directo dedicado a la arquitectura. En mi familia hay mucho sanitario, muchos médicos/as, enfermeros/as, marinos... pero a mí me dio por la arquitectura.

Sí que tengo un tío, en Tenerife, que es arquitecto técnico, pero arquitectos en mi familia no hay ninguno. Fui la primera.

Yo nací en Santa Cruz de Tenerife porque mi madre, que ya está jubilada, era enfermera y estaba allí trabajando, y mi padre, que falleció hace dos años, era marino mercante. Así que, nací allí, pero a los pocos meses nos vinimos para Galicia.

Prácticamente toda mi familia es gallega, pero también tengo familia en Tenerife, allí está el hermano de mi madre, el arquitecto técnico, y voy todos los años a verlo, tengo mucho arraigo con Tenerife.

También tengo una hermana, diez años más pequeña que yo que está viviendo en Islandia desde hace diez años, pero tampoco tiene ninguna vinculación con la arquitectura.

Mi marido empezó a estudiar arquitectura, pero en el tercer o cuarto año lo dejó para dedicarse a la empresa familiar. De hecho lo conocí en la cafetería de la facultad.

Es una historia muy curiosa: Yo vivía en Ferreira de Valadouro y mi marido es de Alfoz, que son dos ayuntamientos metidos en el mismo valle. Cuando iba al colegio tenía un compañero de Alfoz que se llamaba Martín.

Pues cuando empecé a estudiar arquitectura conocí a un chico en la cafetería de la facultad, que resultó ser el hermano mayor de Martín y que yo no había visto en mi vida. Pues ahora es mi marido, llevo con él 31 años y casada 20.

Su familia tiene una empresa de materiales de construcción, que se llama Constru-Deco y él desde que dejó la carrera, trabaja con ellos.

Entonces, toda tu infancia la recuerdas ya en Galicia. ¿Os mudasteis directamente a Lugo?

No, cuando nos vinimos para Galicia, primero nos fuimos a Vigo y vivimos allí hasta que yo tuve 10 años.

Siempre veraneábamos en Ferreira de Valadouro, en la mariña lucense, pues de ahí era mi abuela materna, y cuando yo tenía 10 años decidieron quedarse ahí a vivir.

Para mí fue difícil, con esa edad ya empezaba a tener mi grupo de amigos y pasar de una ciudad a un pueblo tan pequeño no me resultó nada fácil, fue un año complicado.

En Ferreira hice cuarto y quinto de EGB y fue una experiencia como ya digo, difícil. Más tarde me cambié al colegio Martínez Otero en Foz y ahí estuve sexto, séptimo y octavo, y ese fue el primer año que entraron niñas en ese colegio. En clase éramos tres chicas, y esos tres años para mí fueron maravillosos, hacíamos lo que nos daba la gana, me gustaba mucho el deporte, jugaba a baloncesto...tengo muy buen recuerdo de esa época.

Estuve allí hasta los 17 años, y fue entonces cuando me marché a Coruña en el año 1991 a estudiar Arquitectura a la ETSAC, en 'la seta' de toda la vida.

¿Por qué arquitectura?

Desde muy pequeña lo tengo claro, desde que tengo uso de razón siempre supe que quería estudiar arquitectura.

Recuerdo que jugaba mucho con los TENTE, con LEGO... me encantaba entrar en una librería y ver las reglas, los lápices de colores,... aunque he de decir que la parte de dibujar no es lo que más me gusta, a mí se me da mejor y me gusta más la parte técnica de la arquitectura.

Pero recuerdo desde siempre querer ser arquitecta, no podría decir por qué exactamente porque como ya digo, no hay arraigo, pero siempre lo tuve muy claro.

¿Barajaste la posibilidad de estudiar en otra Escuela o tenías claro que iba a ser la de Coruña?

Como vivía aquí en Galicia no me planteé irme fuera.

Recuerdo que dejé pasar el verano, no busqué ningún sitio donde quedarme y llegué septiembre y dijimos: 'Bueno pues hay que irse para Coruña'. Por suerte, tenía un tío con un piso allí, y me fui yo sola. Puse unos carteles en la Escuela: 'Se buscan dos compañeras de piso' y aparecieron dos chicas, una que estudiaba enfermería que estuvo solo ese año y con la que ya perdí el contacto, y otra que era asturiana que estudió arquitectura y que a día de hoy sigue siendo amiga íntima.

El piso estaba en los Castros, que por aquel entonces era casi la última casa de Coruña. Mi tío me engañó hábilmente diciéndome que estaba cerquita de la universidad... así que te puedes imaginar cómo era el trayecto a la Escuela con las maquetas, los planos...

La Universidad fue una época dura también, no volvería a la época universitaria ni loca. Era muy sacrificado, te pasará a ti también... salías de la Escuela, llegabas a

casa y tenías que seguir haciendo cosas, fin de semana con trabajos, en verano estudiar también porque, aunque a mí me fuese bastante bien, era raro aprobar todo. Además recuerdo que había profesores muy duros.

¿Qué recuerdas del acceso a la carrera? ¿Era complicado?

No era nada difícil entrar. El año que yo entré, la única condición que había era aprobar selectividad, creo que se necesitaba un cinco. Aquello era una locura, yo no sé si ese año entráramos cerca de ochocientas personas. Las aulas de la planta -2 estaban repletas de alumnos por todas partes, por las escaleras, todos apiñados... y era precisamente por eso, porque la nota era baja y entraba mucha gente. En el segundo cuatrimestre ya disminuía muchísimo el número, pero yo, sinceramente, si no sé qué hacer con mi vida, no me meto a arquitectura. Así que era bastante sencillo entrar, no había más complicación que sacar algo más de un 5 en selectividad.

¿En qué año te graduaste?

Ingresé en la Escuela en 1991 y presenté el Fin de Carrera en el 2000. Peleando mucho, recuerdo que fueran años bastante duros, además de que tuve problemas de salud, aunque eso ya es un problema externo. También recuerdo que los profesores no lo ponían nada fácil, eso sí, agradeceré siempre a la Escuela que a mí me enseñaron a buscarme la vida y a tirar para adelante.

Me acuerdo que mi primer trabajo fue en el ayuntamiento de Cervo. Había salido una subvención para hacer un 'Ecomuseo' y musealizar el pueblo. Al poco de empezar, recuerdo que el alcalde me pidió para el día siguiente un presupuesto para hacer una obra de saneamiento, y yo le dije: 'Sí, para mañana lo tienes'. Evidentemente no tenía ni idea de cómo hacer el presupuesto, porque en la Escuela nunca lo habíamos hecho, aún así le dije que sí, y me busqué la vida para entregárselo a tiempo.

¿Qué parte de la carrera disfrutabas más? ¿Y menos?

A mí me encantan las estructuras y he calculado y sigo calculándolas a día de hoy para compañeros, me encantan. Podría decir que era lo que más disfrutaba. Porque como ya dije, yo soy más arquitecta de la parte técnica, de hecho cuando entré en la carrera, en primero, había Análisis de Formas, y tardé años en aprobarla.

A veces pensaba: 'Quizás me tendría que haber metido en Ingeniería de Caminos',

porque toda esa parte de estructuras era la que a mí más me gustaba, pero no, me di cuenta que había escogido la carrera correcta.

Y puede parecer contradictorio, pero la que menos me gustaba era Urbanismo. Ahora que es a lo que fundamentalmente me dedico, veo que el urbanismo de la vida real no se parece en nada al urbanismo de la Escuela. Así que por aquel entonces que había dos especialidades: Edificación y Urbanismo, no dudé y escogí la de Edificación.

Años después, al salir de la Escuela, he hecho dos veces el Curso Superior de Técnico de Urbanismo y me frustró igualmente, no le veía la aplicación, pero quizás fue mala suerte y es que no estuve en el sitio correcto con los profesores correctos.

¿Érais muchas mujeres en tu promoción?

Sí, la verdad es que en mi promoción ya éramos bastantes mujeres, aunque no la mayoría, y he de decir que yo jamás he tenido la sensación de sentir un trato diferente por el hecho de ser mujer, ni en la Escuela, ni trabajando, y he estado yendo a muchas obras de ayuntamientos. Puede que sea por mi carácter o no sé el por qué, pero nunca lo he sentido.

Te colegiaste en el 2001 con el número 2553, ¿Cómo recuerdas tu inicio en el campo profesional?

Sí, terminé la carrera en diciembre del 2000 y me colegié a principios del 2001. Ahí fue cuando me di cuenta de que había muchísimas cosas que no habíamos estudiado en la Escuela.

Mientras hacía el Proyecto Fin de Carrera, me quise ir marcando unos horarios y organizarme como si fuese un trabajo, así que estuve haciéndolo en la empresa de construcción de mi marido y su familia. Me iba todos los días allí donde tenía mi mesa, y fue donde empecé a ver de forma práctica lo que era un poco el mundo de la construcción, el hormigón, los forjados unidireccionales, ... porque en la Escuela lo veíamos todo de forma más teórica.

De todas formas yo nunca trabajé con ellos, nunca he querido, quiero independencia en ese sentido. Hice allí el Fin de Carrera por tener la rutina de levantarme temprano, marcarme mi horario, ... pero nunca trabajé con ellos.

Siempre fui muy organizada e ir allí me ayudaba a rendir más con el Proyecto. Por ejemplo, ahora, que desde la pandemia se normalizó mucho el teletrabajo, yo podría trabajar desde mi casa en Alfoz, sin embargo, voy y vengo todos los días a Lugo, porque me cuesta más levantarme y estar en mi casa sentada delante del ordenador, siento que pasa el tiempo y me parece que hago menos cosas que en la oficina.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Tu primer trabajo fue en el ayuntamiento de Cervo, y a partir de ahí fuiste trabajando en más ayuntamientos, sin embargo, también tenías tu propio estudio. ¿Siempre compaginaste lo privado con lo público?

Siempre. Cuando terminó mi primer contrato, en Cervo, que fueran unos nueve meses, se puso de baja el aparejador municipal y yo ocupé su plaza. Cuando él se reincorporó al cabo de un año, otro trabajador de la oficina técnica cogió una excedencia y ocupé su puesto también. Como siempre tenía un contrato de un tiempo, decidí montar también un estudio en casa, y me fue yendo bien. Eso me permitió más tarde montar una oficina en el centro de Burela y la tuve siempre, porque podía compaginarlo con las medias jornadas que tenía en el ayuntamiento. Hasta ahora, que con el puesto que tengo es incompatible, llevo 4 años y tuve que cerrar y darme de baja en las obras que tenía en marcha... y bueno he de decir, que estoy encantada así, porque los últimos años estaba ya bastante quemada. Veía que la normativa cada vez era más extensa y los proyectos más arduos, con mucho papeleo que creo que le quitan valor al diseño y al proyecto en sí, que debería ser lo principal y queda en un segundo plano. Además, siempre había tenido el estudio yo sola, excepto en la época buena del 'boom' en la Mariña, que tuve una delineante.

En Pontenova es donde tengo mi plaza desde el año 2011, porque actualmente estoy en comisión de servicios y si por la circunstancia que sea termino aquí, yo me vuelvo a Pontenova que es donde tengo mi plaza. Y siempre le digo a mi marido, que, si vuelvo a Pontenova, voy a dedicarme únicamente a eso, no volvería a abrir mi estudio.

Trabajaste en los concellos de Cervo, Burela, y A Pontenova, pero también te dedicaste a la docencia ¿Cómo recuerdas esa etapa?

En Cervo estuve al final, entre unas cosas y otras, tres años. Terminé, se reincorporaron y me fui a Viveiro, a una escuela taller de monitora de tecnología.

Además, simultáneamente desde que empecé a trabajar hasta hace seis años, di clase de plástica en el colegio Martínez Otero de Foz. Siempre me gustó la docencia.

De hecho, mientras estudié la carrera desde el primer año di clases particulares todos los veranos. Llegué a tener en casa de mi madre a 20 personas.

En la escuela taller de Viveiro estuve un año

Hoy en día me encuentro a algunos alumnos y me agradecen mucho que a veces fuera un poco exigente con ellos. Yo solo quería que vieran que todo esfuerzo tiene recompensa, y al final, así fue.

En el colegio de Foz estuve 15 años, empecé en 2001 y hasta 2016, que decidí marcharme. Las nuevas tecnologías y el sistema de dar clase se me iban haciendo cuesta arriba... y considero que las cosas si se hacen, se hacen bien, con ilusión y buen hacer, así que, este fue el motivo de mi decisión.

De Viveiro pasé a Burela a hacer la sustitución del aparejador y estuve un año. Allí fue otra experiencia muy distinta, porque Burela solo tiene suelo urbano y a nivel arquitecto municipal no tiene nada que ver, es más fácil, y en mi opinión, más aburrido.

En los pueblos pequeños es diferente, dan mucha más vidilla: que si suelo rústico, problemas de lindes, tema de biomasa, afecciones sectoriales...

Después de estar en Burela, estuve dos o tres años solo con el estudio, del 2008 al 2010, y en eso tuve suerte, porque terminé en el ayuntamiento y coincidió la época de la locura en la Mariña, y me entraban muchos proyectos.

Y en el 2011, se acababan de aprobar hacía poco las normas del Hábitat de Galicia, y los ayuntamientos sacaron unas subvenciones para que un técnico estuviera durante seis meses aplicando esas normas. Yo me presenté en Ribadeo, y quedé segunda, y estando en Ribadeo me dijeron que tenía la misma plaza en A Pontenova, y allí me fui. Estaba bastante más lejos, pero presenté los papeles y me cogieron. Estuve unos seis meses, acabó mi contrato, y al mes, la persona que estaba allí de arquitecto municipal se marchó y me llamaron por si quería trabajar hasta que sacaran la plaza. Acepté y estuve un año y pico hasta que convocaron la plaza de funcionario, y decidí intentar sacarla. Estuve durante un año levantándome a las 5 de la mañana, estudiaba hasta las 8:30, y luego me iba a trabajar. Yo quería esa plaza como fuera, porque además me permitía seguir teniendo el estudio. Y aprobé, y la verdad, que trabajando ahí siempre estuve muy contenta, como decía, en un pueblo, para mí es muy divertido, haciendo valoraciones, tasaciones... se toca un poco todo, porque todo pasa por la oficina técnica. Es muy variado y se aprende mucho.

Siempre pienso que antes de estar en la Xunta, se debería pasar por una plaza local, porque enriquece muchísimo. Además, que hay muchísimas plazas y la gente no se presenta. Yo suelo ir a bastantes tribunales de oposición y me asombra que se presente tan poca gente.

¿Podría ser la dificultad del propio examen además del poco tiempo para prepararlo cuando se está trabajando al mismo tiempo, el motivo por el que se presente menos gente?

Pues si ya llevas, como es mi caso, 11 años rulando entre ayuntamientos, se lleva mejor porque hay muchas cosas que ya sabes, esa es una ventaja.

A mí lo que más me costó fue la parte de estudiar, pero la parte técnica es muy difícil que la dejes en blanco, algo siempre te suena.

Para mí fue más duro porque lo estaba trabajando al mismo tiempo, y madrugar tanto todos los días, acababa pasando factura. Pero bueno, al final a mí me salió bien. Con esfuerzo todo se puede.

Actualmente eres jefa del Servicio de Urbanismo en la Xunta de Lugo, ¿en qué momento te surge esta oportunidad y de qué manera?

Me surge esta oportunidad porque convocan la comisión de servicios.

Como ya dije, mi primer trabajo fue en Cervo. Cuando trabaja allí, el concejal de obras, José Manuel Balseiro, fue avanzando en política y le perdí la pista.

Hace cuatro años me sorprendió con una llamada en la que me decía que iban a convocar aquí la comisión de servicios. Más tarde, le pregunté por qué me había llamado 20 años después, y él me contestó que le habían hablado bien de mí. Y fue así, se acordó de mí, preguntó y me llamó. Nos presentamos varios, y la saqué yo. Al principio me renovaban cada seis meses, y ahora cada año. Pero como digo, no es que yo lo buscara, me llamaron y la verdad que para mí fue un mundo nuevo.

Ahora estoy muy metida en urbanismo, que me encanta, pero en este urbanismo que hago, que no tiene nada que ver con el que a mí me enseñaron en su día. Este trabajo me encanta, además conozco a mucha gente gracias a esto. Al tener a los 67 ayuntamientos de Lugo, conozco a prácticamente todos los técnicos municipales y aprendo muchísimo cada día. A mi cargo tengo a 7 personas que para mí eso también fue un reto, porque yo nunca había sido jefa de nadie a parte de mí misma. Me acuerdo de que, en mi primer día, venía en el coche de camino a Lugo pensando en cómo iba a gestionar eso, en qué iba a decirles al llegar... y en cuanto aparqué me dije: 'Voy a ser yo misma'. Yo no suelo enfadarme nunca, y así me iba a mostrar. La verdad es que me fue bien, fui yo misma y todo salió genial.

Es un servicio cómodo en el sentido de que no tenemos atención al público directamente. Sí tenemos alguna consulta con citas previas pero muy ocasionalmente, y por eso es un trabajo en el que me puedo organizar mucho mejor que en el ayuntamiento, y con lo organizada que soy yo, eso lo agradezco mucho.

Lo peor, las dos horas que tengo de camino entre ir y volver a la Mariña, pero es lo que digo, prefiero eso que trabajar desde casa. Además, en casi todos mis trabajos tuve trayectos bastante largos, así que estoy acostumbrada.

Actualmente, sigue existiendo desigualdad dentro de este campo, si bien es cierto que se ha mejorado mucho con respecto a hace años, todavía faltan bastantes cosas por hacer.

En tu caso, ¿alguna vez notaste algún tipo de desigualdad?

Jamás, la verdad que no. No sé si es por actitud o por qué, pero nunca noté un trato distinto, de hecho, cuando iba a las obras siempre escuchaba decir: 'Aí ven a xefa!'.
Aunque también tengo que reconocer que la obra nunca ha sido mi parte de profesión favorita, y no por nada de eso, pero no me gustaba demasiado, y no lo echo de menos.

Comentaste que hubo un momento en el que tuviste dudas acerca de si habías escogido la carrera correcta, ¿en qué momento te diste cuenta de que sí?

Aunque siempre he estado muy contenta de haber hecho arquitectura, he tenido momentos de pensar en que si hubiera vuelto a estudiar quizás podría haber hecho Ingeniería de Caminos.

Pero me di cuenta, haciendo un máster aquí en Lugo, que no hubiera hecho lo correcto.

El máster era sobre el cálculo de estructuras de madera y éramos la mitad arquitectos y la otra mitad ingenieros.

De Trabajo Fin de Máster nos mandaron hacer una pasarela. Los arquitectos nos metimos a hacer la pasarela y a urbanizar los alrededores, sin embargo los ingenieros solo se centraron en la pasarela, en que tuviera la menor cantidad de madera posible, lo más económico... y entonces ahí dije: 'Pues no, no me equivoqué de carrera, volvería a hacer Arquitectura otra vez', porque aunque a mí me guste más esa parte técnica, me gusta no centrarme solo en eso y ver como el proyecto repercute en lo que tiene alrededor, en ir más allá, algo que creo que los ingenieros no hacen.

¿Qué obras recuerdas con especial ilusión?

Pues con más cariño recuerdo mi casa, que fue una rehabilitación, era una ruina en donde solo quedaban los muros. Mi suegro había comprado la finca y no por la casa, sino porque había arena muy buena para construir, y la casa estaba allí derrumbada. Mi marido, me llevó a ver la finca y yo me enamoré del sitio y de la ruina. Sabía que era una locura por el estado en el que estaba y porque era enorme, pero al final decidimos hacerla ahí con mucha ilusión y fue un proceso largo.

Otra obra a la que le guardo mucho cariño, es un hotel que hice en Burela que fue también una rehabilitación. Era una edificación que se había quedado en estructura hacía 30 años y la compraron para hacer un hotel en el centro de Burela.

OBRAS

Además, querían añadirle dos plantas más y fui calculando la estructura y haciendo el proyecto poco a poco. Tiene fachada ventilada que es la única que he hecho, y como me dejaron hacer un poco lo que quería y lo que a mí me gustaba, la recuerdo con cariño.

Además, había salido justo una subvención de Europa que tenía que estar la obra acabada en cuatro/cinco meses. Empezamos en mayo, y en octubre tenía que estar certificada. Esa parte fue más agobiante, pero aun así la recuerdo con especial ilusión. Es el hotel Sargo en Burela, del 2005.

Con el tiempo van cambiando cosas y da rabia, pero bueno que estas dos son las que recuerdo con más cariño.

Después hice muchas rehabilitaciones de vivienda de piedra, con bajo cubiertas..., también hice un edificio en Vicedo medianamente grande, pero en general las que recuerdo con más ilusión son esas dos.

PATRICIA VÁZQUEZ MILLE VISITANDO EL CENTRO GALLEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ÁLVARO SIZA EN SU ÉPOCA DE ESTUDIANTE

ANÁLISIS GRÁFICO REHABILITACIÓN PAZO DE ALLEGUE, ALFOZ. Elaboración propia

RELACIÓN CON EL EXTERIOR

Este antiguo Pazo, se encuentra ubicado entre dos zonas frondosas de vegetación a las afueras del municipio de Alfoz.

Se trata de una vivienda unifamiliar aislada en medio de plena naturaleza, por lo que la relación interior- exterior es directa en planta baja en los tres cuerpos que la conforman.

Se conserva la totalidad de huecos que formaban el antiguo Pazo, huecos que al no ser de gran tamaño, no provocan esa relación directa que existiría si se tratasen de grandes ventanales.

Arriba, Fig. 1. Situación del proyecto de vivienda unifamiliar de Patricia Vázquez Mille en 2005 en Alfoz.

Abajo, Fig. 2 .Plantas del proyecto de vivienda unifamiliar de Patricia Vázquez Mille en 2005 en Alfoz.
Elaboración propia.

Comunicaciones 6.3%

ANÁLISIS DE ESPACIOS

En este caso estamos también ante una clara zonificación día-noche, aprovechando toda la planta baja para la primera, y la alta para las estancias nocturnas.

A pesar de conservar muros y huecos originales, la distribución interior presenta una alta permeabilidad gracias a dobles alturas y diferentes conexiones que hacen que todo forme parte de un continuo, y que los tres cuerpos, aunque bien diferenciados, estén interconectados interiormente.

Arriba, Fig. 1. Plantas del proyecto de vivienda unifamiliar de Patricia Vázquez Mille en 2005 en Alfoz. Abajo, Fig. 2 .Axonometrías del proyecto de vivienda unifamiliar de Patricia Vázquez Mille en 2005 en Alfoz. Elaboración propia.

COMUNICACIÓN

Las comunicaciones verticales de esta vivienda unifamiliar se ubican en dos de los tres cuerpos que la forman, en la doble altura existente en cada uno vestíbulo principal. A excepción del pasillo que conecta los dormitorios en planta alta, todas las comunicaciones se realizan desde las propias estancias, y para la interconexión de los tres volúmenes, se abren huecos en los muros medianeros. De esta forma, a través de dos amplios espacios aprovechados para sala de estar, se produce la conexión, evitando así la creación de pasillos, y haciendo el espacio mucho más permeable, conservando solo los muros existentes, y añadiendo los mínimos tabiques necesarios.

Arriba, Fig. 1. Axonometría del proyecto de vivienda unifamiliar de Patricia Vázquez Mille en 2005 en Alfoz.

Abajo, Fig. 2. Plantas del proyecto de vivienda unifamiliar de Patricia Vázquez Mille en 2005 en Alfoz. Elaboración propia.

ILUMINACIÓN

Debido a la orientación de la vivienda, el ala oeste se ve iluminada en las horas de mañana, mientras que el cuerpo de mayor superficie y orientado a 90° con respecto a éste, lo hace en las horas de tarde.

Al haber conservado los huecos originales de los muros del antiguo pazo, las ventanas no dan paso a una gran cantidad de luz, sin embargo, el número es elevado, por lo que la vivienda se ve suficientemente alumbrada de forma natural.

Arriba, Fig. 1. Axonometrías del proyecto de vivienda unifamiliar de Patricia Vázquez Mille en 2005 en Alfoz.

Abajo, Fig. 2. Plantas del proyecto de vivienda unifamiliar de Patricia Vázquez Mille en 2005 en Alfoz.

Elaboración propia.

6

CARMEN FIGUEIRAS LORENZO

CARMEN FIGUEIRAS LORENZO

Espacio Parque San Francisco. Segundo premio para 'Espacio Parque San Francisco' en Puerto de Santa Cruz con su estudio Tapia-Figueiras.

Complejo cultural Kaliningrado. Tercer premio para complejo cultural en el antiguo castillo de Königsberg con su estudio Tapia-Figueiras.

Mercado Sanxenxo. Tercer premio por edificio para mercado de abastos en Sanxenxo con su estudio Tapia-Figueiras.

Primer premio por Centro de Atención e Información de la Seguridad Social en Monforte de Lemos con Lucía Fernández Fernández y Divina Pérez Viña.

Podcast 'El Punto Gordo' con Jaume Prat

Realiza diversas actividades relacionadas con el activismo feminista: publicaciones, clubs de lectura con 'Hai Mulleres', ...

Técnica de Superior Sevilla
Colaboraciones diferentes con estudios

Estudio Tapia Figueiras

Presidenta COAG de Lugo

DATOS PERSONALES

Lugo, 1979.

Carmen Figueiras Lorenzo es hija de profesores de enseñanza media. Su padre de Lengua y Literatura y su madre de Lengua Extranjera Francés.

Tiene una hermana, también profesora de Francés, y un hermano ingeniero agrónomo, ambos asentados en Badajoz.

Se casa con Marco Tapia López, con quien funda su estudio de arquitectura en Lugo y son progenitores en el año 2017.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Carmen estudia hasta los 11 años en la ciudad de Lugo, y en 1990 se traslada a Badajoz donde continúa sus estudios de secundaria hasta 1997.

En ese año, y tras superar el bachiller con muy buenas calificaciones, ingresa en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla hasta el año 2005 en el que se titula como arquitecta.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Tras su titulación en la Etsa de Sevilla, se traslada a Salamanca en donde se inicia en la actividad profesional con la colaboración con varios estudios de arquitectura. En el 2011 nace su estudio Tapia-Figueiras con Marco Tapia López, y en él desarrollan una intensa dedicación profesional muy enfocada a concursos nacionales e internacionales.

En 2015 trasladan el estudio a Lugo continuando su labor arquitectónica y Carmen Figueiras comienza a colaborar en comisiones de trabajo del Colegio de Arquitectos de Galicia de la Delegación de Lugo hasta 2019 que le proponen ser candidata a presidenta.

En 2019 asume la presidencia de la Delegación, la cual compagina con su estudio. Tanto en colaboración con su marido como con otras arquitectas, consigue varios premios de arquitectura entre los que se encuentran el Museo Dosa en Villaputzu y el Centro de Atención en Información de la Seguridad Social de Monforte de Lemos.

En 2022 comienza a grabar el podcats El Punto Gordo con el arquitecto Jaume Prat en el que hablan de la profesión y todo lo vinculado con la Arquitectura.

FOTOGRAFÍA DE CARMEN FIGUEIRAS LORENZO EN SU CUARTO AÑO DE CARRERA,
SACADA POR SU COMPAÑERO INGNACIO DOMÍNGUEZ ADAME

AÑO	OBRA/ PRODUCCIÓN TEÓRICA	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
2010	CENTRO NEANDERTAL. PILOÑA		ESTUDIO TAPIA-FIGUEIRAS FINALISTAS
2010	CENTRO SOCIAL EN JESÚS. SANTA EULALIA DES RIUS		ESTUDIO TAPIA-FIGUEIRAS FINALISTAS
2011	MUSEO DOSA. VILLAPUTZU (Fig. 1)	pág.268	ESTUDIO TAPIA-FIGUEIRAS PRIMER PREMIO OBRA ESCOGIDA PARA EL REDIBUJADO Y ANÁLISIS
2013	PARQUE 'LOS BAJOS'. ROQUETAS DE MAR		ESTUDIO TAPIA-FIGUEIRAS FINALISTAS
2013	AUDITORIO 'PARQUE SAN FRANCISCO'. PUERTO DE LA CRUZ (Fig. 3, PÁG. 266)	pág.272	ESTUDIO TAPIA-FIGUEIRAS SEGUNDO PREMIO
2015	BALNEARIO FUENTE SANA. LA PALMA (Fig. 2, PÁG. 266)		ESTUDIO TAPIA-FIGUEIRAS FINALISTAS
2015	COMPLEJO GUBERNAMENTAL. HISTÓRICO Y CULTURAL EN EL ANTIGUO CASTILLO DE KÖNIGSBERG. KALININGRADO (Fig. 2)	pág.274	ESTUDIO TAPIA-FIGUEIRAS TERCER PREMIO
2016	CENTRO DE VISITANTES. CASTROMAIOR		ESTUDIO TAPIA-FIGUEIRAS FINALISTAS
2016	CAISS VIVEIRO (Fig. 1, PÁG. 266)		ESTUDIO TAPIA-FIGUEIRAS FINALISTAS
2018	DISEÑO WEB DE LA REVISTA DIGITAL AMAZONAS		
2020	NUEVO EDIFICIO PARA MERCADO DE ABASTOS, APARCAMIENTO PÚBLICO Y CENTRO MULTISERVICIOS EN SANXENXO	pág.276	ESTUDIO TAPIA-FIGUEIRAS TERCER PREMIO
2020	CAISS MONFORTE DE LEMOS (Fig. 3)	pág.278	CON LUCÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y DIVINA PÉREZ VIÑA PRIMER PREMIO
2022	<i>SER ARQUITECTA EN EL ESTADO ESPAÑOL</i>	pág.280	PUBLICADO EN <i>CRÍTICA URBANA: REVISTA DE ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES</i> . VOL. 5, NÚM 23

CONCURSOS

Arriba, de izquierda a derecha:

Fig.1. 3D de la propuesta para el concurso del Museo Dosa en Villaputzu de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2011.

Fig. 2. 3D de la propuesta para el concurso para el Complejo cultural en Kaliningrado de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2015.

Abajo, Fig. 3. 3D del proyecto para el CAISS de Monforte de Lemos de Carmen Figueiras Lorenzo, Lucía Fernández Fernández y Divina Pérez Viña del año 2020

VIVEIRO

CASTROMAIOR, PORTOMARÍN

MONFORTE DE LEMOS

CARMEN FIGUEIRAS LORENZO

○ SANXENXO: Tercer premio en concurso para nuevo edificio de mercado de abastos, aparcamiento público y centro multiusos.

Arriba,

Fig.1. 3D de la propuesta para el concurso del CAISS de Viveiro de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2016.

Abajo, de izquierda a derecha:

Fig. 2. 3D de la propuesta para el concurso para el Balneario Fuente Sana en La Palma de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2015.

Fig. 3. 3D de la propuesta para el concurso para el Auditorio Parque San Francisco en Puerto de la Cruz de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2013.

MUSEO DOSA EN VILLAPUTZU,
CERDEÑA, 2011.

MUSEO DOSA EN VILLAPUTZU, CERDEÑA

Izquierda, arriba y abajo:
Fig. 1 y Fig. 2 . Imágenes de la maqueta de la propuesta para el concurso para el Museo Dosa En Villaputzu, por el estudio de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2011.
Derecha: Fig. 3. Plano de planta de la propuesta para el concurso para el Museo Dosa En Villaputzu, por el estudio de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2011.

En el año 2011 Carmen Figuerias en su estudio con Marco Tapia, gana el primer premio con su propuesta para el Concurso de Ideas de Museo y Parque Arqueológico de Sarcapo, Villaputzu en Cerdeña.

Se trata de un proyecto de museo integrado de forma muy natural en el entorno que lo rodea. Ubicado en una zona destinada a excavaciones arqueológicas, de la que se aleja como muestra de respeto hacia ellas, se proyecta el museo como si de un trabajo arqueológico se tratase. Un edificio oculto, enterrado, escondido bajo tierra cuya cubierta vegetal permite mimetizarse con el terreno que lo circunda.

En el área de intervención, al borde del Río Flumendosa, se encuentra la colina

Cuccuru di Santa María, con una orografía muy singular en el noroeste de la parcela que alcanza los 27m de altura.

Tras esta colina se refugiará el museo, con la intención de crear un espacio que de la impresión de haber estado oculto durante mucho tiempo al igual que el resto de excavaciones, y como si un movimiento telúrico lo hubiese originado. De esta forma, el edificio nunca interrumpiría la visión de todo el parque y ruinas arqueológicas.

Su planta en forma de búmeran acoge en sus dos laterales, las estancias cerradas destinadas a oficinas, biblioteca, sala de usos polivalentes, zonas de almacenaje y aseos.

Por el contrario, en sus lados interiores, con unas vistas ya despejadas hacia la parcela, se encuentra todo el espacio para exposiciones abiertos y conectados entre sí, que crean unos recorridos interiores que de forma muy intuitiva permiten recorrer el edificio en su totalidad.

El acceso al museo se produce gracias a una larga y descansada rampa, que lleva al visitante hasta la cota del edificio.

A pesar de ser el primer premio del concurso en el año 2012, finalmente no se lleva a cabo la construcción del Museo Dosa.

Arriba, Fig. 1.. 3D para el concurso Museo Dosa En Villaputzu, por Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2011.

Izquierda a derecha:
 Fig. 1. Panta de cubiertas de la propuesta para el concurso para el Museo Dosa En Villaputzu, por Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2011. Elaboración propia.
 Derecha: Fig. 3. Plano de planta de la propuesta para el concurso para el Museo Dosa En Villaputzu, por el estudio de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2011. Elaboración propia.

E: 1/500

SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B-B'

Arriba, Fig. 1. Axonometrías explotadas de la propuesta para el concurso para el Museo Dosa En Villaputzu, de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2011.

Elaboración propia.

Abajo, Fig. 2. Secciones para el concurso Museo Dosa En Villaputzu, por Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2011.

Elaboración propia.

AUDITORIO 'PARQUE SAN FRANCISCO', PUERTO DE LA CRUZ, 2013.

AUDITORIO 'PARQUE SAN FRANCISCO', PUERTO DE LA CRUZ

Otra de las propuestas premiadas, ésta con un segundo premio, del estudio Tapia-Figueiras, es la del concurso Espacio 'Parque San Francisco' del año 2013 en Puerto de la Cruz.

La propuesta quiere relacionarse de la forma más natural posible con su entorno dentro de la ubicación tan compleja en la que se encuentra, en el centro histórico del Puerto de Santa Cruz, cercana a la plaza Dr Víctor Pérez, al embarcadero y a la iglesia de San Francisco.

Con un retranqueo de fachada con respecto al nivel de la calle, se hace protagonista y le otorga un nuevo aspecto ordenado a la vía, adaptándose a las medianeras existentes.

El edificio lo conforman tres niveles y la intención del proyecto es ocupar las plantas inferiores con el máximo volumen permitido, para de esta forma poder aligerar las superiores y aportar una mayor expresividad formal.

La orientación y la distribución interior está pensada para que aquellas estancias que necesiten luz natural sean iluminadas la mayor parte del día.

El espacio dedicado a auditorio con doble altura se corresponde con la estancia de mayor dimensión del edificio y es el eje en torno al cual se posicionan el resto de espacios. A él se accede desde la planta cero por cualquiera de sus dos entradas opuestas a cada lado del edificio.

Un gran graderío desciende hasta la parte enterrada donde se encuentra el escenario y pegadas a esa gran escalitana se encuentran las comunicaciones verticales que permiten ascender a los dos niveles restantes, destiandos a salas polivalentes para diferentes actividades o exposiciones.

El último nivel se trata de un espacio diáfano con únicamente cuatro tabiques que crean un recorrido y 'separan' el espacio sin llegar a dividirlo desde el que se puede apreciar la cubierta formada por cinco trapecios extrusionados en diferentes direcciones y cortados en su cumbre para permitir el paso de luz natural.

Fig. 1. Bocetos de la propuesta para el concurso Auditorio Parque San Francisco por el estudio de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2013.

Página izquierda de izquierda a derecha: Arriba, Fig.1. Imagen de la maqueta de la propuesta para el concurso Auditorio Parque San Francisco por el estudio de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2013.

Fig. 2. Plano de sección de la propuesta para el concurso Auditorio Parque San Francisco por el estudio de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2013.

Abajo, Fig. 3, Fig. 4 y Fig. 5. Plantas de la propuesta para el concurso Auditorio Parque San Francisco por el estudio de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2013.

COMPLEJO GUBERNAMENTAL,
HISTÓRICO Y CULTURAL EN KÖ-
NIGSBERG. KALININGRADO, 2015.

COMPLEJO GUBERNAMENTAL, HISTÓRICO Y CULTURAL EN KÖNIGSBERG,
KALININGRADO

En el año 2015 consiguen un tercer premio con la propuesta para el concurso del complejo cultural en el área del antiguo castillo de Königsberg, Kaliningrado.

El principal objetivo de este proyecto es que el edificio interrumpa lo menos posible el área en el que se encuentra y dialogue con su entorno de una forma sencilla y natural sin invadir de forma drástica el parque.

Para ello, se desarrolla la mayor parte del edificio bajo tierra, sobresaliendo en algunos puntos a modo de torre y paralelepípedo que dejan constancia de la presencia del edificio en el lugar, de una forma muy sutil generando a su vez un interesante contraste entre la vegetación.

Bajo tierra se encontrarían todos los espacios destinados a esas actividades del complejo cultural a modo de volúmenes de diferentes tamaños y formas geométricas conectados entre todos ellos a través de pasillos y formando una especie

De izquierda a derecha:

Fig. 1. 3D para el concurso Complejo Cultural en Kaliningrado por Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2015.

Fig. 2. Perspectiva para el concurso Complejo Cultural en Kaliningrado por Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2015.

de laberinto enterrado, que permite salir a tierra en determinados puntos del complejo.

Son cuatro los volúmenes que sobresalen: tres torres de cinco alturas como si de las torres de un castillo se tratase, y un volumen rectangular de grandes dimensiones destinado a auditorio.

Además, existen varios huecos que descienden hasta la cota de la planta enterrada en el terreno y que funcionan como 'patios' del edificio.

Uno de esos 'patios', ubicados en un lateral del parque, mantiene la forma de los muros del castillo lo que permite mantener la memoria del lugar y establecer un diálogo entre lo que fue y lo que es ahora.

Una serie de rampas y escalinatas permiten acceder al complejo desde varios de sus laterales, cerrando así una serie de intervenciones que junto con el parque y su vegetación, forman ese gran conjunto que reúne todos los aspectos requeridos: historia, arte, arqueología, cultura, naturaleza y arquitectura.

De izquierda a derecha:

Fig. 1. Plano de sección para el concurso Complejo Cultural en Kaliningrado por Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2015.

Fig. 2. Plano de planta para el concurso Complejo Cultural en Kaliningrado por Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2015.

MERCADO DE ABASTOS, APARCAMIENTO PÚBLICO Y CENTRO MULTIUSOS, SANXENXO

Reciben otro tercer premio en el año 2020 en el concurso para Mercado de Abastos, aparcamiento público y centro multiusos en la población de Sanxenxo.

Ubicado en la esquina en donde confluyen las calles Rúa Madrid y da Constitución, proponen un edificio que cumpla el programa requerido pero que a su vez presente 'una solución global que ordene todo el entorno, integrando arquitectura y espacio público [...] además de servir como espacio de encuentro de jóvenes, adultos y mayores y contribuya a la fijación de población estable'.

La propuesta, entendida como un gran contenedor de cinco niveles, ubica al protagonista del edificio en su planta baja, el mercado, que abierto hacia el exterior permite una completa visión de lo que en él ocurre.

De izquierda a derecha: Fig. 1. Paneles para el concurso Mercado de Abastos, aparcamiento público y centro multiusos en Sanxenxo por el estudio de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2020.

En dos plantas subterráneas se proyecta el espacio destinado a aparcamientos y en las plantas superiores a biblioteca y espacios diáfanos para diversas actividades.

En la última planta, se ubica la zona de restauración con una gran terraza producida por el retranqueo en esquina del edificio solo en ese nivel, y desde la que es posible ver la Playa de la Panadeira, el puerto y parte de la Ría de Pontevedra.

La fachada del edificio se mantiene alineada respecto al resto de fachadas excepto en la zona este de la parcela en donde se retranquea para crear una plaza. Gracias al tratamiento de materiales y colores, se contrarrestaría el exceso de colores tan variados en los edificios colindantes.

Las fachadas acristaladas se tamizan con la aparición de una serie de lamas a lo largo de ellas, que reducen la entrada de luz natural directa al edificio y le aportan una imagen clara y ordenada.

Arriba, Fig. 1. Croquis de la estructura del mercado para el concurso Mercado de Abastos, aparcamiento público y centro multiusos en Sanxenxo por el estudio de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2020.

Abajo, de izquierda a derecha: Fig. 2. Panel para el concurso Mercado de Abastos, aparcamiento público y centro multiusos en Sanxenxo por el estudio de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2020.

Fig. 3 y 4. Croquis de las vistas exteriores del mercado para el concurso Mercado de Abastos, aparcamiento público y centro multiusos en Sanxenxo por el estudio de Carmen Figueiras Lorenzo y Marco Tapia López del año 2020.

CENTRO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MONFORTE DE LEMOS, 2020.

Arriba, Fig. 1. 3D CAISS Monforte de Lemos, de Carmen Figueiras Lorenzo, Lucía Fernández Fernández y Divina Pérez Viña del año 2020. Aportado por la arquitecta.

Abajo, Fig. 2. Planta CAISS Monforte de Lemos, de Carmen Figueiras Lorenzo, Lucía Fernández Fernández y Divina Pérez Viña del año 2020. Aportado por la arquitecta.

ITINERARIOS ACCESIBLES
 DESARROLLO:.....MAPA ACCESO
 ESPACIO PARA SÍO:..... 41,00 M²
 ANCHURA LIBRE DE PASO:.....M². 41,00 M²
 ESTRECHAMIENTO PUNTUAL:.....41,00 M²
 LONG. ESTRECHAMIENTO PUNTUAL:.....6,50 M²
 FONDERENTE:..... 108 (MAPA ACCESO)
 ASO ACCESIBLE PASO SÍO:..... M². 41,00 M²

PROGRAMA
 1. ACCESO CASAS 21,89 M²
 2. VENTRILO..... 7,07 M²
 3. ANUARIO INSTALACIONES 2,15 M²
 4. RECEPCION..... 6,97 M²
 5. AREA DE ATENCION AL PUBLICO.....18,23 M²
 6. ESPACIO DE SERVIDO SSS 6,28 M²
 7. ASO PUBLICO ADAPTADO..... 4,76 M²
 8. CUARTO DE LIMPIA..... 2,78 M²
 9. CUARTO INSTALACIONES 8,78 M²
 10. PABELLO SERVIDORES..... 7,38 M²
 11. AREA DE ESPERA DE PUBLICO.....18,28 M²
 12. ASOS FUNDACIONES MASD 6,00 M²
 13. ASOS FUNDACIONES FEUNDES..... 6,44 M²
 14. PABELLO ASOS 7 ALMACEN 6,43 M²
 15. ALMACEN / ARCHIVO..... 4,83 M²
 16. ZONA DE TRABAJO 27,13 M²
 17. DESPACHO DIRECCION..... 18,30 M²
 18. SALA DE REUNIONES..... 32,35 M²
 SUPERFICIE OTE 100% 124,78 M²
 SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 319,87 M²

CENTRO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MONFORTE DE LEMOS

Otro primer premio que recibe Carmen Figueiras Lorenzo junto con sus compañeras Lucía Fernández Fernández y Divina Pérez Viña, es con su propuesta para el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social en Monforte de Lemos.

Este proyecto, que ocupa el bajo de un edificio de Monforte, se distribuye de una forma clara y ordenada, separando el espacio según las funciones que acoge. Su entrada en el extremo izquierdo, es el comienzo de un recorrido en U que permite acceder a las diferentes espacios, los cuales son iluminados a través de unos grandes huecos continuos que se abren en fachada.

Se trata de una intervención perfectamente integrada exteriormente, gracias al uso de materiales y a su tratamiento de fachada, en el edificio que la acoge.

Fig. 1. Alzado y sección CAISS Monforte de Lemos, de Carmen Figueiras Lorenzo, Lucía Fernández Fernández y Divina Pérez Viña del año 2020. Aportado por la arquitecta.

Fig. 1. Página 1/3 del artículo *Ser arquitecta en el estado español* para la revista digital Crítica Urbana por Carmen Figueiras Lorenzo en el año 2022.

SER ARQUITECTA EN EL ESTADO ESPAÑOL

CARMEN FIGUEIRAS

¿Es posible que el resultado de la encuesta Colegiad@s 2018 propuesta por el Consejo Superior de Arquitectos de España (CSCAE) haya quedado en el olvido? Ésta fue publicada en 2018 con el objetivo de conocer en profundidad el estado de la profesión, identificar tendencias y planificar estrategias para un futuro integrador en las estructuras colegiales y en el propio ejercicio profesional

En el Estudio sobre la situación de las mujeres en la arquitectura en España. Resumen Ejecutivo Marzo 2021¹, publicado el 8M de 2021 se ponen de manifiesto una serie de cuestiones sobre las reflexionaré, desde mi doble perspectiva como arquitecta autónoma y como presidenta de una delegación de un COA periférico².

Brecha salarial y situación laboral

La brecha salarial entre arquitectas y arquitectos se sitúa en un 19%. En el sector privado ésta crece hasta alcanzar el 21% mientras que, en el sector público, si bien no desaparece, si disminuye hasta el 6%.

En cuanto a la situación laboral y tipos de trabajo, se identifica claramente un porcentaje menor de arquitectas que trabajan por cuenta propia (11 puntos de diferencia respecto a los arquitectos). En el caso de trabajos asalariados, un dato que llama la atención, es que en la franja de edad de 41 a 50 años hay una mayor proporción de contratos temporales para ellas que en otras franjas.

No es de extrañar, por tanto, que a medida que somos más mayores, enfoquemos nuestras carreras profesionales dentro de entidades públicas, para evitar situa-

ciones de alta precariedad durante una etapa en la que atravesamos experiencias vitales trascendentes como la maternidad, el trabajo de cuidadas de personas dependientes o la búsqueda legítima de estabilidad económica para garantizarnos una vida profesional digna, sólida con unos ingresos justos y proporcionales a nuestro trabajo.

Percepción de la desigualdad y de la discriminación

En el estudio del CSCAE vemos que son muchas más las mujeres arquitectas que perciben desigualdades por cuestión de género, en relación con los arquitectos: el 85% de mujeres las perciben frente al 41% de hombres. Esta gran diferencia de la percepción de la desigualdad se debe a la deslegitimación continuada de las experiencias de las mujeres en cualquiera de los ámbitos de la vida en los que estamos presentes.

De hecho, las razones expuestas están vinculadas a las propias experiencias y no tanto a datos cuantificables. La más señalada es que nuestro sector está profundamente masculinizado. Otros argumentos que se aportan es el reparto desigual en las tareas de cuidados y la dificultad de acceso a puestos de responsabilidad que

Ilustración de Amanda Martínez, compañera arquitecta nicaragüense con la que colaboro en proyectos militantes que surgen a partir de pensar en otras perspectivas sobre las mujeres arquitectas en el futuro.

exigen una dedicación casi en exclusiva a la esfera profesional y que relacionamos con la metáfora del "techo de cristal". Son de sobra conocidas situaciones en las que muchas arquitectas hemos tenido que experimentar innumerables renunciaciones durante épocas de crisis que suponen interrupciones en el desarrollo de nuestra profesión y cuyas consecuencias futuras desconocemos pero que son fáciles de intuir (bajas pensiones, empobrecimiento en nuestra vejez...). Durante los periodos de crisis (sistémicas o particulares) muchas arquitectas hemos sido (y seguiremos siendo) las primeras víctimas de una profesión excesivamente vinculada a lógicas de autoexplotación propias del sistema ultraliberal capitalista en el que vivimos e inundado por el discurso engañoso de la meritocracia. Uno de los datos fundamentales para entender esta cuestión es que se contabiliza en un 22% las mujeres colegiadas que hemos renunciado a nuestra colegiación en algún momento de nuestra vida laboral simplemente por motivos de maternidad y conciliación familiar, en comparación con el 2% de los arquitectos por la misma razón.

Quiero poner el acento en cuestiones propias de nuestra profesión. No nos es ajena la existencia de equipos de arquitectos formados a partir de vínculos sentimentales donde, ante situaciones económicas adversas y para poder garantizar la subsistencia del propio estudio, las mujeres de estos equipos han renunciado a sus colegiaciones, a sus altas como trabajadoras e incluso a su firma de proyectos condenándonos a una situación de alejamiento e invisibilización a todas luces injusta. Este es un solo ejemplo de cómo el sistema trabaja perversamente contra nosotras: al ser las que menos ingresamos (que no las menos productivas), será "lógico" que seamos las primeras en retirarnos del circuito para disminuir los gastos en un momento de bajos ingresos. Esto no nos afecta sólo en el momento en que nos retiramos del circuito laboral, sino que hay consecuencias futuras como son el estancamiento de nuestros currículos profesionales que supone carencias en solvencias técnicas o económicas, factores impredecibles en los procesos de contratación pública que nos dejan en unas condiciones de desigualdad gravísimas, y que no atienden a lo que la propia Ley de Contratos del Sector Público indica con respecto a los principios de igualdad y no discriminación entre los licitadores.

Número 23, Marzo 2022 | 35

Reflexiones como arquitecta y presidenta

Como arquitecta autónoma me planteo cuál ha sido la verdadera relevancia de la publicación de este estudio que arroja datos tan sonrojantes para toda la profesión. Las mujeres en el mundo de la arquitectura no somos objetos de estudio, somos sujetos de estudio. Lamento profundamente nuestra desafección colectiva a la hora de defender nuestros intereses para no tanto romper el famoso "techo de cristal" como reivindicar que no debe existir un "suelo pegajoso" que nos precariza y nos aparta de caminos de valor y reconocimiento. Durante mis dos años y medio como presidenta de la delegación de Lugo del COAG y una cierta trayectoria activista, he percibido (lamentablemente) la falta de un tejido sólido feminista dentro de la Institución. Más allá de boables iniciativas encargadas de la visibilización de compañeras como son el ejemplo #hairmulleres impulsada por compañeras del COAG, es cuestionable la carencia de una política feminista cuando llegamos a nuestros puestos de responsabilidad. Ésta no se insinúa con la simple aparición de mujeres en puestos de relevancia dentro de instituciones o administraciones ya que se trata de mera representatividad democrática: cuantas más arquitectas seamos, más habrá en puestos de responsabilidad y representación. La política feminista consiste en que aquellas que queramos ejercerla desde nuestros cargos tenemos que estar dispuestas a que todas nuestras decisiones estén encaminadas a obtener una mayor igualdad y a erradicar todas las opresiones legitimadas por el sistema.

Toda esta energía transformadora no puede recaer sobre las espaldas de las personas que se sienten comprometidas con estas políticas, sino que es necesario sentirnos respaldadas por el colectivo; esto nos lleva a implicarnos políticamente como colegiadas con una actitud posibilista y no tanto de crítica—todas sabemos lo complicado que es luchar contra corrientes dominantes—en el caso de los COAS. Debemos dotarnos de la capacidad de decisión y de los recursos necesarios para poner en marcha proyectos políticos verdaderamente transformadores. Sólo de este modo podremos hacer políticas de calidad y evitar que nuestras acciones sean irrelevantes, accesorias o que se entiendan como batallas aisladas. Nuestro trabajo definitivamente debe funcionar como parte de una acción común de impugnación general a un sistema que no nos garantiza una igualdad real. Es necesario advertir que desde las instituciones hay que poner una especial atención y pluriatención a la hora de trabajar encaminadas hacia políticas feministas y no instrumentalizarlas ni cooptarlas de modo que nuestras reivindicaciones desde el colectivo queden desat-

tivadas. Esto es, poner al servicio nuestros cargos para crear dinámicas de escucha activa y facilitar la construcción del relato de las mujeres en el mundo de la arquitectura. No veo otro futuro para los COAS que como catalizador de pensamientos críticos de alto calado intelectual respecto a la situación de las arquitectas, así como ser parte activa en la búsqueda de soluciones integrales con respecto a las crisis que atravesamos las mujeres que afecta profundamente a nuestro sector o con medidas no tan visibles pero sí profundamente transformadoras, como exigir que en las nuevas leyes de arquitectura haya un control y garantía para que las mujeres podamos ejercer nuestra profesión en el ámbito público y privado en totales condiciones de igualdad.

Por último, quería lanzar una reflexión en cuanto al futuro de nuestro colectivo en relación a nuestros COAS: Es bien sabido que las arquitectas (y arquitectos) sufrimos un profundo desarraigo como colectivo con respecto a los colegios que puede venir derivado de una obligatoriedad para ejercer nuestra profesión por cuenta propia y la falta de motivación para colegiarnos en el caso de que ejerzamos la profesión en otros ámbitos. Si bien soy de las que cree que se trata de un sistema mejorable, creo que los colegios tienen una estructura solvente para defender nuestra profesión y cuyas políticas pueden reflejar las necesidades de sus colegiadas. Es momento de hacer un trabajo de profunda reflexión desde esta institución, buscar vías alternativas de vinculación dirigidas hacia actuales y futuras colegiadas, creando espacios de debate y el aprendizaje enfocados a resolver problemas de desigualdad en nuestro ejercicio profesional y los que imaginamos que vendrán con la previsible aparición de mayor diversidad de profesionales en cuanto a sexo, raza y origen económico, con sus propias problemáticas, que completarán y enriquecerá nuestro colectivo.

1 http://www.cscae.com/images/stories/Arquitectura/Awance_Estudio_de_Gnero-baja.pdf
Además de este hay estudios anteriores publicados por el CSCAE sobre género que arrojan datos interesantes, como "Arquitectura y género. Situación y perspectiva de las mujeres arquitectas en el ejercicio profesional" Colegio Superior de los Colegios de Arquitectos de España, publicado en 2009. Enlace: <https://www.innuejeres.gob.es/publicaciones/teoricas/documentacion/Documentos/DED188.pdf>

2. Identifico en este caso al Colegio de Arquitectos de Galicia como perfilado en relación a la estructura colegial de nuestra profesión en el Estado Español, en el que los Colegios de Arquitectos como el de Madrid, Cataluña o Andalucía tienen un peso destacado en el CSCAE.

NOTA SOBRE LA AUTORA

Carmen Figueiras Lorenzo, Arquitecta y Presidenta de la delegación de Lugo del COAG.

36 | Crítica Urbana

A continuación, la entrevista con Carmen Figueiras Lorenzo, la cual se desarrolla en un encuentro telemático el 6 de septiembre de 2022.

Intervinientes: Andrea Sánchez Vázquez y Carmen Figueiras Lorenzo.

De izquierda a derecha: Fig. 1. y Fig. 2. Páginas 2/3 y 3/3 del artículo *Ser arquitecta en el estado español* para la revista digital *Crítica Urbana* por Carmen Figueiras Lorenzo en el año 2022.

ENTREVISTA

ETAPA DE FORMACIÓN
ACADÉMICA

¿Por qué te decantas por la arquitectura y en qué momento? ¿Tenías algún familiar arquitecto?

Nadie, no tengo ningún referente arquitecto en la familia.

La verdad es que en el instituto era muy buena estudiante, también un poco revolucionaria, pero buena estudiante. Tenía buena visión espacial, pero no reconocía que dibujaba bien. Se me daban muy bien las ciencias, me gustaba bastante el arte, siempre he sido bastante lectora... pero dibujar no era mi fuerte. Si bien tú recurre a mi expediente académico en el instituto, seguramente tendría muy buena nota en dibujo, pero digamos que no consideraba que tuviera la mejor mano del mundo, no lo sigo considerando, pero ahora ya se me quitó la tontería y dibujo lo que quiero y como quiero.

Mi primer recuerdo sobre que la arquitectura me llamó la atención como arquitectura en sí, fue con un libro que me trajo mi madre del Centro Pompidou de París. Mi madre era profesora de Francés, y en una de esas excursiones en las que iba con sus alumnos, me trajo ese libro, y recuerdo que me impresionó bastante. Ese fue el primer contacto con una arquitectura que yo desconocía completamente, ya que yo tenía siete años y no había viajado ni a Madrid todavía.

En segundo de BUP me sigue gustando muchísimo ver planos, ver viviendas... pero desde un conocimiento muy básico.

Como no tenía referentes en mi casa, mi contacto con la arquitectura era algo muy sencillo. Por ejemplo, cogía las revistas *Hola* que mi abuela recopilaba, y me encantaba ver el reportaje inicial de las casas de los ricos. No se me olvida la vivienda que le había hecho Bofill a Paulina Rubio.

Como ves, todo muy anecdótico, desde el desconocimiento total de la arquitectura.

¿En qué Escuela de Arquitectura estudiaste?

Yo nací en Lugo, pero cuando tenía 11 años, nos trasladamos a Badajoz, ya que mi madre era extremeña, así que viví seis años en esa ciudad. Terminé el colegio e hice el instituto allí, y aunque tiré siempre mucho para el norte, por no alejarme de mi madre, decidí estudiar en la Escuela Técnica Superior de Sevilla.

¿Te resultó complicado acceder a esa Escuela?

Yo había sacado muy buena nota en selectividad, y la nota de corte en la ETSA de Sevilla no era muy alta, así que no tuve problema.

Además, yo no tenía distrito compartido, no sé si eso sigue existiendo en la actualidad, pero en aquellos años, si tú, por ejemplo, vivías en Galicia y había una Escuela de Arquitectura en Galicia, para irte a Madrid lo tenías más complicado.

Pero como en Extremadura no había Escuela de Arquitectura, yo entré en Sevilla probablemente de las primeras.

Recuerdo que entramos sobre 700 alumnos en mi año y que había 4500 estudiantes en la Escuela.

Había clases en las que no cabíamos sentados y teníamos que estar de pie, por el suelo...

¿Érais muchas mujeres?

No creo que llegásemos a ser la mitad, pero tampoco era algo excepcional que fuésemos mujeres.

No lo sé realmente porque no recuerdo una estadística, pero probablemente éramos entre el 30-40%. En mi imaginario sí que recuerdo a muchas chicas, pero seguro que estadísticamente éramos menos de la mitad.

El crecimiento a lo largo de los años creo que tiene que ver bastante con que la profesión ya no es tan elitista.

¿Qué asignaturas disfrutabas más?

Pues es muy paradójico esto, porque a mí me pasa una cosa, y es que se me da muy bien todo lo que no me encanta.

Pero voy a ir a los hechos: Excelentemente bien, las asignaturas de Historia de la Arquitectura, me interesaba mucho el relato. En cuanto aparecieron esas asignaturas recuerdo sacar varias matrículas, me gustaba muchísimo saber el por qué de las cosas.

Se me daba también muy bien ser eficaz en las asignaturas que costaba más sacar, es decir, si a mí se me daba mejor aprobar alguna asignatura por partes, iba a por ello y era muy eficaz, lo cual no quiere decir que sacara muy buenas notas, sino que las aprobaba en el primer examen. Éstas eran estructuras, física, matemáticas...

Las matemáticas me salvaron el primer año de carrera, que fue un año en el que no estuve muy aplicada. Yo era súper empollona y cuando llegué a Sevilla me apetecía vivir una vida un poco más alternativa, así que me dediqué a vivir la vida

y a pasar un poco de todo, aunque luego tuve mala conciencia, y me activé y puse las pilas.

Algunas de proyectos también se me daban bien, pero dependía mucho del profesorado que tuviera, precisamente aquí es donde empecé a detectar el machismo y determinadas cosas que no me gustaban mucho.

Si a mí en Proyectos me dejaban experimentar, iba bien, si no tenía un feeling con el profesor, me costaba mucho.

Así que, en general, he sido una alumna irregular.

Los últimos años puedo decir que fueron los mejores, sin embargo, el Fin de Carrera lo tomé con bastante desánimo.

La media de años en Sevilla era escandalosa, y yo terminé relativamente rápido pero estaba bastante agotada, además, cosas personales que también afectaban, hicieron que nunca me apeteciese demasiado hacer el Fin de Carrera.

¿Tenías arquitectas de referencia en la carrera?

Sí, yo empecé a conocer a las arquitectas en la Escuela.

Conocí en la carrera a Kazuyo Sejima, a Lina Bo Bardi, Zaha Hadid, Carme Pinós... Pero para mí, mi referente total fue Lina Bo Bardi. Cuando conocí su obra me dije: 'Es que esto es lo que yo entiendo que tiene que ser la arquitectura'.

Y sí, las conocí en clase y creo recordar que conocer la mayor parte de su arquitectura, fue gracias al profesor Carlos García de Historia. Fue el mejor profesor que yo he tenido. Bueno, en realidad hubo dos que me marcaron especialmente, eran Pablo Diáñez de Proyectos y Carlos García de Historia de la Arquitectura.

Aunque también aprendí muchísimo yendo a la biblioteca.

En la Escuela de Sevilla, cuando yo iba, tenías todo a tu disposición. Le debo mucho a la gente que atendía en la biblioteca de Arquitectura. Siempre me guardaban libros, por ejemplo el de S,M,L,XL de Rem Koolhaas, que estaba muy demandado. Cuando yo empecé, no había internet, que debió aparecer tres años después, así que me pasaba las horas en la biblioteca.

De hecho, gracias a la red de intranet de los libros de arquitectura y buscar libros sin parar, empecé a entender muy bien cómo funcionaban los buscadores de internet.

¿Cuál fue tu primer trabajo tras titularte en el año 2005?

Cuando terminé, yo quería vivir entre Galicia y Sevilla, y me fui a vivir a Salamanca. Había encontrado un trabajo allí y era una ciudad que me agradaba. No me apete-

Kazuyo Sejima

Lina Bo Bardi

Zaha Hadid

Carme Pinós

ACTIVIDAD
PROFESIONAL

cía vivir en una ciudad grande y el calor de Sevilla era terrible. Así que decidí, como muchas cosas importantes que decido en mi vida, un poco por casualidad, irme a trabajar allí. En ese momento en Salamanca, el estudio al que iba era el que tenía más proyección, e iba para colaborar con ellos. Cuando empecé, acababan de ganar el proyecto de la renovación del Hospital de Salamanca en colaboración con el estudio Carvajal+ Casariego.

¿En qué momento montas el estudio con tu compañero Marco Tapia?

Marco venía de trabajar en el estudio de Carme Pinós durante unos 4 o 5 años y volvió a Salamanca a montar su estudio. Nosotros nos conocimos y como muchísima gente que se vincula sentimentalmente a sus parejas arquitectas, al final acabamos también probando suerte.

Sin embargo, todo coincide con un proceso de crisis en donde el trabajo cada vez es menor, y ocurrieron muchísimas paradojas.

Cuando la cosa estaba muy mal, nosotros empezamos a hacer concursos.

Ganamos nuestro primer concurso, que creo recordar era el segundo al que nos presentábamos.

Es maravilloso compartir trabajo con alguien con quien te entiendes, pero la crisis fue muy dura. Entonces tienes la paradoja de que crees que puedes despuntar porque en el peor momento es cuando ganas un concurso.

Ese concurso, el del Museo Dosa en Villaputzu, fue muy especial. Además, se nota mucho la influencia de Marco tras haber estado trabajando con Carme Pinós.

Cuando lo ganamos yo tenía 30 años y fue una pena porque no se llegó a construir.

¿Cuándo decidís trasladar el estudio a Lugo?

Estábamos en un proceso de ir haciendo alguna cosa, tirando a duras penas, pero todo estaba bastante complicado en Castilla y León.

Nosotros buscábamos la posibilidad de poder participar en concursos, pero como la crisis lo que hizo era retraer mucho la inversión pública todavía se hacía más difícil. Nosotros seguíamos haciéndolos y era nuestra esperanza, porque siempre quedábamos finalistas. Habremos hecho como unos 30 concursos juntos, y yo creo que en 25 hemos quedamos finalistas.

Hubo otro concurso que hicimos en Puerto de la Cruz, y recuerdo perfectamente la llamada de un teléfono canario desconocido, para decirnos que habíamos quedado segundos. Fue una alegría y a la vez duro por quedarnos a las puertas.

En 2015 no veíamos opciones de futuro en Castilla y León y estábamos muy dudosos, ya que las crisis lo que hacen es bloquear mucho tus capacidades. Participamos en un concurso en Kaliningrado, que estuvo muy bien organizado, y en ese ganamos el tercer premio. Ese concurso fue de los más bonitos que he hecho en mi vida, consistía en recuperar la antigua trama de la ciudad de Königsberg. Ese fue como un punto de inflexión, y propuse lo de trasladarnos a Galicia. Ya veraneábamos aquí, a Marco le gustaba, yo tenía muchas ganas de volver después de 25 años, y finalmente nos vinimos a vivir a Lugo. Y la verdad es que aquí en Galicia, todo empezó a ir bastante mejor.

¿Cuándo empezáis a tener las primeras colaboraciones en el COAG?

Cuando llegamos a Lugo, yo volvía a mi ciudad, pero no tenía relaciones profesionales. Además, en previsión de que me iba a venir a vivir aquí, ya me había colegiado en Galicia y posteriormente Marco lo hizo también.

Fuimos un día al Colegio porque había una especie de comisiones de trabajos sobre las leyes del suelo, etc. Y fue ahí, cuando conocí a Raúl Veiga, que era el antiguo presidente de la Delegación de Lugo, y nos hemos convertido en amigos. Es una persona absolutamente maravillosa y que me ha dado muchísimos conocimientos de la vida.

Así que ese fue nuestro primer contacto con el COAG y de donde empezaron a surgir las primeras colaboraciones.

Pero más que con el COAG, empezamos a asentarnos en Galicia porque hubo una convocatoria en la que nos escribieron a arquitectas jóvenes colegiadas desde la Consellería de Educación para hacer proyectos de Rehabilitación Energética de los Colegios.

Cuando hicieron esta convocatoria, Marco tenía algún proyecto fuera, e íbamos tirando poco a poco, así que estabilizarnos en Galicia fue a partir de que hice uno de los proyectos de Rehabilitación Energética de uno de los colegios de la provincia de Lugo con otras dos compañeras, Divina Pérez Viña y Lucía Fernández Fernández, que fueron las dos compañeras con las que hice el proyecto del CAISS de Monforte.

En 2019 te proponen ser presidenta de la Delegación de Lugo del COAG, ¿cómo fue aquello?

Raúl Veiga sabía que nosotros éramos muy concurseros, y me llamó un día para

decirme que lo habían llamado del concello de Lugo porque iban a proponer un concurso de la peatonalización de Quiroga Ballesteros.

Fui con él, y la alcaldesa lo estaba presentando. Yo la verdad, al haber hecho tantos concursos y leído tantos pliegos sabía bien lo que era un concurso y lo que no. A mí aquello me pareció una cosa un poco cutre y miré a Raúl y le dije: ¿Puedo decir lo que pienso? Y me dijo: 'Absolutamente', y así lo hice, les dije a todos lo que me parecía aquello. Entonces ahí puede ser que Raúl se diese cuenta que yo me iba a pelear donde hiciese falta, y no me acuerdo exactamente en qué momento fue, pero me llamó Raúl unos meses antes de las selecciones en el Colegio para proponérmelo.

Lo consulté con Marco porque al final algo de trabajo teníamos, pero Raúl me decía que iba a conocer a mucha gente, que tenía un perfil interesante... y me acabó animando. Yo le dije que solo entraba si estaban él y Mónica, que era la secretaria en ese momento, ahora tesorera. Se creó un núcleo de confianza que ha sido una experiencia, a veces buena, a veces horrible, y como todo en esta vida, aprendes mucho, aunque en ocasiones sea difícil.

¿Cómo vives esa nueva etapa?

Cuando empiezo, la mayoría de arquitectos para mí eran desconocidos al no haber estudiado en la Escuela de A Coruña, y como realmente no había formado parte de la cultura de la arquitectura gallega, entraba un poco 'pez'.

También desde la parte interior, me di cuenta que hay mucha diferencia entre ser arquitecta de Lugo a ser una arquitecta de Pontevedra o A Coruña.

Todo esto coincide, además, con muchas experiencias posteriores a mi maternidad, que fue montar con unas amigas una revista feminista internacionalista: la revista Amazonas, que no tiene nada que ver con mi profesión, pero como soy bastante curiosa, participé con ellas y monté la web. Fue una época en la que fui ampliando, y sobre todo, siendo muy consciente de mi feminismo. Yo lo ejecutaba, pero no conocía la teoría, y a través de estas mujeres con las que colaboré de amigas muy cercanas que se han ido educando en el feminismo a la vez que yo, pues digamos que fui buscando otro tipo de gente.

He conocido a gente bastante más progresista y bastante más interesante intelectualmente en Galicia y en la provincia de Lugo que fuera, y me parece una historia maravillosa, como compensando esa sensación de que eres de una ciudad pequeña y de que estas cosas solo pasan en las grandes ciudades.

Ganaste con tus compañeras el concurso para el proyecto del CAISS de Monforte, ¿podrías contar cómo fue?

Esta es una historia curiosa. Yo hice un concurso con Marco para el CAISS de Viveiro, y era el mismo tipo de edificio que el de Monforte. No lo ganamos por la oferta económica, tuvimos la mejor oferta técnica, pero nuestros honorarios estaban más altos que la propuesta que ganó. En ese momento, fue doloroso para nosotros perderlo.

Hace dos años, en octubre del 2020 salió otra licitación, más o menos con la pandemia, del mismo tipo de edificio pero en Monforte de Lemos.

Nosotros en el estudio ya íbamos trabajando más, teníamos más obra pública, obras en otras Consellerías, algún cliente privado... aunque ahora mismo nuestra base de trabajo es la administración.

En ese momento le propuse a Marco presentarnos al concurso del CAISS de Monforte, pero me dijo que no quería hacer ningún CAISS más. Entonces pensé en mis compañeras.

Hacer una red de compañeras está genial, porque las arquitectas nos ayudamos en determinadas cosas que nos pasan.

Así que las llamo, me dicen que sí, lo preparamos, entregamos y lo ganamos.

Ahora estamos terminando la obra, es una oficina en un bajo, pero bastante grande, de 400m².

No podría asegurarlo, pero creo que esta es la primera licitación ganada por tres mujeres dentro de la provincia de Lugo. Todo va genial, tenemos un encargado y un jefe de obra magníficos y eso hace que se lleve muy bien la obra.

Durante tu paso por la universidad o a lo largo de tu vida laboral, ¿notaste algún tipo de desigualdad por ser mujer?

Sí, por supuesto, sobre todo en la universidad, en la obra quizás no tanto.

Esto es algo que reconozco como sistémico, estructural, no como anecdótico. Recuerdo a algún compañero decir que no quería chicas en sus grupos de trabajo porque consideraba que las chicas que estudiaban arquitectura lo hacían para casarse con un arquitecto.

También hay que pensar, que como nos educaban siendo machistas, en el sentido de que, si reconocías que había una cierta desigualdad, te reconocías como víctima y tú no querías ser víctima porque querías ser diferente. Entonces yo respondía muy bien a este canon de la chica que se lleva muy bien con los chicos.

Creo que es más una cuestión del sistema, de que quizás puede costar que te

reconozcan como una persona que pueda aportar inteligencia, y siempre es todo, cualquier cosa la que te define, menos tus capacidades.

Y, sobre todo, en la cuestión de la sorpresa ante la inteligencia que puedas desarrollar. Eso lo he visto continuamente, además de muchísimo paternalismo. Lo he visto en el trabajo, en Salamanca, por ejemplo. Recuerdo tener algún conflicto con alguna compañera, por cualquier motivo, y seguramente tuviera mucho que ver con eso de que solo puede quedar una, y a veces se incurre a este tipo de perversiones inconscientemente, porque es la supervivencia ante la desigualdad. También es cierto, que siempre recuerdo peleas entre hombres a gritos, entre compañeras se discutía, pero jamás a gritos.

Uno de mis jefes me dijo: 'Es que entre las mujeres tenéis un problema de relación', yo recuerdo que le contesté de una manera muy intuitiva: 'Yo jamás pienso cuando vosotros, los dos socios, os peleáis, que es una cuestión entre señores'.

Pero estamos marcadas por esto, como cuando escuchamos la famosa frase de: 'No hay nada peor que una mujer como enemiga'. Pues a mí me han salvado la vida mis amigas, mi hermana, mis compañeras, mi madre... y cuando te reconoces en ellas, y te das cuenta de la realidad... eso es súper importante.

En la obra, quizás me haya olvidado un poco de esta cuestión, puede que por el carácter o porque ya llevo años y tengo un poco de experiencia.

Yo lo he notado más en los sitios de poder, pero cuando ya la jerarquía está muy establecida y sobre todo si somos gente más joven, mi experiencia ha sido buena, no quiere decir que esto lo hayan vivido así otras mujeres.

Pero como digo, lo he notado mucho en los sitios de poder, en cuánto cuesta que a las mujeres nos escuchen con respecto a los hombres. Me ha costado más años tener una imagen de qué perfil soy que otra gente.

Entonces tienes que ser más lista, más educada, siempre tienes que tener un plus y ser más perfecta, yo lo he notado bastante en este aspecto.

Participas en la campaña Hai Mulleres¹, ¿Cómo surge esa iniciativa?

El tema de Hai Mulleres ha sido una iniciativa que partió del anterior gobierno de la Xunta de Gobierno del Colegio de Arquitectos, y yo he contribuido y contribuyo ahí, y está siendo una experiencia maravillosa.

También formo parte del Grupo de Género del COAG con Elvira Carregado, que es la Secretaria del Colegio.

Cuando vienen los 8M, yo soy muy reacia a las cosas que son unas efemérides de otras. Para este año, le dije que por qué no hacíamos, en vez de una opción del día 8M, que es como algo de las instituciones blanqueando una lucha legítima, por

1. Hai Mulleres es una campaña nacida en el 8M del 2016 que pretende visualizar y demostrar que las mujeres están presentes en todos los modos de entender la arquitectura, divulgándolo a través de diferentes actividades.

qué no hacer algo más continuado que englobe una actividad, algo anual. Y estamos haciendo esta experiencia del club de lectura en Hai Mulleres, que aunque seamos una señoras súper boomers, está siendo muy divertido y aprendemos un montón, y además está teniendo bastante buena acogida.

Además, también grabas un Podcast con Jaume Prat, El Punto Gordo, ¿En qué momento decidís comenzar a grabarlo?

Esto es para mí otro regalo de la vida. Todo viene de ser una loca que se ríe con cualquier cosa, aunque a veces me cueste unos cuantos disgustos.

A mí me gustan bastante las redes sociales, y filtrando mucho y pasando de polémicas, he conseguido aprender bastante y educarme sobre todo con gente que habla de arquitectura.

Hay como una generación de gente que está en Twitter que es un poco similar a la mía, que me ha ayudado a ver cosas que yo no conocía.

Ahí conocí a Jaume Prat, porque me moría de la risa con los tweets que escribía y él me conoció a mí a raíz de esto. Pronto supo que yo era la presidenta del COAG de Lugo, y me hizo algunas consultas sobre Pascuala Campos de Michelena porque estaba como colaborador en el programa de Escala Humana en la TV.

Ahí empezaron nuestras conversaciones, y él veía que a mí me gustaban mucho los Podcast, y entonces surgió la idea de hacer el nuestro.

Lo avisé de que yo era cinturón negro de feminismo, y que quería un espacio seguro y de confianza para hablar de arquitectura, sin paternalismos. Así que probamos y vimos que nos motivaba mucho a los dos.

Ahora va evolucionando, está siendo una experiencia maravillosa, muy bonita porque la gente poco a poco lo va conociendo, y esta es otra compensación a los sinsabores que te fui contando.

Soy muy afortunada de tener a mucha gente buena que me rodea. Antes he hablado de profesores, pero para mí mi maestro absoluto en la arquitectura, el que me hizo ser una persona muy segura de mí misma con el tema arquitectónico, es mi compañero Marco Tapia. Es lo mejor que yo he tenido, siempre ha sido una persona que me ha ayudado a buscar también a gente buena a mi alrededor. Y los que han venido después, me los he encontrado gracias al amor a la arquitectura después de tantos sinsabores, y viene mucho de la experiencia de haber trabajado con Marco, que es la mejor persona con la que puedo trabajar. Tengo mucha suerte.

CARMEN FIGUEIRAS Y MARCO TAPIA EN SU ESTUDIO.

ANÁLISIS DE USO POR USUARIOS

El gran espacio semienterrado que forma el Museo Dosa está distribuido de una forma funcional y lógica según sus espacios más importantes y los de uso más concurrido.

De esta forma, y como se puede observar en los diagramas, los espacios más frecuentados por los visitantes se ubican en el espacio central del edificio, y las zonas de servicio, las menos frecuentadas, son los más distanciados de la entrada principal.

La biblioteca, oficinas o sala polivalente ocupan una posición intermedia próxima en un lateral del vestíbulo pero sin invadir el espacio protagonista.

ESPACIOS MÁS FRECUENTADOS	
	44.62%
	23.75%
	17.48%

ESPACIOS MENOS FRECUENTADOS
14.15% Vestíbulo y espacios de comunicación.

Fig. 1. Planta del proyecto para el Museo Dosa en Villaputzu de Carmen Figueiras y Marco Tapia en 2011. Elaboración propia.

ANÁLISIS GRÁFICO MUSEO DOSA EN VILLAPUTZU, CERDEÑA.. Elaboración propia.

El edificio seleccionado para el análisis gráfico de Carmen Figueiras también se incluye dentro de la segunda tipología vista anteriormente: edificio de uso público cultural.

En este caso, el Museo Dosa en Villaputzu, Cerdeña, con el que Carmen Figueiras y su compañero Marco Tapia ganan el primer premio del concurso internacional Dosa.

Se analizan los mismos cuatro parámetros: análisis de los usuarios, usos y espacios, recorridos e iluminación.

ANÁLISIS DE ESPACIOS

El Museo Dosa presenta una planta longitudinal en forma de L ocupada en sus extremos por espacios no museísticos: biblioteca, oficinas, salas polivalentes y espacios de almacenaje; mientras que las zonas dedicadas a los espacios expositivos del museo, cafetería y tienda, se encuentran en el punto central del edificio. Son éstos los más frecuentados por ser los que acogen la principal función de éste, y de ahí su ubicación central, la cual rompe las líneas geométricas y rectas del edificio incluyendo formas curvas y generando espacios orgánicos que se interconectan en el punto central.

Arriba, Fig. 1. Axonometría explotada del proyecto para el Museo Dosa en Villaputzu de Carmen Figueiras y Marco Tapia en 2011. Elaboración propia.

Abajo, Fig. 2 Planta del proyecto para el Museo Dosa en Villaputzu de Carmen Figueiras y Marco Tapia en 2011. Elaboración propia.

COMUNICACIÓN Y RECORRIDOS

El espacio museístico central, en el que se desarrolla el recorrido principal del edificio, dibuja un itinerario circular que empieza y termina en el mismo punto, y desde el que se accede, una vez realizado, a la tienda y cafetería.

Los recorridos secundarios, son los que llevan al resto de espacios dedicados a otras actividades en los extremos del edificio.

- RECORRIDOS PRINCIPALES
- RECORRIDOS SECUNDARIOS
- ESTANCIAS PÚBLICAS DEL EDIFICIO

Arriba, Fig. 1. Planta del proyecto para el Museo Dosa en Villaputzu de Carmen Figueiras y Marco Tapia en 2011.

Elaboración propia.

Abajo, Fig. 2. Axonometría explotada del proyecto para el Museo Dosa en Villaputzu de Carmen Figueiras y Marco Tapia en 2011.

Elaboración propia.

TALUDES QUE PERMITEN EL PASO DE LUZ NATURAL AL INTERIOR DEL EDIFICIO.

ILUMINACIÓN

Al tratarse de un edificio sienterrado que aprovecha la pendiente del terreno, el lateral este del edificio recibe solo luz natural directa en la entrada, donde el terreno está excavado.

Sin embargo, en los laterales cubiertos por el terreno, se crean unos taludes inclinados que permitan el paso de luz solar.

El lado oeste, a cota, sí se ve iluminado en las horas de tarde, y gracias a las grandes cristalerías, la luz natural incide en los espacios centrales, sin llegar a iluminar la gran sala expositiva directamente.

Arriba, Fig. 1. Axonometrías explotadas del proyecto para el Museo Dosa en Villaputzu de Carmen Figueiras y Marco Tapia en 2011. Elaboración propia.

Abajo, Fig. 2 Planta del proyecto para el Museo Dosa en Villaputzu de Carmen Figueiras y Marco Tapia en 2011.

Elaboración propia.

7

SOFÍA PRÓSPER DÍAZ-MOR

SOFÍA PRÓSPER DÍAZ-MOR

Propuesta de vivienda unifamiliar para concurso 'Mi casita'

Beca de colaboración en el Departamento de Representación y Teoría de la Arquitectura en la ETSAC

Propuesta de ordenación de plaza para concurso 'Espazo Magdalena'

Proyecto de vivienda unifamiliar 'Japogalega house'

Beca de ocho meses en el estudio 1CIEN Arquitectura.

Diseño interior de Samaná en A Coruña

Beca de seis meses en el estudio MAS Arquitectura.

Premio de investigación Emilio Aced 2018 AEPD por 'Trackula'.

Educadora en Arte y Tecnología en Espacio Fundación Telefónica.

Verdeliss.unmundo.deemociones.com ilustradora

Podcast 'Nada que esconder' con Santiago Saavedra.

DATOS PERSONALES

Lugo, 1991.

Sofía Prósper Díaz-Mor es hija de una terapeuta ocupacional y funcionario de la Xunta establecidos en la ciudad lucense.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Antes de ingresar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Sofía estudia educación primaria y secundaria en la ciudad de Lugo, donde reside hasta entonces.

En el año 2009 entra en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña hasta el 2017, año en el que se titula como arquitecta.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

En 2016, mientras estudia arquitectura, comienza a trabajar en el estudio de A Coruña 1CIEN Arquitectura con una beca durante ocho meses, y en 2017 en MAS Arquitectura durante seis. Estas dos becas serán su primer contacto con el mundo laboral dentro del campo de la arquitectura.

En 2017, ya graduada, comienza a llevar sus conocimientos de la arquitectura hacia otro camino diferente, el de la tecnología, y se sumerge en el proyecto Trackula sobre la migración de datos en internet, y del que surge la StartUp IUVIA. Estará dedicada a estos proyectos hasta 2022, año en el que comienza a trabajar en la StartUp Arengu.

Además, en 2018 tras irse una temporada a Madrid, trabaja de Educadora de Arte y Tecnología en Fundación Telefónica, donde estará un año y unos meses.

Simultáneamente a todo esto, desde que se gradúa, trabaja como ilustradora de libros infantiles, murales para diferentes locales comerciales y diseñadora de packaging de diversos productos.

SOFÍA PRÓSPER DÍAZ-MOR DURANTE LA ELABORACIÓN DEL MURAL PARA EL RESTURANTE GALEGUESA EN MADRID EN EL AÑO 2016.

AÑO	OBRA (ARQUITECTURA)	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
2016	MI CASITA (FIG. 1)	pág. 306	ESTUDIO 1CIEN ARQUITECTURA PROPUESTA DE CONCURSO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA PERSONAS SIN HOGAR ESCOGIDO PARA REDIBUJADO Y ANÁLISIS GRÁFICO
2016	ESPAZO MAGDALENA (FIG. 3)	pág. 310	ESTUDIO 1CIEN ARQUITECTURA PROPUESTA DE CONCURSO PARA LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE FERROL
2016	JAPOGALEGA HOUSE (FIG. 4)	pág. 312	
2017	DISEÑO INTERIOR RESTAURANTE SAMANÁ LOUNGE (FIG. 2)	pág. 313	ESTUDIO MAS ARQUITECTURA
AÑO	OBRA (ILUSTRACIÓN)	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
2016	MURAL RESTAURANTE GALEGUESA, MADRID (FIG. 1, PÁG. 304)		
2016	MURAL RESTAURANTE LA QUADRIGLIA, A CORUÑA (FIG. 3, PÁG. 305)		
2018	ILUSTRACIONES LIBRO <i>VERDELISS: UN MUNDO DE EMOCIONES</i> (FIG. 2, P.304)		
AÑO	OBRA (WORKSHOP)	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
2017	TRACKULA.ORG (FIG. 1, PÁG. 305)	pág. 314	PREMIO NACIONAL EMILIO ACED
2018	EXPERIMENTA DISTRITO (FIG. 2, PÁG. 305)		
2019	IUVIA (FIG. 3, PÁG. 305)	pág. 316	PREMIO PROGRAMA EUROPEO NEXT GENERATION INTERNET

CONCURSOS Y OBRAS

Izquierda, arriba: Fig.1. 3D de la propuesta para el concurso de viviendas mínimas para personas sin hogar 'Mi Casita' de Sofía Prósper con el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016. Aportado por la arquitecta.

Izquierda, abajo: Fig.2. Fotografía del interior del restaurante Samaná Lounge en Coruña tras el proyecto de diseño interior de Sofía Prósper con el estudio MAS Arquitectura del año 2017. Derecha, arriba: Fig. 3. 3D de la propuesta para el concurso Espazo Magdalena de Sofía Prósper con el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016. Aportado por la arquitecta.

Derecha, abajo: Fig. 4. Collage del proyecto Japogalega House de Sofía Prósper del año 2017. Aportado por la arquitecta.

Enlace :
<https://sofipros.com>

Arriba: Fig.1. Mural para restaurante Galeguesa en Madrid por Sofía Prósper Díaz-Mor en 2016.

Abajo, de izquierda a derecha:
Fig. 2. Portada del Libro *Verdeliss: Un mundo de emociones* ilustrado por Sofía Prósper Díaz-Mor en 2018.

Fig. 3. Mural para restaurante La Cuadriglia en A Coruña por Sofía Prósper Díaz-Mor en 2016.

Arriba, Fig.1. Imagen de la página web de Trackula.org

Abajo, de izquierda a derecha:
Fig. 2. Imagen del proyecto *Cuida tu plaza, quiere tu barrio* en el que participa Sofía Prósper Díaz-Mor.

Fig. 3. Imagen de la página web de iuvia.io

MI CASITA. PROPUESTA DE CONCURSO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA PERSONAS SIN HOGAR, 2016.

MI CASITA

Sofía Prósper Díaz-Mor colabora con el estudio de Coruña 1CIEN Arquitectura durante ocho meses, a la vez que cursa el último año del Grado en Arquitectura. En el estudio, con Daniel Prieto López y Alberto Terán Brage, desarrollan varias propuestas para concursos, entre las que se encuentra 'Mi Casita', un proyecto de unidades mínimas residenciales agrupadas, para personas sin hogar.

Esta propuesta, que será seleccionada para la fase final del concurso, plantea cada vivienda mínima como un módulo rectangular de 6x1,80m, que agrupándose con el resto y disponiéndose en dos largas tiras paralelas, crean un pequeño barrio en donde poder vivir de forma libre y sin el control de las instituciones habituales.

En agrupaciones de dos, tres, cuatro y hasta cinco módulos, se van retranqueando con respecto a los contiguos, para crear, de este modo, unos espacios ajardinados individuales destinados a un pequeño patio y a un huerto o jardín.

Existen cuatro módulos que no se agrupan con ningún otro, cuya función es servir de duchas comunitarias, lavandería y enfermería o asistencia social.

Además, existen otros cuatro, esta vez sí agrupados en una esquina, destinados también al uso colectivo, pensados para un bar y una plaza para

Fig. 1. Dibujo para la propuesta del concurso 'Mi Casita' de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016.

mercado, que nace fruto de ese retranqueo en cuanto al resto de módulos. De esta forma, el barrio pasa a estar formado por 40 unidades de vivienda y 8 unidades públicas diferenciadas, dedicadas al uso colectivo.

En cada unidad residencial mínima se expresa al máximo el espacio, y se disponen en esos casi 11 m², un aseo y una zona para cocinar, a una altura diferente del resto de la estancia que es aprovechada para ocultar la cama, de forma que durante el día, ésta puede estar recogida y no ser visible, dejando libre el resto del módulo para zona de estar. Seguidamente a esta zona, y ya en el exterior, se encuentra el pequeño patio que puede estar abierto o cerrado según el usuario desee, y que conecta, a su vez, con el espacio verde o huerto.

Gracias a la diferencia de altura y mobiliario interior que ocultan la cama y el aseo, se consigue en un espacio mínimo la creación de estancias muy diferentes, todas ellos capaces de acoger las necesidades básicas de cualquier individuo: comer, asearse, estar, trabajar y dormir.

En el exterior, debido a la existencia de celosías practicables que rodean el patio, se consigue en conjunto un barrio cambiante, que varía su forma y que se transforma según las necesidades o intenciones del habitante.

De izquierda a derecha: Fig. 1 y Fig. 2. Paneles para la propuesta del concurso 'Mi Casita' de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016.

Arriba, de izquierda a derecha:
 Fig. 1 y Fig. 2. Paneles para la propuesta del concurso 'Mi Casita' de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016.
 Abajo, Fig. 3. Axonometría del conjunto de unidades residenciales de la propuesta del concurso 'Mi Casita' de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016.
 Elaboración propia.

E: 1/75

PLANTA UNIDAD RESIDENCIAL

Arriba, de izquierda a derecha:
Fig. 1. Fig. 2. Axonometrías explotadas de una unidad residencial de la propuesta del concurso 'Mi Casita' de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016. Elaboración propia.

Fig. 3. Planta de una unidad residencial de la propuesta del concurso 'Mi Casita' de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016. Elaboración propia.

Fig. 4. Axonometría del conjunto de unidades residenciales de la propuesta del concurso 'Mi Casita' de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016. Elaboración propia.

ESPAZO MAGDALENA. PROPUESTA DE CONCURSO PARA LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE FERROL, 2016.

Arriba, Fig. 1. Panel para la propuesta del concurso 'Espazo Magdalena' de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016.

Abajo, Fig. 2. Panel para la propuesta del concurso 'Espazo Magdalena' de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016.

ESPAZO MAGDALENA

Otro de los concursos de arquitectura en los que participa Sofía Prósper Díaz-Mor con el estudio de Coruña 1CIEN Arquitectura, es 'Espazo Magdalena', un concurso para una de las dos plazas ubicadas en el barrio de La Magdalena en Ferrol, en concreto, la que acoge al ayuntamiento de la ciudad.

La propuesta tiene como objetivos principales aportar a la plaza una escala humana y potenciar la monumentalidad del edificio protagonista, creando un espacio renovado y de provecho para los ciudadanos.

Otra de las propuestas, será la creación de dos plataformas conexas mediante unas escaleras que funcionen a modo de gradas y que permitan salvar el desnivel existente en la plaza. También, la inclusión de dos zonas verdes triangulares y simétricas a cada lado del espacio que den continuidad visual a los dos niveles, marque la importancia del edificio protagonista, y creen zonas de sombra agradables.

Esta plaza cuenta con un aparcamiento subterráneo en desuso por problemas estructurales, afectando así, a la integridad de ésta. Por ello, otro de los objetivos, sería reaprovechar dicho espacio y convertirlo en un lugar polivalente donde sea posible llevar a cabo numerosas actividades sociales y culturales, contando con un acceso directo desde la propia plaza.

Con todo esto, se buscaba conseguir una plaza de usos polivalentes, revitalizar la zona y generar un espacio atractivo donde poder realizar diversas actividades al aire libre, y no funcionar simplemente como un lugar de paso obligado.

De izquierda a derecha:

Fig. 1. Dibujo para la propuesta del concurso 'Espazo Magdalena' de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016.

Fig. 2. 3D para la propuesta del concurso 'Espazo Magdalena' de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio 1CIEN Arquitectura del año 2016.

Arriba, Fig. 1. y Fig. 2. Plantas y Alzados del proyecto de vivienda unifamiliar 'Japogalega House' de Sofía Prósper Díaz-Mor del año 2016.

Abajo, Fig. 3. 3D del proyecto de vivienda unifamiliar 'Japogalega House' de Sofía Prósper Díaz-Mor del año 2016.

JAPOGALEGA HOUSE

Sofía Prósper define a los gallegos como 'personas curiosas pero también muy reservadas', y con su proyecto Japogalega House propone una vivienda unifamiliar con intención, y que sea capaz de responder a esta dualidad.

Japogalega House es una vivienda en forma de L que se cierra en su cara exterior para mantener la privacidad, se abre hacia el patio trasero que forma en sus fachadas sur y oeste, y que mediante sus grandes huecos permite la entrada de una gran cantidad de luz.

La vivienda también se ilumina de forma natural a través de sus cubiertas inclinadas, pues éstas cuentan con grandes huecos que posibilitan el paso de la luz en la mañana.

Se destina cada lado de la vivienda a funciones diferentes, el lado largo para la zona de día, conectado de forma directa con el patio exterior en cocina y sala de estar, gracias una gran fachada transparente de vidrio en su práctica totalidad. En el lado opuesto se encuentra la zona de dormitorios a los que se accede a través de un corredor, abiertos también al patio trasero.

Una vivienda que con ciertos aires japoneses en su forma, consigue resolver el dualismo que caracteriza al gallego gracias a su distribución, su orientación, y al empleo de dos materiales muy diversos: el hormigón y el vidrio.

DISEÑO INTERIOR DE RESTAURANTE SAMANÁ LOUNGE BAR, A CORUÑA

Sofía Prósper Díaz-Mor tras colaborar ocho meses con el estudio de Coruña 1CIEN Arquitectura, pasa a formar parte del equipo de Mas Arquitectura, un estudio también ubicado en Coruña y en el que trabajará durante seis meses.

Durante este período de tiempo, colaborará en varios proyectos de diseño de interior, entre los que se encuentra el restaurante Samaná Lounge Bar de A Coruña. Éste será un proyecto en el que no solo se redistribuya el espacio, sino también se llevará a cabo todo el diseño del mobiliario que lo forma.

El proyecto dividirá el espacio en distintas zonas que, aunque integradas entre ellas, acogen usos diferentes: una terraza exterior, zona de bar, de restauración y baños mixtos.

Todo el mobiliario diseñado: la barra, mesas de hormigón, estanterías en acero, espejos, luminarias, esculturas..., la elección de materiales, iluminación del espacio, colores y la inclusión de una gran cantidad de plantas regadas a través de un sistema de goteo integrado por todo el restaurante, tienen la clara intención de transportar, una vez dentro del local, a tierras samanenses..

Arriba, de izquierda a derecha: Fig. 1. y Fig. 2. Fotografías del restaurante Samaná en A Coruña tras el diseño interior de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio MAS Arquitectura del año 2017. Abajo, Fig. 3. Fotografía del restaurante Samaná en A Coruña tras el diseño interior de Sofía Prósper Díaz-Mor y el estudio MAS Arquitectura del año 2017.

TRACKULA, 2017.

Enlace :
<https://trackula.org/es/>

Derecha, Fig. 1. Imagen portada de la página web Trackula.org creada por Sofía Prósper Díaz-Mor y su equipo en 2017.
Izquierda, Fig. 2. Imagen de la página web Trackula.org creada por Sofía Prósper Díaz-Mor y su equipo en 2017.

TRACKULA

Tras titularse como arquitecta, Sofía Prósper comienza a interesarse por el mundo de la tecnología, y en 2017 se presenta junto con su compañero Santiago Saavedra, a una convocatoria del antiguo MediaLab Prado (ahora MediaLab Matadero) en un programa llamado 'Visualizar' cuya temática era tratar de algún modo el término 'migración' desde cualquiera de sus acepciones.

El programa se dividía en tres partes: simposio, taller y presentación final del proyecto, y el equipo multidisciplinar formado por Santiago Saavedra, Sofía Prósper, Guidiana Landívar y Alba Martín; en colaboración con Pablo Martín, Carla Tortul, Adolfo Antón; lo abarcaban desde la temática de migración de datos.

La propuesta consistía en crear un plugin para el navegador Firefox en el que presentaban a gente ajena a estos temas, el funcionamiento del rastreo de tus datos por la web de manera muy gráfica y visual.

Este proyecto tuvo mucho éxito, y tras presentarlo posteriormente a la Agencia de Protección de Datos, obtienen el Premio Nacional Emilio ACED.

El objetivo principal de Trackula es concienciar acerca de la protección de datos y los problemas de privacidad que supone el uso de páginas webs y tecnologías de la información. Para ello crean, una página web propia y una extensión para el navegador que muestra gráficamente y de manera interactiva y amena cómo nuestros datos migran por internet, permitiéndonos ser conscientes de qué empresas de internet se quedan con la información que buscamos.

Todo esto con la única intención de concienciar al usuario, respetándolo y sin almacenar ningún tipo de información sobre él.

En torno a esta idea, comienzan a surgir nuevos proyectos focalizados en el mismo punto, como es el Podcast 'Nada que Esconder', en donde Sofía y Santiago en diferentes episodios hablan sobre este problema integrándolo con temas de actualidad.

También a raíz de esto nace 'Techtopias', una newsletter quincenal que envía a los suscriptores artículos sobre soberanía digital, privacidad y libertad en internet. Otro de los proyectos surgidos gracias a Trackula en la StatUp Comercial IUVIA, en donde llevarían a la práctica todos los temas tratados en Trackula.

Arriba, Fig. 1. Abajo, Fig. 2. Imágenes explicativas de cómo las páginas web se quedan con los datos del usuario de la página web Trackula.org creada por Sofía Prósper Díaz-Mor y su equipo en 2017.

Enlace :
<https://iuvia.io>

IUVIA

Dos años después del nacimiento de Trakula y tras haber trabajado de Educadora en Arte y Tecnología en Espacio Fundación Telefónica, Sofía Prósper y sus socios Santiago Saavedra y Pablo Castro ponen en marcha la StartUp Comercial IUVIA.

La StartUp surge cuando en 2019 Sofía, dentro de un equipo de cinco personas, se presenta al programa europeo Next Generation Internet, siendo premiados e invirtiendo dicho premio en crear una nube alternativa a las ya existentes pero con un propio servidor con tus datos y servicios, y llevando a cabo todo aquello por lo que luchaban en Trackula.

IUVIA se trata de un servidor para empresas, familias o usuarios individuales en donde pueden tener sus datos almacenados y todos aquellos servicios que proporcionan entidades como Office365, Google, iCloud... pero de una forma totalmente segura en donde solo el propio usuario y quien él quiera, tiene acceso a ellos.

Sofía Prósper además, y gracias a su facilidad para moverse entre el lenguaje técnico y conversacional, se encargaría de comunicar y acercar la idea a personas no técnicas mediante conferencias y charlas, siendo consciente de que siempre

Fig. 1. Imagen de la página web iuvia.io creada por Sofía Prósper Díaz-Mor, Santiago Saavedra y Pablo Castro en 2019.

suelen ser las mujeres las que se encargan de, como ella bien dice, 'el bienestar del equipo', o de encargarse de las relaciones públicas en proyectos en donde abundan hombres.

Son numerosas las charlas que da Sofía Prósper, entre ellas, la Conferencia de Género de la ETSA de A Coruña el día 8 de marzo, en donde cuenta de forma muy amena su (de momento) corto pero tan intenso recorrido profesinal, y los nuevos proyectos en los que está trabajando.

A continuación, la entrevista con Sofía Prósper Díaz-Mor, la cual se desarrolla en un encuentro el 21 de julio de 2022 en Lugo.

Intervinientes: Andrea Sánchez Vázquez y Sofía Prósper Díaz-Mor.

Arriba, de izquierda a derecha: Fig. 1. y Fig. 2. Imágenes de la página web iuvia.io del producto creado por Sofía Prósper Díaz-Mor, Santiago Saavedra y Pablo Castro en 2019. Abajo, Fig. 3. Panel Conferencias 8M en la ETSA en el año 2022

ENTREVISTA

ETAPA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

¿En qué momento decides que vas a estudiar arquitectura?

Yo quería estudiar Bellas Artes, pero la verdad, es que me redireccionaron. Me acuerdo del momento exacto. Fue en una exposición que había en Madrid con 17 años, y allí me llamaron mucho la atención los espacios generados, y empecé a hablar con mi madre sobre ello y me dijo: '¿Por qué no haces arquitectura?' y yo pensé: 'Pues a lo mejor sí'.

Mi problema es que me gustan muchas cosas a la vez y me ha pasado también después en mi etapa laboral, y cómo veía que era una carrera muy versátil y que tenía muchas opciones, me decidí.

Hay un montón de carreras que están más enfocadas, por ejemplo, las ingenierías, es raro si luego derivas hacia otras cosas, o en el sector salud, por ejemplo. Pero en la arquitectura, con esa mezcla entre ingeniería, arte, ciencia, también esa parte antropológica, me empezó a llamar mucho la atención. De hecho, en mi lista de peticiones para la Universidad solo estaba la ETSAC, la Escuela de Granada, la de Barcelona... pero solo arquitectura.

Con respecto a las arquitectas anteriores, entraste en la Escuela hace pocos años, en el 2009, por lo que el número de mujeres se incrementaría bastante. ¿Recuerdas si seguís siendo minoría?

Yo creo que cuando entré, ya éramos un 50% de mujeres, incluso recuerdo alguna clase en la que éramos más que hombres. Es mi percepción.

En mi grupo de amigos, por ejemplo, somos ocho arquitectos: cinco chicas y tres chicos.

¿Cómo de complicado fue acceder a la ETSAC en tu año?

Me cogieron al final en todas las escuelas que pedí menos en la de Madrid que era la que yo quería. Así que al final me vine para Coruña y bien, aunque tenía fama de ser bastante dura, porque decían que era muy técnica.

Cuando estaba estudiando, tenía unas amigas que estudiaban en la ETSAM y yo veía que ellas hacían otro tipo de cosas. Me acuerdo de un proyecto suyo que era una especie de aeropuerto para globos aerostáticos en Dubai, y yo estaba haciendo un cementerio en Carballo. Pero la verdad, es que sí que notaba que nuestros proyectos los desarrollábamos mucho más que ellos, ellos hacían una parte más

de ideación y en Coruña te mandaban casi un proyecto real, y eso siempre lo noté con las amigas que tenía de fuera de Galicia.

Acabaste la carrera en el año 2017, ¿te colegiaste en Lugo al terminar?

No, me colegié en Madrid.

Justo antes de acabar el Proyecto Fin de Carrera, estuve trabajando en un estudio que se llama 1CIEN Arquitectura que es de un chico súper majo y muy buen arquitecto que se llama Daniel Prieto López, y mientras trabajaba con él, no necesitaba colegiarme.

Luego me fui a Madrid y quise hacer cursos de varios programas de arquitectura como REVIT, por ejemplo, y eran muy baratos si estabas colegiado. Además colegiarte los dos primeros años en Madrid, era gratis y esas facilidades no existen en Galicia con el COAG, así que me colegié y estuve dos años, pero no llegué a firmar nada.

¿Cuál fue tu primer trabajo al terminar?

El que yo considero mi primer trabajo, fue antes de acabar el PFC, en el estudio 1CIEN donde nos dedicamos básicamente a concursos.

Hicimos uno que me gustó especialmente, que se llamaba 'Mi casita'. Este lo sacaron entre el ayuntamiento de Coruña y una asociación de personas en riesgo de exclusión social y consistía en diseñar unas viviendas mínimas para personas sin hogar. Era un proyecto difícil. Nosotros propusimos un barrio hecho con unas viviendas muy estrechas modulares en la que el mobiliario según su ubicación iba generando los espacios internos. Quedamos en un buen puesto, creo que de terceros.

Con Daniel también hicimos un hotel en Riego de Agua, en Coruña, que ya está acabado. Era una rehabilitación y fue la primera vez que fui a una obra. Ahí de verdad vi lo que era enfrentarse a un espacio. Además, esa zona como está en el PEPRI, el edificio estaba muy protegido y había que mantener todo. La estructura de madera estaba destrozada y llena de carcoma...así que tuvimos que hacer una subestructura que lo sostuviese pero manteniendo la de madera.

El otro proyecto que considero relevante porque ya participé habiendo acabado la carrera fue el restaurante Samaná en Coruña cuando trabajé con MAS Arquitectura.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Era un proyecto de interiorismo, pero lo curioso de ese proyecto es que íbamos súper justos de tiempo, entonces según íbamos diseñando, iban fabricando y construyendo. Y a lo mejor diseñábamos un día la barra o las mesas de hormigón, y a los tres días estaban fabricadas y colocadas. La sensación de verlo ya, de ver que los planos iban directos a fábrica, tuvo bastante gracia. Me gustó porque, en 1CIEN había visto mucha rehabilitación, pero en MAS Arquitectura fue vivir todo el frenesí del interiorismo.

Simultáneamente a todo esto, trabajaste y trabajas como ilustradora, ¿cuál fue tu primer trabajo como ilustradora?

Estando en MAS Arquitectura, empecé a dibujar mucho, que en realidad yo ya dibujaba, pero en esa época empecé a hacer ilustraciones por encargo, y de repente le vi una faceta comercial al dibujo que hasta entonces no había visto. Para mí era únicamente un vehículo para expresarme.

De hecho, ahora lo pienso, y en la carrera tuve que haber hecho muchos más dibujos a mano. No exploté lo suficiente esa habilidad de expresarme a mano, pero bueno, estas cosas se descubren a posteriori.

Pues en ese momento, me empezaron a entrar encargos y me hice un perfil de Instagram para subir mis dibujos. Un día, me escribió Verdeliss¹ poniendo en copia a una editora de Planeta para ilustrar un libro infantil que querían sacar. Yo no conocía a Verdeliss y cuando vi el número de seguidores que tenía en las redes sociales, me sorprendí muchísimo.

Dibujé ese libro en las Navidades entre 2017 y 2018 y se publicó a principios de 2018. La verdad es que fue muy bien, se vendieron muchísimos libros. Yo no me lo creía, iba a la feria del libro, me paseaba por las librerías y lo veía por todas partes... era una sensación de irrealidad.

Había hecho trabajos como ilustradora antes, pero todo a nivel muy doméstico digamos, nada que se publicase.

Para Verdeliss, también diseñé la colonia y todo el packaging, y a raíz de esto, me salieron más trabajos para diseñar packaging de marcas de cosmética.

También en MediaLab Prado², que era un espacio muy interesante que ahora está unificado con Matadero en Madrid, me encargaron hacer todas las imágenes corporativas de diferentes eventos, y se llegó a proyectar en las pantallas de Callao. Yo en ese momento estaba viviendo en Japón y me lo mandaban por vídeo, y la verdad es que alucinaba.

Hice también murales en colegios, bibliotecas... todo esto simultáneo a Trackula, y también hacía algún encargo de arquitectura de un estudio de Madrid, pero poca

1. Verdeliss es el alias de Estefanía Unzu, dedicada a subir contenido familiar a redes sociales. En los últimos años su fama se fue incrementando llegando al millón y medio de seguidores.

2. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, MediaLab Prado es: 'un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid, que se concibe como un laboratorio ciudadano de producción, investigación y difusión de proyectos sociales y culturales que explora las formas de experimentación y aprendizaje colaborativo que han surgido de las redes digitales. En MediaLab Prado los propios usuarios forman grupos de trabajo y desarrollan diferentes proyectos de manera colaborativa.'

cosa.

En el 2017 fundas trackula.org ¿Cómo surge esa idea?

En el MediaLab Prado propusimos un proyecto en un programa que se llamaba 'Migración de Datos' para ver cómo migraban tus datos por internet.

En ese momento no estaba muy generalizado todo lo que pasó con Cambridge Analytica³ y no se sabía tanto sobre la privacidad. No era vox populi lo de que nos espían, que utilizan nuestros datos...e hicimos un proyecto para acercar esta realidad a cualquier usuario. Se trataba de un plugin para Firefox, para el navegador, que te mostraba cómo las cookies se quedaban con tus datos, según ibas navegando, y se iban quedando con diferente información tuya por lo que, las siguientes páginas que visitabas, conocían tus intereses.

Pues básicamente el plugin era para explicar eso de forma gráfica. Lo presentamos a la Agencia de Protección de Datos y como era un proyecto tan visual, ganamos el 'Premio Protección de Datos 2017 Emilio Aced de investigación a Abel Lozoya y accésit al proyecto'. Eso nos catapultó un poco a querer hacer algo más sólido en torno a la privacidad.

En el 2018 fuiste Educadora de Arte y Tecnología en la Fundación Telefónica en Madrid, ¿en qué consistía ese trabajo?

Mientras estaba con lo de Trackula, me contactaron del Espacio Fundación Telefónica, que es el Museo que tiene Telefónica en Gran Vía, y me dijeron si quería trabajar en el departamento de Educación del museo, y me encantó la idea.

El trabajo consistía en diseñar toda la programación de actividades, charlas, talleres y todo lo que se hacía alrededor de una exposición. En este espacio, antes de la pandemia, cada tres meses había una exposición. Por lo tanto, cada tres meses se cambiaba el programa completo y nuestro equipo se encargaba de la parte de mediación cultural.

Me tocaron unas exposiciones muy interesantes: una de robots, otra de inteligencia artificial... ésta última era una mezcla entre inteligencia artificial y la película 2001: 'Una Odisea en el Espacio' de Stanley Kubrick.

Lo que me gustaba mucho también, era que podíamos ver todo el montaje de las exposiciones, que al cambiar cada tres meses podías ver cómo el espacio enorme y diáfano se convertía en otra cosa. Y me gustaba eso porque de alguna manera seguía unida a la arquitectura, a la generación de un espacio...

Además, pienso que a través de la educación y la mediación generas otro tipo de espacios, evidentemente distintos de los físicos, pero construyes espacios de de-

3. Cambridge Analytica es una empresa privada británica que saltó a la fama por el escándalo que se produjo en torno al proceso electoral de EEUU en el 2016 y el referendo del Brexit en Reino Unido ese mismo año, acusándosele de influenciar dichos re-

bate, ideación y creación en torno a temas interesantes e importantes que afectan al ser humano.

Hicimos también talleres en torno a la arquitectura del edificio, que es un edificio histórico increíble, que durante bastante tiempo fue uno de los edificios más altos de toda España.

Estuve trabajando aquí un año y me gustó muchísimo. Es muy bonito ver cómo funciona un museo, ver todo el proceso que hay desde que se elige el tema, se habla con todo el mundo que quieres implicar, cómo generas las piezas... es muy dinámico.

Y conocí a mucha gente muy interesante, porque para las charlas y talleres, se trae a expertos y expertas de cada tema y guardo muchos contactos y gente interesante de esa época.

¿En qué momento te vas a Japón? ¿Y cómo repercute ese viaje en tu trabajo?

En 2019, cuando dejo Telefónica era la primera vez en mi vida que podía trabajar desde cualquier sitio porque el proyecto que estábamos montando no tenía un espacio físico, así que me fui a vivir tres meses a Japón.

La mitad del equipo estaba en España y la otra mitad en Japón y fue una época genial. Íbamos a trabajar a un coworking que era gratuito, que estaba en la 60ª planta de un rascacielos y fue una experiencia muy diferente y enriquecedora.

Era el plan perfecto, trabajábamos por las mañanas y viajábamos por las tarde, vi mucho mundo y esos 3 meses fueron extremadamente impactantes para mi vida y mi imaginario

Volvimos en diciembre, ya cuando se empezaba a oír lo del virus del COVID en China, y me pilló la pandemia en Madrid, desde donde seguí trabajando para IU-VIA hasta noviembre del 2021.

A raíz de Trackula surge IU-VIA ¿en qué consiste exactamente?

La diferencia entre IU-VIA y Trackula es que IU-VIA era la StartUp comercial, y Trackula la Asociación sin Ánimo de Lucro.

Un poco antes de estar en Telefónica, nos presentamos Santiago Saavedra y yo a un proyecto europeo que daba dinero para proyectos relacionados con la descentralización y los smart contracts.

Nos costó mucho, recuerdo que pedí una semana de vacaciones para preparar el proyecto, pero al final ganamos y con esa financiación montamos IU-VIA, y ahí arrancó la StarUp, en 2019.

nothing to hide

Thoughts, stories and ideas about data privacy by the IUVIA collective.

Nosotros dábamos charlas y talleres en torno a defender la idea de privacidad y descentralización, también hablábamos de todos los males de la tecnología actual pero si no había un producto real que pudiera ofrecer una alternativa, no servía de nada.

Desde el 2019 hasta 2021, fueron unos años muy intensos. Emprender es muy complicado, es bonito y es como hacer un máster en negocios, pero muy duro y desafiante.

Cuando ya teníamos todo, los prototipos y todo para fabricar, nos dijeron que, por la crisis de suministros derivada de la pandemia, no íbamos a poder fabricar como queríamos. Nadie nos daba la palabra de que los precios, las cantidades y los tiempos se fueran a mantener. Entonces, sin saber cuándo, cuánto y cómo va a llegar un producto, es imposible venderlo. Así que, nos plantamos en seco.

IUVIA es un proyecto en torno a la privacidad, y en este tema hay mucha gente muy entregada y cada vez gente más preocupada, y de verdad notábamos una demanda del mercado.

IUVIA lo que es, o más bien era, un microservidor para poder tener tu propia nube en casa, por lo que en vez de depender de DropBox, Google Drive, iCloud... lo tendrías en tu casa, cifrado e incluso pudiendo compartirlo entre varias personas desde donde fuese. Servía para familias, individuos, oficinas... por ejemplo, yo lo pensaba mucho para los estudios de arquitectura, sería muy útil, porque cualquier trabajador, esté donde esté se puede conectar y tener ahí todos los datos.

Era también un servidor de email, con contactos, calendarios... lo mismo que Android, o Apple pero nosotros de una manera totalmente privada sin que la propia empresa pueda acceder a los datos del individuo.

Además Santiago y tú tenéis también un Podcast que gira en torno a todos estos temas. ¿Cómo surge la idea?

En torno a IUVIA y Trackula hicimos muchas cosas, muchos talleres, charlas y demás, y también el Podcast que se llama 'Nada que esconder'.

En él entrevistamos a gente interesante del sector, tenemos también una ficción sonora.

A mí lo que me ha pasado siempre a lo largo de mi carrera, que no es tan larga, que en realidad acabé en 2017 y estamos en 2022... me siento muy pequeña... pero sí que es verdad que he hecho siempre cosas muy diversas por puro interés de aprender. Por ejemplo, a mí a dibujar nadie me enseñó, pero el dibujo lo veo importantísimo, sobre todo para expresar, como vehículo de comunicación, y sobre todo siendo arquitecta, pero bueno, para cualquier cosa. Yo el dibujo siempre

lo he usado muchísimo. Por ejemplo, cuando trabajaba en telefónica, para explicar proyectos, lo usaba, como que imprimes el pensamiento que tienes en la cabeza.

Este año comienzas a trabajar en la Startup Arengu, ¿de qué trata?

Cuando terminamos con IUVIA en noviembre de 2021 y dejamos la empresa sin actividad, venía de estar trabajando casi 12 horas diarias sentada frente al ordenador, intentando aprender, contactando con mucha gente, diseñando el producto, aprendiendo a hacer una campaña de crowdfunding... y cuando paramos, me sentí muy rara, de repente paras y casi que no puedes ni respirar...

Me empezó a doler muchísimo la espalda, tenía dos hernias discales y me empezaron a dar muchos problemas, así que, justo cuando conseguí el trabajo en Arengu, me tuve que operar de la espalda, y esto fue hace dos meses.

Por lo que no puedo contarte mucho, porque todavía no he empezado a trabajar, empiezo en unos días.

Sé que es un trabajo en el que voy a tener que aprender a programar.

Lo que me pasó al acabar con IUVIA es que empecé a preguntarme: '¿Quiero volver a la arquitectura?, ¿o seguir intentando hacer algo en tecnología?'

Y yo lo que creo que le pasa a la tecnología, es que necesita tener gente con un sentido crítico un poco más agudizado, porque se están haciendo muchas iniciativas sin reflexión profunda de sus consecuencias, solo por el puro avance o por la pura generación de dinero.

Creo que en cualquier sector se necesita ese sentido crítico, pero en la tecnología aún más porque su alcance es mayor y completamente transversal a toda la sociedad. Yo venía con un bagaje muy crítico con respecto a la privacidad del software libre y demás, así que decidí que iba a seguir por este camino y ver qué me aportaba y qué podía aportar yo.

Al final creo que en la arquitectura, hay una parte muy de entender a las personas, muy de intuición que no tiene tanto que ver con el bagaje de saber temas constructivos, estructurales y demás, entonces, creo que no me costaría tanto adaptarme a cualquier tipo de puesto llegado el momento.

Eres un ejemplo de que la arquitectura se puede llevar a otros campos ¿Encuentras algún tipo de relación en todo este mundo de la tecnología con la arquitectura? ¿Cómo influyó la arquitectura en esos proyectos tecnológicos?

Yo creo que para cualquier cosa que he hecho, en realidad, ser arquitecta, me ha dado un punto de vista mucho más amplio y diferente que el resto de las personas

4. Developer Advocate: La persona que se encarga de representar a la comunidad ante la empresa para ayudar a dar forma y mejorar el producto.

con las que estaba. Siempre, en cualquier sector de los que haya estado me he sentido la nota discordante pero en un buen sentido.

Lo he visto en la ilustración: en cómo se maqueta un libro, en cómo haces una ilustración para que se entienda o transmita algo, todo... para mí todo eso tiene mucho que ver con la arquitectura.

Cuando trabajé en Telefónica: generar un espacio educativo, los talleres que hay alrededor... potencialmente, cualquier cosa es un proyecto, y tú como arquitecta lo que sabes hacer son proyectos, no tiene que ser estrictamente un proyecto arquitectónico como una casa, puede ser un proyecto de cualquier tipo.

Por ejemplo, preparar el espacio para un evento o celebración, para mí eso es arquitectura también. Incluso la parte de marketing de un producto tiene mucho que ver con la arquitectura: cómo vender un proyecto.

Al final, creo que la arquitectura me ha dado muchas herramientas para luego ser hábil en cualquier otra cosa.

La arquitectura es una caja de herramientas muy versátiles para enfrentarte al mundo. Estudiando arquitectura tienes una manera diferente de ver el mundo, y lo noto muchísimo con la gente que es arquitecta y con la que no.

De mis amigos arquitectos, todos se dedican a la arquitectura, soy la única díscola, pero ninguno se dedica a lo mismo.

Una de ellas está en temas de urbanismo, otro está con temas de patrimonio, otra hace implantaciones de oficinas, otro amigo trabaja en interiorismo, otro hace visitas virtuales a parques arqueológicos... o sea, que yo me pregunto en qué carreras pasa esto de poder dedicarse a cosas tan variadas.

En la salud esto no pasa, ahí te dedicas a la salud, puede ser un poco más alternativo, pero no tan variado, tan versátil.

Ahora en la arquitectura, aunque sigue habiendo desigualdad, hay muchas más mujeres que antes y parece cada vez vamos mejorando un poco más.

¿Ocurre lo mismo en el mundo informático o todavía queda mucho por hacer? ¿Cómo lo vives tú?

Incluso ahora creo que sigue siendo muy difícil en el campo de la arquitectura. Solo hay que ver a las mujeres cómo se tienen que imponer en la obra, de forma muy diferente a como lo hace un hombre.

Y creo que en el mundo informático es todavía peor.

Creo que en la arquitectura se nota mucho más cuando te enfrentas a los gremios que también están muy masculinizados. Para un carpintero que lleva toda la vida

trabajando con arquitectos hombres, que una mujer venga a decirle lo que tiene que hacer, le choca de frente con todos sus pilares. Entiendo que sigue ocurriendo en la arquitectura, pero creo que no ocurre tanto a nivel estudio. Yo no he vivido una discriminación en la arquitectura, pero tampoco he estado en obra.

Sin embargo, en la tecnología, es horrible. Hay pocas mujeres informáticas, pocas mujeres técnicas y, en general, toda la tecnología que se ha generado, sobre todo esa que nos está llevando por un camino terrible, son hombres blancos, cis, de determinado poder adquisitivo.

Entonces, es imposible que un grupo de seis hombres blancos, cis, ricos, se les ocurra que esta tecnología que están desarrollando debiera incluir a una mujer, o a una persona racializada o a una que vive en un lugar diferente o diverso. Es imposible diseñar o proyectar hacia realidades a las que le das la espalda o desconoces, al final acabas diseñando para gente que es exactamente igual que tú. Lo que esto genera es una discriminación enorme que hace que la tecnología perpetua los sesgos de los que ya parten sus diseñadores. Hay un ejemplo tontísimo, y es, un dispensador de jabón automático, se puede ver en Youtube, que no reconocía el color negro de la mano y si era blanca sí. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay absolutamente nadie en el equipo diferente, diverso... no hay nadie que diga, oye... quizás habría que calibrar el sensor para que reconozca también mi mano, y esto es un ejemplo muy definitorio de lo que pasa.

Si no es capaz de ver un color diferente al de sus creadores, no va a ser capaz de entender una mente diferente, un idioma diferente o una manera de dirigirse al mundo diferente que el de sus creadores.

Creo que hace falta, no solo más mujeres, si no más diversidad en todos los equipos, pero desde orígenes, estudios, enfoques, de todo.

Y sí, en la tecnología pasa mucho, y yo me he sentido muy rara avis, siempre en torno a eventos informáticos y demás, suelo ser la única mujer presente. Al final te acabas acostumbrando. Y de las pocas mujeres con las que coincido, siempre son un poco como yo, que vienen del diseño, pero nunca técnicas.

Esto es un problema de base, desde la infancia, el mejor nunca va a ser una mujer, porque desde la infancia la has coartado y le has puesto unos cortapiés para que no llegue hasta ahí, para que no tenga ni el imaginario ni los referentes que le hagan creer que puede llegar hasta ahí.

El síndrome del impostor, que sufrimos nos paraliza y nos limita. Mis amigos no tienen síndrome del impostor, ellos tiran para adelante y ya. Nosotras nos morimos de pánico por si lo hacemos mal, aunque vayamos muy bien preparadas.

Creo que es un gran problema. Y nosotras, incluso tendremos muchas dinámicas machistas que no percibimos, pero es que nos criamos en el patriarcado, y para

despertar del todo, aunque te pongas las gafas violetas, siempre va a haber algo que se nos escape por lo que nunca hay que estar conforme.

SOFÍA PRÓSPER DÍAZ-MOR DURANTE LA ELABORACIÓN DEL MURAL PARA EL RESTURANTE GALEGUESA EN MADRID EN EL AÑO 2016.

ANÁLISIS GRÁFICO VIVIENDA 'MICASITA'. Elaboración propia

RELACIÓN CON EL EXTERIOR

Esta vivienda se relaciona con el exterior en sus dos extremos opuestos, y lo hace de dos formas:

-Directamente: Se accede de forma directa al espacio público.

-Indirectamente: Acceso a zona verde exterior privada, desde la que se pasa a la vía pública.

Gracias a lo paneles móviles de la cubierta, y a la gran cristalera que cierra uno de los extremos, la vivienda puede abrirse totalmente hacia el exterior, permanecer semiabierta, o cerrarse, y de esta forma, modificar el espacio percibido por completo.

Arriba .Fig. 1. Axonometría de conjunto del proyecto MiCasita de Sofía Prósper en colaboración con 1CIEN en 2016. Elaboración propia a partir de los planos originales.

Abajo, Fig. 2, Fig. 3, Fig.4. Axonometrías del proyecto MiCasita de Sofía Prósper en colaboración con 1CIEN en 2016.

Elaboración propia a partir de los planos originales.

Se escoge la propuesta para el concurso 'Mi Casita' como proyecto para el análisis gráfico de la arquitecta Sofía Prósper que hace en colaboración con el estudio 1CIEN Arquitectura.

Ésta se incluye dentro de la tipología de vivienda unifamiliar, con la diferencia de que en este caso se trata de un proyecto de unidades residenciales mínimas.

De igual modo, el análisis será el mismo que el llevado a cabo en el resto de tipologías de vivienda.

ANÁLISIS DE ESPACIOS

Al tratarse de una unidad residencial mínima, el espacio está sumamente aprovechado, y dependiendo de la hora a la que nos encontremos, la vivienda adopta una forma y otra, dependiendo de las necesidades que tenga que atender.

Gracias a paneles móviles interiores, y a la diferencia de altura, la vivienda esconde mobiliario y permite transformar el espacio, para conseguir un aprovechamiento máximo.

Esta se divide en tres partes diferenciadas que responden a una forma cuadrada:

- Cocina-Baño
- Sala de estar-Dormitorio
- Patio

--- ESTANCIA DE DÍA

--- ESTANCIAS DE NOCHE

- COCINA
- DORMITORIO
- SALA DE ESTAR
- PATIO
- BAÑO

Arriba, Fig. 1. Planta unidad residencial del proyecto MiCasita de Sofía Prósper en colaboración con 1CIEN en 2016.

Elaboración propia a partir de los planos originales.

Abajo, Fig. 2, Fig. 3. Axonometrías del proyecto MiCasita de Sofía Prósper en colaboración con 1CIEN en 2016.

Elaboración propia a partir de los planos originales.

COMUNICACIÓN

El acceso a cada unidad, se realiza a través de tres vías públicas, entre las que se desarrollan las zonas verdes privadas.

La comunicación interior de cada una, se hace a través de una línea recta en uno de los extremos largos de la vivienda, sin interferir en ninguno de los espacios, de esta forma, existe un mayor aprovechamiento del espacio.

- RECORRIDO HABITUAL
- RECORRIDOS SECUNDARIOS
- ESTANCIAS DE LA VIVIENDA

Arriba, Fig. 1. Axonometría conjunta del proyecto MiCasita de Sofía Prósper en colaboración con 1CIEN en 2016.

Elaboración propia a partir de los planos originales.

Abajo, de izquierda a derecha:

Fig. 2, Planta unidad residencial del proyecto MiCasita de Sofía Prósper en colaboración con 1CIEN en 2016.

Elaboración propia a partir de los planos originales.

Fig. 3. Planta unidad residencial del proyecto MiCasita de Sofía Prósper en colaboración con 1CIEN en 2016.

Elaboración propia a partir de los planos originales.

- PRIMERA HORA MAÑANA
- ÚLTIMA HORA MAÑANA
- PRIMERA HORA TARDE
- ÚLTIMA HORA TARDE

NORTE

SUR

ILUMINACIÓN

La iluminación al interior de la unidad residencial, se produce desde la cubierta, a través de la ventana existente sobre la entrada, o en el lado opuesto, cuando el panel móvil se encuentra recogido. También, a través del gran ventanal que conecta con la zona verde privada.

Además, dependiendo de la ubicación y orientación en la que se encuentre cada unidad, recibirá una mayor incidencia de luz en las horas de mañana o de tarde, tal y como se puede ver en el diagrama de la izquierda.

Arriba, Fig. 1. Axonometrías del proyecto MiCasita de Sofía Prósper en colaboración con 1CIEN en 2016.

Elaboración propia a partir de los planos originales.

Abajo, Fig. 2. Planta del conjunto del proyecto MiCasita de Sofía Prósper en colaboración con 1CIEN en 2016.

Elaboración propia a partir de los planos originales.

CONCLUSIONES

Las siete mujeres a las que se le dedica el presente trabajo crean un relato arquitectónico conjunto que permite comprender mejor el mundo de las arquitectas gallegas, en concreto de la provincia de Lugo, quizás la provincia más silenciada. Aún sin haber nacido todas ellas en Lugo, las siete tienen aquí sus raíces, un fuerte arraigo y presentan una sólida vinculación con la provincia.

Gracias a ellas continuamos escribiendo la historia de las arquitectas gallegas, y si bien es cierto que existe una notable mejoría en cuanto a términos de desigualdad de género apreciable en las siete historias conforme van avanzando los años, todavía queda camino por recorrer.

Siete perfiles de arquitectas diferentes que dejan ver el cambio producido en el sector, y cómo los conocimientos aprendidos en arquitectura tienen amplias aplicaciones en otros sectores tangentes a la profesión de arquitecta.

Se observa una notable evolución de los perfiles de las arquitectas lucenses en estas cuatro décadas de profesión, y esto se hace visible en el relatorio de sus experiencias y de sus obras y actividades.

Todas las conclusiones extraídas tras esta investigación se pueden estructurar en cinco categorías de estudio: Biografía, formación académica, actividad profesional, libre profesión, relación con el COAG y aportaciones a Lugo.

1_Biografía

Tras los datos biográficos recogidos durante la investigación, se pueden extraer varias reflexiones conjuntas:

- De las siete arquitectas referenciadas, solo una de ellas, Ángeles Castro Dapena, tiene un familiar directo relacionado con el mundo de la arquitectura (su hermano). Dos tienen algún familiar algo relacionado con el sector, M^a Carmen López Franjo y Patricia Vázquez Mille.

Laura Campoy Vázquez, ve en su padre cómo es el proceso de llevar a cabo un proyecto, en este caso pequeños proyectos eléctricos, por lo que se va acercando desde joven hacia el mundo proyectual.

- Todas ellas en el instituto fueron alumnas con resultados brillantes, y es ahí donde comienzan a mostrar interés por materias artísticas como el dibujo; o científicas como la física o las matemáticas, lo que las hace decantarse por esta carrera.

Solo una de ellas, Patricia Vázquez Mille, manifiesta una decisión temprana y directa ('Desde muy pequeña'), en estudiar arquitectura, el resto lo deciden más tarde, cuando cursan estudios secundarios.

Referentes en familia

Fig. 1. Gráfica de referentes en familia de las siete arquitectas. Elaboración propia.

- Cuatro de ellas compaginan la actividad profesional con la vida familiar, y también cuatro de las siete están vinculadas sentimentalmente a un arquitecto o a alguien asociado a la profesión.
- Tres de las arquitectas comparten estudio con su marido arquitecto o aparejador, mientras que el resto lo hace autónomamente.
- Todas ellas luchan contra los convencionalismos y contra los que anulan o acotan sus capacidades, saben que son igual de capaces o más, y así lo demuestran tanto en lo académico como en lo profesional.

2 Formación académica

La segunda categoría fijada es la relativa a la formación académica, de la que se extraen las siguientes deliberaciones:

- Es imprescindible, en las dos primeras generaciones, el apoyo paterno para realizar los estudios de arquitectura.
- Vemos, conforme avanzan las generaciones, cómo se va normalizando dentro del núcleo familiar, la inclusión de las estudiantes en las Escuelas de Arquitectura, al estar cada vez más presente la figura femenina..
- Coinciden las cuatro primeras generaciones en que no es la Universidad el lugar en el que mayor desigualdad por motivos de género se percibe, sobre todo por parte de sus compañeros, con los que siempre se sintieron en confianza y bien tratadas, sin apreciar diferencias. Aunque sí recuerdan un trato diferente por parte de los profesores en alguna ocasión.
- Las dos últimas generaciones perciben esta desigualdad en mayor medida, lo que nos puede llevar a una importante reflexión en cuanto a la posibilidad de ser más conscientes de este tipo de desigualdades conforme avanzan los años.

- En general no recuerdan referencias hacia figuras femeninas arquitectas en las Escuelas, por lo que eran ellas las que buscaban referencias por su cuenta, a excepción de Carmen Figueiras Lorenzo, quien afirma que varios de sus profesores le descubrieron lo que desde entonces fueron referentes para ella, Lina Bo Bardi o Kazuyo Sejima.
- En todo caso, las seis generaciones coinciden en que son muy pocas las veces en las que se aportan nombres de referentes femeninos dentro de las aulas.

BIOGRAFÍA

- ESCASÍSIMOS ANTECEDENTES FAMILIARES DIRECTOS.
- BRILLANTES EN SUS ESTUDIOS. (MUJERES STEM¹)
- VERSÁTILES EN SUS FUNCIONES.
- LUCHADORAS.

Estudio profesional compartido

Fig. 1. Gráfica estudios profesionales de las siete arquitectas. Elaboración propia.

1. STEM: El significado de STEM proviene de un acrónimo, el cual se refiere a las áreas de conocimiento científicas y técnicas. Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

FORMACIÓN ACADÉMICA

- AUMENTO DEL APOYO DE LA FAMILIA AL AVANZAR EN LAS GENERACIONES.
- LA DESIGUALDAD DE GÉNERO NO LA PERCIBEN MAYORITARIAMENTE EN LA UNIVERSIDAD.
- LA MAYORÍA NO TIENE REFERENTES FEMENINOS ARQUITECTAS EN SUS CARRERAS Y TIENEN ESCASÍSIMAS PROFESORAS.
- AUMENTO CONSIDERABLE EN LAS AULAS DE ESTUDIANTES FEMENINAS, PASANDO DE UN 10% A UN 50%.
- NO OCURRE LO MISMO EN LOS PUESTOS REPRESENTATIVOS TRAS LA TITULACIÓN COMO ARQUITECTAS.
- NO COLABORAN ENTRE ELLAS.
- PENSAMIENTO COMÚN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO A MANO.
- DOS TIPOS DE PERFILES APRECIABLES EN LAS SIETE FIGURAS: ARTÍSTICO O TÉCNICO.
- COINCIDEN LAS SIETE EN LA IMPORTANCIA DE LOS VIAJES PARA EL BUEN CONOCIMIENTO DE LA ARQUITECTURA.

Perfiles

- Perfil que se decanta más por lo técnico
- Perfil que se decanta más por lo artístico

Fig. 1. Gráfica de perfiles por los que se decantan las siete arquitectas. Elaboración propia.

·Se aprecia un notable incremento de mujeres en las aulas desde las primeras generaciones a las últimas.

Se pasa de un escaso 10% en el 1965 a un 50% en 2009, un importante incremento en casi 45 años, sin embargo, las estadísticas actuales siguen evidenciando un desequilibrio en cuanto se accede al mercado laboral, sobre todo en puestos representativos.

·M^a Carmen López Franjo, Laura Campoy Vázquez y Cristina López Eimil, a pesar de haber compartido años estudiando en la Escuela de Madrid, se conocen una vez establecidas en Lugo y Monforte, y no llegan a colaborar entre ellas.

·Otro rasgo común a todas, es la importancia que le dan al dibujo a mano, y cómo éste sirve de herramienta comunicadora y como medio para expresarse.

La mayoría recuerda la asignatura de Análisis de Formas como una de las más complicadas a lo largo de la carrera, sin embargo, reconocen la importancia que éste tiene en la figura del arquitecto.

·De las siete arquitectas, podemos extraer dos tipos de perfiles más generales, uno que se decanta por lo técnico, y un perfil más artístico.

Hablamos de preferencias, pues todas ellas en algún momento asumieron los dos perfiles y son capaces de llevar a cabo cualquiera de ellos, sin embargo, parece que cada una se inclina más hacia uno en concreto.

·Existe otro pensamiento común a todas ellas, que es la importancia que tienen para la arquitectura los viajes y las visitas a obras arquitectónicas reconocidas.

Todas realizan viajes de larga y corta distancia para ver en directo obras estudiadas en las Escuelas.

Fig. 2. Líneas temporales de años en las diferentes Escuelas de Arquitectura. Elaboración propia.

3_Actividad profesional

La tercera categoría es la referente a la actividad profesional, y en ella, se pueden destacar los siguientes campos: La libre profesión, los puestos de administración, la dedicación a la docencia y el último, que denominamos ámbitos colaterales, que son aquellas otras experiencias en las que la formación arquitectónica es necesaria e imprescindible.

De esta categoría, se sacan varias conclusiones, tanto individuales como conjuntas, además, nos permite describir un perfil más concreto de cada una de ellas.

Otras reflexiones que se extraen en relación a la actividad profesional, tras las conversaciones que se dan con cada arquitecta, son:

- Dentro de este sector altamente masculinizado, la mayoría presenta la opinión común de tener que desempeñar un mayor esfuerzo personal con respecto a los hombres para que se les reconozca dentro de la profesión.
- Todas ellas son mujeres con una alta implicación, cualquiera que sea el trabajo que desarrollen, competentes, propositivas y capaces.
- Las cuatro primeras generaciones siempre se sintieron tratadas con respeto por el

ACTIVIDAD PROFESIONAL

- LA MAYORÍA RECONOCE REALIZAR MAYOR ESFUERZO DENTRO DE LA PROFESIÓN PARA SER RECONOCIDAS.
- TIENEN UNA ALTA IMPLICACIÓN EN TODOS SUS TRABAJOS.
- CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DE LA DESIGUADAD POR MOTIVOS DE GÉNERO AL AVANZAR EN GENERACIONES. LAS PRIMERAS LO VEN COMO ALGO PUNTUAL, MIENTRAS QUE LAS ÚLTIMAS CONSIDERAN QUE SE TRATA DE ALGO SISTEMÁTICO.

M^ª CARMEN LÓPEZ FRANJO

LAURA CAMPOY VÁZQUEZ

CRISTINA LÓPEZ EIMIL

ÁNGELES CASTRO DAPENA

PATRICIA VÁZQUEZ MILLE

CARMEN FIGUEIRAS LORENZO

SOFÍA PRÓSPER DÍAZ-MOR

Fig. 1. Diagrama de los años de vida laboral de las siete arquitectas hasta la actualidad.

Las tres primeras ya jubiladas, las tres últimas continúan desarrollando la actividad profesional.

Se observa en el diagrama qué período de años son coincidentes entre las siete en el tiempo. Elaboración propia.

resto de profesinales en el campo, pudiendo sentir en alguna ocasión, sobre todo en los primeros años, una cierta subestimación por el hecho de ser mujer, mayormente en las visitas a obra, nunca dentro de la administración pública.

Las dos últimas generaciones, también sintieron un buen trato por parte sus compañeros, aunque reconocen la desigualdad por motivos de género como algo sistemático y estructural, y no ocasional, asegurando que el lugar donde más se observa este fenómeno es en la administración pública.

LIBRE PROFESIÓN

3.1_Ejercicio libre de la profesión

De las siete arquitectas, seis se dedican al ejercicio libre de la arquitectura en algún momento de su trayectoria laboral, y de esta subcategoría también se evidencian una serie de reflexiones:

·Debido a la intensa dedicación que exige esta forma de ejercer la profesión, varias ven favorable el cambio hacia un trabajo vinculado a la administración.

La mayoría compatibiliza actividades durante años, hasta que se decantan por el puesto en la administración o docencia.

En un caso, el de Cristina López Eimil, este cambio no lo hace por una mayor comodidad, ni por estabilidad, sino porque le apetecía el cambio, quizás por su perfil más técnico.

La única que actualmente compagina ambas actividades es Carmen Figueiras Lorenzo, quien continúa haciendo proyectos con su compañero Marco Tapia a la vez que se encarga del puesto de presidenta del COAG en la Delegación de Lugo.

·A pesar de conocerse y trabajar algunas en la misma localidad, no tejen redes ni colaboran entre ellas, ni con otras compañeras.

La única de las siete que sí realiza algunos proyectos con dos compañeras de profesión es Carmen Figueiras Lorenzo, que lo hace con Divina Pérez Viña y Lucía Fernández Fernández, ganando el primer premio del concurso para el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social en Monforte de Lemos.

·Siguiendo las obras de cada una a lo largo de las seis generaciones, se aprecia no solo un cambio en lo referente a la representación de los proyectos, sino también en la forma de abordar cada tipología.

Las siete arquitectas, tienen proyectos tanto de viviendas unifamiliares y plurifamiliares, como de edificios de uso público o de reordenación de espacios urbanos.

·La rehabilitación arquitectónica es un factor que se repite en todos los perfiles, ya que todas ellas, a excepción de Sofía Prósper Díaz-Mor, tienen varios proyectos de restauración y recuperación de edificios que albergaban algún otro uso con anterioridad.

EJERCICIO LIBRE

- LA MAYORÍA VE FAVORABLE EL CAMBIO HACIA UN TRABAJO VINCULADO A UN PUESTO PÚBLICO, POR UNA MAYOR ESTABILIDAD EN CUANTO A HORARIOS.
- LA MAYORÍA NO FORMA UNA RED DE COMPAÑERAS CON LAS QUE COLABORAR EN LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO.
- CAMBIO EN LO REFERENTE A LA REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y AL ABORDAJE DE CIERTAS TIPOLOGÍAS.
- REHABILITACIÓN COMO FACTOR QUE SE REPITE SEIS DE ELLAS.

Fig. 1. Presencia de obras de las siete arquitectas en localidades coincidentes dentro de la provincia de Lugo. Elaboración propia.

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- COMPATIBILIZACIÓN DURANTE AÑOS DE LA PROFESIÓN LIBRE CON EL PUESTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
- VEN ENRIQUECEDORA LA IMPLICACIÓN SOCIAL DEL ARQUITECTO PARA EL SERVICIO PÚBLICO.
- LA MAYORÍA COINCIDE EN LA NECESIDAD DE UN SOBRESFUERZO PARA SER ESCUCHADAS.
- COINCIDENCIA TEMPORAL DE VARIAS DE ELLAS EN LA ADMINISTRACIÓN EN LA CIUDAD DE LUGO.

3.2_ Administración pública

Es la segunda subcategoría la referente a la administración pública, y de ella se extraen las siguientes evidencias:

·Como ya se comenta con anterioridad, la mayoría ve en la administración pública una forma de estabilizarse y aumentar su libertad. Sin embargo, varias lo compatibilizan un tiempo con el estudio de arquitectura antes de cerrarlo definitivamente.

·Todas ellas entienden que la labor del arquitecto enriquece el servicio público cuanto mayor sea la implicación social de éste.

·Son conscientes de que por ser mujeres, dentro de la administración pública también deben hacer un sobreesfuerzo en comparación con los hombres para ser escuchadas y que no se cuestionen sus capacidades.

·Varias de ellas coinciden temporalmente trabajando para la administración en la ciudad de Lugo.

Oficina de Rehabilitación de Lugo

Delegación de Lugo del COAG

Servicio de Urbanismo de la Xunta de Lugo

Fig. 2. Líneas temporales de años coincidentes en la ciudad de Lugo dentro de la administración pública.. Elaboración propia.

3.3_ Actividad docente

Esta subcategoría es la relativa a la actividad docente, y se observa en únicamente dos de las siete arquitectas. De ellas se extraen las siguientes analogías:

·Ambas muestran una implicación y gusto por la enseñanza, y durante varios años compaginan esa labor con su estudio de arquitectura.

·Coinciden en que es un trabajo que les aporta un horario cómodo permitiéndoles compaginarlo con su otra labor, por este motivo ambas compatibilizan estas ocupaciones durante 26 años en el caso de Ángeles Castro Dapena y 12 en el caso de Patricia Vázquez Mille.

·Dos de las cinco restantes, Laura Campoy Vázquez y Sofía Prósper Díaz-Mor, también podrían incluirse en esta subcategoría. Ellas, sin llegar a dedicarse a la docencia, muestran también interés por la enseñanza y educación, la primera dando clase en Madrid tras titularse, y la segunda como Educadora de Arte y Tecnología.

3.4_ Ámbitos colaterales

A esta última subcategoría pertenece Sofía Prósper Díaz-Mor, quien ejerce la profesión en un campo diferente al de su formación: la tecnología.

Tras analizar su perfil a lo largo de esta investigación obtenemos varias conclusiones:

·El amplio abanico de posibilidades que ofrece esta formación y su interacción en otros ámbitos colaterales.

·El proceso arquitectónico como una herramienta multidisciplinar que puede funcionar de nexo entre distintas disciplinas.

·La arquitectura aporta una visión más amplia y un mayor entendimiento de todo lo que nos rodea, lo cual es beneficioso no solo para esta profesión, sino para cualquier entorno profesional.

·Gracias a la doble formación técnica y artística, es posible trascender estos conocimientos mucho más allá que el hecho de construir o planificar edificios.

DOCENCIA

DOCENCIA

- CUATRO DE LAS SIETE MUESTRAN INTERÉS Y GUSTO POR LA ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN, DEDICÁNDOSE A ELLO ÚNICAMENTE DOS.
- VEN EN LA DOCENCIA UN TRABAJO QUE APORTA UN HORARIO CÓMODO Y POSIBLE DE COMPAGINAR CON SUS OTRAS LABORES.

ÁMBITOS COLATERALES

ÁMBITOS COLATERALES

- LA ARQUITECTURA OFRECE UN AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES EN OTROS ÁMBITOS COLATERALES.
- PROCESO ARQUITECTÓNICO COMO HERRAMIENTA MULTIDISCIPLINAR.
- VISIÓN MÁS AMPLIA Y MAYOR ENTENDIMIENTO DE LO QUE NOS RODEA.
- DOBLE FORMACIÓN: TÉCNICA Y ARTÍSTICA QUE PERMITE LLEVAR CONOCIMIENTOS MÁS ALLÁ DEL CONSTRUIR EDIFICIOS.

VIV. UNIFAMILIAR EN MONFORTE DE LEMOS, 1975
M^a CARMEN LÓPEZ FRANJO

REHABILITACIÓN PAZO DE ALFOZ, 2006
PATRICIA VÁZQUEZ MILLE

VIV. UNIFAMILIAR EN A CARDIÑA, 2015
ÁNGELES CASTRO DAPENA

3.5_Análisis comparativo de obras

Dentro de la categoría relativa a la actividad profesional, se hace un análisis comparativo espacial y de distribución de las distintas tipologías, que muestre cuáles son las características cambiantes dentro de cada proyecto, y cuáles las que permanecen y comparten.

Dentro de la tipología de vivienda unifamiliar, se seleccionan tres obras que corresponden a la primera, tercera y cuarta generación. En ellas se perciben cambios en cuanto a los parámetros proyectuales:

En esta primera tipología, se observa que la vivienda de **M^a Carmen López Franjo**, presenta una volumetría muy asimilable a la **tipología de viviendas unifamiliares tradicionales lucenses**: de volumen compacto, con cubierta a cuatro aguas, un cuerpo claro y rotundo y con más masa ciega en fachada que huecos.

Además, vemos una relación tipológica con el prototipo de vivienda para el concurso 'Modelos arquitectónicos de viviendas unifamiliares en el medio rural' de Ángeles Castro Dapena (Fig. 1), en la que se observa una mezcla entre estas características propias de la tradición lucense y una influencia estilística de Aldo Rossi. La vivienda de **Patricia Vázquez Mille**, se trata de una rehabilitación en la que se parte de unos muros existentes, y donde concentra sus mayores esfuerzos en resolver unos espacios interiores manteniendo la **tipología externa de vivienda más tradicional**. Se trata de una recuperación respetuosa en la envolvente, y mucho más creativa en el interior, en donde se aplican nuevos parámetros, nuevas formas de ocupar la vivienda, vinculación entre los espacios a través de las dobles alturas, consiguiendo una relación entre la planta baja y la planta primera.

Ya no se trata de una ocupación compacta, como veíamos en la vivienda anterior, sino que se están aplicando en el interior unos parámetros que corresponden con una arquitectura más moderna, con **nuevos criterios de espacialidad en los volúmenes y poniendo en valor los recorridos y vinculaciones entre las estancias**. Ángeles Castro Dapena, en su vivienda en A Cardaña, establece al igual que la anterior, una zonificación de día y noche, pero **con formas más orgánicas y no tan compactas en el exterior**, reinterpretando el programa de una forma diferente, también con **vinculaciones interiores**, pero dentro de los propios espacios zonificados.

Este proyecto aplica parámetros de **disgregación volumétrica** a los que se les da distintos giros y cambios direccionales, entendiendo que para una búsqueda de visuales y una mayor relación con el espacio exterior.

Como conclusión, tras el análisis, existen entre las tres viviendas **claras diferencias en cuanto a la consideración estilística de la obra arquitectónica, unas vinculaciones interiores que siguen diferentes criterios de espacialidad, y una aplicación de distintos parámetros relativos a las formas de relacionarse con lo circundante**.

VIV. UNIFAMILIAR EN MONFORTE DE LEMOS, 1975

M^a CARMEN LÓPEZ FRANJO

REHABILITACIÓN PAZO DE ALFOZ, 2006

PATRICIA VÁZQUEZ MILLE

VIV. UNIFAMILIAR EN A CARDIÑA, 2015

ÁNGELES CASTRO DAPENA

Fig. 1 Axonometría de la vivienda unifamiliar del proyecto de Ángeles Castro Dapena para 'Modelos arquitectónicos de viviendas unifamiliares no medio rural'.

PRAZA MAIOR LUGO, 1985

CRISTINA LÓPEZ EIMIL
SANTIAGO CATALÁN TOBÍA

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO FERROL, 2017

SOFÍA PRÓSPER DÍAZ-MOR
ESTUDIO 1CIEN

AUDITORIO BURELA, 1982

LAURA CAMPOY VÁZQUEZ

AUDITORIO SANTA CRUZ, 2013

CARMEN FIGUEIRAS LORENZO
MARCO TAPIA LÓPEZ

En la siguiente tipología de intervención en el espacio público, la plaza mayor, se comparan dos obras de la segunda y sexta generación:

La diferencia más evidente es la forma de representación de cada proyecto, el cambio del dibujo manual al digital, sin embargo, existen algunos criterios de proyecto comunes en ambos, y una forma se acometer el espacio similar.

Caracterizan a a la Plaza Mayor de Lugo, el **empleo de los elementos vegetales para generar y marcar la perspectiva**, el diseño de **mobiliario urbano** o la liberación de los cuatro vértices para producir una conexión visual con las cuatro aperturas de la Plaza Mayor que la conectan con el resto de la ciudad.

En la reordenación se busca una **mayor permeabilidad** y opta por una **mayor peatonalización**.

También en el segundo ejemplo hay un apoyo en las **vegetación que define la perspectiva del espacio**, focaliza las vistas, y con ello, la **potencializar la monumentalidad del edificio protagonista**, una gran **preocupación por el ciudadano**, y un diseño, aunque en menor medida, de mobiliario urbano ubicado próximo a los elementos vegetales.

PRAZA MAIOR LUGO, 1985
CRISTINA LÓPEZ EIMIL
SANTIAGO CATALÁN TOBIA

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO FERROL, 2017
SOFÍA PRÓSPER DÍAZ-MOR
ESTUDIO 1CIEN

Por lo que, a pesar de ser proyectos distantes en el tiempo, presentan **semejanzas en cuanto a los parámetros arquitectónicos para aplicar la idea de proyecto**.

La última tipología corresponde a un edificio de uso público, en este caso, dos auditorios, de la primera y quinta generación.

En esta obra, Laura Campoy Vázquez propone una **zonificación de usos** entre el espacio protagonista, el auditorio, y el resto de zonas que acogen otras actividades, aportando distintos criterios a una y otra.

Propone para el auditorio una **triple altura** que permita establecer conexiones visuales desde todos los ángulos, y le da una **forma permeable y orgánica** tanto en interior como en exterior con el diseño de la cubierta curva.

En el resto de espacios no se genera esta vinculación espacial, y cada área ocupa su propio espacio sin abrirse al resto y siguiendo unas **líneas más geométricas y rectas**. Además, la presencia de una gran cantidad de huecos que iluminan estas estancias contrarrestan exteriormente los muros ciegos que rodean el auditorio.

Los parámetros que le da Carmen Figueiras Lorenzo y su compañero a este auditorio varían con respecto al ejemplo anterior. En este caso, el **auditorio está integrado en el conjunto** y establece **vinculaciones en todo su perímetro con los espacios colindantes**. Con el uso de la **doble altura** también crea unos juegos visuales entre espacios, y recurriendo al uso de grandes **volúmenes cúbicos, truncados y formas rectas**, consigue integrarse en el casco histórico que lo rodea exteriormente.

AUDITORIO BURELA, 1982
LAURA CAMPOY VÁZQUEZ

AUDITORIO SANTA CRUZ, 2013
CARMEN FIGUEIRAS LORENZO
MARCO TAPIA LÓPEZ

Una vez más, **dos modos diferentes** de abordar una misma tipología, tanto **en los criterios espaciales o formales, como en la propia reflexión estilística**.

DELEGACIÓN DE LUGO

- DOS DE LAS SIETE FIGURAS PRESENTAN UNA VINCULACIÓN DIRECTA CON ESTA DELEGACIÓN.
- TRABAJOS SURGIDOS EN LA DELEGACIÓN DE LUGO EN LOS QUE PARTICIPAN DOS DE LAS SIETE ARQUITECTAS
- LA DELEGACIÓN DE LUGO COMO PUNTO DE CONFLUENCIA ENTRE VARIAS.

4_Relación con el COAG en la Delegación de Lugo

Dos de las siete arquitectas presentan una vinculación directa con la Delegación de Lugo del COAG, ellas son Cristina López Eimil como arquitecta de visado, y Camen Figueiras Lorenzo como presidenta.

Será en esta Delegación donde se realicen varios de los trabajos mencionados a lo largo de esta investigación.

Uno de ellos, el iCOR, en el que Ángeles Castro Dapena ocupa un papel fundamental. Gracias a su iniciativa de llevar a cabo un estudio del color en la ciudad de Lugo, nacen estos seminarios, que ella misma coordinará y en los que estarán implicados un importante número de arquitectos formándose en materia del color y de cómo aplicarlo a la ciudad.

A raíz de este trabajo, surgen pequeños proyectos en Lugo, como por ejemplo, el tratamiento del interior de la cubierta de los soportales de Plaza de Abastos, que lleva a cabo el estudio de diseño gráfico Dobleuve a partir de las propuestas creadas en iCOR.

Otro de los proyectos que nace gracias a iCOR, es la creación de la 'Guía de Color e Materiais de Galicia'. En ella, entre otros muchos, estarán implicadas Cristina López Eimil y Ángeles Castro Dapena.

Será, por lo tanto, la Delegación de Lugo del COAG, un punto en el que confluyan al menos tres de las siete arquitectas, aunque no sea a través de una colaboración directa entre ellas.

APORTACIONES A LUGO

- SEMINARIOS ICOR CON ÁNGELES CASTRO DAPENA.
- ESTUDIO Y REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE LUGO CON LAURA CAMPOY VÁZQUEZ.
- PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO DE LUGO CON CRISTINA LÓPEZ EIMIL.
- PROYECTOS SIGNIFICATIVOS POR VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA POR TODAS ELLAS.

5_Aportaciones a Lugo

Resultan de especial relevancia varios de los proyectos que algunas de estas arquitectas llevan a cabo en Lugo:

·Es de suma importancia para la ciudad todo el estudio llevado a cabo por Laura Campoy Vázquez en el casco histórico de Lugo, el tratamiento de rehabilitación de fachadas, la rehabilitación de viviendas, o la creación de la Memoria del Casco Histórico de la ciudad durante su trabajo en la Oficina de Rehabilitación.

·Es imprescindible para Lugo el trabajo realizado por Cristina López Eimil y su compañero Santiago Catalán Tobía, con proyectos como la reordenación de la Plaza Mayor, y con ella la primera peatonalización de Lugo, o el Palco de la Música.

· Los antes mencionados, seminarios iCOR, de la mano de Ángeles Castro Dapena, en los que no solo se forman arquitectos en cuanto al tratamiento de la ciudad y el color, sino que también se aprende a establecer estrategias para trabajos posteriores, aplicados por ejemplo, en la 'Guía de Cor e Materials de Galicia'.

· Cabe mencionar la importancia del trabajo y la ocupación del resto de arquitectas en otras ciudades como Monforte de Lemos, o en municipios de la costa lucense, en donde llevan a cabo numerosos proyectos significativos.

En definitiva, todas estas aportaciones realizadas por nuestras arquitectas, fueron un hito en la cultura arquitectónica de la ciudad y de la provincia, por lo que es relevante tener conocimiento de ellas y de quiénes fueron sus creadoras.

	M ^a Carmen López Fraijo	Laura Campoy Vazquez	Cristina López Emil	Ángeles Castro Dapena	Patricia Berra Vazquez Mello	Carmen Figueiras Lorenzo	Sofía Pedreira Dez.Mor
Referentes en familia				●			
Apoyo familiar	●	●	●	●	●	●	●
ETSA Madrid	●	●	●				
ETSA A Coruña				●	●		●
ETSA Sevilla						●	
Referentes femeninos Escuela						●	
Perciben desigualdad en Escuelas	●					●	●
Profesión libre	●	●	●	●	●	●	
Estudio de arquitectura sola	●	●		●	●		
Estudio con pareja arquitecto			●			●	
Docencia				●	●		
Camino diferente a arquitectura							●
Puesto público		●	●		●	●	
Relación con COAG			●	●		●	
Perciben desigualdad en la profesión		●	●	●		●	●

Fig. 1. Tabla resumen de las conclusiones del trabajo. Elaboración propia.

Finalmente, con esta investigación, y partiendo del desconocimiento total de estas arquitectas y sus obras, se ha pretendido visibilizar su trayectoria personal y profesional, poniendo en valor sus acciones en las distintas ramas relacionadas con la arquitectura, y las diferentes formas de aportar ideas, trabajar, modificar los comportamientos sociales y formarse e impulsar la profesión. En definitiva, con un acercamiento a siete arquitectas vinculadas a la provincia de Lugo que proporciona nuevos referentes femeninos a la sociedad y profesión, concluyo este trabajo con la esperanza de que sean cada vez menos los nombres de mujeres caídos en el olvido en esta y cualquier otra disciplina.

BIBLIOGRAFÍA

- REY PAN, Manuel, ROLLAND, Eduardo (2021), *Pioneiras da ciencia en Galicia*. Vigo: Galaxia.
- ÁLVAREZ LOMBARDEIRO, Nuria, et al. (2015), *Arquitectas, redefiniendo la profesión*. Sevilla: Recolectores Urbanos Editorial.
- CARREIRO OTERO, María, LÓPEZ GONZÁLEZ, Cándido (2016), *Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas*. A Coruña: Universidade da Coruña. Servizo de publicacións.
- CAMPOY VÁZQUEZ, Laura (1994). *Memoria del casco histórico de Lugo*. Oficina Municipal de Rehabilitación de Lugo.
- CAMPOY VÁZQUEZ, Laura (2002). *A Praza do Campo de Lugo*. Revista CROA, Nº 29: págs. 2-5.
- CAMPOY VÁZQUEZ, Laura (2002). *Recinto histórico de Lugo: Su rehabilitación*. Revista CROA, Nº12: págs. 41-63
- CAMPOY VÁZQUEZ, Laura (2008). *La evolución del casco histórico de Lugo*. Anuario 2008, Cien años de Progreso: págs: 180-181.
- LÓPEZ EIMIL, Cristina, CATALÁN TOBÍA, Santiago (2008). *El urbanismo y la arquitectura en Lugo*. Anuario 2008, Cien años de Progreso: págs: 156-179.
- DE ABEL VILELA, Adolfo, CAMPOY VÁZQUEZ, Laura, LAMAS PARDO, Julio César (2003) *As casas da Praza do Campo. Proceso de rehabilitación*. Lugo: Consellería de Urbanismo.
- LÓPEZ EIMIL, Cristina, CATALÁN TOBÍA, Santiago (1991). *Praza Maior. Lugo*. Revista Obradoiro, Nº18, págs: 79-81.
- CASTRO DAPENA, Ángeles, LÓPEZ EIMIL, Cristina, et al. (2017). *Guía de Cor e Materiais de Galicia*. COAG.
- Comisión de Cultura do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (1992). *Modelos arquitectónicos de vivendas unifamiliares no medio rural*.
- VÁZQUEZ MILLE, Patricia (2001). *Memoria del proyecto museológico y museográfico del concello de Cervo*. Concello de Cervo.
- FIGUEIRAS LORENZO, Carmen (2022). *Ser arquitecta en el estado español*. Revista digital Crítica Urbana. Págs: 34-36
- SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés (2021), *Matilde Ucelay: Women and the architectural vocation*, Studia Humanitatis Journal, Vol. 1, Nº 1: Págs: 174-191.
- AGRASAR QUIROGA, Fernando (2017), *Proyecto Micasita para los sintecho*. Concurso de arquitectura. Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións.

- Grupo MAGA (2014), *Las mujeres arquitectas de Galicia: Su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (El ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)*. Universidade da Coruña.
- TOURIÑAN PEREIRO, Noelia, (2017), *Arquitectura de Lina Bo Bardi. Espacio Público en Sao Paulo*. Universidade da Coruña. Grado en Estudios de Arquitectura. Tutorado por: CASARES GALLEGO, María Amparo.
- BÉRTOLO CASTRO, María del Pilar (2018), *Pascuala Campos de Michelena. La arquitectura como compromiso feminista*. Universidade da Coruña. Grado en Estudios de Arquitectura. Tutorado por: CASARES GALLEGO, María Amparo.
- SALGUERO ROBLES, Sergio (2020), *Autoconstrucción compartida a la mujer latinoamericana en la arquitectura*. Universidade da Coruña. Grado en Estudios de Arquitectura. Tutorado por: CASARES GALLEGO, María Amparo, LÓPEZ BAHUT, Emma. Recuperado a partir de: <http://hdl.handle.net/2183/26288>
- DÍAZ REIRIZ, Alejandra (2019), *Jakoba H. Mulder. Pionera en el diseño urbano*. Universidade da Coruña. Grado en Estudios de Arquitectura. Tutorado por: CASARES GALLEGO, María Amparo. Recuperado a partir de: <http://hdl.handle.net/2183/31321>
- PÉRES MORANDEIRA, Rita (2018), *Myriam Goluboff Scheps. Una mujer pionera*. Universidade da Coruña. Grado en Estudios de Arquitectura. Tutorado por: CASARES GALLEGO, María Amparo, MESEJO CONDE, Mónica. Recuperado a partir de: <http://hdl.handle.net/2183/17993>

RECURSOS WEB

- <https://fundacion.arquia.com/noticia/la-fundacion/fundación-arquia/muwo/>
- <https://veredes.es/vad/index.php/vad/article/view/vad06-las-precursos-milagros-rey-hombre-lalitos-el-nacimiento->
- <https://www.architecture.yale.edu/exhibitions/76-room-s-yale-school-of-architecture-graduate-women-alums-1942>
- https://yesweplan.eu/wp-content/uploads/2021/03/YES-WE-PLAN_COUNTRY-SITUATION-REPORTS_KORREKTUR_10_03_2021_SINGLE-PAGE.pdf
- <http://tapiafigueiras.es>
- <https://sofipros.com>

RELACIÓN DE FIGURAS

Página 13:

- Fig. 1, Línea temporal de pioneras de Galicia y arquitectas seleccionadas. Elaboración propia.

Página 14:

- Fig. 1, Gráficos de relación de la presencia de mujeres y hombres en el COAG. Elaboración propia.

Página 18:

- Fig. 1, Listado de arquitectas. Extraído del directorio web público del COAG.

Página 19:

- Fig. 1, Listado de arquitectas. Elaboración propia.

Página 22:

- Fig. 1, Diagrama años de vida laboral de las arquitectas. Elaboración propia.

Página 37:

- Fig. 1. Calle Cardenal de Monforte de Lemos, https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_del_Cardenal_Rodrigo_de_Castro#/media/Archivo:Rúa_Cardenal_Monforte.jpg

- Fig. 2. Pasarela sobre el Río Cabe en Monforte de Lemos. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2004/12/04/hemeroteca-monforte-pidio-ayudas-construir-pasarela-sobre-cabe-1994/0003_3267345.htm

Página 38:

- Plaza de España de Monforte de Lemos, <https://www.libertaddigital.com/fotos/monforte-de-lemos-galicia--viajar-ribeira-sacra--6685399/#monforte-de-lemos08>

- Ayuntamiento de Monforte de Lemos, <https://www.monfortedelemos.es>

Página 40:

- Fig. 1. Planta de situación vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Andújar. Aportado por el antiguo estudio de la arquitecta.

- Fig. 2. Ortofoto finca Malabrigo, <https://cartographic.info/espana/map.php?id=499152>.

- Fig. 3. Plantas vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Andújar. Aportado por el antiguo estudio de la arquitecta.

Página 41:

- Fig. 1. y Fig. 2. Planos estructurales vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Andújar. Aportado por el antiguo estudio de la arquitecta.

Página 42:

- Fig. 1. Planta de situación vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Aportado por el antiguo estudio de la arquitecta.

- Fig. 2. Fig. 1. Planta vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

Página 44:

- Fig. 1. Alzados y sección vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

Página 45:

- Fig. 1. Axonometría explotada vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

Página 46:

- Fig. 1. Planta situación vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Aportado por

el antiguo estudio de la arquitecta.

- Fig. 2. Plantas vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Aportado por el antiguo estudio de la arquitecta.

- Fig. 3. Alzados y sección vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Aportado por el antiguo estudio de la arquitecta.

Página 45:

- Fig. 1. Fotografía vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

Página 48:

- Fig. 1. Otofoto edificio de viviendas M^a López Franjo, Monforte de Lemos. <https://www.google.com/maps>

- Fig. 1. Plantas edificio de viviendas M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Aportado por el antiguo estudio de la arquitecta.

Página 49:

- Fig. 1. Alzado y sección edificio de viviendas M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Aportado por el antiguo estudio de la arquitecta.

Página 50:

- Fig. 1. Alzado edificio de viviendas M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Aportado por el antiguo estudio de la arquitecta.

- Fig. 1. Fotografía edificio de viviendas M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

Página 54:

- Fig. 1. Emplazamiento vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

- Fig. 2. Diagrama de plantas vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

Página 56:

- Fig. 1. Diagrama de plantas vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

- Fig. 2. Diagrama axonometría explotada vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

Página 57:

- Fig. 1. Axonometría vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

- Fig.2. Diagrama de plantas vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

Página 58:

- Fig. 1. Axonometría vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

- Fig.2. Diagrama de plantas y sección vivienda unifamiliar M^a López Franjo, Monforte de Lemos. Elaboración propia.

Página 65:

- Fig.1. Fotografía Casa da Cultura de Burela, <http://www.malasombra.gal/teatro/index.php/es/calendario/proximas-actuaciones/burela/view-map>

- Fig. 2. Fotografía Escuela Infantil Serra de Outes. Elaboración propia.

Página 66:

- Fig. 1. Edificio de viviendas en Foz. Elaboración propia.
- Fig. 2. Proceso de rehabilitación viviendas Praza do Campo, Lugo, https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2000/09/08/concello-aprueba-proyecto-casa-apuntalada-praza-do-campo/0003_187031.htm
- Fig. 3 y Fig. 4. Viviendas Praza do Campo, Lugo. Libro *As casas da Praza do Campo: proceso de rehabilitación*.

Página 67:

- Fig. 1. Portada Revista *Artesonado N°29*. Fotografía de elaboración propia.
- Fig. 2. Portada Revista *CROA N°12*. <http://amigosviladonga.gal/es/pagina/41-boletin-croa-n-12-2002>
- Fig. 3. Portada libro *As casas da Praza do Campo: proceso de rehabilitación*. Fotografía de elaboración propia.
- Fig. 4. Portada *Memoria del casco histórico de Lugo*. Fotografía de elaboración propia.

Página 68:

- Fig. 1 y Fig. 2. Perspectivas de Laura Campoy Vázquez. Aportadas por la arquitecta.

Página 70:

- Fig. 1 y Fig. 2. Fotografías Casa da Cultura de Burela. <https://burela.org/es/casa-de-la-cultura>
- Fig. 3. Dibujo a mano Laura Campoy Vázquez de Casa da Cultura de Burela. Aportado por la arquitecta.
- Fig. 1. Fotografías Casa da Cultura de Burela. <https://burela.org/es/casa-de-la-cultura>
- Fig. 2. Ortofoto Burela. <https://www.google.com/maps>
- Fig. 3. Plano de situación Casa da Cultura de Burela. Elaboración propia.

Página 71:

- Fig. 1. Planta semisótano Casa Cultura Burela. Elaboración propia.

Página 72:

- Fig. 1. Planta baja Casa Cultura Burela. Elaboración propia.

Página 73:

- Fig. 1. Segunda planta Casa Cultura Burela. Elaboración propia.

Página 74:

- Fig. 1. Tercera planta Casa Cultura Burela. Elaboración propia.

Página 75:

- Fig. 1. Alzados Casa Cultura Burela. Elaboración propia.

Página 76:

- Fig. 1. Sección Casa Cultura Burela. Elaboración propia.

Página 77:

- Fig. 1. Axonometría explotada Casa Cultura Burela. Elaboración propia.

Página 78:

- Fig. 1. Guardería Sierra de Outes. Fotografía de elaboración propia.

Página 79:

- Fig. 1. Planta semisótano Casa Cultura Burela. Elaboración propia.

Página 80:

- Fig. 1. Guardería Serra de Outes. Fotografía de elaboración propia.

Página 81:

- Fig. 1. y Fig. 2. Planos de situación Guardería Serra de Outes. Aportados por la arquitecta.

Página 82:

- Fig. 1, Fig. 2., Fig. 3. y Fig. 4. Interior Guardería Serra de Outes. Fotografías de elaboración

propia.

- Fig. 5. y Fig. 6. Plantas de Guardería Serra de Outes. Aportados por la arquitecta.

Página 83:

- Fig. 1. Alzados de Guardería Serra de Outes. Aportados por la arquitecta.

- Fig. 2. Sección Guardería Serra de Outes. Aportados por la arquitecta.

- Fig. 3. Alzados de situación Guardería Serra de Outes. Aportados por la arquitecta.

Página 84:

- Fig. 1. Portada *Memoria del Casco Histórico de Lugo*. Aportada por la arquitecta.

Página 85:

- Fig. 1. Índice de *Memoria del Casco Histórico de Lugo*. Aportado por la arquitecta.

- Fig. 2. Página de *Memoria del Casco Histórico de Lugo*. Aportada por la arquitecta.

Página 86 y 87:

- Fig. 1, Fig. 2., Fig. 3, Fig. 1, Fig. , Fig.3. Planos de *Memoria del Casco Histórico de Lugo*.

Aportados por la arquitecta.

Página 88:

- Fig. 1. Fotografía antigua Praza do Campor de Lugo. <https://www.pinterest.es/pin/310818811758193838/>

- Fig. 2. Alzados viviendas rehabilitadas Praza do Campo. Aportado por la arquitecta.

Página 89:

- Fig. 1. Fotografía Praza do Campor de Lugo. <https://enfoces.gal/lugo/clugo/la-asociacion-lugo-monumental-pide-una-mayor-presencia-policial-y-camaras-de-vigilancia-para-el-centro-de-la-ciudad/>

- Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4 y Fig. 5. Planos viviendas rehabilitadas Praza do Campo. Aportados por la arquitecta.

Página 90:

- Fig. 1. Fotografía Praza do Campor de Lugo. Aportada por la arquitecta.

- Fig. 2. Fotografía antigua Praza do Campor de Lugo. Extraída de *Libro 6 de Bautizos de Lugo. Anos 1792 a 1808. 138. AD de L.*

Página 91:

- Fig. 1. y Fig. 2. Fotografía proceso de rehabilitación viviendas Praza do Campo. Aportadas por arquitecta.

Página 92:

- Fig. 1. Portada Revista *Artesonado N°29*. Fotografía de elaboración propia.

- Fig. 2. Página Revista *Artesonado N°29*. Fotografía de elaboración propia.

Página 93:

- Fig. 1., Fig. 2, Fig. 3. Páginas Revista *Artesonado N°29*. Fotografía de elaboración propia.

Página 94:

- Fig. 1. Portada Revista *CROA N°12*. <http://amigosviladonga.gal/es/pagina/41-boletín-croa-n-12-2002>

- Fig. 2. Página Revista *CROA N°12*. <http://amigosviladonga.gal/es/pagina/41-boletín-croa-n-12-2002>

Página 95, 96, 97, 98,99, 100 y 101:

- Todas las figuras. Páginas Revista *CROA N°12*. <http://amigosviladonga.gal/es/pagina/41-boletín-croa-n-12-2002>

Página 102, 103, 104 y 105:

- Todas las figuras. Páginas libro *As casas da Praza do Campo: proceso de rehabilitación*. Aportado por la arquitecta.

Página 106:

- Fig. 1. Portada *Lugo:Cien años de progreso. Anuario 2008*. Fotografías de elaboración propia.
- Fig. 2 y Fig. 3. Páginas *Lugo:Cien años de progreso. Anuario 2008*.. Fotografías de elaboración propia.

Página 118:

- Fig. 1. y Fig. 2. Fotografía proceso de rehabilitación viviendas Praza do Campo. Aportadas por arquitecta.

Página 120:

- Fig. 1. Diagramas plantas Casa de Burela. Elaboración propia.

Página 121:

- Fig. 1. Axonometría explotada Casa de Burela. Elaboración propia.

Página 122:

- Fig. 1. Diagramas plantas Casa de Burela. Elaboración propia.
- Fig. 2. Diagramas axonometrías Casa de Burela. Elaboración propia.

Página 123:

- Fig. 1. Diagramas axonometrías Casa de Burela. Elaboración propia.
- Fig. 2. Diagramas planta de situación Casa de Burela. Elaboración propia.

Página 131:

- Fig. 1. Fotografía Palco de la Música de Lugo. <http://www.fotosdegalicia.es/galicia/lugo/fotos-lugociudad>
- Fig. 2. Folleto de la exposición del Palco de la Música. Aportado por la arquitecta.
- Fig. 3. Dibujo primer proyecto del estudio de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía. Aportado por los arquitectos.
- Fig. 4. Fotografía Plaza Mayor de Lugo. <http://www.fotosdegalicia.es/galicia/lugo/fotos-lugo-ciudad>
- Fig. 5. Folleto de la exposición de Arquitectura y Edificación en Madrid. Aportado por la arquitecta.

Página 132:

- Fig. 1. Portada Revista Obradoiro N° 18. <http://www.coag.es/descargalibrocoag/O-018-HQ.pdf>
- Fig. 2 y Fig. 4. y Fig. 5. Fotografías Centro de Salud de Cospeito. Aportadas por la arquitecta.
- Fig. 3. Portada *Lugo:Cien años de progreso. Anuario 2008*. Fotografías de elaboración propia.

Página 134:

- Fig. 1. Fotografía Plaza Mayor de Lugo. Extraída del libro *Instantes na memoria. Fotografías de Salvador Castro Freiro 1869-1952*.
- Fig. 2. Fotografía Plaza Mayor de Lugo. <https://www.todocoleccion.net/postales-galicia/lugo-plaza-espana-seat-600-seiscientos-renault-4-galicia-rodillo-lugo-29-edifil-1926~x283403823>

Página 134:

- Fig. 1. Plaza Mayor de Lugo. <https://www.flickr.com/photos/29469501@N03/50035626253>

Página 136:

- Fig. 1. Plano general Plaza Mayor de Lugo. Elaboración propia.
- Fig. 2. Plano general Plaza Mayor de Lugo. Aportado por la arquitecta.

Página 137:

- Fig. 1. Plano general Plaza Mayor de Lugo. Aportado por la arquitecta.

Página 138:

- Fig. 1 y Fig. 2. Axonometría y planta de la Plaza Mayor de Lugo. Aportados por la arquitecta.

Página 139:

- Fig. 1 y Fig. 2. Axonometrías de la Plaza Mayor de Lugo. Aportadas por la arquitecta.

Página 140:

- Fig. 1. Fotografía Palco de la Música de Lugo. Extraída del Fondo Fotográfico del Archivo Provincial de Lugo.
- Fig. 2. Fotografía Palco de la Música de Lugo. Extraída de *Lugo, cita con dos siglos (1886-1926)*.
- Fig. 3. Plano original Palco de la Música de Nemesio Cobreros. Aportado por la arquitecta.

Página 141:

- Fig. 1. Dibujo del Palco de la Música de Santiago Catalán Tobía. Aportado por la arquitecta.

Página 142 y 143:

- Todas las figuras: Planos Palco de la Música. Aportados por la arquitecta.

Página 144:

- Fig. 1. Fotografía Palco de la Música de Lugo. Extraída del Fondo Fotográfico del Archivo Provincial de Lugo.
- Fig. 2. Fotografía Plaza Mayor de Lugo. <https://www.manbos.com/verfoto.asp?idfoto=13868&codsql=4&cod=>
- Fig. 3. Fotografía Palco de la Música de Lugo. <https://fotosdegalicianosaterra.blogspot.com/2013/02/>

Página 145:

- Fig. 1. Alzados Palco de la Música de Nemesio Cobreros y Palco de la Música de Cristina López Eimil y Santiago Catalán Tobía. Elaboración propia.

Página 146 y 147:

- Todas las figuras, <http://www.coag.es/descargalibroscoag/O-018-HQ.pdf>

Páginas 148, 149, 150, 151, 152 y 153:

- Todas las figuras. Fotografías de elaboración propia.

Página 154:

- Fig. 1 y Fig. 2. https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-42314.pdf

Página 164:

- Fig. 1. y Fig. 3. Diagramas Plaza Mayor de Lugo. Elaboración propia.
- Fig. 2. Fotografía Plaza Mayor de Lugo. <https://www.todocoleccion.net/postales-galicia/lugo-plaza-espana-seat-600-seiscientos-renault-4-galicia-rodillo-lugo-29-edifil-1926~x283403823>
- Fig. 1. Fotografía Plaza Mayor de Lugo. https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g609027-d4587289-i287334217-Canela_Bakery_Coffee-Lugo_Province_of_Lugo_Galicia.html
- Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4. Diagramas sobre planos Plaza Mayor. Elaboración propia.

Página 166:

- Fig. 1 y Fig. 2. Alzados Palco de la Música de Lugo. Elaboración propia.

Página 167:

- Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3. Diagramas sobre planos Plaza Mayor. Elaboración propia.

Página 175:

- Fig. 1. Fotografía Centro de Salud de Taboada. <https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/centros-de-salud-espana/centro-salud-taboada>
- Fig. 2. Fotografía Centro de Salud de Cortegada. https://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Centro_de_Saúde_de_Cortegada.jpg
- Fig. 3. Fotografía vivienda unifamiliar en Vigo. Aportada por la arquitecta.

Página 176:

- Fig. 1. Fotografía A Eira da Xoana. <https://eiradaxoana.gal>
- Fig. 2. Fotografía vivienda unifamiliar en A Cardaña. Aportada por la arquitecta.
- Fig. 3. Portada seminarios iCOR. <http://www.coaglugo.es/icor/?p=22>

- Fig. 4. Portada tomo III 'Guía de Cor e Materiais de Galicia'. https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-42318.pdf
- Páginas 178, 180, 181, 182, 183:
 - Todas las figuras, Vivienda unifamiliar Ángeles Castro Dapena. http://www.coag.es/descarga-libroscoag/CT-011-ModelosArquitectonicosDeVivendasUnifamiliarsNoMedioRural_HQ_OCR.pdf
- Páginas 184, 185, 186 y 187:
 - Todas las figuras. Fotografías vivienda en Vigo de Ángeles Castro Dapena. Aportadas por la arquitecta.
- Páginas 188, 190, 191:
 - Todas las figuras. Paneles proyecto A Eira da Xoana. Aportados por la arquitecta.
- Página 192:
 - Fig. 1. Fotografía de maqueta de vivienda unifamiliar en A Cardaña. Aportada por la arquitecta.
 - Fig. 2. Plano de situación de vivienda unifamiliar en A Cardaña. Reelaboración propia a partir de los planos aportados por la arquitecta.
- Página 193:
 - Fig. 1. , Fig. 2. y Fig. 3. Fotografías de vivienda unifamiliar en A Cardaña. Aportadas por la arquitecta.
- Página 194 y 195:
 - Todas las figuras. Plantas y alzados de vivienda unifamiliar en a Cardaña. Reelaboración propia a partir de los planos aportados por la arquitecta.
- Página 196:
 - Fig. 1 y Fig. 2. Fotografías de vivienda unifamiliar en A Cardaña. Aportadas por la arquitecta.
 - Fig. 3. Secciones de vivienda unifamiliar en a Cardaña. Reelaboración propia a partir de los planos aportados por la arquitecta.
- Página 197:
 - Fig. 1. Axonometría explotada de vivienda unifamiliar en a Cardaña. Elaboración propia.
- Página 198 y 199:
 - Todas las figuras. Páginas folleto seminarios iCOR. <http://www.coaglugo.es/icor/?p=22>
- Página 200 y 201:
 - Todas las figuras: Páginas 'Guía de Cor e Materiais de Galicia'. https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-42318.pdf
- Página 210, 211, 212 y 213:
 - Todas las figuras. Diagramas sobre plantas de vivienda unifamiliar en A Cardaña. Elaboración propia.
- Página 221:
 - Fig. 1. Fotografía Centro de Interpretación de Cervo. Memoria para el proyecto ecomuseológico y museográfico de Cervo.
 - Fig. 2. Fotografía iglesia parroquial de Foz. <https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-santiago-a2209051>
 - Fig. 3. Fotografía iglesia Santa Cruz de O Valadouro. <https://inventrip.com/deputaciondelugo/trip/2834?recurso=22963&nod=1420596&name=¿Qué%20ver?>
- Página 222:
 - Fig. 1. Fotografía iglesia Vilacampa en O Valadouro. <https://mondonedoferrol.org/includes/tabla-parroquia-ficha.php?id=67>
 - Fig. 2. Fotografía iglesia da Lagoa en Alfoz. <https://www.concellodealfoz.com/esp/ampliacion/40/iglesia-de-san-vicente-de-lagoa.html>
 - Fig. 3. Fotografía iglesia Santo Tomé en Lourenzá. <https://inventrip.com/deputaciondelugo/trip/2824?recurso=22765&nod=1209469&name=¿Qué%20ver?>

- Fig. 4. Fotografía Molino de Mareas en Ortigueira. <https://atravesdemivisor.blogspot.com/2014/05/molino-de-mareas-de-senra.html>
- Fig. 5. Fotografía Pazo de Allegue en Alfoz. <https://inventrip.com/deputaciondelugo/trip/2808?recurso=22494&nod=1242753&name=¿Qué%20ver?>
- Página 224:
 - Todas las figuras. Páginas de la Memoria para el proyecto ecomuseológico y museográfico de Cervo.
- Páginas 226, 227, 228, 229, 230 y 231:
 - Todas las figuras. Fotografía y planos extraídos de la Memoria para el proyecto ecomuseológico y museográfico de Cervo.
- Página 232:
 - Fig. 1. Fotografía Pazo de Allegue durante la rehabilitación. Aportada por la arquitecta.
- Página 233:
 - Fig. 1 y Fig. 2. Fotografía interior Pazo de Allegue. Aportadas por la arquitecta.
- Página 234:
 - Fig. 1. Plantas rehabilitación Pazo de Allegue. Reelaboración propia a partir de los planos aportados por la arquitecta.
- Página 235:
 - Fig. 1. Alzados rehabilitación Pazo de Allegue. Reelaboración propia a partir de los planos aportados por la arquitecta.
- Página 236:
 - Fig. 1. Secciones rehabilitación Pazo de Allegue. Reelaboración propia a partir de los planos aportados por la arquitecta.
- Página 237:
 - Fig. 1. Axonometría explotada rehabilitación Pazo de Allegue. Eelaboración propia.
- Páginas 238, 239, 240 y 241:
 - Todas las figuras. Fotografías y planos de la rehabilitación del Molino de Mareas y pasarela en Senra, Ortigueira. Aportadas por la arquitecta.
- Página 250:
 - Fig. 1. Fotografía iglesia parroquial de Foz. <https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-santiago-a2209051>
 - Fig. 2, Fig. 3. , Fig. 4. y Fig. 5. Planos rehabilitación iglesia parroquial de Foz. Aportados por la arquitecta.
- Página 251:
 - Fig. 1 y Fig. 2. Planos rehabilitación iglesia parroquial de Foz. Aportados por la arquitecta.
- Páginas 254, 255, 256 y 257:
 - Todas las figuras. Diagramas sobre plantas y axonometrías de rehabilitación Pazo de Allegue. Elaboración propia.
- Página 265:
 - Fig. 1. 3D de propuesta para Museo Dosa. <http://tapiafigueiras.es>
 - Fig. 2. 3D de propuesta para Complejo cultural Kaliningrado. <http://tapiafigueiras.es>
 - Fig. 3. 3D CAISS Monforte de Lemos. Aportado por la arquitecta.
- Página 266:
 - Fig. 1. 3D de propuesta para CAISS Vivieiro. <http://tapiafigueiras.es>
 - Fig. 2. 3D de propuesta para Balneario Fuente Sana en La Palma. <http://tapiafigueiras.es>
 - Fig. 3. 3D de propuesta para Auditorio Parque San Francisco en Puerto de la Cruz. <http://tapiafigueiras.es>

Página 268:

- Fig. 1 y Fig. 2. Fotografías maqueta de la propuesta para Museo Dosa. <http://tapiafigueiras.es>
- Fig. 3. Planta de la propuesta para Museo Dosa. <http://tapiafigueiras.es>

Página 269:

- Fig. 1. 3D de la propuesta para Museo Dosa. <http://tapiafigueiras.es>

Página 270:

- Fig. 1. Planta de cubiertas de la propuesta para Museo Dosa. Elaboración propia.
- Fig. 2. Planta de la propuesta para Museo Dosa. Elaboración propia.

Página 271:

- Fig. 1. Axonometrías explotadas de la propuesta para Museo Dosa. Elaboración propia.
- Fig. 2. Alzados de la propuesta para Museo Dosa. Elaboración propia.

Página 272 y 273:

- Todas las figuras. Fotografías y planos de la propuesta para el Auditorio Parque San Francisco. <http://tapiafigueiras.es>

Página 274 y 275:

- Todas las figuras. 3D y planos de la propuesta para el complejo cultural en Kaliningrado. <http://tapiafigueiras.es>

Página 276 y 277:

- Todas las figuras. Paneles de la propuesta para el Mercado de Abastos en Sanxenxo. <http://tapiafigueiras.es>

Página 278 y 279:

- Todas las figuras. 3D y planos de CAISS de Monforte de Lemos. Aportados por la arquitecta.

Página 280 y 281:

- Todas las figuras. Páginas artículo 'Ser arquitecta en el estado español'. <https://criticaurbana.com/ser-arquitecta-en-el-estado-espanol>

Páginas 292, 293, 294 y 295:

- Todas las figuras. Diagramas sobre planta y axonometrías de la propuesta para Museo Dosa. Elaboración propia.

Página 303:

- Fig. 1. 3D propuesta reordenación Plaza del Ayuntamiento de Ferrol. <https://sofipros.com>
- Fig. 2. Fotografía interior Samaná Lounge en A Coruña. <https://sofipros.com>
- Fig. 3. 3D propuesta concurso Micasita. <https://sofipros.com>
- Fig. 4. 3D Japogalega House. <https://sofipros.com>

Página 304:

- Fig. 1. Mural restaurante Galeguesa en Madrid. <https://sofipros.com>
- Fig. 2. Portada libro *Verdeliss: un mundo de emociones*. <https://sofipros.com>
- Fig. 3. Mural restaurante La Quadriglia en A Coruña. <https://sofipros.com>

Página 305:

- Fig. 1. Imagen web del proyecto Trackula. <https://trackula.org/en/>
- Fig. 2. Fotografía proyecto *Cuida tu plaza, quiere tu barrio*. <https://sofipros.com>
- Fig. 3. Imagen web del proyecto IUVIA. <https://iuvia.io>

Página 306:

- Fig. 1. Dibujo propuesta concurso Micasita. <https://sofipros.com>

Página 307:

- Fig. 1 y Fig. 2. Paneles propuesta concurso Micasita. <https://sofipros.com>

Página 308:

- Fig. 1 y Fig. 2. Paneles propuesta concurso Micasita. <https://sofipros.com>
- Fig. 3. Axonometría propuesta concurso Micasita. Elaboración propia.

Página 309:

- Fig. 1 y Fig. 2. Axonometrías explotadas concurso Micasita. Elaboración propia.
- Fig. 3. Planta de unidad residencial concurso Micasita. Elaboración propia.
- Fig. 4. Axonometría propuesta concurso Micasita. Elaboración propia.

Página 310:

- Fig. 1 y Fig. 2. Paneles propuesta reordenación Plaza del Ayuntamiento de Ferrol. <https://sofipros.com>

Página 311:

- Fig. 1 y Fig. 2. 3D propuesta reordenación Plaza del Ayuntamiento de Ferrol. <https://sofipros.com>

Página 312:

- Fig. 1. y Fig. 2. Planos Japogalega House. <https://sofipros.com>
- Fig. 3. 3D Japogalega House. <https://sofipros.com>

Página 313:

- Fig. 1, Fig. 2. y Fig. 3. Fotografías interior Samaná Lounge en A Coruña. <https://sofipros.com>

Página 314 y 315:

- Todas las figuras. Imágenes web del proyecto Trackula. <https://trackula.org/en/>

Página 316:

- Fig. 1. Imagen web del proyecto IUVIA. <https://iuvia.io>

Página 317:

- Fig. 1. y Fig. 2. Imágenes web del proyecto IUVIA. <https://iuvia.io>
- Fig. 3. Cartel pechakucha ETSAC 8 de marzo de 2022. <https://www.udc.es/es/igualdadeetsac/noticias/>

Páginas 328, 329, 330 y 331:

- Todas las figuras. Diagramas sobre plantas y axonometrías de la propuesta para el concurso Micasita. Elaboración propia.

Página 332:

- Fig. 1. Gráfico referentes en familia. Elaboración propia.

Página 333:

- Fig. 1. Gráfico estudio profesional. Elaboración propia.

Página 334:

- Fig. 1. Gráfico perfiles arquitectas. Elaboración propia.
- Fig. 2. Línea temporal Escuelas de Arquitectura. Elaboración propia.

Página 335:

- Fig. 1. Graficos actividad profesional arquitectas. Elaboración propia.

Página 336:

- Fig. 1. Diagrama de años vida laboral. Elaboración propia.

Página 337:

- Fig. 1. Mapa presencia en la provincia de las arquitectas. Elaboración propia.

Página 338:

- Fig. 1. Línea temporal años coincidentes de arquitectas en Lugo. Elaboración propia.

Página 340:

- Fig. 1. Tabla comparativa obras arquitectas. Elaboración propia.

Página 342:

- Fig. 1. Tabla comparativa obras arquitectas. Elaboración propia.

Página 345:

- Fig. 1. Table resumen perfil de arquitectas. Elaboración propia.

